

Cruzes Floridas: da tradição à inovação

Sílvia Cristiana Ribeiro Nunes

2023

Realizado com o apoio

MUNICÍPIO DE
GUIMARÃES

IMPACTA

**Investimento Municipal em Projetos e Atividades Culturais,
Territoriais e Artísticas**

Tema: Cruzes Floridas: da tradição à inovação

Área científica: Etnografia; Ciências da Educação

Área de conhecimento envolvidas: Etnografia, ciências da educação, sociologia, história e antropologia

Investigador: Sílvia Cristiana Ribeiro Nunes

2023

Índice

1.Introdução	4
2.Enquadramento teórico-concetual	5
3.Apresentação e descrição do projeto de investigação	14
4.Metodologia de investigação	16
5.Análise e discussão dos dados da investigação.....	19
6. Apontamentos finais.....	98
7. Referencias	100
8.Apêndices	102

1. Introdução

O presente estudo visa empreender uma abordagem abrangente à Festa das Cruzes, uma tradição de significativo valor cultural e religioso enraizada no concelho de Guimarães. A metodologia adotada centra-se na recolha meticulosa de testemunhos audiovisuais, perspetivando a elaboração de uma obra que compile as diversas dimensões inerentes a esta festividade, com o objetivo primordial de preservar e divulgar a riqueza cultural da Festa das Cruzes em âmbito nacional.

A ornamentação das cruces floridas emerge como o fulcro deste estudo, sendo crucial a obtenção de informações pormenorizadas que permitam uma análise aprofundada deste fenómeno. A documentação através de imagem e som proporciona uma abordagem rica e multifacetada, possibilitando a captação não apenas dos elementos tangíveis da tradição, mas também dos aspetos imateriais que conferem identidade única a esta celebração.

Importa salientar que, apesar da manifesta simbologia religiosa subjacente ao tema em análise, a presente investigação exercerá prudência ao abster-se de realizar uma caracterização extensiva do simbolismo das cruces floridas. Esta abstenção deve-se, sobretudo, ao desconhecimento acerca da origem e significado principal desta tradição, cujas evidências histórico-científicas diretas se revelam escassas. A cautela adotada pretende evitar incorreções na interpretação e generalização das representações simbólicas, conferindo uma base sólida à abordagem analítica da investigação.

Contudo, é imperativo reconhecer a significância teológica que envolve a Festa das Cruzes, destacando a centralidade da Cruz na fé cristã. Este reconhecimento fundamenta-se na compreensão da festividade não apenas como um evento cultural, mas como uma expressão profundamente enraizada na espiritualidade, conferindo-lhe uma relevância intrínseca para a comunidade local e para a fé que a sustenta.

2. Enquadramento teórico-concetual

2.1. Festa das Cruzes de Serzedelo

Não constituindo objetivo primordial desta investigação realizar uma exposição exaustiva e profundamente detalhada acerca do desenvolvimento da tradição cristã e do seu papel essencial na edificação do significado teológico, é imperativo ressaltar que as complexidades inerentes às transformações sociais, culturais, económicas e políticas ao longo dos séculos exerceram uma contribuição significativa na construção dos pensamentos e comportamentos ao longo do tempo, englobando, neste caso específico, as crenças religiosas. Essa perspectiva abrangente propicia uma visão da fé cristã como um fenômeno sociocultural intrinsecamente entrelaçado com a história, conferindo entendimento valioso sobre esta temática. No âmbito da análise da importância teológica da cruz na fé cristã, é ancorada não exclusivamente em aspetos espirituais, mas também nos diversos contextos que influenciaram essa relevância ao longo dos séculos, conforme delineado pelas obras seminais evangélicas e bíblicas. Além disso, ao considerar os significados atribuídos pelos indivíduos, este tipo de abordagem oferece uma melhor compreensão das dinâmicas que impactaram a cristandade, incluindo a atribuição de valor simbólico à cruz.

A invenção da Santa Cruz, também conhecida como "Descobrimento da Santa Cruz" refere-se à descoberta, no século IV, da cruz em que, de acordo com a tradição cristã, Jesus foi crucificado. A narrativa combina elementos religiosos e históricos, e a explicação varia em detalhes conforme a fonte, mas há alguns pontos principais.

No contexto histórico e religioso, a descoberta da Santa Cruz encontra-se associada ao imperador Constantino, cuja conversão ao Cristianismo desempenhou um papel significativo na narrativa da Igreja.

Segundo Sozomen (1855), Constantino adotou a cruz como símbolo religioso após experienciar eventos divinos durante uma batalha na Ponte de Mílvia. Durante uma visão, ele testemunhou a cruz, especificamente do Chi Rho, resplandecendo no céu, acompanhada por anjos sagrados proclamando vitória e Cristo ordenando a construção de uma representação da cruz para ser utilizada em combate. Sob influência de sacerdotes que explicaram a conexão do símbolo com a vitória sobre o inferno e a ressurreição de Cristo, Constantino ordenou redesenhou o *Labarum romano*¹, transformando-o em uma cruz adornada com ouro e pedras preciosas. Essa cruz tornou-se um troféu militar reverenciado, simbolizando a liderança divina de Constantino e

¹ Nome pelo qual o estandarte era conhecido pelos Padres Orientais

oferecendo proteção aos soldados que a carregavam em batalha. O ato de Constantino visava incentivar a renúncia a superstições antigas e promover o reconhecimento do Deus verdadeiro entre os soldados. A cruz era considerada um símbolo dotado de proteção divina, garantindo segurança de quem a transportava em situações perigosas. A crença subjacente afirmava que nenhum soldado que empunhasse esse estandarte em batalha seria morto, ferido ou capturado. Após vencer seus opositores em batalha, Constantino expressou sua gratidão a Cristo dedicando-se fervorosamente aos assuntos religiosos, chegando a proibir a crucificação como meio de execução. Após esses feitos:

He regarded the cross with peculiar reverence, on account both of the power which it conveyed to him in war, and also of the divine manner in which the symbol had appeared to him. He abolished the law which had prevailed among the Romans of putting criminals to death by crucifixion. He commanded that this divine symbol should be affixed to his image on coins and pictures; and this fact is evidenced by the relics of this kind which are still in existence². (Sozomen, 1855, p. 22)

Na qualidade de cristão devoto, o imperador Constantino desempenhou um papel crucial na promoção e consolidação do cristianismo. Entre outros feitos, empenhou-se na ordenação de construção de monumentos e basílicas, tornou a Igreja mais próspera promulgando leis a favor do Clero, atribuiu cargos políticos aos cristãos e promoveu o bem-estar público. A sua influência como chefe oficial da Igreja foi notável, pois além de estabelecer dogmas e rituais, também contribuiu significativamente para a difusão da fé cristã, propiciando o crescimento e a evolução teológica da religião.

Contudo, é imperativo destacar que a atribuição da descoberta da Santa Cruz remonta a Santa Helena, mãe de Constantino, durante uma peregrinação a Jerusalém no ano de 325 d.C. Nessa ocasião, foram desenterradas três cruzes no Monte do Calvário, local da crucificação de Jesus. Com o intuito de identificar a cruz divina, Helena e bispo de Jerusalém, submeteram as cruzes a uma mulher doente às portas da morte. Ao entrar em contato com a terceira cruz, a mencionada mulher, “abriu os olhos, recuperou as forças e levantou-se”. A cruz foi ainda testada com uma pessoa morte, que em contato com esta, foi trazida à vida (Sozomen, 1855, p. 51).

² Ele considerava a cruz com uma reverência peculiar, tanto pelo poder que ela lhe transmitia nas batalhas contra os seus inimigos, quanto pela maneira divina com que o símbolo lhe aparecia. Ele tirou por lei o costume da crucificação entre os romanos do uso das cortes. Ele ordenou que esse símbolo divino fosse sempre inscrito e carimbado sempre que moedas e imagens fossem atingidas, e as imagens, que existem nessa mesma forma, ainda testemunham essa ordem

Cumpra salientar, que pese embora, a autenticidade da Cruz descoberta por Santa Helena carece de respaldo em evidências científicas diretas ou vestígios arqueológicos, a narrativa da Descoberta da Santa Cruz, é considerada preponderantemente uma questão de fé e tradição no seio da comunidade cristã. Apesar dos debates quanto aos detalhes históricos precisos, é inegável que o evento ostenta um significado teológico profundo para os cristãos, representando a redenção e a supremacia de Cristo sobre a morte.

Diante o exposto, apresenta-se a seguir uma sucinta exposição acerca das Festas das Cruzes.

A Festas das Cruzes de Serzedelo faz parte do património imaterial de Guimarães desde 31 de dezembro de 1853³, ano em que foi ratificado por Decreto a inclusão da freguesia de Serzedelo ao concelho de Guimarães.

Com grande pendor cultural, a Festa das Cruzes, incorpora uma simbiose entre o profano e o religioso é realizada a 3 de maio ou no primeiro domingo seguinte, data associada à lenda de Santa Helena.

O seu cariz religioso está muito presente nas iniciativas religiosas como, a Procissão do Senhor aos Entrevados e a Via Lucis (Adoração das Cruzes). Este último momento, a procissão da bênção das 16 Cruzes Floridas é considerado por muitos a maior expressão da Festa das Cruzes.

A adoração das Cruzes ficou conhecida até 1995 por Via-Sacra ou *Via Crucis* (caminho da Cruz), passando a designar-se por *Via Lucis*, o caminho da luz. Esta substituição deve-se a uma sugestão dada por Feri Lopes Morgado, um franciscano Capuchinho, ao pároco da freguesia para que este ritual pudesse consagrar a XV Estação de Cristo evocando a ressurreição e anunciação de Cristo (Morgado, 2014, p. 60).

Efetivamente na tradição da Festa das Cruzes, das 16 Cruzes existentes, 14 correspondem às 14 Estações da Via-Sacra e as restantes representam os dois homens crucificados junto com Jesus Cristo (Meireles, 2014, p. 70).

³ Arquivo Municipal Alfredo Pimenta, disponível em: <https://archeevo.amap.pt/details?id=5971>

2.2. Cruzes Floridas

Representadas pela cruz latina, as Cruzes floridas, um dos principais elementos deste cerimonial religioso que lhe dá o nome, apresentam símbolos religiosos ou laicos, as quais são ornamentadas com a maior variedade de flores e outros componentes. Vivendo numa sociedade globalizada moldada por o que Bauman (2013, p. 17) designa por uma “modernidade líquida”, esta arte secular de asseio das cruzes passa de geração para geração acompanhando a evolução e inovação dos tempos e costumes, assim sendo, torna-se premente compreender a apreender melhor este fenómeno.

A Cruz Latina, também conhecida como Cruz Cristã, é um dos símbolos mais reconhecidos do Cristianismo. A sua origem remonta à crucificação de Jesus Cristo, conforme descrito nos Evangelhos do Novo Testamento da Bíblia, evento central na fé cristã.

Do ponto de vista científico, a crucificação é uma forma histórica de execução utilizado pelos romanos, e há consenso entre os estudiosos sobre a existência desse método. No entanto, as interpretações religiosas da crucificação de Jesus Cristo vão além dos aspetos históricos e envolvem crenças teológicas sobre o significado divino desse evento. Para os cristãos a crucificação de Jesus é considerada como um sacrifício redentor pelos pecados da humanidade, simbolizando a redenção, salvação e amor divino, conforme exemplificado pelo sacrifício de Jesus Cristo.

Interpretada como o ápice do plano divino para a salvação da humanidade. Jesus, considerado o Filho de Deus, teria voluntariamente aceitado a crucificação como um ato de amor e redenção. Essa crença forma a base da teologia da redenção na tradição católica. Deste modo, a cruz representa a redenção e a salvação alcançadas através do sofrimento e sacrifício de Jesus e simboliza o amor divino que leva Deus a enviar seu Filho para morrer pelos pecados da humanidade. Para os católicos românicos, a Cruz Latina é uma fonte de esperança e fé, lembrando-os da vitória de Cristo sobre a morte.

A Cruz Latina é caracterizada por ter um braço vertical mais longo que o horizontal, princípios fundamentais intrinsecamente associados à crucificação de Jesus. O braço vertical representa a conexão entre Deus e o homem, enquanto o braço horizontal simboliza a união entre os seres humanos. A interseção dos dois braços na cruz é vista como o ponto de encontro entre o divino e o terreno.

A trave horizontal da Cruz abre o nosso “eu” ao outro, ao “tu”. Esta horizontalidade da fé é a razão do ser humano não se encontrar só, órfão mas pertence a um núcleo, a comunidade. A pessoa é um ser em relação cujo lugar de comunhão se expressa na família. A trave vertical da Cruz abre o nosso “eu”

a Deus. Esta verticalidade da fé vivencia-se na oração, na esperança. Por isso, no cimo de casa Cruz florida, encontra-se o Menino Jesus. (Pereira, 2014, p. 24)

Em resumo, a Cruz Latina é um símbolo profundamente significativo no Cristianismo, representando a redenção e a salvação através do sacrifício de Jesus Cristo. Muito presente na iconografia e liturgia católicas românicas é uma lembrança constante dos ensinamentos fundamentais da fé cristã, a sua existência em rituais e locais de adoração destaca sua importância na prática religiosa católica românica.

As Cruzes floridas construídas a partir de madeira de carvalho ou de castanho, apresentam uma altura de aproximadamente 2 metros e uma espessura de cerca de 3,5 centímetros. Estas, ostentam símbolos, quer de natureza religiosa, quer profana, sendo ornamentadas por uma variedade de flores e outros elementos decorativos, com destaque para o papel de seda, tradicionalmente empregado.

Entre os símbolos de cunho religioso encontra-se a custódia, a cruz latina e o cálice acompanhado pela representação da sagrada partícula, complementados por símbolos de natureza profana, como o coração e a estrela de seis ramos circunscrita por um círculo (Ribeiro, 1972). Adicionalmente, símbolos associados à crucificação, como o martelo, os cravos e o escadote, são visualizados em determinadas Cruzes.

A totalidade de 16 Cruzes, vinculadas a distintas famílias, compõe este cenário. Enquanto em 1972 diversas Cruzes pertenciam a famílias não residentes de Serzedelo, distribuindo-se entre habitantes de Delães, Pevidém, Guardizela e São Mateus, a configuração geográfica modificou-se significativamente até 2013, com as Cruzes agora distribuídas em Guardizela, Riba de Ave e Conde São Martinho (Fernandes & Silva, 2014; Ribeiro, 1972). A partir de 2020, apenas duas Cruzes residem fora da demarcação da vila de Serzedelo, uma em Riba de Ave e outra em Conde São Martinho. Este fenómeno resulta da prática tradicional de transmitir a Cruz ao primogénito da família, salvo disposição verbal confirmada e/ou escrita em testamento, em caso de não existirem herdeiros diretos, na qual o representante familiar mais idoso é indicado. Em situações de viuvez ou ausência de herdeiros diretos, a entrega da Cruz poderá ser determinada pela escolha do herdeiro considerado “mais digno de respeitar a sua conservação e participação na festa”, à falta de meios económicos por parte dos filhos ou parentes próximos (Ribeiro, 1972, p. 113).

A preservação e a apresentação respeitável da Cruz e dos seus representantes são preceitos preeminentes, a ausência de recursos financeiros é o único motivo aceitável para a transição da Cruz para fora da linhagem familiar. Na carência de herdeiros economicamente favorecidos, a cruz é colocada próximo da Capela do

Calvário pela madrugada. De acordo com a tradição, é direito da primeira pessoa que encontrar a Cruz e possua condições económicas necessárias a suportar o este encargo durante a sua existência, assumir a Cruz como parte do seu património (Ribeiro, 1972).

2.3. Ornamentação da Cruz

Com base na contribuição de Ribeiro (1972), o ritual de ornamentação da Cruz, constitui uma prática que se revela intrinsecamente vinculada a um cerimonial e orgânica específicos, observados com devoção pelo proprietário. A referida orgânica incorpora a nomeação perpétua de indivíduos idóneos, os quais se encontram organizados hierarquicamente e cujos papéis ou cargos conferem-lhes autoridade social. No ápice desta estrutura, encontra-se a designação de "Juíza da Cruz", uma distinção concedida ou obtida por direito, normalmente atribuída à mulher mais idosa e, por conseguinte, mais experiente, sensata, hábil e cõnscia dos deveres a serem respeitados e seguidos no contexto em questão.

O encargo de juíza persiste ao longo da vida da detentora, tendo ela a prerrogativa de nomear oito a doze mordomas. Essa escolha é determinada, considerando os bens materiais do proprietário quanto os requerimentos direcionados a este e àquela, aos quais ambos, devem sempre aceder, desde que haja disponibilidade de vagas. A tradição dita a manutenção contínua das nomeações das mordomas, recorrendo-se à procura ou ao convite para preenchimento de lacunas quando se apresentam razões insuperáveis que impedem a continuidade no desempenho dessas incumbências. Contudo, é importante notar que tais circunstâncias extraordinárias são raras, visto que nenhuma das designadas se recusa voluntariamente ou manifesta o desejo de renunciar ao cargo.

A juíza é invariavelmente a mulher mais idosa, possui um cargo suscetível de transmissão, seja por razões de invalidez ou falecimento, para a mordoma que detenha a antiguidade mais distinta. A juíza desfruta de considerável autoridade em seu meio, comum que a juíza substituta ouça atentamente e siga os conselhos autorizados da juíza mais velha, uma vez que a investidura no cargo ocorre efetivamente apenas com o falecimento da juíza anterior. Essa transmissão de conhecimento ocorre não apenas na técnica de ornamentação das cruces, mas também na perpetuação de uma tradição. No dia antecedente à celebração festiva, no sábado, a juíza e as mordomas, ao romper da aurora, dirigiam-se à residência do proprietário da cruz para ornamentação, apresentando-se embelezadas com as suas indumentárias mais requintadas e enriquecidas com adereços em ouro.

Ao chegarem, o anfitrião ordenava o lançamento de foguetes, marcando assim o início, em sua moradia, do cerimonial destinado à ornamentação da cruz. Ao proprietário da Cruz cabe o dever de garantir a alimentação da juíza e das mordomas, oferecendo-lhes quatro refeições diárias compostas por iguarias específicas da festividade, acompanhadas de vinho. Todas as ferramentas e materiais necessários para a execução do trabalho são disponibilizados pelo dono da casa, com exceção de algumas flores, ocasionalmente oferecidas por amigos ou vizinhos, e de algumas flores arranjadas ou adquiridas pela própria juíza.

À juíza é atribuída a responsabilidade de obter flores frescas em quantidade suficiente, geralmente adquiridas por iniciativa própria. Este papel inclui a seleção, elaboração de ramos de diversas espécies para facilitar o processo de decoração, preservação da frescura das flores, o ensino às mordomas e coordenação das tarefas. A execução do trabalho ocorre com disciplina, método e profundo respeito. Eventualmente, são entoados cânticos religiosos e proferidas orações, práticas de culto que, indubitavelmente, pode ter como finalidade evitar conversas profanas. Qualquer interrupção, por ordem ou recomendação da juíza, não interfere na continuidade do cântico ou da oração. Os proprietários da cruz abstêm-se de intervir no processo de ornamentação, limitando-se a visitar o local de trabalho, que deve estar devidamente asseado, retirando-se discretamente em seguida. O labor de ornamentação é genericamente designado como "assear a Cruz".

As flores adotadas na prática ritualística são, ademais, intrinsecamente vinculadas à tradição. De acordo com preceitos tradicionais, as flores naturais empregadas abrangem pregos de ouro amarelos, sardinheiras de diversas colorações, patifes, margaridas de dimensões reduzidas, cravos nas tonalidades vermelha, branca e cor-de-rosa, sendo que somente as pétalas destes últimos são utilizadas, além de perpétuas roxas⁴.

As fases sequenciais do processo ornamental obedecem à seguinte ordenação: alguns dias antes do início, a cruz é submersa em um tanque de água fria para humedecer a madeira, facilitando a remoção de resíduos da decoração anterior e promovendo a aderência da nova pasta. Após a limpeza, a cruz é posicionada horizontalmente, com a face esculpida voltada para cima. Ao redor dela, a juíza, ocupando o centro, é acompanhada por 3 ou 4 mordomas.

Uma das mordomas prepara a pasta utilizando farinha de centeio dissolvida em água, enquanto as demais organizam em vários recipientes os ramos de flores ou

⁴ Considerando a comparação com outras fontes e a nossa base de conhecimento, é razoável inferir que a autora se refere à suculenta chorina conhecida popularmente como chorões (*Lampranthus*).

desfolham os cravos, selecionando pétalas por cores. Caso não seja possível adquirir cravos brancos, uma das mordomas empenha-se na reprodução de pétalas brancas usando papel de seda e um molde de cartão ou papel espesso. Outra mordoma confeciona, sobre um suporte de madeira, a renda de papel de seda, branca ou azul, que revestirá a periferia da cruz após a conclusão da decoração com flores.

Posteriormente, a pasta de farinha de centeio é distribuída pelos diferentes planos da cruz, destacando os elementos decorativos. Somente após a ornamentação desses elementos, são preenchidos os planos lisos da cruz. A escolha das cores não é arbitrária: o prego de ouro é reservado para o cálice e a custódia, enquanto o branco é utilizado na representação simbólica da Sagrada Partícula.

Com os elementos simbólicos e decorativos concluídos, procede-se ao preenchimento do plano de fundo, abrangendo os espaços adjacentes a esses elementos e a superfície remanescente da cruz. A técnica envolve o uso de uma haste delgada e pequena para espalhar a pasta de farinha, refinada com uma navalha. A extremidade mais fina da haste serve para fixar a pasta e as pétalas naturais ou artificiais das flores mediante pressão. A disposição é feita em espiral, de fora para dentro, em escama, de modo que a parte superior de uma camada cubra a inferior da camada precedente. Os pregos de ouro e outras flores mais pequenas são fixados com seus próprios pedúnculos, cortados conforme necessário, aplicando leve pressão com os dedos.

Após a conclusão do processo de ornamentação floral, a periferia da cruz é revestida com renda de papel de lustro, cumprindo a função de ocultar as junções das flores aplicadas, eliminar vestígios da pasta de farinha e conferir um acabamento estético. A utilização da pasta de farinha de centeio, distinta por sua viscosidade quando fresca e rigidez quando seca, justifica-se pelo seu papel preservativo, impedindo a deterioração da decoração delicada da cruz. Esta substância confere durabilidade à ornamentação, a ornamentação da cruz é retirada quando a decoração envelhece, sendo os resíduos removidos apenas no ano subsequente.

A finalização do asseio da Cruz, uma imagem do Menino Jesus, vestido de cetim branco, rosa ou azul-claro e ornado com galões de ouro ou fio metálico dourado nas orlas do traje, é fixada na parte superior extrema da cruz. A imagem, de dimensões geralmente variando de 18 a 25 cm, é inserida em um espigão de ferro durante o processo. Cabe mencionar que todas as cruces de madeira compartilham uma imagem similar, predominantemente esculpida em um estilo popular. Contudo, algumas destas imagens apresentam danos substanciais decorrentes de intervenções de restauração às quais foram submetidas.

No início da tarde do domingo, a cruz é transportada para o local consagrado no itinerário cerimonial, compreendendo a extensão do adro da igreja, até ao muro do passal, culminando na Capela do Calvário. A parte inferior da cruz é inserida na cavidade da base de granito, local onde aguardará a passagem da procissão de bênção das Cruzes. Cada família permanece próxima à sua Cruz durante o cerimonial religioso de bênção. Os representantes mais idosos de cada família usualmente se posicionam de cada lado da cruz, a menos que a aglomeração de devotos permita a observância dessa norma sem necessidade de reorganização do grupo familiar. Evidenciando, desta forma, a participação de múltiplas famílias em um evento público e coletivo de devoção e penitência.

Um outro aspeto cerimonial destacado pela autora refere-se à condução de cada Cruz para o local da festividade, uma prática permeada de devoção. Tanto durante a fase de ornamentação quanto no transporte para os lugares externos da freguesia, já mencionados, a condução da cruz propicia a observação de "atos de penitência e peregrinação", notáveis pela carga sacrificial que implicam. Como demonstrado no exemplo citado: "Uma penitente que vimos chegar, por exemplo, percorreu vários quilómetros, de joelhos, transportando a cruz à cabeça, vinda de fora da freguesia. Apenas descansou uma noite para conseguir entregar a cruz na casa onde aquela devia ser ornamentada" (Ribeiro, 1972, p. 118).

No cumprimento de votos, a condução das cruzes até o local designado, seja no seu nicho de granito, seja das residências das famílias, pode tornar-se objeto de competição financeira. Tal competição, por vezes, resulta em doações para a festividade, desde que as famílias proprietárias das cruzes possam suportar o encargo oneroso do asseio sem maiores sacrifícios ou não tenham feito a promessa de contribuir financeiramente, independentemente das privações que possam enfrentar.

3. Apresentação e descrição do projeto de investigação

A despeito da grandiosidade cultural intrínseca à Festa das Cruzes, celebrada no concelho de Guimarães, é surpreendente que essa manifestação não tenha sido alvo de extensa investigação. As únicas obras disponíveis sobre o tema, nomeadamente "Cerzedelo e a sua Festa das Cruzes" (1972), da autoria de Margarida Pinheiro, e "Festas das Cruzes: As Cruzes floridas da missão" (2014), coordenada por Isabel Fernandes e Conceição Silva, revelam uma lacuna significativa na abordagem académica a esta tradição. A par destas obras existem iniciativas muito pontuais de divulgação quer pelos meios de comunicação quer pela página de Facebook criada para divulgar e partilhar fotografias antigas. Porém, a escassez de estudos aprofundados contrasta com a importância cultural e histórica que a Festa das Cruzes assume na região.

No sentido de colmatar esta lacuna e promover a divulgação do património material e imaterial de Guimarães, propõe-se a elaboração de um relatório e gravações audiovisuais. Este projeto visa criar uma obra abrangente sobre a temática, além de produzir registos destinados à divulgação a nível concelhio e nacional. O intuito primordial é proporcionar uma visão abrangente da Festa das Cruzes, destacando não apenas os elementos tangíveis, mas também os aspetos imateriais que moldam a identidade cultural da comunidade.

A ascendência de duas gerações de mordomas das cruces confere uma perspetiva única à investigação. Com um interesse particular nas questões relacionadas com o património cultural imaterial e os processos de educação e aprendizagem, esta pesquisa fundamenta-se na experiência investigativa do seu autor. A intenção última é contribuir substancialmente para o enriquecimento do conhecimento sobre o património material e imaterial associado à Festa das Cruzes de Serzedelo.

O presente estudo tem como objetivo aprofundar o entendimento das diversas dimensões atribuídas pelos indivíduos envolvidos na ornamentação das cruces. Esta intenção visa não apenas preencher a falta de investigação substancial, mas também fomentar um desenvolvimento contínuo do conhecimento popular sobre este fenómeno cultural. A preservação e celebração da Festa das Cruzes como parte integrante da herança cultural de Guimarães são metas centrais deste projeto de investigação.

3.1. Problema e objetivos

Considerando esta problemática, pretende-se estudar as experiências e significados das juízas das Cruzes floridas, atendendo à literatura de referência.

Intentando um melhor conhecimento e aprofundamento procura-se responder às questões:

- I) Quais as experiências, significados e perspectivas das juízas sobre a ornamentação da Cruz?
- II) Quais as dinâmicas sociais envolvidas no processo de ornamentação da Cruz e como as relações interpessoais influenciam as escolhas e práticas associadas?
- III) Como são percebidas as evoluções e inovações que caracterizam a Cruz florida?
- IV) Como são entendidas as dimensões socioeducativas na preservação das tradições?

Nesta perspectiva a premissa desta investigação consiste na realização de um estudo, visando aprofundar o conhecimento sobre as dimensões socioeducativas, históricas e culturais atribuído pelos indivíduos envolvidos na ornamentação da cruz, através da recolha de depoimentos de imagem e som.

A partir da qual foram traçados os seguintes objetivos específicos

- Identificar a multiplicidade de significados culturais que os sujeitos atribuem ao asseio da cruz.
- Apreender as dinâmicas associadas à ornamentação da cruz.
- Retratar a evolução e inovação implementadas ao longo dos anos na ornamentação da cruz.
- Compreender como se relacionam a aprendizagem ao longo da vida com a aprendizagem intergeracional e intrageracional na passagem de conhecimento através da cultura.
- Recolher depoimentos de imagem e som para memória futura das várias dimensões presentes.
- Elaboração de um relatório final visando responder aos objetivos gerais.

4. Metodologia de investigação

Centrados numa investigação de cariz qualitativa, convocando várias áreas do conhecimento, tais como: ciências da educação, sociologia, história e antropologia, propõe-se entrevistar, compilar e registar informações pertinentes ao estudo deste fenómeno nas suas múltiplas dimensões, com vista à criação de uma obra sobre a temática, assim como, registos para divulgação a nível concelhio e nacional. Tendo em conta a multiplicidade de rituais que constituem a Festa das Cruzes, pretende-se em várias fases estudar pormenorizadamente cada um deles, incidindo esta primeira fase no asseio das cruzes.

Dito isto, os métodos e as técnicas de investigação utilizadas pretenderam dar voz aos atores implicados na decoração das cruzes, as 16 juízas das cruzes. Tendo, esta investigação e, como já referido o seu principal objetivo foi recolher informações, através de entrevistas com recurso ao registo audiovisual, que permitiu aprofundar e estudar o papel da cultura na passagem do conhecimento, bem como documentar as mudanças que ocorrem no decorrer dos tempos.

No contexto deste estudo, a investigação efetuada focou-se numa abordagem interdisciplinar entre várias áreas do conhecimento, com enfoque na cultura, sociologia, educação e história, fundamentando-se em diversas técnicas de coleta de dados. A observação, conforme delineada por Postic e De Ketele (1988), é destacada como um processo essencial para esclarecer situações específicas, sendo crucial na interpretação de fenómenos e na fundamentação de interpretações com base nos significados atribuídos pelos indivíduos. Este método foi especialmente relevante para analisar comportamentos, interações sociais e valores culturais e ideológicos (Quivy & Campenhoudt, 1998).

Dando-se preferência à observação participante e direta considerada a única técnica que capta comportamentos no contexto real e no momento em que ocorrem, sem a interferência de documentos ou testemunhos (Ander-Egg, 2003; Quivy & Campenhoudt, 1998).

O recurso às conversas informais emergiu como uma técnica valiosa, possibilitando o contato direto com os participantes da pesquisa e fomentando a confiança e a participação ativa (Costa, 1999). Permitindo captar as vivências dos indivíduos *in loco* (Ander-Egg). Caracterizada por uma estrutura fraca ou nula, proporcionando aos investigados a liberdade de se expressarem livremente, apresentando suas ideias, juízos e representações (Silva, 2004). Esta abordagem assemelhada à entrevista e observação participante, é aplicada ao longo de todo o

estudo, oferecendo uma perspectiva contínua do fenômeno em estudo sob a ótica dos intervenientes.

O diário de bordo de estrutura de natureza flexível foi adotado como um instrumento complementar, permitindo a anotação de informações relevantes para posterior tratamento e garantindo uma compreensão mais aprofundada da realidade observada ((Lessard-Hébert, Goyette & Boutin, 1996; Vieira, 2003; Zabalza, 1994).

Por sua vez, a pesquisa documental, segundo Saint-Georges (1997), foi incorporada para manter o investigador atualizado, ampliar o quadro teórico e fornecer exemplos comparativos. Quivy e Campenhoudt (1998) destacam a importância da análise de documentos quando se pretende estudar os próprios documentos ou obter informações relevantes para o estudo de outro objeto. No que diz respeito à análise de dados, a abordagem adotada incluiu uma leitura inicial da informação recolhida, seguida por uma análise temática e classificação através de uma grelha de análise por categorias. Essa metodologia proporciona uma compreensão mais profunda da realidade estudada. A análise documental foi particularmente aplicada à análise das entrevistas, visando extrair resultados significativos e válidos (Bardin, 1979; vala, 2001).

A captação de imagem e som foi introduzida como uma estratégia qualitativa, oferecendo dados descritivos robustos e complementando a observação. O registo visual e auditivo é utilizado como auxílio na observação, proporcionando uma forma de reviver eventos com foco em detalhes específicos (Bogdan & Biklen, 1994).

Em síntese, a combinação dessas técnicas proporciona uma abordagem abrangente e holística, permitindo uma compreensão aprofundada dos fenômenos sociais e históricos investigados. No entanto, é fundamental reconhecer as limitações e desafios associados a cada técnica, bem como refletir criticamente sobre a influência do pesquisador no processo de recolha e interpretação de dados. Este último pode ser considerado uma das limitações presentes neste estudo, uma vez, que interpretação dos dados resulta das percepções e experiências objetivas e subjetivas do investigador.

4.1 Ética na investigação

Neste ponto importa frisar que foi garantido o rigor científico na apresentação dos dados coletados por meio de um relatório detalhado, que incluirá gravações audiovisuais de algumas juízas para preservar a memória futura. Esses recursos estarão disponíveis para futuras pesquisas e para agentes culturais devidamente justificados. De ressaltar que, ao longo de todo o processo de investigação, foram tidas em consideração e rigorosamente aplicadas todas as questões éticas pertinentes.

Tendo sido da responsabilidade do investigador avaliar todos os instrumentos aplicados durante a pesquisa, garantindo a conformidade com padrões éticos reconhecidos. O mesmo assegurou a participação voluntária dos sujeitos, priorizando o anonimato e a confidencialidade das respostas fornecidas. Todos os participantes foram informados sobre seus direitos por meio de um documento específico, abordando questões relacionadas ao consentimento informado e ao anonimato de sua participação.

Essas medidas éticas refletem o comprometimento do pesquisador em proteger os interesses e a dignidade dos participantes, garantindo a transparência e a responsabilidade ao conduzir esta pesquisa.

5. Análise e discussão dos dados da investigação

Vivendo numa sociedade globalizada moldada por o que Bauman (2013, p. 17) designa por uma “modernidade líquida”, esta arte secular de asseio das cruzes passa de geração para geração acompanhando a evolução e inovação dos tempos e costumes, assim sendo, torna-se premente compreender a apreender melhor este fenómeno.

A condução desta investigação envolveu uma série de diligências para estabelecer contato com as juízas e proprietárias das Cruzes de Serzedelo, uma tarefa facilitada pela proximidade geográfica e relacional da pesquisadora com a comunidade local. No entanto, é imperativo reconhecer e refletir sobre os desafios encontrados durante esse processo, os quais impactaram o alcance e a participação dos participantes.

A investigadora, como residente na vila e com contatos diretos com a maioria dos proprietários e juízes das Cruzes, conseguiu contatar pessoalmente sete das oito proprietárias. Esse envolvimento direto fortaleceu a relação pesquisadora-participante e facilitou a obtenção de informações relevantes e colaboração. No entanto, a experiência revelou obstáculos ao tentar contatar uma proprietária através de visitas pessoais com a deslocação à residência e local de trabalho, e envio de e-mails, sem sucesso.

Para as juízas, cuja posição é distinta da de proprietários, conseguiu-se contatar pessoalmente três das conhecidas, enquanto uma foi abordada através do proprietário. No entanto, o contato com duas juízas foi tentado através de familiares, com apenas uma demonstrando disposição para colaborar. Outras juízas e proprietários contactados pessoalmente e por telefone mostraram-se menos recetivos, um deles, possivelmente devido à sua recente posse da Cruz e, conseqüentemente, à falta de experiência acumulada ao longo dos anos. O outro, devido a um episódio particular envolvendo à desistência da juíza da Cruz no ano anterior, não tendo ainda alguém a substituir esse papel e que invalidou a representação dessa Cruz no estudo (t18).

Neste seguimento, neste estudo participaram 12 juízas.

5.1 Identificação e dinâmicas sociais associadas à ornamentação

Dando voz às juízas da Cruz, considerado o cargo mais elevado na ornamentação da Cruz, foram entrevistadas 12 juízas, onde procurou-se conhecer quais as dinâmicas e rituais que perduram e quais as tradições que se vão perdendo.

Todavia, torna-se pertinente realçar que a inexistência de documentos escritos suscita incertezas sobre a trajetória das Cruzes, mesmo aquelas que pertencem há várias gerações à mesma família. Isso é evidenciado no relato de Maria quando questionada há quanto tempo a Cruz está na sua família:

só posso falar desde quando foi dos meus avós, . . . Mas já existia a cruz. Já era de família. Esta Cruz só andou de família para família, nunca foi para fora.

A lacuna documental adiciona uma camada de complexidade à compreensão da história e perpetuação das Cruzes ao longo do tempo.

Aquando das entrevistas, as juízas da Cruzes tinham idades compreendidas entre os 62 e os 81 anos, apresentando uma média de idade de 71 anos. No que concerne ao tempo no exercício do cargo de juíza, verifica-se uma considerável variabilidade temporal, indo desde a participante mais recente, com 12 de experiência, até à mais veterana, que desempenha a função de juíza há notáveis 56 anos. De ressaltar, que o percurso das juízas não segue um padrão típico. Notavelmente, quadro delas nunca desempenharam o papel de mordomas, o que implica na falta de familiaridade com a arte de asseio associada. Por outro lado, a pessoa que se dedica à ornamentação da Cruz há mais tempo asseia há 72,73 anos, desempenhando o papel de juíza há 56 anos. Seguem-se as juízas com experiência no asseio de 50 e 46 anos, sendo que a última, surpreendentemente asseia há 48 anos, apesar de possuir 60 anos de idade. Este cenário evidencia a diversidade de percursos individuais no exercício dessas funções, que transcende as expectativas tradicionais.

Se em tempos anteriores o asseio das Cruzes obedecia a uma orgânica e cerimonial próprio, envolvendo a nomeação perpétua de pessoas, nomeadamente da juíza cujo cargo era atribuído ou alcançado por direito pela mulher mais velha e conseqüentemente a mais “experiente e sensata, mais hábil e informada quanto aos deveres a seguir e a respeitar” (Ribeiro, 1972, p. 113). Hodiernamente a ocupação do cargo de juíza das Cruzes é justificada e exercida por diversas razões. Nota-se que apenas quatro das entrevistadas assumem a posição de juízas de Cruzes que não pertencem à sua própria família, ao passo que as demais desempenham esse papel no contexto familiar. Entre as participantes, quatro delas são proprietárias das Cruzes,

acumulando simultaneamente a função de juízas, embora não estejam envolvidas no processo de asseio das cruzes, ao contrário das outras detentoras do cargo.

Observa-se, ainda, que três entrevistadas são proprietárias da cruz familiar, por herança, assumindo igualmente o papel de juízas, enquanto a quarta participante ocupa a posição de como filha mais velha, *nova* juíza da cruz, sendo esta a herdeira direta da referida cruz. Essas nuances elucidam a diversidade de motivos e dinâmicas associadas à incumbência do cargo de juíza de cruzes na contemporaneidade, destacando-se tanto as relações e práticas familiares quanto a propriedade das cruzes como elementos influentes nesse contexto.

Efetivamente, considerando que, em diversos casos, a posse da Cruz permanece ao cuidado da mesma família por várias décadas ou séculos, a convergência dos papéis de proprietária e juíza das Cruzes resulta em virtude do facto que tais Cruzes terem sido herdadas pelas filhas (Maria), filhas sem que a aquisição se tenha efetivado por meio de linhagem direta (Ais de Cristo), ou através de outros membros familiares (Flor de Arroz e Gerânio), ou ainda transmitidas a filhas ou familiares cuja aquisição não foi de natureza familiar (Estátice, Chorina e Cravo).

Apesar do cargo de juíza da Cruz ser socialmente determinado por tradição, atualmente não representa a mesma notoriedade. No caso específico de Rosa e Prego de Ouro, a atribuição do cargo seguiu a tradição estabelecida, refletindo um entendimento compartilhado entre as mordomas. Conforme essa tradição, o cargo de juíza é designado à mordoma mais velha ou àquela que detém mais tempo de experiência e participação nas atividades relacionadas à Cruz. Essa prática, enraizada na história cultural da comunidade, ressalta a importância atribuída à experiência e à sabedoria adquiridas ao longo do tempo, reconhecendo as contribuições significativas das mordomas mais antigas para a continuidade e preservação da tradição das cruzes. A transmissão desse cargo de acordo com critérios tradicionais destaca a valorização da continuidade geracional e da experiência acumulada na condução dessas práticas culturais.

Eu sou juíza desde que as senhoras deixaram,... as mais velhas foram saindo todas e eu fui a mais velha que fiquei, então as colegas disseram que era eu que devia ficar a substituir as que saíram e fiquei. (Rosa)

Eu passei a juíza quando a antiga deixou, ela deixou de ir e passei a ser eu a juíza, porque era a mais velha a assear a Cruz, sem ser a Senhora [nome], mas ela não quis e como eu era a seguir, fiquei eu a ser eu, pronto, mas também já ninguém queria ser, ninguém tinha aquela coisa para ser e eu, "Pronto fico eu.", e fiquei eu. (Prego de Ouro)

Não obstante, o cargo de juíza nem sempre o atribuído de forma explícita, conforme evidenciado por Margarida e Cravolina.

Nunca fui juíza, nunca me disseram que eu era juíza, chamaram-me à atenção e entregaram a mim o trabalho . . . nunca ninguém me disse . . . hoje vai vir assim, ou coisa, não sei . . . eu digo assim: “nós não somos nenhum . . . , ninguém é mais que ninguém, é a que entender”, entender não é souber . . . que às vezes as que sabem e querem saber entender até estragam . . . se me disserem eu digo como é que se faz ou deixa-se de fazer. (Margarida)

Elas não me disseram que eu era juíza, não me disseram nada, eu é que estava à frente e vi-me sozinha. (Cravolina)

Algumas juízas que optam por não se identificar como tal, especialmente aquelas que acumulam o papel de juíza e dona da Cruz (Gerânio e Maria) ou que exercem a função de juíza em contextos familiares específicos, ou seja, juízas da Cruz da família (Ais de Cristo, Crisântemo e Cravo), o que ilustra uma divergência na perceção e aplicação do título. Contudo, é imperativo destacar que, mesmo quando não explicitamente reconhecidas como juízas, essas mulheres assumem uma responsabilidade inerente ao cargo.

eu não sou juíza, nem sou dona da Cruz. A Cruz é da família, enquanto estivermos todos unidos a Cruz é da família. Agora, eu sou responsável pelo asseamento. (Ais de Cristo)

Na nossa Cruz nunca houve tradição de juízas e mordomas. . . . Elas também dizem que sou eu juíza da Cruz. Era o povo antigo que fazia isto, que o resto nós trabalhamos todas, pedimos opinião pronto. (Cravo)

A Cruz é da minha mãe, ela é dona e juíza. Só que ela passou à filha mais velha independentemente, da filha mais velha querer ou não querer. Ela achava que a filha mais velha podia ser juíza e seguir. E eu sou muito interessada. (Crisântemo)

Contrariamente ao mencionado anteriormente, a atribuição do cargo de juíza da Cruz por parte de Estátice, mesmo sendo proprietária e juíza da Cruz, foi acordada pela restante família. Essa abordagem revela uma dinâmica particular na tomada de

decisões dentro da família, onde o papel de juíza não é atribuído unicamente com base na propriedade ou antiguidade, mas sim por meio de um consenso familiar.

Essa prática destaca a importância das relações familiares e da colaboração na gestão das tradições, mostrando como as decisões podem ser influenciadas por dinâmicas familiares específicas e acordos coletivos.

Foi a família toda reuniu-se e disseram que eu era a pessoa mais indicada para ficar, ninguém se excluiu e então estamos praticamente todos representados como família, mas a Cruz está ao meu encargo. (Estátice)

O caso das juízas que não asseiam têm uma pessoa com mais responsabilidade durante momento do asseio da Cruz (Chorina, Flor de Arroz e Maria).

Dantes, . . . as mulherinhas que vinham assear eram as mordomas, e a pessoa que tinha a Cruz não era juíza de nada. Foi uma posse que tomou, um compromisso de, pronto, de continuar a mesma atividade . . . As mordomas vêm assear e pronto, a gente confia mais numa que já é mais velha para dar as instruções às outras. (Maria)

No que diz respeito às juízas/donas das Cruzes, é importante notar que lhes cabe a responsabilidade de ceder o espaço físico para o asseio, uma tarefa tradicionalmente atribuída aos donos da Cruz (Chorina, Cravo, Estátice, Flor de Arroz, Gerânio e Maria). Aquelas que não desempenham a função de asseio limitam-se ao papel de donas da Cruz (Chorina, Flor de Arroz, Gerânio e Maria), conforme explicitado no depoimento de Chorina.

Agora o trabalho da juíza é simplesmente dar casa para assear a Cruz e manter o pessoal . . . eu não estou a assear. Eu não estou lá sempre, só quando elas querem mudar qualquer coisa eu vou lá ver o que é que eu acho . . . eu sou simplesmente juíza, não é para trabalhar na Cruz.

Relacionado à responsabilidade, as juízas que executam o asseio das Cruzes reconhecem ter uma tarefa minuciosa e crucial (Cravo e Rosa).

são trabalhos muito miudinhos, é pétala por pétala, florzinha por florzinha, é pétala por pétala, é por isso que ninguém quer meter cravos . . . fui eu que meti o cravo que ninguém mete cravo aqui na minha Cruz. (Cravo)

Eu acho que a juíza da Cruz faz o serviço mais importante, que começa logo pela cabeceira da Cruz. A cabeceira da Cruz e os braços pertencem à juíza. (Rosa)

Além disso, é incumbência da juíza da Cruz coordenar as tarefas entre os demais membros (Rosa, Ais de Cristo, Chorina, Cravo, Estátice, Margarida e Rosa).

O que compete mais à juíza da Cruz fazer é realmente orientar as outras e a dizer: “- Olha aqui fica melhor esta cor, fica melhor aquela, fica melhor aquela, aqui e ali e acolá”, mas a juíza da Cruz não fica parada, fica a trabalhar e a fazer o pior, o mais difícil. (Cravolina)

eu agora sou um bocadinho ... gosto de fiscalizar, gosto de dizer: “-Olha que aquilo não está bem”. (Estátice)

Apesar de, no final, todas afirmarem dar sua opinião sobre o trabalho realizado e expressar total confiança na sua equipa, nem todas se sentem confortáveis em desempenhar o papel de correção ou chamar a atenção das outras mordomas. Margarida menciona sentir-se desconfortável nesse papel devido a sua limitação física, enquanto Maria evita fazê-lo para não ferir suscetibilidades.

agora com as mãos eu não posso, não posso. Eu não posso estar a chamar a atenção por uma menina, ou seja, quem for, quando eu não sei pôr (...), já não consigo (Margarida)

eu nunca chamo atenção de nada só digo: “- Está muito bonita, mas aperfeiçoais, que o aperfeiçoamento é válido”, nunca digo mais nada, só digo isso. Elas são uma belezura a assear. (Maria)

Originalmente, a função central da juíza da Cruz era adquirir, selecionar e elaborar ramos de flores frescas em quantidade suficiente para ornamentar a Cruz (Ribeiro, 1972). No entanto, ao longo do tempo, essas responsabilidades sofreram alterações e atualmente são geralmente distribuídas entre os vários intervenientes. Hoje em dia, apenas uma juíza declara ser responsável pela compra das flores, especificamente o Prego de Ouro. Em contrapartida, outras juízas, como a Chorina e a Gerânio, afirmam que a compra das flores é da responsabilidade das mordomas.

As cruces em que a juíza pertence à família direta, a compra das flores é assumida pela família dona da Cruz, como é o caso de Ais de Cristo, Cravo, Crisântemo e Estátice. Já na Cruz em que Rosa desempenha a função de juíza, a dona da Cruz é a responsável pelas despesas relacionadas com a compra das flores necessárias. No entanto, destaca-se que a juíza desempenha um papel preponderante na seleção e aquisição das flores, independentemente de quem assume as despesas. A juíza mantém um papel ativo no cultivo e cuidado das plantas essenciais para a ornamentação (Ais de Cristo, Chorina, Cravo, Estátice, Gerânio, Margarida, Prego de Ouro e Rosa).

A minha madrinha não comprava flores era tudo asseado com flores que as mordomas traziam, mas isso está a acabar, não há esse cuidado. Eu tenho uma mordoma que tem o cuidado de perguntar até a outras Cruzes, e às vezes, traz flores que sobram de outras Cruzes, mas faz parte das pessoas que já fazem a Cruz há mais tempo, as mais antigas, as mordomas às vezes trocam as flores. Elas próprias semeavam as flores, os chorões, os ais. (Ais de Cristo)

O papel da juíza da Cruz é comprar as flores, por tudo prontinho para começar a assear a Cruz.... flores, está tudo ao meu encargo, ir buscar as flores adequadas para a Cruz, porque é assim, elas não estão habituadas e também trabalham, pronto eu também trabalho, não é?, mas é diferente, é o meu trabalho. . . . já há muito ano que ando nisto e estou mais habituada e sei quais são as flores que devemos meter na Cruz, qual é a flor que fica bem ali. (Prego de Ouro)

Se tradicionalmente as juízas, como pessoas mais velhas e mais experientes desempenhavam o papel de ensinar às mordomas a arte de ornamentação da Cruz, nomeadamente as técnicas de decoração, as flores mais apropriadas e a confeção da pasta de centeio, atualmente, esta dinâmica de aprendizagem não segue estritamente uma abordagem intergeracional. Com as mudanças nas tradições e nas próprias características das juízas, que nem sempre são as mais experientes ou praticantes na decoração da Cruz, a aprendizagem tornou-se mais fluida e intrageracional. Neste contexto, a transmissão de conhecimentos e técnicas ocorre não apenas de geração para geração, mas também entre membros da mesma geração, independentemente da idade. Possibilitando às juízas e mordomas partilhar experiências, trocar conhecimentos e aprender umas com as outras, estabelecendo assim um processo de aprendizagem mais colaborativo e inclusivo. Isso reflete a adaptação da tradição à

realidade contemporânea, onde a experiência pode vir de diversas fontes sociocomunitárias.

quando comecei a assear muita palmada levei na mão da senhora [nome], porque eu queria meter a flor, mas não metia como ela e “*tic*” uma palmada na mão. . . Foi com a dona [nome] que era antiga, foi com ela que eu aprendi . . . eu já estou a meter a minha prima, porque já quero que ela aprenda (Prego de Ouro)

vieram umas senhoras de Riba de Ave algumas mordomas da Cruz. . . . depois vieram pessoas aqui vizinhas para ajudar, que a minha mãe foi pedir e elas vieram e aprenderam com as outras senhoras e elas ainda vieram alguns anos. (Chorina)

a minha madrinha depois de trazer a Cruz vinha para cá. Ela vinha, participava e ensinar como é que se fazia, e as mordomas que vieram com a Cruz foram as que já estavam a fazer com ela, essas também vinham e ensinaram. (Ais de Cristo)

nós ali, não há melhores nem piores, somos todas iguais, somos pessoas humildes que estamos ali a assear a Cruz em convívio, assear da melhor maneira. Se elas virem que eu, às vezes, estou errada em qualquer coisa dizem: “- A flor mais para baixo ou mais para cima”, ou eu para elas. Damos opiniões umas às outras. (Rosa)

Foi questionado às juízas das Cruzes se obtiveram algum tipo de preparação para exercer esse cargo e função inerentes ao mesmo, segundo as respostas obtidas as juízas unicamente as juízas que foram mordomas são as únicas que relataram ter alguma experiência na decoração da Cruz antes de assumir o cargo, no entanto consideram ser importante essa preparação, uma vez em algumas situações as Cruzes chegaram às mãos dessas juízas sem elas possuírem nenhum conhecimento sobre as dinâmicas de ornamentação das Cruzes (Ais de Cristo, Gerânio e Flor de Arroz) enquanto outras a Cruz foi herdada por linhagem direta nunca exerceram a função de mordomas, a título de exemplo, Estátice. Cabe ainda lembrar que as Cruzes foram acompanhadas pelas antigas mordomas e foram essas que passaram algumas das informações (Ais de Cristo e Gerânio).

Sim, pelo menos os mínimos, depois a gente ia conforme fosse fazendo e aprofundando ia tendo conhecimentos. Mas eu foi mesmo sem saber de nada. (Gerânio)

Nunca me disseram, nunca me disseram as flores que eram adaptadas para a Cruz, eu é que por mim, que tinha conhecimento das flores. (Flor de Arroz)

O cargo de juíza nas Cruzes floridas em Serzedelo é marcado por uma tradição que persiste ao longo da vida da nomeada. Embora seja passível de transmissão, seja por invalidez ou falecimento, a investidura no cargo ocorre somente com o falecimento da juíza anterior (Ribeiro,1972). Atualmente, as juízas reconhecem que a renúncia ao cargo deve ocorrer quando não houver mais capacidades físicas ou cognitivas para desempenhá-lo. Essa abordagem flexível reflete a sensibilidade em relação às condições individuais de cada juíza. Essa perspectiva reforça a importância de preservar a integridade e a autenticidade do cargo de juíza, garantindo que seja ocupado por alguém capaz de desempenhar suas responsabilidades de maneira adequada. Evidenciam a valorização da tradição, ao mesmo tempo em que refletem a necessidade de adaptabilidade diante das circunstâncias individuais das nomeadas.

não há momento certo, é quando a gente já não puder, quando já não temos capacidade. (Chorina)

tiver essas doenças. (Cravolina)

Eu não penso em passar a Cruz, enquanto eu puder, sou eu. (Maria)

Eu não vou ir, porque eu não posso . . . eu sinto-me mal por mim própria, porque eu não posso chamar atenção, se eu não sei e se eu não posso ir andar a pôr, aqui e ali, o que é que eu vou lá fazer? (Margarida)

Por outro lado, a dificuldade demonstrada pela possível desistência ao cargo de juíza, pode ainda, sugerir uma ligação profunda e emocional com a responsabilidade atribuída. Essa relutância pode ser interpretada como um reflexo do comprometimento e da dedicação das juízas à tradição, conforme registrado por Prego de Ouro “não consigo abandonar” e Cravolina:

enquanto tiver memória para saber o que está bem e o que está mal que deve andar, que é o meu caso . . . ela [filha] é que talha e corta, eu só digo se sim ou não, mais nada, o resto faço aquilo que os mais humildes têm que fazer, preparar flores para elas trabalharem e não estarem paradas até acabarem de ornamentar a Cruz com as flores. (Cravolina)

Contrariamente à tradição, observa-se que a função de juíza não é rigidamente atribuída à mordoma mais antiga da Cruz. Com exceção de Rosa, que não possui familiares mordomas da Cruz, e Margarida, as demais juízas expressam o desejo de passar o testemunho às suas filhas, demonstrando uma mudança nas práticas tradicionais.

Por sua vez, Cravolina e Prego de Ouro, ao ansiarem passar a responsabilidade de juíza para suas filhas, destacam uma evolução nas dinâmicas de transmissão desse papel. Esse desejo de envolver as próximas gerações revela uma tentativa de manter a continuidade da tradição familiar, adaptando-a às mudanças contemporâneas.

Essa mudança na abordagem da nomeação para o cargo de juíza reflete uma reinterpretação da tradição, incorporando novas dinâmicas familiares e mostrando uma abertura para a renovação e preservação da responsabilidade ao longo do tempo.

vai ser aqui a minha querida filha que está apta para isso e tem gosto, tem bons gostos. (Cravolina)

O desejo de manter a responsabilidade dos cargos de juíza e proprietário da Cruz dentro da esfera familiar, nomeadamente dos filhos, é igualmente compartilhado por diversas juízas/proprietárias da Cruz (Ais de Cristo, Chorina, Cravolina, Cravo, Flor de Arroz, Gerânio e Maria). Essa aspiração reflete a importância atribuída à continuidade da tradição dentro do contexto familiar. A transmissão desses cargos para os filhos é vista como uma maneira de garantir a preservação e a integridade da prática ao longo das gerações, mantendo viva a devoção e o significado atribuído à Cruz. Esse compromisso em manter a tradição dentro da família destaca a relevância cultural e emocional que essas práticas têm para as entrevistadas, e como elas veem a continuidade familiar como um componente essencial para a sustentabilidade da tradição das Cruzes floridas em Serzedelo.

A minha filha mais velha disse-me que ficava . . . é de grande vontade minha que a Cruz permaneça na família por muitos mais anos. (Chorina)

espero que, um dia . . . as minhas sobrinhas sigam com ela. Porque elas gostam, asseiam bem e têm muito gosto. (Cravo)

eu tenho um filho, ele participa. Não participa muito, mas participa... eu já lhe disse: “- olha que tu tens de ficar com a Cruz.”, ele também gosta, . . . ele está pronto para tomar conta da Cruz. Também tem de herdar a Cruz. (Gerânio)

Além do anseio de que a Cruz permaneça na família, observa-se uma preocupação explícita com a continuidade da tradição ao longo das gerações futuras. Essa inquietação é evidenciada nos testemunhos de algumas juízas, como Ais de Cristo, Chorina e Cravolina. Essas juízas não apenas expressam o desejo de que a Cruz seja transmitida aos seus descendentes, mas também manifestam uma conscientização sobre os desafios e responsabilidades envolvidos nessa transição geracional. A preocupação vai além da simples perpetuação simbólica, das dinâmicas e tradições, abrangendo a necessidade de transmitir o conhecimento, a devoção e o cuidado específicos associados à ornamentação da Cruz. Essa dimensão temporal da tradição revela uma abordagem holística à continuidade, destacando não apenas a importância de manter o asseio da Cruz, mas também a essência e a profundidade simbólica que permeiam a tradição das Cruzes floridas em Serzedelo. A atenção a essa continuidade transcende o âmbito familiar, refletindo uma preocupação mais ampla com a preservação da autenticidade e do significado cultural dessas práticas ao longo do tempo.

A minha madrinha, que era a filha mais nova ficou com a Cruz dos meus avós. Como nós somos sete raparigas, católicas e gostávamos de ficar com a Cruz, ela via continuidade em a Cruz permanecer na família e, sugeriu à minha mãe para ficar com a Cruz. A minha mãe não recusou, pelo contrário, gostou muito, e assim continuamos nós. (Ais de Cristo)

[o pároco] veio pedir à minha mãe e ela como já era uma senhora de idade falou comigo, pois queria que a Cruz continuasse na família, não queria que a Cruz fosse novamente entregue ao pároco. (Chorina)

ela vai ter sempre possibilidades de arranjar sempre pessoal. (Cravolina)

Os depoimentos obtidos nas entrevistas revelam a magnitude da responsabilidade inerente à responsabilidade intrínseca à função de juíza da Cruz, demonstrando uma profunda conexão emocional e física com o ritual de ornamentação. A sobrecarga percebida emerge de forma inequívoca nas narrativas que descrevem noites sem dormir e preocupações constantes durante a semana das Cruzes, destacando um estado constante de alerta e ansiedade.

A juíza da Cruz, ao compartilhar a complexidade do seu papel, enfatiza não só a preocupação com a ornamentação da Cruz, mas também com a qualidade e a integridade da pasta que fixa as flores à madeira da Cruz. Este nível de atenção aos detalhes extrapola a mera execução do ritual, abrangendo todo o processo de preparação, manutenção, cuidado e aquisição das flores, bem como dos demais elementos decorativos. A incerteza climática e suas implicações na condição das flores e na qualidade da farinha utilizada para a ornamentação adicionam uma camada adicional de complexidade ao processo.

A semana das Cruzes é uma preocupação constante para mim. Eu não saio de volta dos chorões, sempre na ânsia que fiquem em flor a tempo do asseamento. O tempo também me dá dores de cabeça, pois muita chuva acaba por danificar a flor . . . A farinha . . . É uma grande responsabilidade para mim. (Chorina)

Quando começa a vir a semana das cruzes eu ando noites e dias sem dormir, a pensar se vai correr bem, se a massa não vai cair abaixo. A gente anda sempre naquele sobressalto. Ai, é complicado. . . É muita responsabilidade, é a massa, as flores, está tudo ao meu encargo (Prego de Ouro)

Adicionalmente, a menção de que as juízas, perante condicionantes resultantes de problemas de saúde ou de compromissos familiares, buscam soluções para garantir a sua presença nesse dia, ausentando-se unicamente em casos de força maior, sugere que as demandas associadas ao papel de juíza da Cruz podem ter repercussões significativas na vida pessoal e social das mesmas, afetando o seu bem-estar físico e emocional.

às vezes quando surge qualquer problema . . . já fomos assear uma vez de noite, toda a noite assear a Cruz. (Cravolina)

há dois anos eu tinha um casamento e não fui. Eu estava a meio do almoço e disse para o meu filho: "Vou embora, eu não estou bem. . . Eu tenho de ir ajudar a acabar de assear a minha Cruz". . . nós não estamos bem nesse dia. [...] Já

cheguei a estar, dois ou três anos, muito doente nesse dia. Usei xaile, gorro na cabeça e fui assear a Cruz. (Rosa)

Uma das responsabilidades das juízas/donas da Cruz envolve igualmente o tratamento de todos os indivíduos envolvidos na prática de asseio, mas ainda daqueles que visitam o local, estes últimos sendo exclusivamente da responsabilidade das juízas/donas da Cruz (Chorina, Gerânio e Maria).

Os testemunhos evidenciam não apenas a riqueza cultural e simbólica do ritual de ornamentação da Cruz, mas também destacam as tensões e desafios enfrentados pelas pessoas que desempenham o papel de "Juíza", evidenciando, assim, a interseção entre a prática cultural e as dinâmicas sociais e individuais.

Historicamente, a tradição das mordomas concentrou-se na colaboração direta com a juíza, desempenhando um papel relevante nas diversas fases de preparação e decoração da Cruz. Os seus deveres abrangiam desde a confeção da massa de centeio até à preparação das flores, tarefa designada pela população por rebicar as flores, passando pela reprodução de pétalas brancas de papel e pela preparação da renda de papel que envolve a Cruz. A tradição ditava que as mordomas, em número variável de oito a doze, eram nomeadas pela juíza, através da manutenção de uma lógica de continuidade das nomeações e, quando necessário, preenchendo vagas por meio de uma busca ativa ou convite (Ribeiro, 1972).

Analisando as entrevistas realizadas, a observação direta no dia de asseio e as conversas informais que decorreram, verificou-se que, nas Cruzes em que as juízas foram entrevistadas, o número de mordomas incumbidas no asseio da Cruz, no ano de 2023, variou de 6 a 11, com a moda fixando-se em 8 indivíduos. Algumas juízas expressaram desafios na mobilização de mordomas para participar na ornamentação, facto que pode ser atestado pelo caso de uma Cruz que, nesse ano, foi unicamente asseada por 2¹ mordomas, incluindo uma mordoma pertencente a uma outra Cruz. Este acontecimento, apesar de pontual, ilustra as dificuldades persistentes, ao longo dos tempos, em envolver novas gerações nessa prática, sinalizando uma preocupação futura por parte das juízas.

a dificuldade para o dia de amanhã, é as pessoas que já têm mais idade . . . mas tenho de começar a meter meninas jovens, . . . para não acabar a tradição e elas serem as seguidoras de amanhã assear a Santa Cruz quando as minhas faltarem . . . Difícil é ter depois quem asseie "Amanhã se eu não tiver quem asseie, quem é que vai assear? (Flor de Arroz)

acho que se viesse mais juventude para nós, era muito melhor que não estávamos tão subcarregadas. E se, por qualquer motivo, alguém não puder ir, eles saberem o ritual da Cruz e assear. Começar de novos para se envolver na Cruz, porque nós já somos todas pessoas dos 50 para cima. Mas a juventude não quer. (Rosa)

Houve um ano que eu tive de andar a pedir para virem assear a Cruz, porque chegou-se ao dia de assear a Cruz e não tinha gente suficiente para assear. (Gerânio)

Pese embora as preocupações manifestadas pelas juízas devido à escassez de mordomas, as dinâmicas resultantes destacam, simultaneamente, a coesão existente entre as mordomas. Esta união evidencia-se não apenas na assistência mútua em relação à farinha ou flores, mas também na colaboração conjunta nas tarefas de decoração da Cruz.

Há uns anos, houve uma Cruz que não tiveram mordomas para a Cruz e as mordomas das outras Cruzes foram lá ajudar. (Chorina)

Ela teve de ir a outra cruz pedir farinha, que nós ficamos mal. (Cravo)
eu às vezes até ia ao lado [a outra Cruz], até ia dar-lhe a volta às flores e assim que ela às vezes pedia. (Margarida)

Pese embora o referido, importa ressaltar a colaboração e o compromisso assumido por muitas mordomas e juízas que acompanham as Cruzes quando estas passam para novos proprietários. Mesmo que algumas delas se envolvam apenas na transmissão de conhecimentos, outras optam por permanecer ativas nas suas funções. Essa continuidade demonstra não apenas a importância atribuída à preservação da tradição, mas também a valorização da transmissão intergeracional de saberes e práticas associadas à ornamentação da Cruz. Contribuindo significativamente para a sustentabilidade e vitalidade dessa manifestação cultural ao longo dos tempos.

Na altura vieram umas senhoras de [local] para nos ensinar como era realizado o processo de asseamento da Cruz. . . . Nos primeiros anos, essas senhoras faziam questão de estarem presentes e participarem no asseamento da Cruz. (Chorina)

elas vieram um ano. Nós vimos elas a fazerem e aprendemos, a fazer a farinha, a colocar as flores. Elas, ao fazerem ensinaram-nos muito, mas só vieram um ano para passar a Cruz. Elas já não queriam porque já tinham uma idade e já estavam há quatro anos sem fazer a Cruz. (Crisântemo)

os antigos donos continuaram a assear na minha casa. Foi a mãe e uma filha, continuaram sempre a assear porque essa senhora é que fazia bem a massa e então foi ela que transmitiu para a minha sobrinha como é que se fazia a massa para a Cruz [restantes mordomas] foram sempre todas. (Estátice)

Vieram nos primeiros anos, mas como elas eram todas de idade, foram deixando, ficando apenas uma. . . . Eu aceitei as senhoras e a equipa que elas traziam. Só depois, é que eu comecei a ver as dificuldades e comecei a arranjar mordomas. Mas ainda tenho uma que ainda cá está, que é a que está há mais tempo, essa ainda se mantém. (Gerânio)

No que diz respeito à continuidade das mordomas nas Cruzes, constatou-se que na contemporaneidade, essa lógica nem sempre está presente, não sendo, em muitos casos, considerada uma designação permanente ou vitalícia. Apesar disso, as juízas defendem a premissa de assim como elas, as mordomas só devem abandonar as suas funções apenas perante eventos inevitáveis, conforme testemunha Gerânio: “Eu acho que até não se sentirem capazes de fazer bem o trabalho a que se propuseram, por razões de saúde, pela idade ou mesmo por questões pessoais.” Contudo, enquanto algumas mordomas se afastam das suas responsabilidades por razões de saúde ou circunstâncias excecionais, outras apresentam motivos diversos para terminar o seu envolvimento na decoração da Cruz.

As mordomas que nós temos também daqui a pouco, as mais antigas vão deixar ficar porque começam a ficar com problemas de saúde. (Ais de Cristo)

as mordomas deixaram de aparecer, morreram . . . por motivos de doença ou por qualquer motivo às vezes deixam. Eu tinha a filha da ... ela gostava muito, mas depois crescem, vão para a universidade . . . depois não condiz poder vir . . . eu tinha miúdas hoje estão formadas, casadas, mães de filhos, que já foram mordomas ... às vezes as coisas não permitem. (Flor de Arroz)

elas foram deixando por questões de casarem,. . . e começaram a fugir, a deixar para olhar pela vida delas. (Cravolina)

As que saíram, se calhar, ou por motivos de vida que não puderam vir mais, porque elas eram meninas solteiras e andaram para aqui aí uns 2 ou 3 anos, ou casaram e depois a vida já não permitiu e saíram. (Maria)

chegam à época de ir para a universidade e afastam-se um bocado. (Gerânio)

No que concerne às estratégias mais frequentemente citadas pelas juízas, destaca-se que a abordagem mais assertiva ou bem-sucedida consiste no envolvimento de jovens familiares. Essa estratégia revela-se particularmente eficaz, visto que, por norma, os familiares iniciam o processo de ornamentação da Cruz desde tenta idade, favorecendo a continuidade das práticas ao longo do tempo. Instigar o apreço pela tradição desde a infância promove, assim, uma maior probabilidade para a continuidade e a transmissão intergeracional de conhecimento e práticas associadas as dinâmicas da Cruz.

estou a tentar trespassar para uma das minhas filhas, já outra geração. Tenho duas filhas, mas uma não tem jeito, gosta de ver e tudo, também lá está, vai participar mais na parte da ajuda, a outra já gosta mais de estar a participar a nível do desenho. (Ais de Cristo)

as próprias mordomas que têm de fazer, trazer e incentivar as filhas em casa que participe. Falar com colegas para vir: “- Olhe, isto não se pode deixar que é uma tradição da terra e não podemos deixar isto morrer, porque se acaba isto. É a festa mais importante que temos na nossa freguesia é esta. (Cravolina)

São os meus sobrinhos, os meus irmãos, os únicos que não são da família são pessoas que foram criados na minha casa . . . os mais novos, os filhos de quem estão a assear também, já estão a tomar posse, nós fizemos uma cruz mais pequenina para que elas estejam ali todos os anos a praticar, mas conseguimos expô-la achamos bonito, achamos que deve ser divulgado que já é uma nova geração a querer dar continuidade. (Estátice)

começaram as minhas sobrinhas a crescer, eu comecei a incentivá-las, elas começaram a ter gosto pela Cruz. Hoje, eu não tenho problemas de mordomas, de pessoal para assear a Cruz. E já tenho gerações mais pequenas a vir, . . . este ano uma delas já fez um bocadinho do escadote e ela ainda é pequenina tem 5 anos. (Gerânio)

algumas a [nome] já é do tempo da minha mãe, da casa dela já vem a [nome], e a cunhada, a [nome], a mulher do [nome], também estão aí e vem as minhas sobrinhas. (Maria)

A maior parte que lá estão são as filhas das antigas mordomas, que vão desde pequenas. Eu comecei a levar a minha filha pequenina e ela ganhou amor àquilo e continua. (Prego de Ouro)

tenho de começar a meter meninas jovens, meninas entre os seus 14, 15, 16 anos para não acabar a tradição e elas serem as seguidoras de amanhã assear a Santa Cruz quando as minhas faltarem. ... ser da família ... é muito mais fácil. (Flor de Arroz)

tentamos pôr já as crianças a ajudar. Elas começam por ajudar a preparar a flor para ganharem gosto e ver se têm vocação ou não. Elas começam sempre pequenitas e depois é que se vê. (Chorina)

O testemunho de Cravolina oferece uma perspetiva única sobre a sua experiência da prática do assear, desde criança, destaca não apenas a tradição em si, mas também a maneira como essa prática se torna uma expressão de identidade cultural e um vínculo entre gerações. Assear a cruz torna-se uma expressão pessoal de identidade e um ato de carinho para com a tradição, uma tradição familiar que é passada de uma geração para outra, preservando assim o património cultural local.

Eu nunca fui com a minha mãe, mas eu em casa fazia sempre uma cruzinha de madeira e punha florzinhas ... a minha mãe ia e eu em casa com uma pranchinhas de madeira fazia a Cruz e metia florzinhas de uma cor e de outra, de uma cor e de outra, sem desenho . . . Já sabia que era a coisa dela e eu também de fazer a minha Cruz em casa. Fazia a minha em casa, aquela pequeninha ... duas pranchinhas e tapava-a por trás e toca a botar a amassar a farinha centeia. . . Gostava, pronto. Já estava a ter um coisa a dizer que gostava de fazer. (Cravolina)

Constata-se ainda, que incluir pessoas amigas também tem se revelado uma estratégia igualmente eficaz, evidenciando a capacidade de estabelecer laços de comprometimento e cooperação para a continuidade das práticas relacionadas à

ornamentação da Cruz. A colaboração entre amigos, apesar de não possuir o mesmo contexto de proximidade familiar, pode oferecer uma dinâmica enriquecedora e fortalecer os laços comunitários em torno dessa tradição cultural. Essa abordagem complementar amplia as possibilidades de envolvimento, diversificando as fontes de transmissão de conhecimento e contribuindo para a preservação da prática ao longo do tempo.

são de mordomas que trouxeram miúdas que querem apreender e querem ficar e por nós tudo bem. As antigas mordomas já passaram para as filhas e as filhas já trazem as amigas. (Ais de Cristo)

foi obra da minha filha que é que tinha muito conhecimento, como estava no escutismo começou a falar a A e a B e elas começaram a aderir . . . elas pertenciam todas ao escutismo. (Cravolina)

a minha mãe começou a convidar vizinhas para assumirem a responsabilidade. (Chorina)

No entanto, para além de qualquer incentivo externo, todas as juízas afirmam perentoriamente que, para dar continuidade ao processo de ornamentação da Cruz, acima de tudo, é essencial possuir um profundo apreço e afinidade pela prática. O gosto é consensualmente reconhecido como fator primordial, considerado um dos principais fundamentos que impulsiona o início e a continuidade da participação, uma vez que, a presença desse apreço genuíno pode tornar possível conciliar outras esferas da vida, ressaltando a importância intrínseca do vínculo emocional e da satisfação pessoal na dedicação contínua a essa prática cultural.

É preciso cativá-las, e elas gostarem também. É um dia importante, elas estão ali desde manhã, começam logo cedo. É um dom que elas vão adquirindo ao longo dos anos, conforme vão crescendo. E é o que eu digo: “Ou se gosta ou não se gosta. Ou se continua ou não se continua”. (Estátice)

É por gosto, elas asseiam por gosto. (Gerânio)

para se assear uma coisa contínua, tem que se gostar e ter amor às coisas e ter orgulho naquilo que faz. (Maria)

Além do citado, para Ais de Cristo, Crisântemo e Rosa, é imperativo possuir mais do que um simples apreço pela atividade de ornamentação da Cruz, pois essas dinâmicas transcende o mero aspecto estético. Envolvendo a parte simbólica, religiosa e de fé, a ornamentação da Cruz assume um significado profundo. Para outras juízas o comprometimento com essa prática engloba igualmente o respeito e a honra aos desejos das pessoas responsáveis pela função que desempenham, na sua maioria as suas mães, acrescentando uma dimensão emocional e/ou familiar relevante à sua participação. Isso evidencia que a ornamentação da Cruz não é apenas uma expressão estética, mas uma prática carregada de significados emocionais e conexões familiares e comunitárias, reforçando a importância do respeito pelos valores e interesses associados a essa tradição.

tem de se gostar porque tem a parte simbólica, a parte religiosa, a parte da fé.
(Ais de Cristo)

Nós gostamos, a minha mãe adora, e nós por respeito e amor à nossa mãe
asseamos a Cruz. (Crisântemo)

A minha mãe faleceu . . . e antes de morrer ela pediu para ficar a substituí-la na
Cruz em que era mordoma, eu disse-lhe que sim. (Cravolina)

As transformações ocorridas ao longo do tempo têm sido transversais em toda a tradição e rituais, incluindo as atividades tradicionalmente atribuídas às mordomas. A ornamentação da Cruz, outrora uma atividade exclusivamente feminina, na atualidade conta com a participação ativa de homens no processo de asseio (Chorina, Cravo, Estátice e Rosa). Nas restantes Cruzes, os homens desempenham funções tais como: preparação e/ou colocação do papel que envolve a Cruz, ou preparação da flor. O transporte e colocação da Cruz no seu local de exposição é ainda uma responsabilidade masculina, observando-se a ausência de atos de penitência e de peregrinação na condução da Cruz, como era comum em períodos passados. Independentemente do género ou do número de mordomos, as juízas expressam unanimidade no que concerne à satisfação em relação ao trabalho de asseamento realizado. Considerando que as são pessoas perfeccionistas, com apurado sentido estético e caracterizadas por uma natureza prestável e colaborativa.

elas têm tanto gosto ou mais do que eu. As mordomas é que são responsáveis
por assear (Chorina)

eu acho que as pessoas que estão aqui também são dedicadas, são muito dedicadas. Tenho uma boa equipa, porque elas vão ganhando carinho e têm gosto em participar. (Gerânio)

Elas são uma beleza a assear. (Maria)

temos muita sorte com a nossa equipa. Pessoas muito prestáveis, com muito gosto no que estão a fazer. E se às vezes alguma coisa não está bem, elas alagam e tornam a fazer. (Cravo)

A [nome] também é um bocado muito exigente, quer aquilo tudo muito perfeito. (Flor de arroz)

faz ... aquilo perfeito, faz muito perfeito . . . elas trabalham muito perfeito. (Cravolina)

Uma tarefa atualmente imputada às mordomas em algumas Cruzes é o encargo das flores, estando responsáveis pela aquisição ou suporte financeiro das despesas relacionadas pela compra das flores necessárias para a ornamentação da Cruz. Esta prática, em algumas Cruzes, tem sofrido significativas transformações, se inicialmente era uma tarefa atribuída à juíza, posteriormente passou a ser uma atividade da responsabilidade das mordomas (Ais de Cristo, Chorina, Gerânio, Maria e Prego de Ouro). Presentemente, a aquisição encontra-se sob encargo financeiro das próprias mordomas (Chorina, Gerânio e Prego de Ouro).

é uma que se encarrega disso e depois dividem a despesa por todas. Porque assim não há repetição de flores e depois há esta e não há aquela e depois no final se sobrar flores ficam no pé da Cruz quando ela é exposta no largo, são colocadas lá as flores. (Gerânio)

Antigamente as mordomas e que ficavam responsáveis por trazer as flores. No entanto, atualmente, dado que adquirimos praticamente tudo, elas desempenham a sua função contribuindo financeiramente. . . . As mordomas é que são responsáveis por assear . . . As que não ficam a assear são responsáveis por preparar as flores. (Chorina)

Essas modificações indicam uma evolução nas dinâmicas de funções associadas à prática cultural. Esses fenômenos denota uma adaptação dinâmica da tradição às mudanças sociais ao longo do tempo.

5.2. Significados e representações: Uma análise das dinâmicas simbólicas e culturais associadas à Cruz

Considerando os significados e as representações que podem ser atribuídos à Cruz, procurou-se compreender o entendimento do público entrevistado sobre esse fenômeno. A análise das percepções e interpretações da comunidade em relação à Cruz oferece esclarecimentos valiosos sobre as dinâmicas simbólicas e culturais associadas a esse objeto ritualístico, proporcionando uma visão mais abrangente das interações entre a tradição, a religiosidade e a identidade local, destacando a riqueza de significados que a Cruz adquire na comunidade de Serzedelo.

Para os católicos a cruz representa a redenção e a salvação alcançadas através do sofrimento e sacrifício de Jesus, simbolizando o amor divino que levou Deus a enviar o seu Filho para morrer pelos pecados da humanidade. Tida como uma fonte de esperança e fé, a Cruz exprime a vitória de Cristo sobre a morte.

Neste contexto, as entrevistadas, compartilham interpretações profundas e complexas atribuídas à Cruz, permitindo explorar diferentes dimensões de significados e emoções que permeiam as suas vidas e práticas de fé, revelando uma conexão profunda entre a fé, a vida individual e a veneração à Cruz. Esse enfoque permite desvelar camadas mais profundas de significado que transcendem a materialidade da Cruz, explorando as dimensões sociais e simbólicas que permeiam a sua presença na comunidade de Serzedelo.

Para Ais de Cristo a Cruz expressa uma interpretação simbólica do caminho da vida, a sua interpretação abrange a dualidade da carga e leveza, intrinsecamente relacionadas às escolhas e ações realizadas ao longo do percurso existencial. A Cruz é ainda retratada como uma expressão de amor e alegria que se traduz numa missão de profunda dedicação e devoção tornando-se uma força interior de motivação e luta pela preservação da tradição, entendida também como fonte de entidade pessoal, carinho e orgulho (Chorina, Gerânio e Prego de Ouro). O significado teológico e a mensagem de fé, estão igualmente presentes, em que a mensagem teológica de redenção e a existência divina é enfatizada, vista como um símbolo de fé e esperança

que transmite a presença de Deus na vida das pessoas, bom como a necessidade contínua da ajuda divina (Ais de Cristo, Chorina, Estátice e Rosa).

A parte simbólica da fé, representa a vida que nós levamos. A Cruz tem um simbolismo de carga, peso, peso pelo caminho que nós percorremos, bom ou mau e depois a leveza da Cruz depende do percurso que nós levamos durante a vida, daquilo que a gente faz, se faz coisas ruins torna-se mais pesada e faz coisas que não prejudique o próximo, tem uma leveza. Para mim, a Cruz significa o caminho de vida que nós levamos, que percorremos desde que nascemos até morreremos. Depois há a leveza dos nossos atos que nós praticamos. (Ais de Cristo)

A Santa Cruz é o símbolo de Deus, foi onde Jesus morreu e assear a Cruz é também uma forma de agradecer as suas graças. (Chorina)

é aquilo que nos foi transmitido através de Cristo enquanto viveu aqui na terra. Qual é o significado que ele nos quis transmitir? Morreu por nós na Cruz, portanto temos de ter um bocadinho essa noção ou de que valeu alguma coisa . . . A cruz está ali é para que a gente sinta que existiu alguém que nos veio transmitir uma mensagem de que realmente Deus existe. (Estátice)

É uma alegria. Dá muito trabalho, eu vivo muito a Cruz, sou muito bairrista . . . sou devota da Cruz, da Santa Cruz. Não sei porquê, não sei o quê, mas, há qualquer coisa que me ... (Gerânio)

muito amor, eu gosto muito da Cruz. Tenho muita paixão por ela, muita mesmo. Para mim a coisa mais bonita da nossa festa é a Cruz (Prego de Ouro)

a Cruz é um símbolo muito bonito e muito bom para nós que estamos a assear a Cruz, estamos com uma fé e se temos qualquer dificuldade, aquela Cruz faz-nos lembrar muita coisa. Nós estamos a assear a Cruz e é que Deus nos ajude até ao ano, para o ano pudermos estar aqui a fazer o mesmo, que Deus nos traga mais gente para nos ajudar é sempre a pedir para melhor. Há alturas que a gente chora a assear a Cruz. (Rosa)

A simbologia atribuída à Cruz pelas juízas, manifesta-se de maneira intrincada e variada, destacando-se notavelmente no zelo metódico dedicado à ornamentação. Este aspeto foi salientado por Ais de Cristo, cuja abordagem durante o ritual de asseio

da Cruz visa desassociá-la de uma conotação exclusiva de sofrimento. Esta postura reflete uma intenção consciente de reinterpretar o simbolismo da Cruz para além da sua carga tradicional de dor e angústia, inserindo-a num contexto de amor e esperança. A busca por uma representação mais positiva da Cruz sugere uma sensibilidade às dinâmicas sociais em evolução, onde a religiosidade não é imune às influências das mudanças culturais. Este fenómeno destaca a plasticidade simbólica das práticas religiosas e a capacidade de adaptação destas às necessidades e sensibilidades das comunidades ao longo do tempo.

tenho mais cuidado, o facto de dizer que pregamos “beijinhos”, uma leveza, não magoar, não ter o símbolo de sofrimento. Eu não quero ter a Cruz como um símbolo de sofrimento, que a Cruz para Jesus foi símbolo de sofrimento, quero dar-lhe aquela leveza. Transformar a Cruz no amor, partilha, convívio, é esse símbolo. O pouco tempo que estamos com as pessoas de fora é o tal símbolo de amor, temos de pregar e transmitir a leveza, o amor, a partilha, a convivência é mais nesse sentido, não quero transmitir sofrimento. Quero que seja uma coisa que a pessoa faça com gosto, para agradar. Eu quero dar o nosso melhor a Cristo, ele não está lá, mas a Cruz simboliza Cristo, não é? Então pôr a Cruz linda, mas com a parte da leveza e do amor, para mim é isto que eu transmito.
(Ais de Cristo)

Essas múltiplas dimensões revelam que a Cruz não é apenas um símbolo religioso ou adorno; é um portal para a espiritualidade, uma conexão tangível com o divino e uma expressão vibrante de fé e amor na tradição das Cruzes floridas em Serzedelo. Contudo, a sua importância se estende para além do ato de ornamentação, transcende a fé individual e se entrelaça com as rotinas familiares, proporcionando um vínculo significativo entre a fé, a família e a tradição. Pese embora estes não sejam explicitamente referidos, são percecionados através do dinamismo contextual que ocorre nesse dia em que o ato de assear a Cruz não é apenas uma prática ritual, mas uma expressão multifacetada de devoção que se estende através das gerações. Demonstrada quer pelo facto de algumas das Cruzes os responsáveis pelo ornamento são pessoas familiares quer pelo facto que a refeição é servida para toda a família, dia de convívio, união familiar e transmissão intergeracional.

É a relação Cruz – família. A união da família e a devoção, porque nós somos muito católicas, temos muita fé e isto uniu todas as irmãs independentemente de onde moramos, porque nós moramos todas longe. Eu chamo-lhe a Cruz da família porque nesse dia vivemos muito isto tudo. (Crisântemo)

Sinto muita alegria porque estou a cumprir um dever que a minha mãe me pediu e que estou a servir a Jesus, que Jesus lá onde está, está contente por haver quem se debruce sobre essas Cruzes mostrando ao povo que ele existiu e sempre irá existir. (Cravolina)

um verdadeiro sentido de missão. Estou consciente de que os meus pais sempre desempenharam essa tarefa com grande orgulho e, como tal, conseguir dar continuidade à sua vontade enche meu coração de gratidão e propósito. (Chorina)

Em Serzedelo, segundo os autores Fernandes e Silva (2014) e Ribeiro (1972), a vinculação das 16 cruzes a famílias específicas e a subsequente reconfiguração geográfica das cruzes, que ocorre ao longo dos anos evidencia a dinâmica evolutiva das práticas culturais associadas a essa tradição. Desde o ano de 2020, destaca-se que apenas duas cruzes permanecem fora dos limites territoriais de Serzedelo, indicando uma tendência à concentração localizada desses elementos simbólicos. Tradicionalmente, a transmissão da cruz segue o princípio da hereditariedade, salvo disposições verbais ou escritas em testamento que modifiquem esse padrão, especialmente em situações de viuvez ou ausência de herdeiros diretos. A preservação e apresentação respeitável da cruz são imperativos fundamentais nessa tradição, sendo a insuficiência económica o único motivo aceitável para a transferência da cruz para fora da linhagem familiar. Em cenários nos quais se apresentem herdeiros economicamente desfavorecidos, a cruz é colocada próximo à Capela do Calvário, seguindo a tradição que concede o direito à primeira pessoa capaz de suportar esse encargo assumir a cruz como parte integrante do seu património.

A prática em questão enfatiza a relevância da manutenção da continuidade familiar e da responsabilidade financeira associada à preservação das cruzes, reforçando, assim, o carácter hereditário dessa tradição. No entanto, observa-se que muitas cruzes foram transferidas devido à falta de interesse por parte das famílias em dar continuidade a essa prática. Fenómeno corroborado por Cravo que evidencia de que a prática de entrega da Cruz nem sempre está estritamente vinculada a questões financeiras. O exemplo da Cruz que herdou, pertencente à sua tia que se tornou proprietária da Cruz que asseava devido à falta de interesse dos sobrinhos da antiga proprietária a ficar com a Cruz, caso não exclusivo.

Havia uma para Riba de Ave que era de uma quinta, daqueles que tinham umas lojas, lá está, foram morrendo, os antigos, e depois a família foi entregando. Outra era de um senhor que era de Lordelo, mas ele tinha aqui uma propriedade que era de um tio ali na [local]. E o tio é que tinha a Cruz e depois ele até ficou com a propriedade, teve a Cruz meia dúzia de anos, ou nem isso, e entregou. (Cravo)

Contrariamente ao desejo manifestado por algumas famílias e responsáveis pelas cruces de que a próxima geração prossiga com a tradição. No entanto, os testemunhos sugerem que, para muitas famílias, essa tradição já não é percebida como uma herança familiar inquestionável. Tal transição indica que a decisão de preservar ativamente essa tradição passa a depender mais da vontade individual e do interesse ativo do que de uma mera transmissão automática baseada em laços familiares. Essa dinâmica revela uma transformação na percepção e abordagem em relação aos valores culturais e tradições familiares, podendo ser interpretado como um reflexo da mudança de paradigma em que a continuidade não é mais automaticamente garantida pela hereditariedade.

a gente não sabe o que nos reserva o futuro, mas é de grande vontade minha que a Cruz permaneça na família por muitos mais anos. (Chorina)

quando eu não puder chamo os meus filhos (...) e um terá que dizer que assume essa responsabilidade. Se eles disserem assim que não, imediatamente, se puder falo para o pároco e irá. (Maria)

Aquelas pessoas e a família quando não as querem entregam-nas ao padre. (Cravo)

Outro dado relevante, mencionado por algumas fontes e não formalmente atestado por documentos escritos, consiste na prática de atribuir uma verba monetária ou um imóvel àquele que herda a cruz. Essa compensação financeira ou patrimonial visa auxiliar na cobertura dos encargos associados à conservação, preservação e representação da cruz. A ausência de documentação escrita atestando essa prática adiciona um elemento de complexidade à compreensão dessa dimensão económica da tradição, destacando a importância de examinar não apenas os registos formais,

podendo unicamente ser sustentadas através das práticas informais que moldam a experiência dessa tradição ao longo do tempo.

Veio um cordão a acompanhar a Cruz e que vai acompanhar sempre a Cruz. (Ais de Cristo)

deram 100 contos, 500 EUR, mas esse dinheiro, eu não o quis. . . . dei ao padre. (Gerânio)

deu-lhe 50 contos para tomar conta da Santa Cruz, esse dinheiro é que era mesmo para tomar conta da Santa Cruz. As filhas dessa minha tia não quiseram tomar conta, então a minha tia . . . pediu a mim a ver se eu tomava conta e eu disse que tomava e então a minha tia [nome] deu-me 10 contos, nunca me esquece, os 10 contos e a minha prima [nome] deu-me 5 contos, isto praí há 40 anos. . . . Ela [tia] contava isso, de ser as quintas, que doavam uma quinta à pessoa que tomasse conta das Cruzes. (Flor de Arroz)

Porque senhora ela tinha uma casa e dizia, quem ficasse com a casa tinha de ficar com a Cruz. Ninguém quis a Cruz e ela ficou com ela. . . . A casa ficou para os sobrinhos, para a família. (Cravo)

A dimensão financeira emergente das entrevistas com as atuais juízas /proprietárias das Cruzes revela nuances significativas na perceção sobre a viabilidade de assumir as despesas associadas ao processo de ornamentação. As narrativas remetem a uma tradição ancestral, onde as Cruzes eram tradicionalmente associadas a famílias abastadas, dotadas de posses e prestígio social. Essa associação, transmitida de geração em geração, contribui para a compreensão de que a Cruz não era concedida indiscriminadamente, mas sim reservada a famílias com recursos financeiros substanciais. Contudo, o relato evidencia uma transformação nessa tradição ao longo do tempo, onde a perceção do custo associado à ornamentação tornou-se mais pronunciada. As entrevistadas reconhecem que a celebração da Festa das Cruzes envolve despesas diretas e indiretas, abrangendo não apenas as flores, mas também o almoço e outros elementos.

São as flores, é o almoço e tudo o resto. A minha avó e a minha mãe diziam, que as Cruzes eram de famílias abastadas, não eram de famílias pobres. A Cruz pertencia a pessoas de posse, pessoas abastadas, famílias de nome, ou de brasão, a Cruz não era dada a qualquer família porque também tem um certo

custo, era isto que era transmitido e realmente chegou a um ponto que a gente vê que realmente tem um bocadinho de custo. (Ais de Cristo)

Fica cara, mas não é coisa que não se aguenta. Porque depois se arrasta para outras coisas, não são só as flores, porque hoje em dia dar um almoço a tanta gente também sai caro. E em relação hoje em dia, não é chegar ao jardim e levar, já se tem de comprar e sai mais caro. (Crisântemo)

As pessoas não imaginam, mas esta festa fica muito cara. Cara, no sentido, de não é como as outras festas, quer dizer no sentido lúdico, mas na preparação religiosa. São as famílias que são responsáveis que têm a despesa. (Gerânio)

Fica um bocado dispendioso. Na minha casa, faço questão de dar o lanche da manhã e o almoço a toda a minha família. (Chorina)

Nós é que pagamos tudo, as mulheres não trazem nada. . . bebidas e comidas de todas as qualidades . . . nós temos que comprar as coisas para o povo chegar aí e poder comer, não é só as flores. (Cravo)

no tempo da minha mãe era muita despesa. Para ela, era uma alegria, não olhava a despesas. (Estátice)

Embora a tradição histórica esteja associada a famílias de posses e renome, nos tempos atuais, o compromisso financeiro parece ser distribuído entre os diversos membros das famílias (Ais de Cristo, Cravo e Estátice) ou, em alguns casos, as despesas com a ornamentação da Cruz ficam ao encargo das pessoas que as asseiam (Chorina, Flor de Arroz e Gerânio). Esta mudança pode refletir uma adaptação às circunstâncias contemporâneas, em que a responsabilidade financeira não recai exclusivamente sobre uma única família, mas é compartilhada entre os membros da comunidade envolvidos na celebração. Essa redistribuição das despesas pode ser uma estratégia para tornar a prática mais acessível e sustentável, permitindo que diferentes famílias participem ativamente, independentemente da sua situação financeira individual. Essa abordagem colaborativa e equitativa pode contribuir para a continuidade da tradição, mesmo em contextos de mudanças nas dinâmicas sociais e económicas.

A evolução na abordagem da tradição das Cruzes de Serzedelo pode ser atribuída a uma multiplicidade de fatores, entre os quais se incluem mudanças nas prioridades familiares, transformações nas crenças religiosas e reconfigurações na

percepção do valor cultural das tradições. Este fenómeno emerge como uma resposta aos processos sociais e culturais em constante evolução, destacando a autonomia e participação ativa das gerações mais jovens na preservação das práticas culturais. Neste contexto, a tradição das cruzes, assume um carácter mais flexível, adaptando-se às vontades e inclinações individuais das gerações mais recentes. Essa metamorfose na relação com a tradição contribui para a compreensão mais profunda das dinâmicas culturais em constante transformação, reforçando a importância de preservar as tradições, mas também o seu significado intrínseco e a sua relevância para as gerações presentes e futuras.

Durante o processo de transmissão da cruz entre proprietários, é observado, que o Menino Jesus frequentemente acompanha a Cruz, sendo esta uma prática regular, com raras exceções, especificamente nas Cruzes que não são entregues a membros da família, como exemplificado no caso de Crisântemo.: “só não veio o Menino Jesus, porque as senhoras disseram que o menino era muito antigo e era da família e não queriam se desfazer dele”. São levadas ainda consigo as ferramentas especializadas para trabalhar o papel de seda, denotando a importância do uso desses instrumentos na ornamentação da cruz e, por conseguinte, na preservação da tradição. Adicionalmente, algumas mordomas desempenham um papel significativo ao assumir a responsabilidade pela transmissão de conhecimentos fundamentais relacionados à Cruz, estabelecendo assim uma continuidade na compreensão simbólica e prática associada a esse objeto ritualístico. Esses elementos evidenciam a complexidade ritualística envolvida na transferência da cruz, com a presença simbólica do Menino Jesus, a utilização de ferramentas específicas e o envolvimento ativo das mordomas para assegurar a transmissão eficaz dos conhecimentos tradicionais.

As cruzes são confeccionadas em madeira, adornadas por símbolos profanos e litúrgicos que juntamente com a seleção da data de celebração da festa durante o período pascal, o número específico de cruzes envolvidas e a realização da procissão de adoração às cruzes oferecem fortes indícios de que estas simbolizam as estações da Via Sacra. A sincronia temporal com o período pascal, que culmina na celebração da ressurreição de Cristo, sugere uma associação direta entre as cruzes e os eventos significativos da Paixão e Morte de Jesus. Contudo, justifica-se a existência de 16 cruzes, o facto de 14 delas representam as Estações da Via-Sacra e as duas restantes simbolizam os dois homens crucificados ao lado de Jesus (Meireles, 2014, p. 70). Este conjunto numerado e simbólico reforça a interpretação de que as cruzes desempenham uma função de representação ritual das várias etapas da jornada de Cristo até a crucificação.

A procissão de adoração às cruzes, por sua vez, configura-se como uma prática litúrgica que corrobora a conexão das cruzes com as estações da Via Sacra. A devoção manifestada nessa procissão evidencia a intenção de contemplar e honrar cada uma das cruzes, associando-as aos momentos cruciais da narrativa cristã durante a Semana Santa.

Dessa forma, a convergência desses elementos rituais e simbólicos no contexto da festa, fortalece substancialmente a interpretação de que as cruzes em questão representam, de maneira simbólica e litúrgica, as estações da Via Sacra. Pese embora, a partir de 1995, a Via-Sacra -caminho da Cruz- passou a denominar-se Via Lucis - o caminho da luz - visando consagrar a XV Estação de Cristo, evocando a ressurreição e a anunciação de Cristo (Morgado, 2014). Além dessa modificação, os símbolos das Cruzes também foram objeto de alterações ao longo dos anos, por decisão dos proprietários das Cruzes e com a concordância do pároco. Nesse contexto, a simbologia que cada cruz representava nas estações da Via Sacra, em muitos casos, perdeu sua originalidade, passando a incorporar símbolos que remetem a outras passagens bíblicas.

A transformação ritualística, associada à mudança de nomenclatura e à adaptação simbólica das Cruzes, não apenas evidencia a dinâmica evolutiva da tradição, mas também destaca a flexibilidade interpretativa conferida pelos indivíduos a essas manifestações religiosas ao longo do tempo. Essa metamorfose simbólica e ritualística, permeada por escolhas conscientes dos fiéis e da Igreja, realça a natureza viva e adaptável das práticas religiosas, sublinhando a capacidade da comunidade em moldar e reinterpretar suas tradições em resposta a mudanças contextuais e espirituais.

Relativamente aos símbolos representados nas diversas Cruzes, no âmbito dos símbolos de natureza religiosa, destacam-se elementos significativos, a saber, a custódia, a cruz latina e o cálice, este último acompanhado pela representação da sagrada partícula, assim como, elementos diretamente associados à crucificação, como o martelo, os cravos e o escadote. Por sua vez, os símbolos de natureza profana, são representados por elementos tais como o coração e a estrela de seis ramos circunscrita por um círculo (Ribeiro, 1972).

Estes símbolos, intrinsecamente ligados à tradição cristã, evocam a presença divina e os rituais sacramentais, contribuindo para a carga simbólica e litúrgica das Cruzes em análise. A custódia, simboliza a adoração ao Santíssimo Sacramento, enquanto a cruz latina representa o emblema da fé cristã, ressoando a crucificação de Jesus Cristo. A presença do cálice, juntamente com a representação da sagrada partícula, aprofunda a conexão simbólica com a Eucaristia, um dos pilares centrais da liturgia cristã. Por sua vez, os símbolos diretamente associados à crucificação, visíveis

em determinadas Cruzes, remetem de maneira direta aos eventos da Paixão de Cristo, reforçando a narrativa da crucificação e conferindo às Cruzes uma expressão visual impactante e carregada de significado teológico.

Contrastando com esses elementos sacros, observamos também a inclusão de elementos profanos. Esta mescla de simbologia sacra e profana pode indicar uma amalgamação de significados e influências culturais nas representações das Cruzes, destacando a riqueza simbólica e a complexidade das interpretações subjacentes.

A presença simultânea de símbolos religiosos e profanos, aliada aos elementos diretamente vinculados à crucificação, contribui para a complexidade iconográfica das Cruzes, refletindo não apenas a diversidade de influências culturais, mas também a profundidade das camadas simbólicas presentes nessas manifestações rituais.

A análise das entrevistas revelou a complexidade dessa temática, evidenciada pela compreensão, ou sua ausência, acerca dos significados atribuídos aos símbolos presentes nas Cruzes de família. O que enfatiza a lacuna existente no conhecimento transmitido de geração para geração. A análise sociológica e histórica destaca a relevância desses símbolos, ao passo que a falta de explicação adequada evidencia um desafio na transmissão do patrimônio simbólico.

A divergência de conhecimento entre as juízas é notória, existindo apenas uma juíza capaz de identificar todos os símbolos presente na sua Cruz (Estátice), enquanto as demais conseguem identificar alguns símbolos detalhadamente, em contraste com a incerteza ou imprecisões na descrição de outros. Os dados obtidos evidenciam a falta de uniformidade na transmissão do conhecimento sobre os símbolos presentes nas Cruzes, indicando uma carência considerável de documentação formal que aborde especificamente o significado desses elementos.

A associação dos símbolos com a Bíblia, mencionada por algumas participantes como uma tentativa de encontrar significados na ausência de informações precisas, ressalta a necessidade humana de atribuir sentido, mesmo quando as explicações formais são escassas. Essa busca por conexões significativas destaca a importância cultural e religiosa desses símbolos, mesmo que sua interpretação seja permeada por incertezas.

As dificuldades manifestadas pelas juízas em obter explicações acerca dos símbolos das Cruzes apontam ainda para deficiências na transmissão de conhecimentos, evidenciando lacunas tanto na tradição oral quanto na educação relativa a esses elementos simbólicos. Tal carência de compreensão reflete não apenas a falta de informações específicas, mas também a necessidade imperativa de uma abordagem educativa e cuidadosa na transmissão desse conhecimento. Pelo que, ao considerar a multiplicidade de símbolos, juntamente com a falta de explicações para as

suas alterações, os múltiplos significados atribuídos e a diversidade cultural e histórica associada ressaltam a complexidade do desafio enfrentado, demandando uma compreensão mais profunda e contextualizada.

Não sei o significado de muitos dos símbolos, também ninguém me explicou. A minha madrinha também não me explicou, eu perguntava e ela também não sabia . . não teve esse cuidado de perguntar à mãe ou a avó, ou então até sabiam e deixaram. Só nos disseram que isto já vem de muitas gerações, já tem mais de 100 anos . . . Eu não sei e ninguém sabe, é pena. Isto já devia ter sido há décadas, deixaram passar e ninguém teve esse cuidado de deixar de geração para geração e transmitir isso. Eu também não sei, eu peguei nela perguntei à minha madrinha que era dela e ela também não sabia. Eu penso que há símbolos que se identificam com passagens da bíblia. (Ais de Cristo)

O símbolo principal é a custódia e tem o escadote da crucificação de Cristo, tem o coração e tem o pão e depois os outros são símbolos mais decorativos. (Gerânio)

Não sei explicar-lhe o significado específico de cada símbolo. O único símbolo que conseguimos identificar é uma estrela, os restantes, sei, que são símbolos litúrgicos e profanos que estão relacionados com a Via Sacra. Não há ninguém que saiba dizer com certeza, não há nada escrito. (Chorina)

Muito sinceramente, nunca me debrucei sobre isso . . . o coração simboliza o amor, o coração de Jesus que deu a vida por nós e verteu o seu sangue, podemos lhe dar a interpretação que nós quisermos, não é? Quanto ao resto, acho que são flores a florir, a assear, pronto, eu sei lá, a lembrar a alegria de que tivemos um Jesus que esteve na Terra e morreu por nós. (Cravolina)

quando nos transmitiram a Cruz não nos disseram o que representavam os outros símbolos, nós não sabíamos, nem ninguém sabia o significado de nada. . . Nós, como eramos jovens, não sabíamos muita coisa e queríamos uma coisa diferente, nós mudamos, mas eu acho que se fosse agora já não mudava. Porque a minha ideia agora é outra, e na altura não sabia nada, porque se eu soubesse, se cada pessoa soubesse o significado da Cruz, nós não tínhamos mudado. Só quando a nossa Cruz foi mudada é que começou a ser mais explorada ao nível do seu significado, porque nas outras as pessoas não sabem,

e tudo isto ajudou-nos a perceber um pouco a nossa Cruz e as outras todas, até as outras pessoas das outras Cruzes. (Crisântemo)

Neste contexto, conclui-se que a falta de compreensão em relação aos símbolos presentes nas cruzes revela não apenas uma lacuna no conhecimento individual, mas também um desafio mais amplo na preservação e transmissão desses elementos simbólicos ao longo das gerações. Essa questão destaca a necessidade de abordagens mais estruturadas e educativas na preservação desse património simbólico, a fim de garantir uma compreensão mais profunda e contextualizada desses elementos culturais e religiosos.

A ausência de conhecimento acerca dos significados associados às cruzes emerge como um fator preponderante que pode incidir na alteração ao longo do tempo desses símbolos religiosos. Nessa perspetiva, a falta de compreensão sobre os elementos simbólicos presentes nas cruzes pode ser interpretada como um catalisador para as modificações observadas ao longo dos anos. Este fenómeno sugere uma relação intrínseca entre a falta de entendimento e a dinâmica evolutiva das cruzes, implicando que a falta de conhecimento sobre os seus significados pode ter contribuído para a sua transformação. Essa abordagem suscita questionamentos sobre a interação entre o conhecimento simbólico e a preservação cultural, destacando a influência das interpretações e entendimentos limitados sobre a modificação e reconfiguração de símbolos cruciais para determinadas comunidades.

há lá símbolos que não me identifico, também não sei o significado. Agora se alguém me explicar o porquê daqueles símbolos, porque cada Cruz de família tem os símbolos diferentes, tem uma parte simbólica. . . uma vez alterei a Cruz, não gostei de um símbolo que lá tinha que parecia um urso, tem um formato de um urso e então pus uma Cruz, alterei, pus uma Cruz, eu pensei que podia e depois a [nome] disse: “- Tu alteraste a Cruz” e eu assim: “-Então, eu não gosto daquele símbolo”. Como é uma Cruz, pensei que o símbolo de uma cruz não ia fazer mal e então pus várias cruzes, mas ninguém me chamou a atenção, só a [nome] disse: “- Não. Tem-se de respeitar os símbolos da Cruz”, então a partir daí nunca mais. (Ais de Cristo)

a Cruz que a minha mãe tomou conta, ela era muito velha, muito antiga e estava muito gasta e tínhamos de fazer outra Cruz. E ao fazer mudamos alguns símbolos, acrescentamos outros símbolos, porque ela só tinha estrelas, apóstolos, estrelas, apóstolos. Só tinha estes símbolos e então para acrescentar

outros símbolos fomos falar com o padre Antunes. E o padre Antunes disse desde que tenha motivos católicos, referentes à igreja, pode alterar para o motivo que quiser, tudo que tiver motivos religiosos pode inserir na Cruz. Então em conversa com o padre Antunes, nós optamos por aproveitar as estrelas e os apóstolos e acrescentamos outros símbolos religiosos. Estivemos a ver o que realçava melhor entre as várias Cruzes e optamos por esses símbolos, a minha irmã fez o desenho e mostrou ao padre Antunes e ele aceitou a alteração. (Crisântemo)

Ela foi ao padre, e disse que gostava que a Cruz tivesse um cálice e um coração e depois ele deu ordem de fazer. (Cravo)

5.3. Ornamentação da Cruz: tradição, evolução e inovação

No que concerne à ornamentação da Cruz, como evidenciado no decurso do presente texto, é possível constatar que esse processo emerge como o fulcro das atividades realizadas no sábado, configurando-se como um trabalho coletivo que se desdobra entre os diversos intervenientes, tais como os proprietários, juízas e mordomas, cada um desempenhando um papel específico na concretização desse processo. Apesar da carga simbólica teológica atribuída à Cruz, para os seus zeladores, ela assume uma multiplicidade de significados, tanto individuais quanto culturais, conforme anteriormente mencionado.

De acordo com as informações apresentadas por Ribeiro (1972), a ornamentação da Cruz obedecia a um cerimonial e uma organização específica, abrangendo diversas dimensões rituais. Este procedimento incluía a designação das pessoas encarregadas da decoração da cruz e o cuidado que tinham na sua apresentação. Ademais, contemplava a preparação prévia da Cruz e dos elementos necessários para a sua ornamentação, destacando-se as flores e o papel utilizado. Bem como os rituais associados ao próprio processo de ornamentação e a prática de lançamento de foguetes que sinalizava o início cerimonial desse procedimento. Durante o asseio das cruces, foram observados os comportamentos adotados, desde as práticas alimentares, às técnicas aplicadas no asseio das Cruzes, além da recitação de orações e cânticos, que conferiam uma dimensão espiritual a toda a dinâmica.

Neste ponto, de análise a atenção se concentrará especificamente nas dinâmicas intrinsecamente vinculadas à ornamentação da Cruz. O processo de

embelezamento da Cruz tem início no sábado precedente à festa, embora os diversos materiais necessários sejam preparados com antecedência. A Cruz, por exemplo, é imersa em água por vários dias, visando a remoção de impurezas e facilitar a aderência da massa de centeio. Concomitantemente, é realizada a providência das flores e a preparação do papel destinado para o adorno.

No que concerne às flores, se historicamente a incumbência recaía sobre as juízas, atualmente constata-se, de acordo com os dados recolhidos neste estudo, uma alteração nas pessoas responsáveis por essa tarefa, variando de Cruz para Cruz. Uma modificação adicional manifesta-se na seleção das flores, evidenciando, em diversas Cruzes, uma quebra com a tradição ao introduzir variações no tipo de flores utilizadas. Enquanto historicamente se empregavam flores como pregos de ouro, sardinheiras, patifes, margaridas, cravos e perpétuas roxas, nota-se uma contemporânea diversificação nessa seleção floral. A escolha das cores na ornamentação das Cruzes também não era arbitrária, seguindo significados simbólicos específicos. O prego de ouro era reservado para representar o cálice e a custódia, enquanto o branco era utilizado na representação da Sagrada Partícula.

As juízas entrevistadas indicaram que unicamente três cruces seguem estritamente a tradição de utilizar as flores específicas para a Cruz (Margarida, Prego de Ouro e Rosa). Embora, tradicionalmente, também utilizavam muito papel, deixaram de o utilizar em detrimento de flores naturais. Outras procuram manter uma abordagem mais tradicional, todavia, incorporem algumas flores distintas (Ais de Cristo, Flor de Arroz e Gerânio). As restantes Cruzes concentram-se prioritariamente no aperfeiçoamento estético visando tornar os símbolos mais perceptíveis (Chorina, Cravo e Cravolina). Este último, foi a principal razão que levou Estátice a alterar as flores da Cruz. Contudo, a seleção cuidadosa das cores na representação simbólica de elementos litúrgicos e sacramentais associados à fé cristã procura-se manter. Refletindo a atenção aos detalhes e a importância atribuída à fidelidade simbólica na ornamentação das Cruzes, destacando a conexão entre o ritual religioso e a expressão estética.

De antigamente para agora não era muito diferente . . . só se procuravam flores da lei, que é o chorão, que é margarida branca . . . e o prego de ouro . . . enquanto que houver essa flor que é a tradição da Cruz é o melhor que pode haver. . . é muito importante para a Cruz. O chorão, o prego de ouro, a sardinheira rosa dobrada . . . o cálice nós sabemos que tem de ser com prego de ouro, não vamos agora comprar flor artificial para pôr ali, tem que ser prego de ouro ali certinho . . . a hóstia a margarida branca, quanto mais fechadinha ficar, redondinho melhor

fica . . . O escadote é um chorão cor-de-rosa, outro vermelho, outro rosa ou ao contrário, é fazer assim diferença, três chorões a fazer o escadote. (Margarida)

Cravos . . . a cravina . . . a sardinheira, e púnhamos o patife. . . Variamos as cores, as flores convém ser sempre as mesmas . . . Sou sempre fiel à flor, por exemplo, o cálice. O cálice, para mim, só se não conseguir mesmo o dito prego de ouro que aquilo é, pronto, é a mesmo amarelinho como o ouro, por isso chama-se prego de ouro, e se eu não conseguir é que ponho aquela rosa amarela do campo, mas tenho eu para mim..., eu vou a Guimarães de propósito para ter o prego de ouro. (Prego de ouro)

Usamos sempre as flores da tradição, sempre. É a sardinheira branca, sardinheira rosa, sardinheira vermelha. . . O cálice é com prego de ouro, não tínhamos prego de ouro, metemos maria da Holanda amarela . . . Usamos também o chorão e as margaridas brancas. O coração procuro fazer com a rosa . . . ais . . . Cravo, só usamos duas vezes nos cerca de 30 anos que lá estou. . . Rosas usamos sempre para o fecho da Cruz . . . se tivermos nem a cor mudamos . . . Sempre igual, é sempre à tradição. . . Usamos o chorão e metemos a rosa amarela no meio. Nós é tudo a rigor, como nos fechos. (Rosa)

Em situações de dificuldade, as juízas entrevistadas demonstram um esforço significativo para preservar a tradição, conforme ilustrado pelo testemunho de Rosa. Este compromisso em respeitar as práticas tradicionais, mesmo diante de desafios, destaca a importância atribuída à continuidade e autenticidade na ornamentação das cruzes. O relato de Rosa evidencia uma abordagem resiliente e dedicada, enfatizando a relevância cultural e simbólica da tradição na comunidade.

como não tínhamos o prego de ouro, até orquídea pequenina amarela fomos buscar. Porque tínhamos de meter a orquídea amarela no meio de uma flor que nós adaptamos para pôr nos escadotes e ficava mal. Ficava mal a orquídea e optamos por pôr a rosa amarela do campo, por não haver prego de ouro, porque nesse sítio é o prego de ouro. (Rosa)

A justificação para a modificação das flores tradicionais, apresentadas pelas juízas, abrange múltiplos aspetos, destacando-se a crescente dificuldade em encontrar tais espécies de flores. As limitações contextuais, como residência em áreas urbanas

ou locais desprovidos de terreno cultivável, são identificados como fatores que influenciam a seleção de flores. As mudanças climáticas são igualmente reconhecidas como um elemento preponderante, sugerindo que as condições ambientais adversas podem afetar a disponibilidade e viabilidade das flores tradicionais, é crucial ainda salientar que a florescência das flores é um fenômeno imprevisível que não se pode controlar. Esses elementos contextualizam as adaptações na escolha floral como respostas práticas e necessárias diante de desafios contemporâneos, refletindo a complexidade e dinâmica da interação entre tradição, condições ambientais e escolhas estéticas na prática sociocultural das Cruzes. Essas adaptações não são meras concessões pragmáticas, podendo ser entendidas como manifestações da necessidade contínua de reinterpretar e revitalizar as tradições em face de um contexto em constante transformação.

Agora nós pomos outras flores, antigamente não era. Antigamente era mesmo aquilo rígido, mesmo, era o chorão, o prego de ouro, era os ais, ... margarida branca, margarida vermelha ou cor de vinho, como se queira dizer, e era patifes. Há Cruzes que usam patifes, há Cruzes que usam sardinheiras. A minha não usa, a minha não leva isso, agora não. . . agora já se põe outras flores. Até por exemplo a [Cruz da família], a [Cruz da família] até poucas flores têm que é adaptada para a Cruz. As pessoas dizem que é bonito, é bonita, é bonita. Não, para mim não é bonito, para mim é bonito aquilo que vamos ao antigo ... manter as nossas tradições, por exemplo, se não houver, então aí vamos buscar outra flor que deia para aquilo, não é? ponho cravinho branco é flor natural, não fica mal, agora pôr por exemplo, é o papel branco, eu punha, sei lá, uma flor azul, uma flor cor-de-rosa ou assim, já é feio, porque não é adaptado para lá . . . eu lembro-me bem da minha prima, lembra-me bem dela ter o chorão, lembra-me deles ter os pregos de ouro, levava às molhinhas, levavam os tais patifes, elas também punham em vez de cravos, porque antigamente não havia tanta flor como há agora e elas punham os patifes, patifes brancos e patifes cor-de-rosa que elas punham a assear a Santa Cruz. (Flor de Arroz)

antigamente, utilizávamos muito o chorão, era o chorão, cravo, cravolinas. Essas flores, depois, começamos a deixar, porque aqui na zona não havia e não tínhamos vagar de ir à procura delas. (Cravolina)

o coração, portanto, era obrigatório ser em vermelho, então púnhamos com chorão que arranjávamos aquele chorão vermelhinho . . . e depois à volta púnhamos cravo à folha branquinho. . . depois tinha outros desenhos assim que

nós nem sabemos os significados daqueles desenhos. Mas pronto, a gente punha. Ora bem, aqui está vermelho, aqui está branco. Agora aqui assim fica bem o vermelho também, ou vermelho ou amarelo nós púnhamos aquelas partes e o fundo ficava sempre a branco. Depois, a seguir tínhamos um vaso que tentávamos sempre pôr em flor cor, cor de telha. Realmente, se tivéssemos daquele chorão amarelo que às vezes aparecia, púnhamos o chorão amarelo e depois o branquinho por volta, que o fundo da cruz era todo branquinho. Agora já mudamos para outras cores. E fazíamos, o vaso tinha uma flor então fazíamos a flor com folhas de sebes, umas folhinhas que há pequenas, metíamos para fazer o pezinho da flor. Depois, fazíamos a flor, ou também em vermelho ou amarelo, eram as cores que usávamos mais para fazer a flor. E depois, para baixo, tinha também outro desenho, agora não sei. A gente combinava as cores e punha assim. E tinha em baixo um desenho que era um escadote . . . estes fundinhos ficavam a branco. Pronto, aqui tinha o amarelo, nós aqui metíamos, por exemplo, que era as flores que a gente arranjava essas flores de graça naquela altura e tínhamos de casa também; era cor-de-rosa, portanto Esta flor, aqui era sempre o prego de ouro . . . esta parte aqui era posta em verde, papel verde ... estas partes de volta era tudo o que chamamos os fundos que a gente punha as flores mais baixinhas e o vaso também ficava em relevo . . . A cruzinha era feita também com chorões vermelhos também . . . também era papel na altura. . . . a gente vai tentando escolher as flores que a gente possa ver que fique lá bem e que possa trabalhar com elas, é isso que nós fazemos. (Cravolina)

havia flores específicas para a Cruz; que era o chorão, os ais de Deus, a margarida, o prego de ouro, a sardinheira. Só que agora cada vez mais, é mais difícil encontrar essas flores e então vamos alterando, com pena porque não temos . . . gostava da base toda a margarida branca e depois punha outras cores. . . .Eu tento ir à flor mais atual, tento mais ou menos procurar uma margarida pequenina para tentar por na Cruz toda, mas às vezes é difícil, e estamos a pôr a flor seca. . . tentamos manter a tradição. (Ais de Cristo)

Antigamente, dizia-se que a flor da Cruz eram o prego de ouro, a flor seca, as margaridas, o chorão, os patifes, os ais, o papel, as sardinheiras. . . . E eu acho que as pessoas procuram sempre fazer o melhor e variar o tom da cor da flor de um ano para o outro. Uma coisa com a qual eu sempre batalhei é que antigamente nós tínhamos partes de uma cor, outras partes de outra, e eu

sempre batalhei para que o fundo fosse sempre de uma cor. Eu sempre disse: “Procurem que o fundo seja sempre da mesma cor e, depois usem nos feitiços cores diferentes e conforme a flor que tiverem”. A não ser a custódia que é o amarelo, e a hóstia, que elas põem os ais brancos. No escadote, põem flores lilás, a flor seca e tem uma parte a chorão. (Gerânio)

Antigamente, a Cruz era asseada com muito papel, para além das flores. Antigamente, acreditava-se que as Cruzes deveriam ser decoradas exclusivamente com flores como margaridas, sardinheiras, prego de ouro e chorão, julgo que também seria pela disponibilidade dessas flores. Hoje em dia temos mais opção de escolha e como tal sempre vamos incluindo algumas novidades. No entanto existem algumas flores que as incluímos todos os anos no asseamento. . . continuamos a fazer a recolha do chorão entre a vizinhança e pessoas amigas. . . O prego de ouro, outra flor também utilizada no asseamento da Cruz da minha família, é que é mais difícil de encontrar. (Chorina)

As flores da Cruz estão em vias de extinção, o prego de ouro, os ais de Cristo, as saudades, a margarida branca de jardim. Agora, se aparecer alguma flor dessas, é porque alguém mais antigo pôs, mas é raro encontrar. Há certas flores que fazem parte da Cruz que nós não vamos conseguir seguir, tivemos de conciliar com outras. . . . Eu sinto que isto está a tornar-se mais difícil e nós, que não vivemos aqui é mais complicado. Eu estou a começar a sentir muita dificuldade e vamos ter de nos adaptar, e acaba por terminar a tradição. (Crisântemo)

Agora a flor é qualquer uma, qualquer uma que eu tenho visto a pôr, a coisa, das cruzes, vejo elas todas diferentes, mas com flores, pronto, que dão para a Santa Cruz. Mas dantes era só o chorão, o prego de ouro, o papel. Algumas são de papel, o papel que se põe, algumas não levam papel, mas a nossa leva papel, ou patife branco. Patife branco também se vê o patife, era muito para a Santa Cruz. Quando não havia o papel elas usavam muito o patife branco, da moda antiga. (Maria)

Antigamente, o povo fazia dentro do que havia naquela altura, que eram os chorões. Havia uma flor, o prego de ouro, que agora está quase desaparecido. Nós este ano tivemos muita dificuldade, porque agora quase ninguém tem. Lá está, as pessoas antigas foram morrendo, as que os tinham porque precisavam

deles, e agora, pronto, está muito desaparecido. Às vezes, abre mais cedo. Era muita margarida; a margarida também tinha o olho amarelo. Havia umas brancas pequeninas, mas aquilo é muito ruim, que era para fazer a hóstia e assim, mas aquilo nós também chegamos a ter..... Eram sardinheiras, agora as sardinheiras também quase ninguém tem. A sardinheira é muito bonita, mas também esmorece muito, se tiver muito calor no outro dia já se sente toda . . . As Cruzes todas tinham papel, tinham mais papel do que flores, papel todo aos biquinhos, e agora todas tiraram. Agora não há flores nenhuma Comprámos muitas flores, muito caras . . . o chorão é uma flor que toda a gente põe na Cruz. Nós só pusemos o ano passado um bocadinho, muito pouquinho. (Cravo)

Se em tempos passados, as flores tradicionais da Cruz encontravam-se abundantemente. Contudo, ao longo dos anos, a manutenção da tradição foi preservada devido ao empenho das mordomas e juízas em cultivar e preservar algumas dessas espécies florais. Este zelo ativo e contínuo demonstra um compromisso significativo por parte das responsáveis pela ornamentação das cruzes na preservação não apenas da prática ritual em si, mas também das flores fundamentais para a sua concretização. Esta prática de cultivo e cuidado reflete não apenas uma ação conservadora das práticas, mas também uma forma de resposta às transformações ambientais e culturais que afetaram a disponibilidade das flores tradicionais ao longo do tempo. Essa atitude pró-ativa destaca o cuidado e a preservação das tradições socioculturais. Como demonstrado nos relatos das juízas entrevistadas, tais como:

Aquele prego de ouro que se via na nossa Cruz era todo cultivado pela minha mãe, mas tem de se cuidar muito bem e agora não há quem cuide. A minha mãe tinha muito cuidado com isso, porque são flores muito melindrosas. . . . Ela também tinha os ais de Cristo que eram postos no fim da Cruz, e em cima eram as saudades que também já não existem. Depois uma vizinha tinha a margarida para o cálice, uma margarida branca miudinha. As flores da Cruz estão em vias de extinção, o prego de ouro, os ais de Cristo, as saudades, a margarida branca de jardim. (Crisântemo)

A minha irmã mantém a preocupação e compromisso de cultivar [prego de ouro]. (Chorina)

Apesar dos esforços dedicados ao cultivo e preservação das flores tradicionalmente utilizadas na ornamentação da cruz, como anteriormente abordado, as condições atmosféricas exercem um impacto direto na sua disponibilidade. Muitas dessas flores, devido à sua natureza rústica, são, frequentemente, escassas no mercado e, quando disponíveis apresentam preços elevados, tornando-as a sua aquisição onerosa.

são flores que não se vê muito à venda. No ano passado, encontramos prego de ouro à venda, mas não era suficiente e era caríssimo. Normalmente, eu tenho, mas às vezes, chega-se à ocasião e já está tudo velho, depende do tempo. (Gerânio)

que a margarida branca não há a vender, é difícil, há uma imitação. (Ais de Cristo)

Deixamos de usar o prego de ouro porque não há quem o cultive, aqui ninguém tem, não há a vender, também nem conhece. (Cravolina)

A escassez de flores específicas da tradição motiva a busca por alternativas, permitindo a exploração de novas possibilidades estéticas e aperfeiçoamento. Essa busca pela perfeição emerge como uma motivação adicional para a modificação do tipo de flores utilizadas, evidenciando que a escolha de flores ou outros elementos que facilitem a execução de um trabalho mais refinado, com símbolos mais nítidos e definidos e a experimentar para verificar a viabilidade de sua utilização, avaliando a sua conservação após a colocação na Cruz. Nesse sentido, a consideração estética se combina com a praticidade técnica na seleção floral, indicando uma orientação pela excelência visual na ornamentação das cruzes. Esta inclinação para flores de maior facilidade de manipulação não reflete unicamente um desejo estético mais apurado, mas também sugere uma adaptação pragmática na escolha de materiais, ressaltando a interseção entre considerações estéticas e técnicas na elaboração das Cruzes. Perante o exposto, atualmente as Cruzes são ornamentadas por diversos tipos de flores e outros elementos decorativos, tais como: milho e pinhas.

Tivemos que ir pondo outras. Vamos vendo “aquela parece que também dá, aquela também dá”. Porque para mostrar o motivo da Cruz, nós tivemos de adaptar todas as flores em si. Não pode ser muito alta porque senão cobre o desenho e flores que podem abrir. Tem de ser tudo conjugado. Se escolhermos flores altas para um motivo, esse motivo tem de ser todo com flor alta; se for

baixinha, tem de ser por aí. Porque senão não mostra o desenho. Foi esse o cuidado que nós tivemos sempre, as flores para terminar os motivos da Cruz já pomos mais altas. É muito difícil fazer, mas adoramos fazer. (Crisântemo)

também é preciso ter muito cuidado com as flores. Que há flores que, no dia, estão todas secas e depois só está lá a farinha a ver-se, seca. Se estiver calor, as flores secam, só se vê farinha. (Cravo)

Tenho também a preocupação de ver quais as flores que posso colocar, porque ao colocar com a farinha podem murchar, e no dia seguinte fica feio. Tenho de ter essa preocupação, não é qualquer flor que dá para a Cruz. Já coloquei flores e no dia seguinte tive de as alterar, que estavam todas amarelas. Nós com os anos e com a prática temos esta aprendizagem, há flores que eu comprava, caríssimas e não valia a pena, que deitava-as todas fora, no dia seguinte elas melavam, ficavam murchas, não davam para a Cruz. (Ais de Cristo)

A flor em si mudou muito. Nós optamos por uma flor mais resistente, . . . e começaram a dizer: “- Vamos por começar a mudar o tipo de flor para mostrar realmente o significado do desenho da Cruz”, porque antigamente não se percebia, porque era um cantinho de uma cor, outro cantinho com outra flor . . . evitamos de comprar, nós vamos ao campo buscar muitas, tudo que seja agreste, que dê, que se mantenha a flor em si. Nós vamos à maria amarela, tiramos a petalazinha para ficar só com o botãozinho, em certas árvores, quando convém o verde, colhemos folhinha por folhinha. Há uns catozinhos, que eu faço por ter e elas também, que parece uma flor rosinha. Tenho aí também uma planta que dá um tipo de botãozinho, uma bolinha que também tenho . . . quem olhava para ela não percebia muito bem o significado. Só que ali, continua a ser uma Cruz florida, só que agora entende-se qual é o significado do desenho. E foi isso que mudou, porque o resto, o empenho está lá todo na mesma. (Estátice)

a flor seca além de durar mais, não fica amarela, consegue-se trabalhar melhor, fica mais perfeita, mas é uma flor que não era da Cruz. Nós já estamos, não sei se, a evoluir, alterar a tradição, aí já depende de cada família. Nós já estamos a alterar um bocadinho com essa flor seca, que eu não me recordo se havia na Cruz. Mas para dizer que é a flor da Cruz, não é, agora já estamos a alterar completamente isso. Não sei se vamos continuar com a tradição antiga e só pôr

as flores da Cruz, mas eu já estou a ver muita gente a pôr a flor seca. (Ais de Cristo)

Estes últimos anos, já não se vê tanto essas flores [tradicionais]. É a flor que mais se adequa e que dura mais tempo na Cruz, porque há flores que não aguentam. . . nós agora optamos . . . em pôr a flor seca, como tem várias cores, e para a flor ficar mais certinha, mais direitinha. (Gerânio)

pusemos granjas . . . que estava a abrir a granjas . . . íamos a passar e vimos, íamos a passar e cortamos e digo assim: “Está esta, vamos levar esta”. . . . também chegamos a pôr aquelas folhinhas . . . Usamos muito a flor seca . . . pinhas pequenininhas . . . vamos pronto, consoante daquilo que podemos arranjar, arranjam . . . , mas pronto a maioria é comprada . . . também usei muitas carolinas. (Cravolina).

temos as outras que são muito caras. Em último recurso, às vezes, temos de ir buscar, ainda o ano passado fomos comprar. . . . fomos a um armazém ao Porto, porque aquilo vem do estrangeiro, porque aqui as floristas não arranjam, mas aquilo, se não gastar aguenta anos, . . . é um botãozinho pequenino muito redondinho, há muitas peças, mas nós temos que ver o que dá e o que não dá. . . . flor seca . . . milho. (Cravo)

há Cruzes que eles aplicam os feijões, o grão-de-bico e não sei que mais, a Cruz fica muito linda, fica realmente, fica linda, mas eu acho que a flor que é mais bonita. (Gerânio)

A busca por novas espécies de flores que se adequem à ornamentação da Cruz, por vezes, requer investimentos adicionais. Além da consideração sobre a capacidade financeira para efetuar tais investimentos, observa-se que há juízas que ponderam sobre as despesas associadas a esses processos. Além disso, a preferência pessoal e o gosto individual, para as juízas, também exercem uma influência na escolha das flores. Esta dinâmica evidencia não apenas aspetos práticos e financeiros, mas também a subjetividade envolvida nas decisões relacionadas à ornamentação das cruzes, onde as considerações estéticas e orçamentárias se entrelaçam na tomada de decisões das juízas.

compro vasos de flores. Também há uma preocupação nisso, mas também há um custo, e nem toda a família está disposta ou faz este tipo de investimento. Há vasos que eu compro. A flor de arroz, eu já comprei uma árvore que pus ali, secou, já comprei outra. Semeio flores que me dão. Tudo isso são pormenores que tem de haver um certo gosto da pessoa que está a assear e ter uma certa sensibilidade. Agora também há pessoas que põem muita coisa, agora depende de cada família e do gosto que as pessoas têm para assear. (Ais de Cristo)

nós tínhamos uma árvore que quase ninguém tinha, mas acabava por morrer, era muito sensível. Já gastei praí 60 EUR em vasos. . . Há pessoas que, pronto, não querem gastar dinheiro também e metem o chorão roxo. (Cravo)

A prática de seleção de flores envolve a aquisição conhecimento contínuo e a prática desenvolvida pela experiência e o conhecimento transferido de uma cruz para outra, evidenciando a importância da experiência acumulada na tomada de decisões relacionadas com a escolha e manuseio das flores. Este processo revela um ciclo de aprendizagem ao longo da vida e destaca a importância da transmissão dos saberes para a perpetuação da tradição das Cruzes. A gestão e aquisição das flores em quantidades adequadas são, concomitantemente, processos que exigem conhecimento e experiência específicos.

Eu compro um leque de flores, elas trazem [mordomas], se encaixar as flores que elas trazem na Cruz e se eu gostar, tudo bem, aplicamos. Claro, às vezes nem pego nas minhas e vou buscar o que elas trouxeram, mas depende. . . . Ao comprar, faço a conjugação das cores. Já vejo que, para uma parte, preciso de 4 ou 5 molhos de flores secas; para cada símbolo, 1 ramo da mesma cor ou de cor diferente. Tenho que conjugar, ver as cores e, além de saber o que elas trazem, eu trago sempre flores para toda a Cruz, quer elas tragam ou não. Compro sempre flores para toda a Cruz. . . . Às vezes levamos a combinação, mas geralmente é conforme as flores e as cores que têm, é que vamos fazendo. (Ais de Cristo)

A decisão sobre a quantidade e qualidade das flores a serem compradas é tomada em colaboração com minhas irmãs. Com a experiência acumulada ao longo do tempo, todas nós temos uma facilidade em saber o que será mais ou menos necessário para o asseamento da Cruz. (Chorina)

Essa gestão já se vai apontando, já são muitos anos. Tiramos fotografia, apontamos, é tanto desta flor, tanto desta, tanto desta. . . . Fazemos uma planificação da Cruz a nível de cores e das flores de jardim que temos e de amigos que nos dão. . . . Fazemos a planificação de tudo, organizamo-nos. . . para o ano vai ser um bocado complicado, porque a minha mãe ficou sem jardim, não temos flores nenhuma. Para o ano, não sei como vai ser com o prego de ouro, mas é o que temos, quando chegarmos lá é que vamos decidir. (Crisântemo)

agora, todos os anos nós consoante a flor que temos vamos combinando e no dia só se traz o que a gente vai precisar. Mas muda-se todos os anos, a cor, o fundo, o desenho este ano foi desta cor para o ano vamos pôr de outra cor, vamos mudando assim. (Estátice)

consoante o que encontramos, aseamos. . . quando vamos comprar, este ano fui com a minha sobrinha. Eu fui, cheguei lá, agradecer-me e trouxe um braçado delas, mas depois tinha medo que não chegasse, no outro dia, ainda fui a Guimarães comprar mais. Eu compro sempre muitas, prefiro gastar mais um bocado e saber que tenho flores. E pronto, em geral, compro brancas, amarelas, roxas para fazer um feitio ou outro às vezes no meio do branco, poucas, a maior parte é branco e amarelo e um rosa, assim um rosa mais escuro um bocadinho, mas também pouco. A maior parte é branco e amarelo. (Cravo)

A utilização de novas tecnologias, nomeadamente o computador, facilita a planificação da Cruz, possibilitando uma seleção mais precisa em termos de espécies, cores e quantidades de flores. Esta integração de tecnologia na preparação das cruzes representa uma evolução nas práticas tradicionais, oferecendo uma abordagem mais sofisticada e precisa na organização e coordenação dos elementos decorativos. O conhecimento especializado e a aplicação de ferramentas tecnológicas revelam-se como componentes essenciais na otimização dos processos relacionados à ornamentação das cruzes.

Elas, agora têm o desenho da Cruz no computador. Que imprimem para fazerem no papel a seleção das flores para cada desenho. Depois, compram e arranjam as flores necessárias. Antigamente, havia muito desperdício de flores, e agora

não. Com os anos as pessoas têm mais experiência e escolhem a flor e a quantidade conforme o desenho da Cruz, e também, a que fica melhor. (Gerânio)

já tenho combinado com a minha filha, vou à florista vejo as flores que ela tem e digo assim: “- Olhe quero tantos ramos deste, tantos deste, tantos deste, tantos daquele e ela, e eu digo-lhe assim: “- Olhe, depois se sobrar um inteiro fica com eles? – Fico sim senhora”. E fica. E fica, se estiver por inserir ela fica-me com eles, nós pagamos as que gastamos . . . combinamos em meter em computador para selecionar as cores que ficavam bem e que havia, que tínhamos a certeza que havia para a Cruz ficar realmente bem combinada, bem organizada. (Cravolina)

Esta decisão de fazer o plano, ou de fazer o desenho em computador, foi para colmatar essa falha, ou seja, nós perdíamos imenso tempo a conjugar. Nós agora quando vamos já vamos com uma ideia do que vamos fazer, já não temos de andar a correr atrás das flores, já levamos as flores necessárias para poder fazer a cruz e nem estamos com aquela preocupação de estarmos a conjugar, é obvio que às vezes, um ou outro pormenor nós mudamos ou acrescentamos mais, porque aqui na Cruz no desenho do computador eu não meto os contornos, porque já sei que vou fazer os contornos. Ao chegar lá e vê-se quais são os contornos que ficam melhor (t16).

A divisão de tarefas durante o processo de ornamentação da cruz passou por modificações ao longo do tempo. Na senda de Ribeiro (1972), na última década de 1960, as mordomas desempenhavam funções distintas no asseio da cruz. Uma delas era responsável pela preparação da pasta, utilizando farinha de centeio dissolvida em água. Enquanto isso, as demais mordomas organizavam ramos de flores em recipientes ou desfolhavam cravos, selecionando pétalas de acordo com as cores desejadas. Em situações em que não era possível adquirir cravos brancos, uma das mordomas dedicava-se à reprodução de pétalas brancas usando papel de seda e um molde de cartão ou papel espesso. Simultaneamente, outra mordoma confeccionava, sobre um suporte de madeira, a renda de papel de seda, branca ou azul, que revestiria a periferia da cruz após a conclusão da decoração com flores. Este delineamento de responsabilidades evidencia a especialização de funções e a colaboração entre as mordomas, adaptando-se às exigências específicas de cada etapa no processo de ornamentação da cruz.

Atualmente, as responsabilidades das mordomas variam de Cruz para Cruz, exceto pela tarefa universal de executar a ornamentação da Cruz. Durante esse processo, algumas mordomas são encarregues da preparação das flores – rebicar as flores, enquanto outras se dedicam exclusivamente ao asseio; em alguns casos, quem realiza o asseio também prepara suas próprias flores. Observou-se que a preparação das flores é realizada tanto por mordomas mais jovens quanto, no caso de existirem mordomos do sexo masculino, por estes, que predominantemente assumem essa responsabilidade, sendo apenas dois mordomos dedicados ao asseio da Cruz.

Como já citado, em diversas Cruzes, as mordomas são responsáveis pela aquisição das flores ou pelo seu encargo financeiro. A reprodução de pétalas de cravos é uma técnica raramente utilizada, sendo empregue unicamente para manter a tradição. Porque, de acordo com as juízas, atualmente existe uma maior abundância de flores e o resultado é esteticamente mais gracioso e perfeito, no entanto o recorte é realizado predominantemente ao longo do ano.

antigamente é que fazia as pétalas de cravos todas em papel, eliminamos porque não havia tanta flor natural como devia ser que a nossa, antigamente, levava muito papel e nós fomos eliminando aos pouquinhos até que desistimos de vez e é tudo com flores naturais. . . já há pessoas que dizem: “-Oh, vamos tentar fazer o mesmo porque realmente assim nota-se que o desenho está ali mais perfeito”. (Estátice)

aquelas que asseiam ao natural continuam a assear ao natural, aquelas que sempre usaram papel continuam a usar ... Eu acho que é por tradição, eu penso que é por tradição, pronto, usavam assim, continuam a fazer assim pronto. Nós, na nossa Cruz usou-se o papel na coisa², ... e depois nós resolvemos pôr tudo a Cruz ao natural . . . só que leva o papel de volta a rematar a Cruz. (Cravolina)

a nossa leva papel, ou patife branco. Patife branco também se vê o patife, era muito para a Santa Cruz. Quando não havia o papel elas usavam muito o patife branco, da moda antiga. (Maria)

Compro cravos brancos no sítio onde é o papel. (Flor de Arroz)

Porque todas as Cruz tinham papel branco . . . quando fui, também era assim em todas, e agora pode aparecer uma ou duas com um bocado de papel. Porque, em geral, é só o papel que está de volta da Cruz, aquele azul e aquele azul forte, o de dentro da Cruz quase ninguém tem. A minha cunhada às vezes ainda diz: “- Podia-se meter um feitiço de papel”, e eu disse: “- Oh, esquece”.

Francamente, elas são mais bonitas agora. Naquela altura, pronto, era assim; nós achávamos bonito, não é? Elas gastavam tanto papel, Jesus! A nossa tinha mais feitiços de papel do que flores. . . . Depois, uma Cruz tirou o papel e punha patifes . . . ou cravos brancos. Agora toda a gente tirou o papel, a bem dizer, pode haver uma ou duas com um bocado de papel. Toda a gente tirou o papel. Agora, a gente não mete patifes nem cravos brancos. (Cravo)

Conforme apontado pelas entrevistadas, uma parte crucial do processo de asseio das Cruzes é a elaboração da massa de centeio. A pasta, resultante da mistura de água e centeio, deve possuir uma consistência específica, sendo essencial para fixar os elementos decorativos à madeira da Cruz. A confeção dessa pasta requer extrema atenção, pois dela depende a fixação adequada dos elementos ornamentais. Além da qualidade da farinha utilizada e da técnica de confeção, é imprescindível considerar as condições climáticas, uma vez que o calor e a humidade exercem influência na manutenção da consistência desejada da massa. Essa sensibilidade ao ambiente evidencia a complexidade do processo e a importância de fatores externos na produção da pasta de centeio. Exigindo que este processo delicado seja realizado por mordomas experientes. As preocupações e os cuidados inerentes à preparação da massa são aspetos evidenciados por todas as mordomas, assim como a necessidade de envolver novas gerações nesse processo.

a farinha é das coisas piores e tem de ser mesmo farinha centeia, não pode ser farinha que leva um bocadinho de milho misturada, porque se for não pega, é impressionante, mas não pega. . . aquilo é como uma cola, ela faz aquela massa. (Flor de Arroz)

a própria escolha do centeio tem muita que se lhe diga. O centeio selecionado deve ser de qualidade superior e isento de qualquer tipo de contaminação. A presença de outras sementes pode resultar em complicações, pois a massa, quando aplicada na Cruz, tende a fermentar ao longo do tempo, resultando no desprendimento indesejado. Por isso a preocupação com a farinha vai para além do asseamento, acho que só ficamos tranquilos depois do final da exposição. . . . Eu sou responsável por preparar a massa. Não é uma tarefa difícil, trata-se de um processo bastante simples. Basta adicionar água à farinha gradualmente até que a massa atinja a consistência adequada para ser trabalhada. Não pode ficar muito mole nem muito dura, se ficar mole deve ter a consistência certa para

aderir à madeira e segurar na flor. As mordomas têm um borrifador para humedecer a massa durante o asseio caso a massa seque demasiado. (Chorina)

O saber fazer a massa, o pôr a massa, o saber pôr a massa na Cruz tem muito que se lhe diga, mas é em todas as Cruzes. Sou eu, a minha mãe e agora a neta também ajuda, porque a minha mãe já não consegue. A massa tem o seu saber porque é uma coisa totalmente natural, é de farinha centeio. (Crisântemo)

é preciso ter muita atenção com a massa . . . A massa tem de ser muito dura, senão ela cai abaixo. Que já tinha acontecido Cruzes, a nós por acaso nunca aconteceu. . . . Basta estar muito calor e se a massa começar a ferver ou se for mais um bocado mole, ela cai ao chão. Não pode muito água, tem de ser muito dura, mal se pode trabalhar com ela, mas tem de ser, porque se a massa for muito mole cai ao chão. Ela é ruim de trabalhar, às vezes até levanta da madeira, mas não pode ser muito mole. O que faz a massa cair é a massa ser mole. Às vezes até tem de molhar com um bocado de água . . . porque depois há aquela flor que tem um pé mais sensível, que é mais ruim de espetar. (Cravo)

Neste momento é só uma pessoa a fazer a massa e às vezes também vou eu... não estamos assim, com meias medidas como antigamente. . . depois a gente chega vê e se não estiver bem vai atrás, ou bota mais um bocado de massa, farinha ou bota mais um bocado de água se for preciso... ela não pode ficar mole, se ficar mole cai abaixo, sabe. Nós, graças a Deus, nunca nos caiu a massa abaixo ... e estamos sempre consumidas, "Ó, Meus Deus do Céu e se cai". Mas procuramos pôr a massa, a primeira massa estendê-la muito coladinha à madeira para ficar prezinha à madeira, a outra vai e adere mais, . . . como adere, fica segura, a outra está mais molinha um bocadinho . . . e depois mete-se as florzinhas. (Cravolina)

É sempre a mesma pessoa, é a minha sobrinha. Ela aprendeu com a senhora que fazia a massa, sempre, todos os anos. Entretanto, a idade foi avançando e a minha sobrinha começou a meter-se a fazer isso. Vai há quinze anos que é ela é responsável por isso, e é perfeita nisso. . . . Já há alguém que está a ser posta para isso, tem de ser! Lá está, todas nós, mais ou menos, sabemos, mas a massa tem de estar perfeita com a quantidade de farinha e de água que deve levar. E a minha sobrinha já está tão habituada que faz aquilo perfeito. . . . É o principal, senão fica tudo estragado. Não pode levedar, como foi o caso de

algumas quando foram para a exposição. Também temos de ter atenção ao tempo, porque se estiver muito calor, a farinha começa a levedar se for mal feita. Porque se ela for feita no ponto, ela endurece automaticamente, não chega sequer a levedar, e vai secando. Se o tempo estiver mais húmido, já tem de se fazer a massa mais seca para que ela não humedeça. Porque com a chuva é quando, às vezes cai, e é triste, é muito triste. A gente fica muito dececionada. Não é segredo nenhum, mas tem os seus quês de sabedoria para que as coisas corram bem no dia. (Estátice)

A massa é que é o principal da Cruz. . . Que é massa de centeio, eu fazia, era sempre eu com as mãos . . . A massa não pode ficar mole, tem de ficar durinha, mas também não é dura de mais . . . a gente vota a farinha, vai botando a água aos poucos (...) e depois se a gente vê que já está boa . . . a massa se for mole, cai a flor . . . Se for muito dura a flor não pega e então aí a gente tem que fazer o melhor . . . Eu nunca trabalhei de colher, mexer, eu era à mão, já naquele tempo era à mão, porque a gente na mão sabe . . . quando a farinha está boa ou está mal . . . ela tem que estar mais dura do que aquilo que devia de ser, mas sabe que, depois dela ir à cruz ela abre. A massa abre, e é aí às vezes que cai e que se alaga . . . massinha grossinha e cobrir, cobrir bem de um lado e de outro para o desenho ficar direitinho. (Margarida)

é muito difícil amassar a massa, muito difícil. Ela é muito pegajosa e não pode ficar mole, tem de ficar durinha. Se ela ficar mole, vai tudo abaixo. Ela é feita com farinha centeia e água. . . . eu já estou a meter a minha prima, porque já quero que ela aprenda. Que a gente não está livre de um dia não poder ir e ao menos temos alguém que saiba fazer, tem de ser. (Prego de Ouro)

Embora não seja uma ocorrência comum, verifica-se esporadicamente a separação da massa ou de algum elemento decorativo da Cruz, um evento que suscita preocupação entre todas as juízas, gerando momentos desoladores e de consternação. Em situações onde isso ocorre, as juízas e mordomas empreendem esforços para reparar o dano ou investigar as possíveis razões que levaram a tal situação, visando encontrar soluções preventivas para preservar a integridade dos elementos decorativos da Cruz no futuro. Essa atenção minuciosa reflete o compromisso das juízas com a manutenção da qualidade e integridade das Cruzes, ressaltando a importância atribuída a cada detalhe no processo de asseio e ornamentação.

A massa é uma questão que às vezes me mete um bocadinho de medo, porque já nos aconteceu da massa cair. A cruz estava exposta no museu em Guimarães e a massa estava mole de mais e caiu, fiquei doente. Nesse dia, não fui eu que fiz a massa, foi uma das mordomas antigas, mas o tempo estava mais húmido. E já nos caiu outra vez cá, o tempo estava de chuva, mais húmido, a massa, ficou mais mole, empolou, caiu tudo. A massa tem *timing*, a pessoa tem de ter aquela mão certinha para a massa ficar solidificada e bem segura. Porque pode acontecer, já aconteceu a nós e a outras pessoas de a massa cair. Às vezes, havia uma que fazia, às vezes era outra e agora temos o cuidado de ser sempre a mesma. Também notamos que a própria Cruz com a água, a madeira fica escorregadia, então tivemos de raspar um bocadinho a madeira para ficar mais áspera e a massa segurar melhor. Mas isso foi com o tempo. Até foi a minha filha que deu por ela e disse: “-Ó mãe, a madeira está muito macia, desliza e a massa ali não adere”. Nós depois estivemos a ver e realmente, temos de raspar aquele brilho, para a massa solidificar e ficar mais agarrada à madeira”. É uma questão de estar atenta e ver, porque quando caiu não sabíamos o porquê, e quem fazia a massa era sempre a mesma pessoa. Depois estivemos a ver, “Como é que nos outros anos não caiu e agora caiu?”, e estivemos a tentar descobrir o que fazia a massa cair e realmente a madeira também tem a ver. Porque a madeira vai-se alterando com os anos, vai absorvendo mais água, e tudo isso são pormenores que temos de ter em conta. É que as Cruzes têm que ficar de molho em água para aderir a massa e conservar mais tempo as flores. (Ais de Cristo)

A massa já é ali uma filha da senhora. . . . É ela que faz a massinha e asseia . . . É porque uma vez na nossa Cruz caiu uma roda. Porque é assim, aquilo é massa de centeio, não é? E ela agarra-se, não é? Se for mal feita pode cair. Depois, o calor puxa e ela pode cair e caiu a roda da Santa Cruz, e a minha mãezinha já não teve coragem de ir à Santa Cruz. (Maria)

A massa, se não for bem feita, se ficar demasiado mole, o que já aconteceu, ou então se forem dias mais húmidos, a massa não adere tão facilmente. Quando ela está deitadinha, não há problema, mas quando a gente a vai expor na vertical, ela começa a escorrer e, sucede muitas vezes, a massa cair, a flor cair, porque a massa não aderiu bem. Porque um ano ela faltou e eu pedi a outra senhora para fazer a massa, que também estava habituada a fazer a massa noutra Cruz. E não é que nesse ano a massa caiu toda! Foi no ano que a Cruz foi para o Museu. Ah, nesse dia, ai meu Deus, deu-me uma crise de choro, mas

depois tive a consolação, a diretora do Museu veio ter comigo e disse-me: “- Não se preocupe, é uma grande coisa ela ter caído, porque assim as pessoas ficam a saber como a Cruz é feita, como ela é colocada. Porque muita gente pensa que a flor é colocada com cola”. Nesse ano, a Cruz chegou a ir para o museu e veio novamente. As duas senhoras que estavam aqui, que eram as que restavam das que vieram com a Cruz, eu e a minha irmã, refizemos parte da Cruz. Ela foi outra vez e, por azar caiu mais um bocado, não foi no sítio que foi arranjada, foi noutra sítio e então aí já. Pronto, aí já estava sem preocupação, porque eles chegaram a deixar estar um bocado lá no chão para ver como é que era feito, não limpavam nada. (Gerânio)

Esses incidentes, não sendo agradáveis para os responsáveis pela Cruz, oferecem uma oportunidade valiosa para a conscientização dos visitantes, ressaltando a responsabilidade envolvida e a necessidade de conhecimento técnico na preparação da Cruz. Eles destacam não somente a importância da estética da Cruz, mas também a sabedoria, o cuidado e a atenção dedicados à sua preparação. Esses momentos desafiadores são, portanto, considerados oportunidades de aprendizagem e aprimoramento contínuo, contribuindo para a evolução e preservação da tradição das Cruzes.

Anteriormente, a técnica utilizada envolvia a distribuição da pasta de farinha pelos diferentes planos da cruz, destacando os elementos decorativos. Somente após a ornamentação desses elementos é que os planos lisos da cruz eram preenchidos. A técnica inclui o uso de uma haste para espalhar a pasta de farinha, posteriormente refinada com uma navalha. A haste tinha ainda o propósito de fixar a pasta e as pétalas naturais ou artificiais das flores ou os pedúnculos mediante pressão. A disposição dos elementos decorativos, por sua vez, era realizada em espiral, de fora para dentro, de modo que a parte superior de uma camada cubra a inferior da camada precedente (Ribeiro, 1972).

Atualmente, são evidentes uma notável diversidade de técnicas e abordagens experimentais nas práticas de ornamentação das diferentes Cruzes, todas elas almejando alcançar a perfeição. Algumas juízas adotam a prática de aplicar a massa gradualmente, já outras preferem cobrir a Cruz integralmente. Essa escolha, em muitos casos, está diretamente relacionada ao número de mordomas envolvidas no processo de asseio, uma vez que a consistência da massa pode comprometer sua aderência caso seque excessivamente. O procedimento de posicionar a pasta de farinha sobre a Cruz varia conforme as técnicas empregadas na ornamentação. Se algumas priorizam a

aplicação inicial nos símbolos e posteriormente no plano inferior da cruz, outras a distribuem uniformemente a massa pela Cruz. Independentemente da bordagem adotada, os símbolos são sempre delineados meticulosamente para garantir maior visibilidade. Em Cruzes em que os símbolos não são esculpido em relevo na madeira ou apresentam um relevo reduzido, emprega-se o método de desenhar o contorno dos símbolos com botões de flores ou grãos, conforme relatado por Estátice. A integração de recursos, como o uso de telemóveis, fotografias ou folhas impressas, desempenha uma função crucial no processo de ornamentação, proporcionando maior precisão, rigor e facilitando a execução do asseio, esta prática nem sempre foi expressa pelas juízas, no entanto foi observada no momento da execução do asseio das Cruzes.

Nesse contexto, é relevante refletir sobre como a diversificação de métodos e a incorporação de recursos tecnológicos refletem não apenas a busca pela estética perfeita, mas também a necessidade de adaptação e inovação diante das demandas socioculturais contemporâneas. O dinamismo observado nas práticas de ornamentação das cruzes é um reflexo da interação contínua entre tradição e contemporaneidade, evidenciando a complexidade intrínseca à preservação e renovação de práticas culturais ao longo do tempo.

Inicia-se o processo ao posicionar a massa sobre a Cruz e, em seguida, delineiam-se os contornos do desenho. . . .As minhas mordomas têm sítios atribuídos, todos os anos ficam no mesmo lugar. (Chorina)

às vezes colocamos aos poucos, às vezes, quando elas vêm, já está mais ou menos toda colocada, porque elas não metem massa. . . . É tapar a Cruz toda com a massa e que os desenhos, o relevo, fique em condições para se ver. . . . Nem que cubra, depois temos que correr os desenhos para ficar marcados. Depois, há aquelas partes que tem mesmo relevo, e o meu irmão, no cálice e em certos sítios, põe mais massa para fazer relevo para cima. (Cravo)

A massa, nós temos de pôr massa suficiente porque às vezes vamos pôr a flor e a massa não chega, nós temos de pegar num pauzinho e colocar mais massa e colocar a primeira flor e ver se a flor fica segura. Há uma pessoa a pôr massa assim pela Cruz abaixo e outra a ajeitar com um pauzinho, mas há alturas também que a massa começa a secar se estiver muito calor e então nós pegamos num pauzinho e vamos lá colocar a massa. Seja juíza, seja mordoma, seja quem for, é quem está ali a fazer se não tem massa que chegue pega num pauzinho vai ao alguidar e coloca a massa . . . Nós fazemos assim: ao pôr a massa, não cobrimos tudo. Até que nós ao pormos a massa estamos com uns

pauzinhos a tirar dos desenhos, para vermos os desenhos. . . . sou eu sempre que faço aquilo e, às vezes, de um ano para o outro, já não me lembro bem quais as flores e então peço-lhes uma opinião. Se ninguém souber, a gente vai às fotografias antigas ver. (Rosa)

outra coisa que é muito importante, a gente não pode encher a Cruz com a massa. Enchemos aqui, temos o coração, temos o desenho que for para ... pronto, porque depois quando chegar ali já está seca. E isso é importante porque depois de estar seca não fica colada. . . . é assim, a gente faz a massa (...) mete um bocadinho de massa no pé da flor e espeta, ela fica espetada, . . . porque depois a flor abre e para a flor cobrir a massa, porque é muito importante a massa não se [ver]. . . . A única coisa que é mais importante, é a gente cobrir os desenhos sem se ver a massa. [cobrir o relevo] Não se deve. Não se deve, depois a gente não sabe onde ela vai começar. (Margarida)

Pôr a massa é muito difícil, temos de colocar aos bocados senão a massa seca. Isso também ninguém nos ensinou. Nós não fazemos por motivo, ou seja, uma senta-se aqui faz este motivo, outra senta-se ali faz aquele, e acabam por cobrir a Cruz toda. Nós não, enquanto uma está a fazer um motivo na parte de cima da Cruz, outra está na parte de baixo, para termos espaço para trabalhar. (Crisântemo)

Aos poucos . . . Cada qual coloca a massa para trabalhar, ninguém estende a massa para ninguém. . . . a ver as alturas das massas, a pôr os pauzinhos que é para ficar as coisas direitas ..., mas tem que ficar certinha . . . Nós primeiro fazemos os relevos, fazemos tudo a seguir. . . A própria pessoa que está a fazer aquele relevo bota de volta logo a massa para depois colocar a flor. . . Cobrimos o relevo, mas nós já sabemos o desenho do relevo . . . põe-se os pauzinhos ... que é para saber que é para saber que a flor é aquela para a flor ficar direitinha senão não fica, . . . no fim põe-se ali o fecho, geralmente nós usamos rosas agora, antigamente eram cravos... punha-se os cravos à folha... foi isso que fazia com que a folha do cravo ficava direitinha para cima, metia-se para o fundo e ela ficava direitinha e pronto, e ficava bem era uma coisa mais pobrezinha, mas ficava bem. (Cravolina)

Uma faz a massa depois, pronto, todas trabalham em conjunto. Elas estão todas a trabalhar ao mesmo tempo (...) mas umas vão para os braços da Cruz, outras

vão para o pilar, para a vertical da roda, asseiam até aí, e depois estão sentadinhas Estão ali cada uma com o seu bocado a fazer e depois vão ligando... para ser mais perfeito. A [nome] é mais a parte dos corações e assim estão metidas naquelas coisas. Ao fim fazem aquele bocadinho, cada uma faz aquele bocadinho. Dá para horas e depois acabam todas ao mesmo tempo. E depois duas é colar o papel, uma a segurar e outra a colar, que não podem estar todas. (Maria)

Nós vamos pondo a farinha conforme precisamos. . . . Quem faz a massa vai pondo, porque a massa é feita aos poucos precisamente para não secar, então conforme se tem a massa pronta vai-se aplicando. Porque nós temos outra situação que fazemos que quase ninguém faz, que foi um ano que experimentamos fazer o seguinte: além de ter o relevo, nós ao pormos a massa não ficava quase espaço nenhum para pôr as flores e o que é que fazemos! Em cima do relevo nós preenchemos a Cruz toda com grão-de-bico para dar mais relevo ainda, porque há flores que são mais altas, outras mais baixas e nós assim fazemos com que na Cruz, a flor fique mais uniforme. . . . Cada uma tem a sua tarefa todos os anos, começamos por criar esse hábito e então já sabem por onde lhe devem pegar. No final quando uma acaba e falta principalmente o fundo que é o que demora mais tempo vai ajudar. Há duas pessoas só para o desenho, o resto é para o fundo e às vezes, mesmo aí nota-se que uma começou aqui, outra ali e nota-se porque às vezes, uma põe mais certinha que outra, porque lá está, as mãos são diferentes. Tenta-se aperfeiçoar, porque isto é assim, não é por vaidade, atenção! É orgulho naquilo que se está a fazer e porque se gosta. Isto é uma arte, isto é uma arte e elas sentem orgulho em fazer parte disto. (Estátice)

É difícil de ver os relevos, muito difícil depois de estar forrada com a massa. Nós temos fotos tiradas em cartolina e vemos o risco para não ser tão difícil. . . . Não temos pontos específicos, as pessoas vão começando umas de um lado, outras do outro. Mas não, não é assim, “tu fazes isto e tu fazes aquilo”, não, todas fazem um pouco de tudo. . . . Há pessoas que têm aquela marcação: “olha, eu faço o Coração, tu fazes o escadote, tu fazes o cálice”, nós não. Começamos umas de um lado e as outras do outro sempre por aí abaixo, não há coisas marcadas. Quer dizer, eu acho que assim é melhor do que estar a marcar. . . . Nós não temos nada marcado, cada uma começa e ajudámos umas às outras. (Prego de Ouro)

tenho duas senhoras a preparar a flor e ultimamente cada mordoma tem o seu desenho a assear. Só o centro da Cruz é asseado por uma mordoma que tenha algum pedido a fazer à Santa Cruz. . . . Há anos, elas colocavam a massa e com um ganchinho, contornavam o desenho. Era assim que elas sabiam do desenho, mas aquilo ficava um pouco torto, um ou outro ficava direito, mas, pronto, é um trabalho manual. Depois, tentaram colocar papel para fazer os desenhos, mas não funcionou. Agora, elas põem a massa e contornam o desenho com o ganchinho, mas têm fotografias no telemóvel para se orientar, e vão colocando assim as flores. Este ano até usaram régua e esquadro para tentarem deixar mais direitinho. (Gerânio)

Seguindo a tradição secular, após a conclusão do meticuloso processo de ornamentação da Cruz, é aplicado papel de lustro na periferia da cruz. Com o objetivo de ocultar as junções dos elementos aplicados, eliminando possíveis vestígios da pasta de farinha utilizada e conferindo à cruz um acabamento estético refinado. A prática de a preparação do papel que envolve a Cruz ocorre antes do dia da ornamentação e geralmente é incumbida ao proprietário da Cruz ou familiares próximos.

o papel que colocamos é à volta da Cruz para os remates, que é o meu marido que durante o ano vai fazendo aos bocados. (Geranio)

O meu filho é o responsável, ele corta e rebica o papel. (Chorina)

Em relação à aplicação do papel que envolve a Cruz, tal responsabilidade recai sobre as mordomas, exceto em três Cruzes onde os homens desempenham essa função (Chorina, Estátice e Rosa). Notavelmente, apenas duas Cruzes ainda utilizam pasta de farinha para fixar o papel à madeira, enquanto as demais optam pelo uso de cola de papel. A escolha pela cola pode ser motivada por sua praticidade e pela obtenção de um resultado mais preciso, evitando excessos de massa e ressaltando a uniformidade da ornamentação, como pode ser percecionado pelo testemunho de Margarida.

Nós até já nem fizemos massa foi (...) cola, foi à maneira deles, em lugar de ser massa ser cola, mesmo para o papel da Cruz, para ficar mais direitinho, porque a massa às vezes até esborda. (Margarida).

É curioso notar que a farinha utilizada para fixar o papel à Cruz não é confeccionada com centeio, como para a restante Cruz, mas sim com farinha branca.

É com farinha, nós pomos com a farinha branca com água, não é? e pomos a toda a volta com o dedo muito bem espalhadinha no papel e depois tiramos o excesso que tiver e pomos a toda a volta. (Ais de Cristo)

O processo de ornamentação da Cruz culmina com a fixação de uma imagem do Menino Jesus na parte superior extrema da cruz. Apesar da presença unânime da imagem do Menino Jesus em todas as cruzes, as juízas entrevistadas foram incapazes de fornecer informações sobre a origem ou a evolução dessa tradição específica. Esse vácuo de conhecimento entre as participantes reflete uma lacuna na transmissão oral da história, indicando que a tradição pode ser enraizada em práticas mais antigas e, ao longo do tempo, perdeu sua narrativa explícita.

Além disso, a diversidade de interpretações sobre o significado simbólico do Menino Jesus entre as juízas evidencia a subjetividade associada às crenças individuais. Essa variabilidade na compreensão simbólica destaca a natureza dinâmica e interpretativa das práticas culturais e rituais, enfatizando a importância da subjetividade e da pluralidade de perspectivas no contexto da tradição das cruzes. Isso ressalta a complexidade das relações entre tradição, crença e interpretação individual, contribuindo para uma compreensão mais aprofundada da riqueza cultural e espiritual dessa prática sociocultural e religiosa.

O Menino Jesus, nunca pensei nisso . . . Deve ser a anunciação do nascimento, só se for esse o símbolo do Menino Jesus, para anunciar, a anunciação, não sei? O renascimento, a anunciação de uma coisa nova. (Ais de Cristo)

É um símbolo de amor. Ganha-se amor àquele menino que é o que está sempre connosco, é benzido, é uma imagem sagrada. O meu pai tinha uma grande devoção pelo Menino Jesus, ele tinha-o no quarto e todos os dias rezava o terço virado para o Menino Jesus. (Chorina)

Não, mas elas vêm todas com ferro para pôr menino. Têm todas o menino em cima e o menino já é de início, porque há aí meninos muito antigos de madeira, com muito valor e com muito ano. (Cravo)

penso que o significado é que é a Cruz dele que está ali debaixo, está o Jesus em cima a dizer: "- Esta foi, ou aquele que foi crucificado" que é o simbolismo

que tem. O símbolo que têm é esse, Jesus lá em cima menino e na Cruz que um dia iria ser pregado e foi pregado na Cruz e dali morreu. (Cravolina)

Todas as Cruzes têm um Menino Jesus em cima, o problema é que não há espólio antigo onde vá buscar as respostas a muitas perguntas. E depois, é a única terra do país onde se faz uma festa destas, por mais que a gente queira estudar, não consegue. (Crisântemo)

É uma coisa que, muito sinceramente, eu não sei responder. Já fizemos essa pergunta, mesmo à [nome], eu já cheguei a fazer-lhe essa pergunta, e ela não sabia. Não há registo algum, é por isso que eu não posso responder, porque não sei. . . . eu acho que também foi alguém que se lembrou: “Olha, ficava bonito pormos assim o menino”, é a minha ideia. A fé das pessoas, pronto. . . Isto já se tem falado, assim como alguém se lembrou de fazer a Cruz Florida, também alguém possivelmente se lembrou de pôr o Menino Jesus, ficava bonito, e fica. É um símbolo agora, faz parte. Se não tiver lá o Menino, a Cruz está despida. (Estátice)

Não, não sei, por acaso é uma coisa que não sei . . . qual o significado do menino na Cruz. . . será penso, o Menino Jesus é o Nosso Senhor, não é? foi no Egipto fugiu dos que o queriam matar, queriam . . . será que o Menino Jesus representa a Santa Cruz dele em criança, para mim, pode ser isso o significado . . . todas elas, todas tem o menino, um maior ou mais pequenino ou como for, todas tem o Menino Jesus . . . sempre toda a gente teve sempre o Menino Jesus na santa Cruz. (Flor de Arroz)

acho que a Cruz representa a morte de Cristo o Menino Jesus em cima penso que representa a vida, porque é pequenino. Porque Jesus foi crucificado na Cruz, ele morreu na Cruz, mas tem a vida do menino pequenino, não sei, não sei explicar. (Gerânio)

a Cruz nunca soube mais nada. *Prontas* é a Cruz pronto, é o Menino Jesus da Santa Cruz, é a Santa Cruz, a Santa Cruz e ficamos naquilo, não sei se agora já mudou, se não mudou, porque as coisas mudam, não é? (Margarida)

Nas declarações de Rosa pode-se concluir que o Menino representa o início de uma etapa “Para mim representa muito, uma Cruz sem o Menino Jesus para mim não é uma Cruz . . . Eu acho que é a infância”.

O Menino Jesus, para além de seu significado religioso, carrega consigo uma dimensão histórica, representada por sua antiguidade em muitos casos. Transmitidos ao longo de gerações, esses elementos de arte sacra tornam-se valiosas relíquias culturais, testemunhas do passado que são preservadas e cuidadas por diversas famílias. A sua antiguidade e a transmissão intergeracional acrescentam uma camada adicional de significado e importância a essas representações religiosas. A prática de substituir esses Meninos Jesus por outros de menor valor financeiro, por receio de danos ou roubo, destaca uma preocupação tangível com a preservação física desses elementos históricos. Essa atitude de proteção reflete a valorização desses objetos não apenas por seu significado espiritual, mas também por seu valor artístico e histórico. O medo de perda ou dano a esses elementos sacros gera um sentimento de desconforto e desolação na comunidade, especialmente entre as zeladoras das cruzes, que têm um papel ativo na preservação desses elementos culturais e religiosos.

o nosso Menino Jesus já tem mais de 100 anos. Nós não pomos esse, esse está guardado e compramos um diferente para pôr lá, o nosso já partiu, já compramos outros, já vai no segundo ou terceiro Menino Jesus, agora aquele que é centenário não, está lá guardado, esse tem um grande valor histórico. (Ais de Cristo)

O meu Menino Jesus levaram-no praí há 25 anos ou mais, que mo roubaram. Até que, na altura, fomos ao [nome], disse que lhe dava ... se ele me dissesse que foi ele que me tirou o Menino Jesus. . . . Nós fomos, eu mais a minha irmã a ... que ela morava em ... Para mim foi aquela senhora que me roubou o menino ... e vendiam a indivíduos de antiguidades . . . o meu menino valia muito dinheiro . . . então foi a Braga, comprei um para mim e comprei outra para a [nome] ... naquela altura isto que será há 24, 25 anos custou-me 7 contos. O menino que eu tenho ali, aquilo é caco... o que ele representava para mim, só fiquei com a pinhinha, porque eu nunca punha a pinha, porque a pinha ... tinha medo que me roubasse isso . . . que até o tinha no meu quarto, se sempre que eu tive ... no meu quarto tinha o Menino Jesus todo o ano até sempre, só o tirava para o pôr na Cruz, vinha da Cruz voltava a meter no meu quarto em cima da minha comoda. (Flor de Arroz)

onde eu estou já roubaram o Menino Jesus. E o Menino Jesus já era dos avós, dos avós da dona antiga, esse Menino Jesus já tinha 200 e tal anos, porque a senhora tinha o Menino Jesus numa romba de vidro e estava sempre com cuidado, ele tinha um vestidinho lindíssimo, um tecido tipo tule, mas debruadinho a ouro, não havia Menino Jesus como aquele. E já roubaram outro também muito antigo e as pessoas têm que comprar outro, mas estas peças muita são como as antigas é um Menino Jesus, mas diferente. . . . Eu nem sei ver uma Cruz enfeitada sem ter o menino em cima, porque quando tiraram o menino da [nome], nós estávamos todas tristes. (Rosa)

Diante da análise realizada, torna-se evidente que o processo de ornamentação da Cruz experimentou transformações ao longo do tempo, refletindo evoluções em termos de técnicas, estilos e materiais utilizados. As inovações observadas, tanto por parte das juízas e zeladoras comprometidas com a preservação das tradições ornamentais, quanto daquelas que optaram pela inovação, destacam-se como uma busca universal pela perfeição. Emergindo de maneira significativa um maior cuidado na seleção de flores e cores, assim como na disposição destas, revelando uma aspiração por resultados mais harmoniosos procurando destacar os símbolos representados na Cruz. É possível perceber que essa busca é contínua, e ano após ano, existe um esforço em aprimorar.

aquilo que elas diziam é que dantes não tinham esse cuidado, ou seja, a flor que havia era a flor que se punha, não havia uma seleção a nível de cores, uma conjugação, “esta fica bem com aquela, aquela com esta”. Ali não havia esse cuidado. As flores que eram dadas para a Cruz, eram as flores que se punham, se ficava bem, vermelho com vermelho, rosa com rosa, azul com azul, elas não ligavam, o que elas queriam era fazer a Cruz. (Ais de Cristo)

Nota-se mais carinho, mais amor, isso sim, e as pessoas estão ali todas vaidosas a mostrar a Cruz. Acho que têm mais zelo, mais amor. E ninguém deixa mexer na Cruz porque estraga, às vezes as pessoas vão com a mão e ninguém deixa mexer, porque as flores se lhe tocar caem e fica a farinha a ver-se e as pessoas fizeram com tanto amor que também querem que fiquem bonitas. Também acho que procuram todos os anos combinar melhor as cores, procurar o que fica melhor. Antigamente usavam aquelas flores, mas aquelas flores não ficavam bem e o desenho não sobressaía. Agora procuram que as cores combinem bem, eu noto que as pessoas estão muito mais generosas nesse sentido. (Chorina)

Mudamos muito, muito. Quando nós fomos, aquilo era uma vasculhada, mas pronto, era bonito. Nós não sabíamos mais, agora não. Nós tentámos, mudamos muito. As Cruzes têm melhorado todas, muito, a bem dizer, todas. . . . As pessoas agora vão tendo mais perfeição. (Cravo)

eu não gostei muito da maneira como elas estavam a colocar as flores, que achei que, pronto, pôs ali um cravo inteiro coisa, acolá outro, aquilo ficava o desenho muito descontrolado ... e eu então eu comprometi-me, se elas não se importassem, eu meter o cravo à folha. Comecei a meter o cravo à folha . . . Antigamente, aldrabava-se mais e dependia também do gosto de cada pessoa, não é verdade? Mas naquela Cruz não, naquela Cruz não havia muito gosto. (Cravolina)

Antigamente, cada uma trazia as suas flores e faziam aquele bocado que era dela e acabou. E nós, olhávamos para aquilo e não gostávamos, não tinha nada a ver aquele bocado com aquele, com o outro, era uma confusão. . . . acho é que as pessoas se dedicam de outra maneira a fazer as Cruzes, por isso tem de haver mais união, comunicação e planificação, porque as Cruzes agora estão muito bonitas. Têm muito mais cuidado, mais perfeição, mais combinadas . . . as pessoas estão mais interessadas e com mais gosto . . . há mais dedicação. (Crisântemo)

Antigamente era só flor, mas a ideia da Cruz é evidenciar os símbolos. Antigamente, as Cruzes levavam aquelas cores, um amarelo, um vermelho, um rosa, um branco, a gente olhava até mais pela cor, também era muito interessante. Nós, também gostamos muito de cor e então pomos sempre para realçar. É interessante porque eu gosto delas todas. Há um maior cuidado de colocar as flores todas do mesmo tamanho, moldadas, os motivos floridos, mais perfeitos, com mais flores. (Crisântemo)

antigamente não se percebia, porque era um cantinho de uma cor, outro cantinho com outra flor. Era bonito, que era viva, era muito colorida, mas o nosso desenho não permitia muito isso. As pessoas chegavam ali não sabiam o significado e então começamos a mudar um bocadinho isso e hoje aquilo que nós vemos . . . agora já dá um bocadinho para entender. (Estátice)

no início fazia-se como, qualquer coisa serve e agora não, já há perfeição e ficam com a imagem do ano anterior para melhorar . . . Eu no fim de passar a procissão, vou ver as cruces todas. E depois, eu gosto desta aqui, gosto daquela ali. Eu venho e digo-lhes assim: “- Vão ver as cruces que estão asseadas para o ano vocês fazerem”, para aperfeiçoar. (Gerânio)

eu nunca chamo atenção de nada só digo: “- Está muito bonita, mas aperfeiçoais, que o aperfeiçoamento é válido”, nunca digo mais nada, só digo isso.(Maria)

A gente é que asseia consoante o espírito que se tem que fazer e então a gente vê, alguma coisa que a gente falhe, que é normal falhar é mudar, mudar. Santa Cruz bendita nos ajude. A gente faz por melhor, a gente tem que fazer por melhor. (Margarida)

agora temos uma diferença em relação a anteriormente é que a gente metia as flores a olho, ou seja, chegávamos lá colocávamos, agora temos aquele cuidado de aperfeiçoar, ou seja, de colocar as flores mais juntinhas, por carreirinha, para não se ver a massa, depois começa a secar e não se ver a massa para dentro (t16).

Um dos motivos apontados por certas juízas para a falta de cuidado na ornamentação da Cruz, juntamente com a indisponibilidade de flores, é a escassez de tempo dedicado pelas mordomas ao asseamento das Cruzes. Embora seja uma prática que exige longas horas, com algumas Cruzes demandando o dia inteiro, outras começam pela manhã, enquanto outras iniciam na parte de tarde, há ainda quem indique, que por vezes, o asseio inicia-se na sexta-feira (Cravo). No ano de 2023, foi relatado que a Cruz ornamentada por apenas duas mordomas, foi asseada na sexta-feira, com o seu início no final da tarde e prolongando-se pela noite dentro (t7).

um certo cuidado a nível de conjugar as cores, dantes não havia tanto esse cuidado. Faziam como sabiam, claro, mas acho que nós somos mais exigentes e cada vez mais. Porque recordo-me que quando comecei com a Cruz, também não tinha essa perceção. Elas diziam que era assim e fazia assim. Só depois olhava para a Cruz e dizia: “isto não está bem combinado, está um bocado imperfeita”. Era fazer rápido, para acabar rápido, às vezes, e elas sabem disso, elas iam embora, e eu sozinha ficava na Cruz e alagava aquilo, aquelas flores que não gostava. E elas quando chegavam à Cruz, comentavam: “Ela já alagou”. Aquilo que via que não estava bem, alagava e punha outra flor, ou outra cor, de

maneira mais perfeita possível. E porquê? Porque eu tinha tempo, tirava o sábado para mim, elas não, elas estavam aqui só da parte da manhã, almoçavam e ficavam um bocadinho a seguir ao almoço e iam embora e a Cruz ficava. E eu não, eu ficava com a Cruz. No fim do almoço, eu erguia a Cruz e tentava aperfeiçoar. Dava outro cuidado à Cruz. (Ais de Cristo).

Porque não sabiam e ia mais depressa, pronto, e há pessoas que não têm gosto. (Cravo)

asseamos pétala a pétala, quando entrei já era assim. Só havia uma Senhora que para assear a Cruz mais depressa, queria por sempre cravos, e nós não gostávamos. Ela até acabou por desistir. Nós não gostávamos, ficava aquelas *chapolas* nos braços da Cruz e nós não gostávamos daquilo. Então começámos por fazer pétala a pétala, mas dá muito trabalho . . . gente sempre com pressa para acabar de assear para ir embora. Nós agora até temos gente que até não tem muita pressa, ainda bem. Mas, antigamente, as pessoas tinham pressa, queriam ir aqui e ali, agora não, as pessoas que estão connosco estão até mais tarde se for preciso, é diferente. (Prego de Ouro)

Por sua vez Estátice, afirma que,

Antigamente, a juíza e as mordomas viviam mais a festa, viviam o ano inteiro. . . as juízas e mordomas da festa, elaborarem o asseamento, e as das Cruzes cultivarem e irem às flores para se pôr na Cruz, achava isso mais bonito.

Nos finais da década de 60, o processo de ornamentação da cruz era regido por múltiplos rituais. No sábado, véspera da celebração festiva, a juíza e as mordomas, ao romper da aurora, dirigiam-se à residência do proprietário da Cruz para a execução do asseio, apresentando-se adornadas com os seus melhores trajes e adereços em ouro. Ao chegarem, o anfitrião inaugurava o cerimonial de ornamentação da cruz com o lançamento de foguetes, assinalando o início da atividade na sua moradia. O responsável pela cruz assumia o encargo de prover a alimentação da juíza e das mordomas, oferecendo-lhes quatro refeições diárias compostas por iguarias específicas da festividade, acompanhadas de vinho. Era igualmente da sua responsabilidade dispor das ferramentas e materiais necessários para a realização do trabalho, com exceção de algumas flores, ocasionalmente oferecidas por amigos ou vizinhos, e outras flores

adquiridas pela própria juíza. A execução do trabalho desenrolava-se com disciplina, método e profundo respeito. Cânticos religiosos eram entoados, e orações proferidas com o propósito evitar diálogos profanos (Ribeiro, 1972).

No presente, poucos são os rituais que resistiam ao longo do tempo, conforme documentado ao longo deste estudo. Importa ainda referir que muitos desses rituais, mesmo para as juízas que possuem uma longa experiência no asseio, são pouco recordados ou completamente esquecidos. O que reforça a importância da existência de registos para que as tradições sejam preservadas e/ou lembradas com o passar do tempo.

Como já reportado, a decoração da Cruz não é iniciada por todas as Cruzes pela manhã de sábado. No que respeita à indumentária das mordomas nos dias atuais, nota-se uma preferência por roupas mais práticas e confortáveis, como evidenciado pelos testemunhos das inquiridas.

Elas, antigamente vestiam diferente de agora, não é? Aquele povo mais antigo, é natural que vestisse uma roupa melhorzinha, que tinham para ir e iam muitas vezes para longe, porque as Cruzes estavam todas estrampalhadas. . . . Agora, nós não, elas vêm normais e eu estou aqui em casa, estou com as calças com avental, que aquilo é a farinha e depois ando de joelhos a pôr o papel, às vezes com a cola de volta. (Cravo)

Eu lembro-me delas virem assim arranjinhas, as antigas, do tempo da antiga minha prima ... elas traziam uma saia travadita e um avental com muita roda com um laçarote atrás. Isso lembra-me delas virem as mulheres e uma blusinha com os botões muito arranjinhas, viradinhas. Lembro-me delas virem bem arranjinhas, já naquele tempo, nos meus ... 12 anos, 10 daí para cima, que me lembro delas realmente virem arranjinhas, lembro-me. Agora estas, mais bem arranjadas vêm que o tempo é outro, não é? Mas antigamente elas já vinham, já eram vaidosas as mulheres que vinham assear. . . Agora é, elas vêm com roupas mais práticas, elas vêm com umas calcitas . . . roupa prática e confortável para estar ali . . . tem que ser mesmo coisas confortáveis, calçado e tudo senão, não se aguenta. (Flor de Arroz)

eu nunca fui porque eu fui sempre pobre. Vestia uma roupinha lavadinha para ir. (Margarida)

Já noto isso da minha idade dos 6 anos, que tenho na cabeça que lembro-me de tudo. Elas vinham com as roupas domingueiras, mas as roupas domingueiras não é como agora, os luxos agora. Eram os seus aventalinhos, o traje normal,

eram capazes de se embelezarem mais com uma roupinha mais de domingo, mas não eram diferentes. Quero dizer que eram roupas domingueiras, mas não eram, pronto, pegadas para esse dia. (Maria)

lembro-me que as pessoas antigas que iam comigo assear a Cruz, iam já vestidas melhor do que eu, iam. A senhora [nome] ia sempre com roupa melhor, ia com roupa de domingo e o lenço no cabelo . . . eu não, nunca liguei isso, por acaso isso nunca passou por mim, eu vestia uma roupa normal. . . . Mas havia pessoas que vestiam a roupa melhor que tinham para assear a Cruz. . . . Agora sim. Roupa mais prática porque a pessoa suja-se e a massa estraga a roupa, estraga muito a roupa. (Prego de Ouro)

as pessoas quando vinham enfeitar a Cruz vinham mais bem vestidas. Nós, agora em geral, é roupa mais prática, e todas nós temos que ter um avental à nossa frente que aquilo suja. Mas há também quem goste muito de neste dia ir à cabeleireira para estar mais bonita, porque é dia de festa. Mas eu estou quase sempre com o meu cabelo preso se estiver calor, mas a gente tenta levar uma roupinha assim melhorzinha e levamos sempre um avental. (Rosa)

A prática do anfitrião inaugurar o cerimonial de ornamentação da cruz com o lançamento de foguetes, assinalando o início do asseio da Cruz, é uma tradição que ninguém recorda. Atualmente, os únicos foguetes lançados durante o processo de ornamentação da Cruz ocorrem quando as casas dos proprietários são visitadas pela banda de música, uma responsabilidade dos juizes da Festa das Cruzes que acompanham os músicos.

lançam foguetes quando vêm aqui os gaiteiros, eu digo gaiteiros. Os gaiteiros vêm, então os festeiros da Santa Cruz, o juiz da Santa Cruz é que dá, praí três ou quatro foguetes em cada casa, mas não somos nós. Eu nunca dei, foi sempre eles que deram os foguetes na Santa Cruz quando estamos a assear. (Flor de Arroz)

Os foguetes só se deitam quando passa o grupo dos tambores, nessa ocasião é que deitam os foguetes. (Gerânio)

Do tempo dos meus avós, o especial era aquele dia de Santa Cruz. Dava os foguetinhos a anunciar a Santa Cruz para a festa. (...) Depois começou a haver

estrajajar os foguetes com os que vêm tocar. Vêm a cada casa tocar, dá assim uns foguetinhos a festejar que estão ali e pronto, é assim. E vão de casa em casa a quem tem a Santa Cruz... e depois acaba. (Maria)

disso não me lembro. Desde que eu comecei a frequentar a casa da dona da Cruz, não me lembro . . . só davam há chegada dos Zés Pereiras. (Rosa)

Um outro ritual que passou por alterações ao longo do tempo foi o entoar de cânticos religiosos e a proferição de orações com o propósito de evitar diálogos profanos. Entre as Cruzes que ainda mantêm a prática da oração, observa-se que ela é realizada no início dos trabalhos (Crisantêmo) ou antes do almoço (Cravolina). Algumas Cruzes, por sua vez, reservam o final da ornamentação para esse momento de prece (Ais de Cristo, Chorina e Margarida). As restantes não praticam, habitualmente, nenhum tipo de ritual religioso.

Antes de começar eu faço uma reza para que tudo corra bem e a agradecer de estarmos ali todas. Depois começamos a trabalhar. No final, não sei se havia essa tradição. Nós no final verificamos: se gostamos, se está bem. É um ritual mais de alegria, de ver o que foi feito. No fim, a minha mãe é chamada, e é que vai ver, ela é muito perfeccionista. (Crisântemo)

antes de começar a Cruz não, entre cada qual se quisesse benzer benzia-se, pronto. O ritual que temos e seguimos é na hora do almoço rezar sempre pelas mordomas falecidas, pelos donos da Cruz falecidos antigos e para que abençoe estes que estão cá na Terra e que abençoe todas as mordomas que nunca nos falte estas mãozinhas para continuar esse trabalho. (Cravolina)

Nós tínhamos, na altura tinha da minha madrinha. Ela fazia uma oração, mas dizia aquilo tão rápido que eu nunca decorei e as minhas irmãs também não. Agora no fim rezamos sempre um terço e agradecemos. Ela tinha uma oração e eu sinceramente na altura não dei aquela importância há tradição, agora com a idade e com a maturidade é que se começa a ver. (Ais de Cristo)

Ao concluir a elaboração da Cruz, reservamos alguns minutos para a oração. Agradecemos a Deus por nos conceder vida e saúde, permitindo-nos prosseguir com essa tarefa ao longo de muitos anos. Durante a prece, dedicamos os nossos pensamentos às almas daqueles que contribuíram para a realização da Cruz e

que já partiram. . . foi uma das primeiras mordoma da minha mãe que começou e para nós faz todo o sentido. (Chorina)

Rezar, no fim da Cruz reza-se o terço. Cantar agora canta-se em qualquer coisa, mas é rezar, rezava-se no fim o terço. (Margarida)

Não, não, nunca rezemos. Há Cruzes que eu sei que se rezava antigamente, o povo antigamente era muito católico. Nós aqui nunca rezamos. (Cravo)

Eu acredito que haja famílias que rezam, nós não, mesmo no tempo da minha mãe nunca tivemos esse ritual. Eu acredito que há, porque eu conheço as famílias e acredito que haja famílias que façam isso. Por acaso, nós nunca tivemos esse hábito, desde que eu me lembro, não. (Estátice)

As minhas mordomas nunca fizeram, as outras não me lembro ... lembra-me, isso lembra-me da [nome] quando ia para fazer, coisar as flores, benzia-se “em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém” isso ela fazia a [nome] era a única, mas do resto ninguém fazia mais nada, mas a [nome] fazia, benzia-se sempre, sempre me lembra que ela fazia, ela morreu com 96 anos, ela deixou de vir assear a Cruz antes praí 6 anos, até ao 90 anos ainda veio assear. (Flor de Arroz)

eu não me lembro de nada. Eu nunca fui assistir a assear uma Cruz. Desconheço que alguma Cruz faça. Aqui nunca, nem quando as senhoras vieram faziam isso. . . nunca vi elas a rezar. Eu nunca vi a assear nenhuma Cruz, eu segui os rituais que elas traziam que era assear a Cruz. O que eu ouvi, era que as mais novas até diziam que queriam ir para o lado dos braços para casarem. (Gerânio)

Se rezar é em silencio, a reza é muito importante, mas nunca vi a rezar, nem nos meus avós. . . . Isso nunca notei ou passou-me porque com a brincadeirita nunca notei. Aqui na minha casa não se reza, às vezes falta uma pessoa que já faltou uma rapariga que ela que morreu (...) era mordoma, no ano seguinte ela não estava, rezou-se pela alma dela. (Maria)

Nós não. Antigamente, a Senhora rezava à beira da Cruz com o menino dela na mão, rezava, ela dava beijos ao menino. Ela era mesmo muito religiosa. (Prego de Ouro)

Nós não. Diz-se que dantes se cantava e que se rezava, mas também era tudo diferente. A mãe da dona da Cruz dizia que o povo antigo, eram muitas senhoras que iam enfeitar a Cruz. Chegavam lá de manhã, sentavam-se numa manta no chão com umas almofadas, rezavam o terço e consoante iam fazendo a Cruz iam cantando. Ela dizia que era todo o dia a enfeitar a Cruz. (Rosa)

No restante tempo, dedicado à ornamentação da Cruz, é comum que as atividades sejam ocupadas por conversas e/ou cânticos, evidenciando uma flexibilização e adaptação nas práticas rituais. Essa capacidade de adaptação sugere uma flexibilidade nas tradições, refletindo as mudanças nas práticas e nas dinâmicas socioculturais ao longo do tempo. O processo de ornamentação da Cruz não apenas preserva elementos tradicionais, mas também se ajusta às necessidades e preferências contemporâneas, destacando a natureza dinâmica da cultura e da tradição.

É tudo uma festa, é festa. Elas brincam, elas cantam, fala-se disto, fala-se daquilo, mas ritual mesmo não temos. (Estátice)

Agora, o povo conversa e ri-se e fala do que calhar. (Cravo)

O ritual que persiste ao longo dos tempos consiste no proprietário da Cruz assumir o encargo de prover a alimentação da juíza e das mordomas, muito embora, não sejam as quatro refeições diárias. Permanece também sob sua responsabilidade dispor das ferramentas e materiais necessários para a realização do trabalho, à exceção de Flor de Arroz, em que esta tarefa é compartilhada por uma mordoma “que traz a farinha e faz e traz a cola para colar o papel”. Este ritual ressalta a importância da hospitalidade e colaboração na manutenção das tradições associadas ao contexto da ornamentação da cruz. Inda no que concerne à alimentação, todas as juízas afirmaram que pelo menos servem, ou lhes é servido, duas refeições, dependendo do tempo e dos horários em que decorre o asseio da Cruz, podendo ser servido o almoço ou o jantar e o lanche. Constata-se ainda que é uma prática comum, as refeições serem servidas aos restantes familiares, bem como, o lanche aos músicos e aos elementos da Comissão de Festa que os acompanham.

o lanche e o almoço no final. Tenho que lhes dar o lanche que elas começam de manhã por volta das 9h mais ou menos, às 11h estou a dar-lhes o lanche, entretanto, também vêm a Comissão com os tamborileiros (Gerânio)

Na minha casa, faço questão de dar o lanche da manhã e o almoço a toda a minha família. (Chorina)

Todos que passam por aqui lancham, há muita gente que não põe nada, mas aqui sempre lancharam. (Cravo)

Nós antigamente asseávamos a Cruz sempre à tarde e então dava-mos um lanchinho e depois fazíamos um grande jantar, o jantar tinha três pratos, a minha mãe trazia cozinheira nos primeiros anos. Eu, entretanto, fui crescendo, e fui tomando conta da situação, era eu que cozinhava. Era às trinta pessoas, porque vem o marido da senhora que asseia e depois vem também um filho e mais não sei quem... nós estávamos ali até às duas da manhã, a maior parte das vezes. (Estátice)

As pessoas começavam a Cruz logo de manhã, passado um pedaço de assear a Cruz, o dono da Cruz ia levar qualquer coisa para elas comer, depois iam almoçar, depois voltavam para a Cruz. Era todo o dia na Cruz, mas nós não. Nós, é aquele horário, começamos e acabamos sendo muitos ou poucos, começamos à uma hora, porque há pessoas a trabalhar. . . . Limpamos a mesa, arrumamos o lixo, pomos a mesa e depois vem uma senhora que está na cozinha pôr a loiça e o fim de tudo é o jantar. No fim de jantar vamos tomar um café. . . . Também temos o lanche que a senhora põe lá passado uma hora e pouco da gente chegar lá, ela põe logo qualquer coisa para a gente lanchar. (Rosa)

O momento da bênção das Cruzes representa um ápice cerimonial, onde cada família se reúne próxima à sua Cruz durante o ritual religioso. Este é um ponto significativo, simbolizando a dedicação e a conexão individual de cada família com a celebração coletiva.

A autora Margarida Ribeiro na sua obra datada de 1972, refere que a Cruz era transportada para o seu nicho no início da tarde de domingo, destacando ainda que em caso de promessas, a condução das Cruzes poderia envolver uma dinâmica competitiva de natureza financeira.

Contemporaneamente, observa-se uma transformação nas práticas cerimoniais, revelando a necessidade de adaptação das práticas diante das condições e desafios atuais. Especialmente em relação ao transporte da Cruz para o local de exposição em que atualmente, essas práticas não são mais perceptíveis, atribuindo-se essa mudança

à necessidade de cuidado e precaução para evitar danos ao trabalho minucioso realizado durante o asseio das Cruzes.

Quanto ao horário de exposição, nota-se uma preferência da maioria das famílias em expor as suas Cruzes antes do final da procissão aos enfermos, que ocorre pela manhã, para que possam ser visitadas pelas pessoas que acompanham a procissão. Uma vez, que reconhecem que muitas delas não voltam na parta da tarde. No entanto, essa prática nem sempre é viável, seja devido às restrições de tráfego impostas pelos tapetes floridos, seja porque em várias Cruzes as pessoas responsáveis por colocar as Cruzes no seu local de exposição acompanham essa procissão religiosa. A presença constante de alguém durante a exposição das Cruzes, apontada como uma medida necessária de precaução para salvaguardar e evitar danos, representa uma outra limitação no contexto atual. Além da preocupação em evitar danos à própria Cruz, há também o receio em relação à imagem do Menino Jesus, temendo roubos, o que já ocorreu no passado. A retirada das Cruzes geralmente ocorre por volta das 18h, embora alguns zeladores optem por removê-las mais cedo.

Nós só conseguimos levar a Cruz depois da procissão, porque senão teria de ir muito cedo e não está lá ninguém e nós temos um bocado de receio. É que nós fazemos tapete e fazemos a Cruz. E aqui para nós é complicado, porque primeiro passa a procissão e só depois de passar a procissão é que nós podemos passar para pôr a Cruz por causa do tapete. Só quando a procissão chega lá é que nós podemos levar a Cruz. E quem leva a Cruz também vai à procissão, até a nível de transito é impossível colocá-la antes da procissão chegar. (Ais de Cristo)

Nós costumamos a levá-la no fim da manhã para estar exposta no fim da procissão e trazemo-la para as 7 e tal, nós tirámos e já não estão lá quase nenhuma. Nós trazemos a nossa Cruz, mas não a alagamos logo, ela ainda fica aí um tempo, mas depois, também tirámos que há pessoas que deixam de um ano para o outro. (Cravo)

procuro expor a Cruz por volta das 10 horas da manhã de domingo, assegurando que, no final da procissão, ela já esteja no local designado. Durante o dia, garantimos a presença constante de alguém ao redor da Cruz, assegurando que a curiosidade das pessoas não a danifique. . . . Depois de terminarem as comemorações no final da tarde, a Cruz é retirada e regressa à nossa casa. (Chorina)

entre as 11 horas, meio-dia. Nunca vão muito cedo, para que não aconteça nada e porque ali é uma parte muito desamparada. Se for chuva estraga, se for sol também começa a fermentar e seca. E depois retiramos por volta das 6, 7 horas. (Gerânio)

a cruz tem de ir logo de manhã, mais tardar 10 e meia 11 horas têm de estar no sítio. Logo que a procissão passa aqui, vamos logo pôr a Cruz no sítio. . . . Há pessoas que dizem que têm que lá estar antes da missa da das 2h da tarde. . . . Alguns só a põe a partir do meio-dia. Mas eu acho que a Cruz devia ser posta logo de manhã, porque para mim a festa começa de manhã, não é? E as pessoas que vêm da procissão gostam de ver as cruzes logo de manhã, que há pessoas que não vão depois de tarde. (Prego de Ouro)

Elas estão lá pouco tempo, mas sabe porquê? Porque as pessoas já estão saturadas, na véspera de estar todo o dia a enfeitar a Cruz, depois têm de ter no domingo de manhã disponibilidade de ir pôr lá a Cruz e estar a guardar a Cruz, porque onde eu estou já roubaram o Menino Jesus. (Rosa)

Procurar pôr o mais tarde possível que é para que não aconteça nada. Porque para mim, a Cruz está feita para aquele para aquele momento, que é Via Lucis e basta pôr antes algum tempo, não colocar muito antes para que não aconteça nada, porque pode às vezes se puser lá muito cedo ou por uma razão ou outra, acontecer qualquer coisa e depois tem a questão de as pessoas que vêm mexem. Mas tem pessoas que colocam logo de manhã, porque não são de cá e trazem quando vêm à missa. Para mim a Cruz está lá, não é para as pessoas verem, tem outro significado para mim. Para mim é para a Via Lucis que ela está preparada. E depois claro, as pessoas verem, gostarem, apreciarem é secundário (t15).

Neste sentido e perante as limitações existentes inerentes ao tempo de exposição da Cruz e com o intuito de que as Cruzes tenham uma atenção prolongada, resultou na adoção de diversas estratégias, o que reflete a pluralidade de abordagens e prioridades entre os zeladores. Enquanto alguns proprietários optam por deixar a ornamentação exposta por mais tempo, podendo ser interpretado, como um indicador de esforço em atribuir maior importância ao asseio, outros, como no caso específico de Ais de Cristo, encontram soluções alternativas para dar destaque e divulgar a sua Cruz.

Essas práticas evidenciam a flexibilidade e criatividade na preservação e promoção das tradições, adaptando-se às condições e desafios contemporâneos.

Eu sou apologista de divulgar o trabalho que nós temos, de expor a Cruz quando passasse a procissão, porque há pessoas que vêm só para a procissão e mais nada, vão-se embora e não querem saber de mais nada. Eu tenho feito isso e as minhas irmãs estão contra. Exponho a Cruz lá fora num sítio seguro, para as pessoas que passam possam ver, há pessoas que não tem conhecimento. Não se pode? Não sei, nunca ninguém me disse. Eu exponho aqui e as pessoas passam na procissão e olham, a Cruz está segura, está encostada a uma parede. Nunca fizeram isso, nunca vi ninguém a fazer, mas eu exponho aqui.
(Ais de Cristo)

Avaliar a importância das Cruzes para a comunidade foi igualmente um tema abordado deste estudo, buscando compreender a percepção das entrevistadas em relação às dinâmicas comunitárias acerca dessa questão.

A partir dos relatos de Chorina, Gerânio, Estátice, Rosa e Cravolina, emerge um quadro complexo das interações sociais em torno da prática de doar flores para o asseamento das Cruzes, destacando nuances da dinâmica comunitária. A análise das entrevistas permite identificar vários temas essenciais que refletem a natureza mutável da participação e da coesão social na comunidade em questão.

Chorina, Cravolina e Gerânio enfatizam a generosidade e a disposição das pessoas em contribuir com flores para o asseamento da Cruz. Prática percebida como uma tradição enraizada, onde a doação é realizada de bom grado, com coração aberto. No entanto, Ais de Cristo e Rosa destacam que apenas algumas pessoas se preocupam em contribuir, prática muitas vezes limitada às relações específicas e à disponibilidade de flores. A dificuldade de tempo na busca ativa por flores foi uma limitação apontada por Cravolina. Por sua vez, Estátice destaca uma mudança na dinâmica comunitária ao longo do tempo. Entendendo que antigamente, a comunidade era mais participativa e engajada, enquanto atualmente, há uma percepção de individualismo crescente, esta menciona ainda a presença de uma rivalidade como uma dinâmica emergente, sugerindo que a comunidade pode não ser tão coesa como era desejado. A preocupação com a diminuição da participação comunitária atual, observa através de uma mudança de mentalidade em direção ao individualismo podendo conduzir à descontinuidade das práticas comunitárias foram fatores mencionados por Ais de Cristo e Estátice.

No meu caso eu vou sabendo quem tem as flores e peço. Eu acho que toda a gente que tem dá. Dão de muito bom agrado, de coração e até trazem o que tiverem. (Chorina)

Dão, dão, se eu vir e disser: “- Olhe, tem e essa flor aí pode me arranjar para a Cruz?”, sim senhor, prontificam-se logo. Aqui se tiverem a flor e se tiver o pé eles até me dão o pé para futuramente ter. (Gerânio)

Eu só tenho aqui duas pessoas, mas uma asseia, mas se lhe sobrar ou se tiver muito vem me dar. O ano passado já pouco teve, se ela tiver como tinha há anos vinha-me dar, mas são sempre só essas duas que se tiverem e eu precisar vêm me dar, mas são as únicas que se preocupam também. (Rosa)

Quando eu lá estava e ia pedir flores participava . . . mas nós também não temos muito vagar de andar atrás disso. (Cravolina)

Eu tenho uma mordoma que tem o cuidado de perguntar até a outras Cruzes, e às vezes, traz flores que sobram de outras Cruzes, mas faz parte das pessoas que já fazem a Cruz há mais tempo, as mais antigas, as mordomas às vezes trocam as flores. . . . Porque há pessoas que têm e se tivessem boa vontade e quisessem partilhar eram bem-vindas, mas não há nada disso, há muito individualismo. A sociedade é muito individualista. (Ais de Cristo)

a comunidade é um bocadinho isso, mas já foi mais antigamente. Acho que agora as pessoas, não. Eu já estive em [local], com a minha Cruz e asseava lá, as próprias pessoas vinham todas “Ai, deixa-me ver, eu gosto tanto . . .” e ficavam por ali. Aqui também se passa isso, que eu tenho sempre aqui muita gente a ver, porque quem não conhece é novidade. Agora, a comunidade em si nem sempre é aquilo que a gente deseja, e às vezes há um bocado de rivalidade, e eu não acho isso bonito. (Estátice)

as pessoas até contribuem com isso [flores] e gostam, mas já foi mais do que o que é agora. . . . antigamente, vivia-se mais em comunidade porque toda a gente participava. Hoje, . . . ninguém se preocupa, e é tudo muito individual. Nós aqui ainda somos muito unidos, ainda vamos participando, mas este ano já se notou ali: “Ai, eu faço só para mim”. E a mentalidade das pessoas está a mudar . . . São coisas que vão abaixo. É por isso que temos de incentivar as novas gerações,

têm-se de tentar, embora é difícil, mas teimar. E se formos teimando, acho que ainda vamos conseguindo alguma coisa, senão isto acaba, senão acaba mesmo. (Estátice)

A análise destaca a complexidade das relações sociais na comunidade local, revelando um equilíbrio delicado entre tradição, participação ativa e desafios contemporâneos. A compreensão desses aspetos é fundamental para o desenvolvimento de estratégias que promovam a coesão social e incentivem a continuidade das práticas comunitárias ao longo do tempo. Entre elas, a estratégia mais referida é a necessidade de incentivar as novas gerações, enfatizada como crucial para preservar as tradições. No que concerne à partilha de flores, Ais de Cristo, indica uma forma de envolver a comunidade, “se realmente nós fossemos manter a tradição, quem tivesse essas flores partilhar, porque há muita gente que tem e não partilha. Levá-las até no sábado ao largo da igreja e partilhar, por exemplo, ou fazer uma comissão”.

Porém, o descontentamento com a comunidade local não se reflete unicamente na falta de partilha de flores, mas igualmente na falta de interesse em conhecer e visitar as Cruzes. Este aspeto apontado por Ais de Cristo, Cravo e Estátice sugere uma desconexão ou falta de envolvimento da comunidade nas tradições locais, contribuindo para a fragilidade das práticas culturais e religiosas. A falta de interesse em visitar as Cruzes pode indicar uma possível perda de apreço ou compreensão das tradições locais, o que, por sua vez, pode impactar a continuidade e relevância dessas práticas na comunidade, como se denota pelo testemunho de Cravo: “Há pessoas da terra que nem lá acima vão ver, dizem que nem conhecem muito bem isto, pelo menos este povo novo”.

A percepção da diminuição de afluência foi também ela abordada. A análise, aos depoimentos oferecem percepções valiosas sobre as transformações nas dinâmicas festivas em Serzedelo, destacando uma mudança na participação e visibilidade da comunidade ao longo do tempo. A análise desses relatos revela uma série de tendências preocupantes, sugerindo um declínio nas tradições festivas e na atração de visitantes, compartilhadas por Chorina, Cravo, Cravolina, Estátice e Maria. Cravo, Estátice, Gerânio e Rosa enfatizam uma mudança geracional na participação, observando que a juventude atual parece menos envolvida nas festividades. Perspetiva contrária manifestada por Flor de Arroz.

Vem muita gente ver e apreciar. Dantes vinha mais gente de fora, agora já não vêm tanto. (Chorina)

A riqueza que aquilo tem e era interessante que as pessoas que estão ali à beira veem. E se forem a Barcelos, veem que as nossas, se forem uma vez às nossas que viam que as nossas tinham outra dimensão, não era assim. E antigamente, as nossas festas de Serzedelo eram muito concorridas por brincadeiras para as crianças e adultos se quiserem, estavam ali, não era só carrocel, era muitas coisas, aqueles campos da beira da igreja ... aqueles campos estavam cheinhos de brincadeiras para as crianças e adultos que quisessem andar ... e agora não está, não há nada. (Cravolina)

Os mais antigos sim, antigos é uma forma de falar. Gerações de pessoas que já faleceram. Falava-se aqui mais nos arredores, e vinha toda a gente ver: “Ai, vamos à Festa das Cruzes”, e não era pelo arraial, era para ver as Cruzes. (Estátice)

Eu noto que, na procissão de manhã e a acompanhar os atos religiosos, que é mais a gente de meia-idade, não se vê muitos jovens. (Gerânio)

Ainda há muitas pessoas de fora, à noite e na procissão da manhã vê-se muita gente, mas acho que já foi mais, agora está um bocado parada. . . . Ver as Cruzes no domingo está muito parado, a juventude não vem muito é mais povo da nossa geração. (Rosa)

já achei mais, assim, pessoas que vinham de longe, não é? Porque (...) eu vejo quase sempre as pessoas mais das redondezas, não é? Das nossas freguesias vizinhas. . . Mas já houve uma época que eu achava que a Festa das Cruzes era uma festa das maiores das redondezas . . . Já tive uma fase de anos passados que acho que via mais desconhecidos. Seria impressão minha, não sei. (Maria) Agora acho as Cruzes já ninguém vai, ninguém vem ver, ninguém quer saber. Às vezes, uma pessoa ou outra, que gosta mesmo de ver, essas pessoas mais antigas, ou alguma pessoa ou outra que vem assim de fora para ver lá ou ranchos e dá assim uma voltica. (Cravo)

vêm muita gente de fora, mesmo vê-se pessoas que nunca a gente as vê por aqui e vê-se muita gente da parte da tarde na procissão à Santa Cruz vêm muita gente de fora ver a procissão à Santa Cruz . . . eu acho que há interesse mesmo jovens. Vê-se jovens mesmo a vir ver e ver mesmo quando elas estão expostas. Eu vejo jovens a gostar . . . eu acho que a nossa juventude aos poucos, que se

estão a agarrar um pouquinho há nossa religião cristã, não é? Porque nós sabemos que há muita juventude que não quer praticar nada, nem são católicos, nem são nada, mas vê-se muita juventude, rapazes e raparigas a percorrer as Cruzes no dia delas, que eu vejo e vê-se pessoas interessadas. (Flor de Arroz)

O facto de as festividades ocorrerem em um meio geográfico pequeno, na opinião de algumas entrevistadas pode influenciar na falta de afluência e conhecimento, entendendo que se o evento fosse realizado na cidade teria uma projeção nacional e internacional.

Eu acho que pode estar relacionado, porque não lhe é dado o devido destaque. (Cravo)

Se fosse em Guimarães tinha mais gente, uma cidade é maior e tem turismo. As Cruzes quando estiveram em Guimarães estava muita gente a ver, pessoas de Guimarães e estrangeiros não conheciam e tiraram muitas fotografias. (Rosa)

A diminuição de afluência, no parecer de Gerânio, pode estar associada a “questões das pandemias e assim, que se perdeu agora um bocadinho. Não sei se o ritmo vai retomar outra vez.” O que não invalida a necessidade de intervenções e estratégias para revitalizar as tradições, atrair participantes externos e preservar a identidade cultural local. Uma possível explicação, relatada, para a diminuição da afluência e para a falta de conhecimento e reconhecimento da Festa das Cruzes de Serzedelo, pode envolver a falta de uma divulgação eficaz, apesar de se realizar algumas intervenções pontuais. O que reforça a urgência identificada para ações mais abrangentes e contínuas, envolvendo não apenas a comunidade local, mas também instâncias governativas e eclesíásticas, a fim de assegurar a continuidade e vitalidade das práticas culturais e religiosas em Serzedelo.

A divulgação da Festa das Cruzes em Serzedelo é abordado no relato, destacando tanto os esforços existentes quanto as limitações percebidas. A análise das estratégias revela desafios na promoção da tradição, mas também destaca iniciativas valiosas que contribuem para preservar e difundir o património cultural. Entre as quais: o "passa a palavra", redes sociais, especialmente no Facebook, comunicação social, obras publicadas dedicadas à Festa das Cruzes, como "Cerzedelo e a sua Festa das Cruzes" (1972) e "Festas das Cruzes: As Cruzes floridas da missão" (2014), inventário

do Património Cultural e Imaterial, coordenado pelo Instituto dos Museus e Conservação, além disso, a realização esporádica de algumas exposições⁵.

Não, isto está pouco divulgado. Este ano e o ano passado. Pronto, colocam no Facebook, mas não é suficiente. Nem toda a gente tem acesso a isso. . . Embora, da parte do padre [nome], a parte litúrgica vai sempre existir, a parte litúrgica e o resto? Ninguém está muito interessado. A própria Igreja também não cativa um bocado. Devia cativar mais, incentivar e chamar a atenção de que são coisas que se devem preservar, que fazem parte do património. (Estátice)

Eu acho que era preciso mais divulgação. . . . aqui não sai disto. Nós, é uma coisa como não há, mas o que é certo, é que não passa disto. E aqui há meia dúzia de anos, depois que a [nome] também começou a meter-se, porque ninguém dava valor a isto. Isto não era conhecido por lado nenhum. Eu acho que a [organismo de poder local] também não tem muito interesse por isto . . . não é divulgado e acho que nunca vai chegar ao ponto de ser mais conhecido. As Cruzes já foram para Guimarães, fizeram aqueles painéis de alto, já foram os livros, mas não sai daqui. (Cravo)

Já estiveram aqui e a igreja falou-se muito sobre isso, na Senhora de Oliveira, quando estive naquele museu também falaram muito sobre isso, mas depois já estiveram lá em cima nos Paços dos Duques, não vi assim coisa de dizer nada: “É preciso continuar com isto, é preciso dar ajuda para ajudar à festa, para festa ir para a frente”. (Cravolina)

Eu não sei, mas por exemplo a [organismo de poder local] não dá nada para as Cruzes, dá para a festa, mas não dá nada para ajuda das Cruzes, até a [organismo de poder local] podia ajudar porque isto valoriza muito a cidade, é uma festa muito rica. . . . A nossa igreja a única coisa que faz é a missa e a procissão da manhã aos doentes e a da tarde. De manhã tanto na procissão como na missa está sempre muita gente, mais gente do que à tarde. (Rosa)

era preciso mais divulgação e incentivar. Mais amor às pessoas a esta coisa, a servir esta festa que alguém criou em honra da Santa Cruz para não deixar

⁵ para mais informações consultar: Silva, C. (2014). A Festa das Cruzes e sua divulgação. In I. M. Fernandes & C. Silva (coord.) *Festa das Cruzes: As Cruzes floridas da missão (Cerzedelo, Guimarães)*. Serzedelo: Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Cristina de Cerzedelo.

acabar, porque se as pessoas começam a meter-se no seu comodismo e não ligar acaba por acabar. É bom que não deixasse acabar. Se os nossos antigos começaram, nós agora temos o dever de continuar. . . . A nós não, só se for lá na freguesia. A nós nunca nos deram nada. . . . vai sempre um representante daqui de Guimarães da [organismo de poder local] com as pessoas lá da [organismo de poder local] que vão . . . é só para visitar, se disse-se assim: “- Olhe, as mordomas gastam dinheiro, vamos dar qualquer coisa para a ajuda . . . não”. . . . Pois não. Já estiveram aqui e a igreja falou-se muito sobre isso, na Senhora de Oliveira, quando estive naquele museu também falaram muito sobre isso, mas depois já estiveram lá em cima nos Paços dos Duques, não vi assim coisa de dizer nada: “É preciso continuar com isto, é preciso dar ajuda para ajudar à festa, para festa ir para a frente”. (Cravolina)

Em resumo, embora haja esforços notáveis na divulgação da Festa das Cruzes, a análise destaca a necessidade de uma abordagem mais abrangente e consistente. A continuidade do uso das redes sociais, o aumento da produção de conteúdo e a exploração de oportunidades para exposições e eventos podem fortalecer significativamente os esforços de divulgação, contribuindo para a preservação e celebração sustentável da tradição em Serzedelo. As entrevistas confirmam as preocupações sobre a continuidade da Festa das Cruzes em Serzedelo, com destaque para desafios enfrentados pela comunidade. As opiniões expressas sugerem a necessidade de reforçar as estratégias de divulgação, mas sobretudo de preservação, especialmente no contexto das novas gerações.

Depende muito das novas gerações, mas pronto, é o cativar. Mas, da maneira que se vê as coisas atualmente, eu acho que acaba por morrer a tradição. . . . Acho que estamos um bocadinho a afastar-nos de tudo isto, e se não somos nós, esta geração a cativar a nova geração, isso vai-se perder. (Estátice)

Acho que tem tendências a piorar porque, nós quando, eu falo pela minha, que não temos juventude nenhuma a aprender, não sei. (Rosa)

Embora exista quem seja mais otimista e manifeste opinião contrária:

Eu espero que seja igual ou claro se melhore ainda alguma coisa, mas não há muito melhoramento. (Chorina)

Eu penso que isto não vai terminar tão cedo, sinto que os mais jovens que tomaram conta das Cruzes olham para as Cruzes de maneira diferente, mesmo quem faz as Cruzes. Vai haver seguimento. Há Cruzes que têm pessoas mais novas a ajudar, as sobrinhas, as filhas das amigas, já há muito que têm, não é só de agora, por isso é que penso que irá continuar. (Crisântemo)

Por seu lado, Prego de Ouro frisa a sua perceção sobre o futuro, “nós enquanto podermos vamos manter a tradição, mas acho que as coisas vão ter de mudar, porque não quer dizer que a juventude toda vai querer assear, mas alguém vai ter de continuar”.

5.3. Transmissão de conhecimento e estratégias

A Festa das Cruzes de Serzedelo, repleta em tradições que refletem o orgulho e a identidade dessa comunidade, enfrenta atualmente desafios significativos na preservação futura do seu património cultural. A participação e envolvimento das gerações mais jovens são percebidos como fundamentais para a continuidade de preservação desse património. Não obstante as juízas entrevistadas reconhecem que a participação das gerações mais novas representa uma limitação, destacando a necessidade de estratégias para envolver e incentivar a continuidade das práticas tradicionais. Este desafio reflete a dinâmica presente em muitas comunidades que buscam equilibrar a preservação das tradições com a evolução e as mudanças geracionais.

deve-se tentar incentivar os jovens a agarrar a tradição. (Gerânio)

É o que eu digo, é uma arte, faz parte da cultura. Nós somos assim, é a nossa identidade, mas é preciso gostar, e hoje em dia as novas gerações não estão muito motivadas para isto. (Estátice)

O povo e os modernos só gostam de dinheiro, não é de compromissos . . . As tradições estão a morrer, . . . morrem porque ninguém quer, ninguém quer fazer, só coisas de interesse. (Maria)

Neste seguimento, revelando uma abordagem proativa, Estátice sugere a implementação de formações como estratégia para garantir a continuidade das Festa das Cruzes, mas também fortalecer o senso de identidade cultural na comunidade. Ao oferecer oportunidades de aprendizagem e envolvimento, a proposta baseia-se em garantir que a tradição seja transmitida com sucesso às gerações futuras, promovendo a continuidade e o florescimento da Festa das Cruzes.

criar formações para novas gerações dar continuidade a isto tudo, porque para isto, é preciso ensinar também. Então, se a [organismo de poder local], que é a nossa entidade aqui, podia dizer: “-Ó, sim Senhora, temos a Festa das Cruzes floridas. É pena que isto morra, faz parte da cultura do nosso concelho. Vamos tentar criar formação todos os anos para quem quiser”. E as pessoas que estão mais dentro do assunto dar essa formação, tudo gratuitamente, é claro. Nós temos a [organismo de poder local] que tem salas onde se pode fazer isso. Era um chamamento, acho que era uma forma de dar a conhecer mais, até a pessoas fora da freguesia. Como eu tenho pessoas de fora da freguesia que gostam e antigamente eram pessoas de Riba de Ave, por que não fazê-lo? Mas a [organismo de poder local] é que tem de fazer. Ensinar para, como eu digo, gostam, continuam; não gostam, pronto. Agora, tem de haver um bocadinho isso. Acho que era uma forma porque nós estarmos a divulgar e dizer: “- Olha, anda”, às vezes até dizem: “- Eu quero lá saber disso, não sei quê...”, assim só conseguimos cativar a família. (Estátice)

6. Apontamentos finais

O presente estudo, dedicado à análise da Festa das Cruzes de Serzedelo, revela a complexidade e a profundidade das transformações que esta manifestação cultural e religiosa tem experimentado ao longo do tempo. Como destacado, a falta de evidências escritas dificulta a afirmação precisa dessas mutações, no entanto, é evidente que as alterações observadas são multifacetadas, influenciadas por fatores sociais, culturais, demográficos, económicos, políticos e religiosos.

A transmissão intergeracional de conhecimentos e práticas emerge como um componente crucial para garantir a continuidade das tradições culturais. A ornamentação das Cruzes, além de expressão estética, revela-se uma prática impregnada de significados emocionais, conexões familiares e comunitárias, destacando a importância do respeito pelos valores e interesses associados a essa tradição. A participação ativa e colaborativa na gestão das tradições sublinha como as decisões são moldadas por dinâmicas familiares e acordos coletivos, indicando uma evolução nas funções associadas a essa prática cultural ao longo do tempo.

As metamorfoses simbólicas e ritualísticas evidenciam a adaptação dinâmica da tradição às mudanças sociais, ressaltando a flexibilidade interpretativa conferida pelos indivíduos a essas manifestações religiosas. No entanto, a falta de compreensão em relação aos símbolos presentes nas Cruzes destaca uma lacuna no conhecimento individual, apontando para desafios mais amplos na preservação e transmissão desses elementos simbólicos ao longo das gerações.

A dinâmica de alteração das flores tradicionais de asseio não apenas reflete aspetos práticos e financeiros, mas também a subjetividade nas decisões relacionadas à ornamentação das cruzes. O uso de conhecimento especializado e ferramentas tecnológicas emerge como essencial na otimização desses processos, destacando a necessidade de adaptação e inovação diante das demandas socioculturais contemporâneas.

O dinamismo observado nas práticas de ornamentação das cruzes reflete a interação contínua entre tradição e contemporaneidade, evidenciando a complexidade intrínseca à preservação e renovação de práticas culturais ao longo dos tempos. A Festa das Cruzes de Serzedelo, embora repleta de tradições que espelham o orgulho e a identidade da comunidade, enfrenta desafios significativos na preservação futura do seu património cultural. O envolvimento das gerações mais jovens surge como fundamental para a continuidade, no entanto, reconhecendo as limitações dessa participação,

estratégias inovadoras e incentivos são necessários para garantir a perpetuação das práticas tradicionais.

As conclusões deste estudo apontam para a necessidade de abordagens mais estruturadas e educativas na preservação do património simbólico da Festa das Cruzes de Serzedelo. Estratégias direcionadas à compreensão profunda e contextualizada desses elementos culturais e religiosos são imperativas. Além disso, a necessidade de envolvimento ativo das gerações mais jovens destaca a importância de estratégias inovadoras que incentivem a participação e a continuidade das práticas tradicionais.

No âmbito das futuras investigações, é crucial aprofundar o entendimento sobre a lacuna no conhecimento individual em relação aos símbolos presentes nas Cruzes. Investigar abordagens mais eficazes na preservação e transmissão desses elementos simbólicos, considerando as mudanças na dinâmica sociocultural contemporânea, é uma área promissora de pesquisa. Ademais, a continuidade da análise das dinâmicas familiares e comunitárias na gestão das tradições, bem como o papel das instâncias governativas e religiosas nesse processo, merece uma investigação mais aprofundada. A incorporação de métodos e recursos tecnológicos na ornamentação das Cruzes abre caminho para uma reflexão sobre como essas inovações refletem não apenas a busca pela estética perfeita, mas também a adaptação e inovação diante das demandas contemporâneas. Explorar a interação entre tradição e contemporaneidade, considerando a natureza dinâmica da cultura e da tradição, constitui uma área fértil para futuros estudos.

Em última análise, este estudo destaca a necessidade de uma abordagem holística na preservação e renovação das práticas culturais, reconhecendo a complexidade e dinâmica intrínseca à relação entre tradição e a inovação. A Festa das Cruzes de Serzedelo, como exemplo de riqueza cultural e religiosa, proporciona uma base valiosa para investigações futuras que contribuam para a compreensão mais profunda das transformações socioculturais e para o desenvolvimento de estratégias sustentáveis na preservação do seu património.

7. Referencias

- Ander-Egg, E. (2003). *Repensando la investigación-acción-participativa*. (4ª ed.). Grupo Editorial Lumen Hvmanitas.
- Bardin, L. (1979). *Análise de conteúdo*. Edições 70.
- Bauman, Z. (2013). *A cultura no mundo líquido moderno*. Zahar.
- Bodgan, R. & Biklen. S. (1994). *Investigação qualitativa em educação, uma introdução à teoria e aos métodos*. Porto Editora.
- Costa, A. F. (1999). A pesquisa de terreno em sociologia. In A. S. Silva & J.M. Pinto (eds.), *Metodologia das ciências sociais* (pp. 129-148). Edições Afrontamento.
- De Ketele, J. M. & Roegiers, X. (1999). *Metodologia da recolha de dados, fundamentos dos métodos de observações, de questionários, de entrevistas e de estudo de documentos*. Instituto Piaget.
- Fernandes, I. M.; Silva, C. (coord.) (2014). *Festa das Cruzes: As Cruzes floridas da missão (Cerzedelo, Guimarães)*. Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Cristina de Cerzedelo.
- Lessard-Hébert M., Goyette G. & Boutin G. (1996). *Investigação Qualitativa: fundamentos e práticas*. Instituto Piaget.
- Meireles, M. J. (2014). Festa das Cruzes: um percurso histórico. In I. M. Fernandes, & C. Silva (coord.). *Festa das Cruzes: As Cruzes floridas da missão (Cerzedelo, Guimarães)*. Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Cristina de Cerzedelo.
- Quivy, R. & Campenhout, L. V. (1998). *Manual de Investigação em Ciências Sociais*. (2ª ed.). Gradiva – Publicações, Lda.
- Pereira, D. (2014). As Cruzes Floridas da missão. In I. M. Fernandes, & C. Silva (coord.). *Festa das Cruzes: As Cruzes floridas da missão (Cerzedelo, Guimarães)*. Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Cristina de Cerzedelo.
- Postic, M. & De Ketele, J. M. (1988). *Observar las situaciones educativas*. Narcea Ediciones.
- Ribeiro M. (1972). *Cerzedelo e a sua Festa das Cruzes: elementos para o seu estudo*. Grately, S.A.R.L.
- Saint-Georges, P. (1997). As fontes de documentação. In L. Albarello; F. Digneffe; J. P. Hiernaux; C. Maroy; D. Ruquoy & P. Saint-Georges, *Práticas e métodos de investigação em ciências sociais* (pp. 15-47). Gradiva – Publicações, Lda.
- Silva, E. A. A. (2004). *O burocrático e o político na administração universitária. Continuidades e rupturas na gestão dos recursos humanos docentes na*

Universidade Agostinho Neto (Angola). Tese de doutoramento em Educação
Instituto de Educação e Psicologia Universidade do Minho.

<http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/16324/1/TESE%20DOUTORAMENTO-EUGENIO.pdf>.

Sozomen. (1855). *The Ecclesiastical History of Sozomen: Comprising a History of the Church from A.D. 324 to A.D. 440*. Henry G. Bohn

Vala, J. (2001). A análise de conteúdo. In A. S. Silva, & J. M. Pinto. (Orgs.), *Metodologia das Ciências Sociais* (101-128). Edições Afrontamento.

Vieira, R. M. (2003). *Formação continuada de professores do 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico para uma educação em Ciências com orientação CTS/PC*. Tese de Doutoramento em Didáctica - Universidade de Aveiro.
<http://ria.ua.pt/bitstream/10773/1458/1/2005001712.pdf>.

Zabalza, M. A. (1994). *Diários de Aula: contributo para o estudo dos dilemas práticos dos professores*. Porto Editora.

8. Apêndices

8.1. Declaração de consentimento informado

Declaração de Consentimento Informado

Eu, _____, pessoa singular titular de dados pessoais, portador do Cartão de Cidadão nº _____, válido até ____/____/____, declaro para os efeitos previstos no disposto no artigo 13.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU)2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral Proteção de Dados) prestar, por este meio, o meu consentimento, por minha livre, específica e informada vontade, a captação e tratamento de imagem própria, som e dados pessoais inerentes a esta captação, conforme descrito a seguir:

1. Finalidade do Tratamento de Dados:

O tratamento dos meus dados pessoais tem como finalidade a sua utilização no âmbito de um projeto de pesquisa financiado pelo Município de Guimarães, cujo objetivo é estudar e proporcionar um melhor conhecimento sobre a Festa das Cruzes de Serzedelo.

2. Disponibilização dos Dados:

Autorizo que os dados captados, incluindo imagens, som e informações pessoais, sejam tratados de modo a serem disponibilizados em acesso aberto em plataformas web ou em outros formatos para fins de divulgação e pesquisa, bem como para eventual publicação futura. Entendo que a minha participação não implica em receber qualquer tipo de compensação financeira.

3. Informações Fornecidas:

Declaro ter sido devidamente informado(a) sobre todas as condições propostas e ter recebido explicações claras da investigadora responsável. Tive a oportunidade de fazer perguntas e recebi respostas esclarecedoras sobre o presente projeto.

4. Direito de Recusa:

Entendo que tenho o direito de recusar a participação neste estudo, sem sofrer quaisquer consequências ou penalizações.

5. Consentimento Voluntário:

Aceito participar neste estudo de forma voluntária e consinto que meus dados pessoais sejam tratados de acordo com as informações fornecidas e os propósitos aqui descritos, salvo revogação por escrito durante a fase de recolha e análise de dados.

6. Contato:

Para esclarecimento de dúvidas ou para exercer o direito de revogação deste consentimento, estou ciente de que posso entrar em contato com a investigadora responsável através dos seguintes meios de contato: Sílvia Cristiana Ribeiro Nunes, e-mail: silviarnunes@sapo.pt.

_____, ____ de _____ de 2023

O/A Declarante,

Nome: _____

Assinatura: _____

Declaração de Consentimento Informado

Eu, _____, pessoa singular titular de dados pessoais, portador do Cartão de Cidadão nº _____, válido até ___/___/___, declaro, por este meio, o meu consentimento, por minha livre, específica e informada vontade, a captação de som e dados pessoais inerentes a esta entrevista, conforme descrito a seguir:

1. Finalidade do Tratamento de Dados:

O tratamento dos meus dados pessoais tem como finalidade a sua utilização no âmbito de um projeto de pesquisa financiado pelo Município de Guimarães, cujo objetivo é estudar e proporcionar um melhor conhecimento sobre a Festa das Cruzes de Serzedelo, para fins de divulgação e pesquisa, bem como para eventual publicação futura.

2. Disponibilização dos Dados:

Os dados recolhidos serão tratados de forma confidencial respeitando o sigilo das respostas dadas. Entendo que a minha participação não implica em receber qualquer tipo de compensação financeira.

3. Informações Fornecidas:

Declaro ter sido devidamente informado(a) sobre todas as condições propostas e ter recebido explicações claras da investigadora responsável. Tive a oportunidade de fazer perguntas e recebi respostas esclarecedoras sobre o presente projeto.

4. Direito de Recusa:

Entendo que tenho o direito de recusar a participação neste estudo, sem sofrer quaisquer consequências ou penalizações.

5. Consentimento Voluntário:

Aceito participar neste estudo de forma voluntária e consinto que meus dados pessoais sejam tratados de acordo com as informações fornecidas e os propósitos aqui descritos, salvo revogação por escrito durante a fase de recolha e análise de dados.

6. Contato:

Para esclarecimento de dúvidas ou para exercer o direito de revogação deste consentimento, estou ciente de que posso entrar em contato com a investigadora responsável através dos seguintes meios de contato: Sílvia Cristiana Ribeiro Nunes, e-mail: silviarnunes@sapo.pt.

_____, ____ de _____ de 2023

O/A Declarante,

Nome: _____

Assinatura: _____

8.2. Guião da entrevista

Guião geral de entrevista

Perceção e experiência como juíza da cruz

Caracterização sociodemográfica

- Idade

Agregado familiar

- Cultura familiar

Contexto habitacional

- Local e contexto de residência

Situação social

- Relações sociais e comunitárias

A Cruz pertence à sua família, há quantos anos? Como a cruz foi parar à família?

Conhece histórias antigas das cruzes (antigamente ofereciam heranças a quem ficasse com a cruz, Ex: quinta que passava juntamente com a cruz para ajudar a manter a cruz na família, ajudando a suportar os custos da cruz)

O que significa a festa da cruz? E a cruz em si?

Em que ano começou a ser juíza da cruz? Pode falar-me de como feita a passagem para juíza da cruz?

Qual o principal papel da juíza da cruz? / como sabe/quem passou esses conhecimentos?

Quais as principais diferenças quem tem sentido ao longo dos anos na decoração da cruz?

Lembra-se de quando era mais pequena que recordações tem do asseio da cruz?

Principais dificuldades?

Quantas mordomas tem a cruz, como são envolvidas no asseio (convite/geração...) é difícil angariar mordomas, principais razões?

Papel das mordomas?

Como estão divididas as tarefas do asseio e reparação da cruz (preparação massa, papel, flores)?

Principais cuidados a ter na reparação e preparação?

Cuidados com a farinha, como aprendeu, a preparação tem sofrido alterações ao longo dos anos?

Tipo de flores utilizadas, são as mesmas, quem escolhe e como é feita a escolha? (fotos dos anos anteriores)

Orçamento utilizado? Como é gerido (compra das flores...)

Existe algum ritual específico antes, durante e após o asseio da cruz?

Pensa que o asseio da cruz é um elemento essencial para uma maior integração da comunidade? Aumento sentimento de ligação com os outros, maior sentido de utilidade e participação social?

Asseio da cruz

- Significado atribuído
- Experiência vivenciada
- Imagem social: representações subjetivas e objetivas
- Dimensões socioeducativas
- Participação na sociedade
- Estado de saúde e qualidade de vida

O que significa assear a cruz?

No seu entendimento a partir de quando é que uma pessoa deve abandonar o papel de juíza, deve existir uma preparação prévia para a futura juíza, como é eleita?

O que pensam as pessoas sobre o asseio da cruz? Sente existir menos jovens interessados em contribuir ou envolver-se no asseio da cruz?

Encontra-se satisfeito com o seu atual papel como juíza da cruz?

Quais as medidas essenciais para continuar com esta festa e asseio da cruz? Quais as que adota?

A comunidade é participativa?

Quais as perspetivas para o futuro?

Na sua opinião qual o papel da educação/passagem do conhecimento (atividades socioeducativas) para manter as tradições?

- Vivências e/ou expectativas: percepção, fatores que influenciaram, mudanças ocorridas, preocupações sentidas, reações sentidas ou esperáveis, apoio recebido
- Impacto individual e social e estratégias adotadas
- Principais características
- Significado atribuído
- Atividades desenvolvidas: tipo, ocupação tempo
- Dimensões socioeducativas presentes
- Perspetivas futuras

Diferença papel de dona e juíza da cruz?

Como vivenciou a transição de mordoma para juíza? Aceitou bem esta etapa? Era o que esperava/imaginou? Como se sentiu? Que mudanças sentiu?

O que mais o(a) marcou? O que foi mais decisivo, o que mais influenciou? Quais as dificuldades que encontrou?

Quais as estratégias/respostas utilizou para/na adaptação?

Como gostaria de ter vivido esta fase?

Preparou a sua entrada para a juíza? Como? Porquê?

Teve ajudas da antiga juíza, familiares e amigos ou recorreu a alguma instituição? Tipo de apoio?

Qual o impacto de ser juíza da cruz tem na sua vida pessoal?

Encorajamento por parte da família e amigos para participar nas atividades de asseio?

Satisfação com o papel que desempenha?

Políticas públicas

- Respostas de proximidade encontradas: instituições de apoio, medidas e programas existentes
- Participação social

Conhece algumas políticas/medidas sociais e culturais de ajuda para a manutenção da tradição? Divulgação?

O que deveria ser feito, que tipo de apoio acha necessário existir?

8.3. Diário de Bordo

Data	Testemunhos	Observações/Reflexões
18/04/23	A Cruz era das minhas primas que morreram, mas as senhoras é que se ocupam, arranjam as flores e o que for preciso. Eu só dou o almoço (t1)	
21/04/2023	Está tudo mudado, nós nem flores conseguimos arranjar, põe-se o que houver na altura (t2)	
06/05/2023	Eu acho que estes três assim em amarelo fica muito junto (t3)	Material necessário preparado e flores em ramos ou alguidares em todas as Cruzes visitadas
	Qual fica melhor, esta ou esta? Ali já estão a pôr esta. (t4)	Seleção da flor e cor em conjunto entre as mordomas e colocação da respetiva flor no local de aplicação (C1)
06/05/2023	Aqui não temos tradição de flores (t5)	Distribuição da mordomas por símbolos, cada uma coloca a massa para trabalhar (C1)
06/05/2023	Vou precisar que retires as pétalas da flor amarela (t6)	Aplicação da massa da parte de cima da cruz para os pés consoante fosse asseada (C2)
	Estive eu e a [nome] mais a dona da Cruz a assear ontem, começamos lá para as 10h e só acabamos às 3h (t7)	Visualização aplicação cravo pétala a pétala (C3)
	Ela mandou vir umas flores bonitas da Holanda, ficaram muito bem (t7)	Correção da aplicação do cravo e ensino de aplicação pétala a pétala (C3)
06/05/2023	Esta parte [da Cruz] que parece argila depois com a água escorrega (t7)	Massa estendida em toda a Cruz, colocado moldes em papel para desenhar o risco e colocar a flor a aplicar nos locais (C4)
06/05/2023	[pétala do cravo] mais deitado . . . assim, assim (t8)	Quem aplica a flor é a mesma pessoa que a prepara (C4)
	Fazemos tipo esta só que em cor-de-rosa e assim vamos ao encontro dali de baixo (t9)	As mordomas estão distribuídas pela Cruz, enquanto uma se ocupam dos símbolos outras fazem o plano de fundo (C4)
	Leva papel, sempre foi, faz parte da tradição desta Cruz (t10)	Cada mordoma responsável por um símbolo (C5)
		Utilização de telemóvel e moldes em papel para ajudar a marcar o risco (C5)
		Visualização de aplicação de papel rebicado e cravo pétala a pétala (C5)
		Cruz com risco marcado a grão-de-bico, aplicação da massa nos símbolos e depois de aplicada a flor é preenchida o fundo, mordomas distribuídas por partes da Cruz (C6)
		Fixação papel branco com farinha de centeio e o papel azul com cola (C1)
		Final colocação da Cruz numa sala desocupada e oração do terço (C1)
		Importa referir a existência de obras de requalificação das estradas afetas à realização da festividade
07/05/2023	Passa pouca gente, está cada vez mais parado (t11)	Observou-se estar poucas pessoas a assistir à cerimónia de bênção das Cruzes, o número de visitantes foi diminuindo drasticamente ao longo da tarde. Por volta das 17h já estavam

		Cruzes sem os representantes, restando poucos visitantes.
07/05/2003	Olhe, para este lixo, não tiveram consideração de limpar isto de manhã para as pessoas que vêm ver as Cruzes. Se fosse na cidade estava tudo limpo (t12)	Boa receção do estudo por parte dos proprietários das Cruzes, prontificação para colaborar com o estudo.
07/05/2023	Se reparar poucas pessoas vêm visitar e novos nem cá aparecem (t13)	
		Situação social- maioria das juízas participam ativamente na vida da comunidade, através do voluntariado e/ou movimento associativo

8.4. Conversas informais

t14	Há datas que nós não sabemos, já vai há tanto tempo que a agente não se lembra. Os símbolos, não sei os significados, alguns são estranhos, nem dá muito bem para perceber.
t15	<p>Há poucos relatos sobre isso, sobre as origens, mesmo as origens da Cruz, há pouca coisa ainda escrita, e aquilo que os indícios sugerem é que as cruzes foram entregues às famílias mais ricas, com mais poder e não sei se Serzedelo, como é um meio pequeno, tinha famílias que pudessem acolher as Cruzes e certamente elas foram entregues a famílias de fora da freguesia, ou as Cruzes inicialmente foram todas de cá, só que depois conforme foram passando família é que foram saindo, mas eu não tenho a certeza, é meramente a minha opinião.</p> <p>É curioso, podiam também ser homens ou rapazes, eu acho que há, mas normalmente as mordomas são mulheres ou meninas.</p> <p>Os anos é que fazem com que as pessoas têm mais experiência e então escolhem a flor conforme o desenho da Cruz, também a que fica melhor aqui ou ali.</p> <p>Elas dantes usavam muito papel rebicado. E também era uma tradição de usar mais o papel. Mas eu acho que iam fazendo no inverno, nos dias de chuva que não podiam fazer mais nada, dedicavam-se a rebicar o papel.</p> <p>Torna-se cara, no sentido, de não é como as outras festas, quer dizer no sentido lúdico. É mais cara na preparação religiosa. São as famílias que são responsáveis que têm a despesa.</p> <p>Se a pessoa que é responsável não tivesse esse sentimento de orgulho, não aceitava uma responsabilidade destas, que é uma responsabilidade grande. É, mas também se não fosse assim, se ela não tivesse esse orgulho e essa vaidade não tinha a preocupação de ter de tomar conta da Cruz, não é? É porque gosta, porque realmente faz parte desta comunidade e que tem orgulho na festa.</p> <p>Mas é curioso que todas tenham menino em cima da Cruz, mas deve ter a ver com a morte e o nascimento.</p> <p>Procurar pôr o mais tarde possível que é para que não aconteça nada. Porque para mim, a Cruz está feita para aquele para aquele momento, que é Via Lucis e basta pôr antes algum tempo, não colocar muito antes para que não aconteça nada, porque pode às vezes se puser lá muito cedo ou por uma razão ou outra, acontecer qualquer coisa e depois tem a questão de as pessoas que vêm mexem. Mas tem pessoas que colocam logo de manhã, porque não são de cá e trazem quando vêm à missa. Para mim a Cruz está lá, não é para as pessoas verem, tem outro significado para mim. Para mim é para a Via Lucis que ela está preparada. E depois claro, as pessoas verem, gostarem, apreciarem é secundário.</p> <p>Barcelos se estendia até Serzedelo, quer dizer não é por acaso que as festas Cruz estão aqui. Até pela Igreja Românica já é uma comunidade muito antiga. Nós agora vemos isto, mas se calhar quando foi feita a Igreja Românica na altura aqui devia ser quase um ermo, e não devia de haver muita coisa à volta, era próximo de Guimarães e têm muitas ligações românicas. Portanto, não deve ser por acaso que as Cruzes, estão aqui.</p>
t16	<p>eu lembro-me quando era pequena ia com a minha mãe lá, em relação aos cravos inteiros, o cravo inteiro não é uniforme ...e quando se coloca um cravo inteiro o que é que acontece a flor fica às ondas, ou seja, deixa-se de ter aquele relevo que se pretende na cruz, não é? A Cruz se tem aquele desenho é para mostrar aquele desenho que lá está, com o cravo inteiro não fica perfeita ... há outras flores que se usavam na altura que eram os patifes, as cravolinas que eram flores que existiam nas varandas, nos jardins das pessoas, eram flores que eram muito utilizadas na altura ...</p> <p>O que dava era mais trabalho que é que aconteceu que ela já não se lembra. Mas acontecia nós irmos sem levar isto programado, levávamos as flores e elas não chegavam. Chegava</p>

	<p>a altura de nós estarmos a trabalhar e ela ia mais o sr. da Cruz às floristas à procura de flor para complementar a que estava em falta. Esta decisão de fazer o plano, ou de fazer o desenho em computador, foi para colmatar essa falha, ou seja, nós perdíamos imenso tempo a conjugar. Nós agora quando vamos já vamos com uma ideia do que vamos fazer, já não temos de andar a correr atrás das flores, já levamos as flores necessárias para poder fazer a cruz e nem estamos com aquela preocupação de estarmos a conjugar, é obvio que às vezes, um ou outro pormenor nós mudamos ou acrescentamos mais, porque aqui na Cruz no desenho do computador eu não meto os contornos, porque já sei que vou fazer os contornos. Ao chegar lá e vê-se quais são os contornos que ficam melhor se é as pinhas, se é, eu até costume a levar umas bolinhas verdes, que também contorna isto aqui em baixo ou dos azevinhos os vermelhos, para depois fazer aqueles contornos na flor que dá aquele relevo, aquele destaque à Cruz, diferente de outros anos, não vamos dizer que seja sempre a mesma coisa, todos os anos nós mudamos, não é?. Porque senão, se fomos a ver pegar nas Cruzes que estão para trás não há uma Cruz igual, que não há cruz igual, daí nós termos agora esta ferramenta do computador que é para complementar, para complementar as cores base, as cores base, nós nunca tínhamos posto uma com o fundo cor-de-rosa e quando apresentamos e fiz o desenho e mostrei ao resto das mordomas elas: “Ui, vais por cor-de-rosa isto não vai ficar” não sei o quê, e no final até deu um trabalho muito bonito. Portanto, há coisas que nós muitas das vezes não conseguimos visualizar... o desenho que eu fiz a computador ... não tem nada a ver, repare, isto mostra aqui é verdade está e no fundo é o que está ali, mas se formos ver aqui a imagem, isto que está aqui às cores se formos aqui à imagem da cruz em si elas estão lá, só que isto é flor... as cores estão lá, está aqui o rosa, as cores estão lá, agora é claro que nós a fazermos isto, ao fazer um trabalho prévio, nós estamos a agilizar o nosso trabalho, até porque ... houve alturas que nós chegávamos a sair de lá às 8 da noite, íamos para lá às 8 da manhã saíamos à 8 da noite e agora já não é tanto, mas agora temos uma diferença em relação a anteriormente é que a gente metia as flores a olho, ou seja chegávamos lá colocávamos, agora temos aquele cuidado de aperfeiçoar, ou seja, de colocar as flores mais juntinhas, por carreirinha, para não se ver a massa, depois começa a secar e não se ver a massa para dentro, que ultimamente a nossa Cruz tem estado muito preenchida, ou seja, apertamos ... quem faz a Cruz é também, o coração também é inteira a fazer o coração ... só, porquê? que aquilo é tão ao pormenor tão juntinho que é para ficar tudo tão apertadinho, que é para depois quando começa a dar o sol a flor não abrir e não se notar depois a massa e não murchar, é por isso que ela fica, nós chegamos a ver ali pessoas que ficam a olhar para o coração e é assim: “fogo como é que isto está ali assim”... , e quando estive em exposição ... em São Pedro do Tournal, chegaram ao cumulo de tirar a flor, tiraram que era para ver se era natural, nós vimos lá as falhas...já estive nos Paços dos Duques, no museu alberto Sampaio, na Câmara....</p> <p>Nós medimos, ...nós pegamos nuns pauzinhos e medimos e cada um faz o seu para ficar os relevos da mesma altura, ou seja, pegamos num pauzinho Um género de palitos que levamos e trabalhamos com isso e medimos a altura da massa, para quê? Para que ela fique uniforme, o relevo fica numa altura e a outra fica de outra e marcamos com esses pauzinhos que saem das flores é que fazemos os desenhos, porquê? Porque o desenho está lá na madeira só que depois na massa não é visível.</p>
t17	<p>Existe uma preparação da Cruz antes de ser asseada, a Cruz tem de ser mergulhada em água durante uns dias para a massa aderir. Ainda se encontra à venda prego de ouro, mas pouco e muito caro. De ano para ano, aperfeiçoar. É um momento de estar em família, em convívio.</p>
t18	<p>Nós este ano não tivemos juíza. A juíza antiga o ano passado não veio, deixou e a que íamos pedir este ano para ser juíza também não veio.</p>
t19	<p>Nós dizemos que a Cruz não tem juíza, mas não podemos dizer isso, porque por tradição tem de haver uma juíza.</p>
t20	<p>Não usava nenhum traje especial, nem roupa nova “nós eramos pobres, e também a roupa era para sujar” Ao chegarem à casa da dona da cruz, eram recebidas por uma sopa e uma posta de bacalhau regada a vinho.</p>

8.5. Transcrição entrevistas

Entrevista Ais de Cristo

- Que idade tem?

Tenho 62 anos.

- Sempre viveu em Serzedelo?

Não. Sou natural de cá, fui viver para fora e, entretanto, regresssei.

- Há quantos anos a Cruz pertence à sua família?

Na minha casa está há cerca de 20 anos, mas já veio dos meus avós.

- Sabe como se tornaram proprietários da Cruz?

A Cruz é da parte dos avós paternos. A minha madrinha, que era a filha mais nova ficou com a Cruz dos meus avós. Como nós somos sete raparigas, católicas e gostávamos de ficar com a Cruz, ela via continuidade em a Cruz permanecer na família e, sugeriu à minha mãe para ficar com a Cruz. A minha mãe não recusou, pelo contrário, gostou muito, e assim continuamos nós. O meu pai era irmão dela, portanto a Cruz continuou na família, não pelo lado das irmãs do meu pai, as minhas tias, mas por nós.

Agora eu estou a tentar trespassar para uma das minhas filhas, já outra geração. Tenho duas filhas, mas uma não tem jeito, gosta de ver e tudo, também lá está, vai participar mais na parte da ajuda, a outra já gosta mais de estar a participar a nível do desenho, se está bem feitinho se não está, que aquilo é tudo manual e a gente tem que ter um bocadinho de visão para tentar ser o mais perfeito possível, e pronto, ela está aí nessa parte.

- Quando a Cruz veio para a família receberam algum valor para ajudar na manutenção da Cruz?

Veio um cordão a acompanhar a Cruz e vai acompanhar sempre a Cruz.

- Considera-se juíza, dona da Cruz, como é que é feita esta gestão?

Não, eu não sou juíza, nem sou dona da Cruz. A Cruz é da família, enquanto estivermos todos unidos a Cruz é da família. Agora, eu sou responsável pelo asseamento, porque um dia que eu não possa de certeza que elas também vão lá e tentarão assear. Eu gosto muito da parte de arranjos, de flores, tenho um dom para essas coisas manuais, trabalhos manuais e o facto da Cruz tem que se gostar porque tem a parte simbólica, a parte religiosa, a parte da fé, e isso realmente preencheu-me. E eu não sendo a mais velha, tenho a participação das minhas irmãs. Eu faço a Cruz e as minhas irmãs fazem o almoço e ajudam a fazer o que é preciso. Para pôr a Cruz de molho é a minha irmã, não sou eu, é outra minha irmã que prepara a Cruz para receber as flores. Fazer o papel é outra minha irmã que manda picotar o papel. Todos os anos, participamos todas, umas de uma maneira outras de outra. Nós dividimos as tarefas, embora conto sempre com a opinião delas: "Olha, acho que não está bem combinado. Aquela flor está mal", elas participam também dando a sua opinião.

- Antes de começar a assear cá a Cruz, já era mordoma da Cruz?

Não, nunca fui mordoma.

- De que forma ocorreu a passagem do conhecimento relativo aos procedimentos do processo de assear a Cruz?

Através da minha madrinha, que depois de trazer a Cruz veio para cá. Ela vinha, participava e ensinou como se fazia. E as mordomas que já estavam com ela também vieram com a Cruz e ensinaram, porque eu não sabia. Só depois é que tive uma participação mais ativa, na parte da escolha das flores, na combinação. Porque aquilo que elas diziam é que dantes não tinham esse cuidado, ou seja, a flor que havia era a flor que se punha, não havia uma seleção a nível de cores, uma conjugação, “esta fica bem com aquela, aquela com esta”. Ali não havia esse cuidado. As flores que eram dadas para a Cruz, eram as flores que se punham, se ficava bem, vermelho com vermelho, rosa com rosa, azul com azul, elas não ligavam, o que elas queriam era fazer a Cruz. O que elas diziam é que havia flores específicas para a Cruz; que era o chorão, os ais de Deus, a margarida, o prego de ouro, a sardineira. Só que agora cada vez mais, é mais difícil encontrar essas flores e então vamos alterando, com pena porque não temos. Eu tento semear, mas elas não nascem. É difícil, mas tentamos arranjar e vamos conseguindo sempre pôr as flores tradicionais da Cruz.

Porque a própria flor é diferente, o prego de ouro é uma perfeição é um requinte e mesmo o chorão dá um toque aveludado, tem um toque macio.

- Procuram sempre que possível manter as flores tradicionais da Cruz?

Sim, mas com um certo cuidado a nível de conjugar as cores, antes não havia tanto esse cuidado. Faziam como sabiam, claro, mas acho que nós somos mais exigentes e cada vez mais. Porque recorro-me que quando comecei com a Cruz, também não tinha essa percepção. Elas diziam que era assim e fazia assim. Só depois olhava para a Cruz e dizia: “isto não está bem combinado, está um bocado imperfeita”. Era fazer rápido, para acabar rápido, às vezes, e elas sabem disso, elas iam embora, e eu sozinha ficava na Cruz e alagava aquilo, aquelas flores que não gostava. E elas quando chegavam à Cruz, comentavam: “Ela já alagou”. Aquilo que via que não estava bem, alagava e punha outra flor, ou outra cor, de maneira mais perfeita possível. E porquê? Porque eu tinha tempo, tirava o sábado para mim, elas não, elas estavam aqui só da parte da manhã, almoçavam e ficavam um bocadinho a seguir ao almoço e iam embora e a Cruz ficava. E eu não, eu ficava com a Cruz. No fim do almoço, eu erguia a Cruz e tentava aperfeiçoar. Dava outro cuidado à Cruz, coisa que antigamente elas diziam que não faziam, não sei.

- Sabe como era feita a gestão das flores antigamente?

Eram as mordomas que tinham o cuidado de levar as flores. A minha madrinha não comprava flores era tudo asseado com flores que as mordomas traziam, mas isso está a acabar, não há esse cuidado. Eu tenho uma mordoma que tem o cuidado de perguntar até a outras Cruzes, e às vezes, traz flores que sobram de outras Cruzes, mas faz parte das pessoas que já fazem a Cruz há mais tempo, as mais antigas, as mordomas às vezes trocam as flores. Elas próprias semeavam as flores, os chorões, os ais, e eu também já semeiei que me deram a semente, mas elas não nascem.

- Como é realizada a gestão das flores utilizadas na decoração da Cruz?

As flores sou eu que vou comprar. Claro que havia flores que eu gostava muito de pôr, realmente, gostava da base toda a margarida branca e depois punha outras cores. Só que a margarida branca não há a vender,

é difícil, há uma imitação. Eu tento ir à flor mais atual, tento mais ou menos procurar uma margarida pequenina para tentar pôr na Cruz toda, mas às vezes é difícil, e estamos a pôr a flor seca. Porque a flor seca além de durar mais, não fica amarela, consegue-se trabalhar melhor, fica mais perfeita, mas é uma flor que não era da Cruz. Nós já estamos, não sei se, a evoluir, alterar a tradição, aí já depende de cada família. Nós já estamos a alterar um bocadinho com essa flor seca, que eu não me recordo se havia na Cruz. Mas para dizer que é a flor da Cruz, não é, agora já estamos a alterar completamente isso. Não sei se vamos continuar com a tradição e só pôr as flores da Cruz, mas eu já estou a ver muita gente a pôr a flor seca. Já fiz a margarida, mas fica mais cara nem se compara, porque não é flor da época e tem de se pedir por encomenda e fica muito mais cara.

- Mas procuram sempre que possível manter a tradição?

Sim, tentamos manter a tradição. Agora se fosse tudo a chorão, pôr uma base toda a chorão, ficava linda, ficava, só que não temos. Depois não há o cuidado, se toda a gente da festa, neste caso, se houvesse uma comissão que fosse recolher as flores por várias casas e partilhasse, era ótimo, a nível de tudo, porque conseguíamos manter a tradição e, fica caríssimo assear a Cruz. Como nós compramos as flores fica caro. São as flores, é o almoço e tudo o resto. A minha avó e a minha mãe diziam, que as Cruzes eram de famílias abastadas, não eram de famílias pobres. A Cruz pertencia a pessoas de posse, pessoas abastadas, famílias de nome, ou de brasão, a Cruz não era dada a qualquer família porque também tem um certo custo, era isto que era transmitido e realmente chegou a um ponto que a gente vê que realmente tem um bocadinho de custo. Agora em relação às flores nós estamos um bocadinho limitados, porque eu tento procurar a sardinheira, o prego de ouro, o chorão, a margarida, os ais de Cristo, flores que eles diziam que pertence à Cruz, mas às vezes não consigo e tenho que realmente inventar. O cravo, não sei se o cravo já era da altura delas. Também há muita gente que põe o cravo, nós também pomos não muito, eu tento procurar uma flor delicada que vejo que fica bem na Cruz, que tem um toque, uma perfeição e às vezes flores caras. Tenho também a preocupação de ver quais as flores que posso colocar, porque ao colocar com a farinha podem murchar, e no dia seguinte fica feio. Tenho de ter essa preocupação, não é qualquer flor que dá para a Cruz. Já coloquei flores e no dia seguinte tive de as alterar, que estavam todas amarelas. Nós com os anos e com a prática temos esta aprendizagem, há flores que eu comprava, caríssimas e não valia a pena, que deixava-as todas fora, no dia seguinte elas melavam, ficavam murchas, não davam para a Cruz. Por exemplo, eu adoro os ais de Cristo e não há, nós tínhamos uma senhora, uma mordoma que era do tempo da minha madrinha que tinha muitos e eu punha. Há ais lilás, há ais brancos, há cor-de-rosa, eu só tinha brancos e lilases. Eu adoro essa flor, é tão delicada, tão bonita e fica bem na Cruz, faz uns desenhos bonitos, agora é difícil, mas arranjo sempre alguns que elas trazem, até um dia quando não houver, não sei, porque não há a vender na praça. O prego de ouro também é muito difícil de ver a vender, os que colocamos na Cruz é de uma prima nossa que tem muitos e nos traz. Quando nos falta o prego de ouro substituímos pela flor amarela do campo, tiramos as pétalas e fica só aquele meio. Claro que o prego de ouro fica mais bonito, nem se compara, mas quando não há é assim que a gente faz, tentamos pôr o rebordo todo alinhado na Cruz com a flor amarela do campo, que não é cara é só uma questão de ir buscar. E depois inventa-se, há coisas que eu faço diferente, ou vejo uns pompons, botões de rosa pequeninos, botões de sardinheiras, vou ao jardim buscar. Não está na Cruz, eu é que coloco, compro vasos de flores. Também há uma preocupação nisso, mas também há um custo, e nem toda a família está disposta ou faz este tipo de investimento. Há vasos que eu compro. A flor de arroz, eu já comprei uma árvore que pus ali, secou, já comprei outra. Semeio flores que me dão. Tudo isso são pormenores que tem de haver um certo gosto da pessoa que está a assear e ter uma certa sensibilidade. Agora também há pessoas que põem muita coisa, agora depende de cada família e do gosto que as pessoas têm para assear.

- Como é feita a seleção das flores, considerando não apenas a quantidade, mas a flor em si e a cor?

É assim, há anos que as mordomas trazem, mas outros anos elas não trazem nada, então eu compro sempre flores para toda a Cruz quer elas tragam ou não, e depois faço uma seleção. Tento fazer uma seleção com as flores que elas trazem e com as que eu tenho e aplicamos. Às vezes nem pego nas minhas e só usamos o que elas trouxeram, mas depende. Ao comprar, faço a conjugação das cores. Já sei que, para uma parte, preciso de 4 ou 5 molhos de flores secas, para cada símbolo, 1 ramo. Costumo ir com a

minha irmã à praça comprar as flores e às vezes até vemos algum vaso que gostamos da flor e achamos que fica bem na Cruz, compramos o vaso. Em alguns anos já levamos a combinação, mas geralmente é conforme as flores e as cores que têm, é que vamos escolhendo. O amarelo vem sempre para o cálice, o vermelho ou um rosa velho para o coração. Tentamos conjugar, por exemplo, se o coração for vermelho e não tiver mais nada vermelho, ele sobressai mais, então, tentamos conjugar as cores. Tentamos combinar as cores e depois o gosto é de cada um, não é?

- Na sua opinião ao longo destes anos as Cruzes têm-se mantido mais ou menos iguais ou têm sofrido alterações? As pessoas estão mais focadas na perfeição do que na tradição, qual é a sua percepção?

Eu acho que cada ano as Cruzes são mais perfeitas. Noto que agora já se consegue distinguir mais os símbolos, não sei porquê, mas na altura que nós começamos não. Agora, também já começam a apreciar mais: "Aquela está mais bonita", um género de competição, mas uma competição saudável, não é? Porque cada uma depois tem os seus encantos. Mas noto que há uma certa vaidade a ver: "-Olha, aquela está mais bonita. Olha, aquela está assim ...", coisa que antigamente não havia tanto. Noto que as pessoas têm mais cuidado, que há uma combinação diferente. Eu acho que fomos nós que começamos, mas não tenho a certeza, pôr o fundo todo igual. Porque elas faziam e algumas ainda continuam a fazer a Cruz por quadrados e eu sugeri pôr uma base toda igual, coisa que elas não faziam e agora já há várias Cruzes com fundos iguais. Coisas que elas não faziam, foram vendo e já estão a fazer, porque gostaram, também é mais fácil, porque antigamente elas faziam por quadrados, um quadrado de verde, um quadrado de vermelho, um quadrado amarelo, faziam várias cores, não fica mal, é um gosto de cada família e das pessoas que asseiam. Mas antigamente gostavam de ver as Cruzes com cores muito garridas, com muita cor, até que nos últimos anos a minha madrinha ficava nervosa e dizia que a Cruz estava muito branca, que tinha de ter muita cor. E tem cor, só que agora nós evidenciamos mais os desenhos, tentamos colocar mais harmoniosa. As pessoas mais antigas gostam da Cruz mais garrida, com cores mais vivas, a minha madrinha gostava da Cruz em vermelho e nós quando ela era viva púnhamos mais vermelho, mas depois, fomos pondo com mais harmonia, mais suave, com outra leveza. E eu acho que as pessoas devem ter o cuidado, isto é, a parte da fé, de ao espetar a flor, "você não estão a espetar, fazem de conta que estão a dar um beijo na Cruz, a Jesus, um beijinho, outro beijinho, outro beijinho". Porque o facto de espetar, com a nossa fé, não é espetar nenhum espeto, nós se formos com uma atitude de amor, até se torna mais suave, "um beijinho, outro beijinho, outro beijinho", leva-se as coisas com outra leveza, com mais amor e mais respeito pela Cruz, coisa que não havia antigamente, não tínhamos essa sensibilidade.

- Na sua opinião, colocar o fundo só de uma cor torna os símbolos mais perceptíveis?

Foi isso que eu pensei e é mais fácil. E de facto a flor seca ou a margarida é muito mais fácil e mais rápido. E mesmo assim nós temos 7 ou 8 pessoas a ajudar. E ao usar várias cores era uma confusão. Agora só com uma cor no fundo sobressai mais os símbolos, conseguem-se ver melhor.

- Reconhece a necessidade de preparação e transmissão de conhecimentos das gerações mais jovens? Já iniciaram a preparar os mais jovens na prática de assear a Cruz?

Sim, já temos, são jovens que vieram, não são da família, são de mordomas que trouxeram miúdas que querem apreender e querem ficar e por nós tudo bem. As antigas mordomas já passaram para as filhas e as filhas já trazem as amigas. Nós aceitamos se as pessoas querem vir e gostam, são bem-vindas.

- Mas no seu ponto de vista é mais fácil envolver jovens da família ou familiares das mordomas a dar continuidade ao asseio, ou isso não tem influência?

É, é mais fácil e elas enquanto puderem vêm e ajudam. As mordomas que nós temos, as mais antigas vão ter de deixar ficar porque começam a ficar com problemas de saúde é por isso que estamos a começar a colocar juventude. Porque esta geração acabando ou se transmite para a família ou deixam as famílias e transmitem para outras que queiram. Agora nós aqui, à partida como somos uma família numerosa, e também por isso é que ela veio para nós, nós aqui queremos continuar, mas já temos primas que dizem se nós não quisermos que elas fiquem. A minha filha se tiver filhos mais tarde também os porá, não é? Porque das mais novas, a minha filha é a única da família que está ali as restantes não são da nossa família. As que vêm, querem ficar aqui, nós aqui convivemos e tentamos tratá-las bem, como se fossem de casa. Elas podiam acabar e nós mandávamos embora “já está feito, muito obrigada, até para o ano”, mas nós não, nós retribuímos, não é o simples facto de dar o almoço, é o convívio e tentamos nos poucos momentos que estamos juntos estar em bom convívio. Agora não sei, não sei como é que vai ser daqui para a frente.

- Ter uma Cruz ao encargo exige grande responsabilidade? Não só na gestão das mordomas e das flores, mas também da massa. Quem prepara a massa para a Cruz?

A massa é uma questão que às vezes me mete um bocadinho de medo, porque já nos aconteceu da massa cair. A cruz estava exposta no museu em Guimarães e a massa estava mole de mais e caiu, fiquei doente. Nesse dia, não fui eu que fiz a massa, foi uma das mordomas antigas, mas o tempo estava mais húmido. E já nos caiu outra vez cá, o tempo estava de chuva, mais húmido, a massa, ficou mais mole, empolou, caiu tudo. A massa tem *timing*, a pessoa tem de ter aquela mão certinha para a massa ficar solidificada e bem segura. Porque pode acontecer, já aconteceu a nós e a outras pessoas de a massa cair. Às vezes, havia uma que fazia, às vezes era outra e agora temos o cuidado de ser sempre a mesma. Também notamos que a própria Cruz com a água, a madeira fica escorregadia, então tivemos de raspar um bocadinho a madeira para ficar mais áspera e a massa segurar melhor. Mas isso foi com o tempo. Até foi a minha filha que deu por ela e disse: “-Ó mãe, a madeira está muito macia, desliza e a massa ali não adere”. Nós depois estivemos a ver e realmente, temos de raspar aquele brilho, para a massa solidificar e ficar mais agarrada à madeira”. É uma questão de estar atenta e ver, porque quando caiu não sabíamos o porquê, e quem fazia a massa era sempre a mesma pessoa. Depois estivemos a ver, “Como é que nos outros anos não caiu e agora caiu?”, e estivemos a tentar descobrir o que fazia a massa cair e realmente a madeira também tem a ver. Porque a madeira vai-se alterando com os anos, vai absorvendo mais água, e tudo isso são pormenores que temos de ter em conta. É que as Cruzes têm que ficar de molho em água para aderir a massa e conservar mais tempo as flores.

- Geralmente, ao aplicarem a massa, cobrem a Cruz integralmente ou procedem de forma gradual?

Nós colocamos a massa toda de uma só vez. E tentamos depois com um pauzinho fazer o desenho, tentar ficar o melhor possível, tentar pôr igual. No telemóvel temos a Cruz antes e o depois e ao fazer tentamos ver os desenhos, tentar pôr o mais parecido possível. Mas só o facto da mão que coloca a flor não ser a mesma, já dá uma forma diferente e os símbolos ficam diferentes. Eu às vezes tenho de conjugar flores e fazer de uma maneira de colocar as flores para não se ver muito a diferença. Depois há truques baralhar as flores para não se notar tanto a imperfeição. Tentamos aperfeiçoar ao máximo, mas claro que falhamos, não somos perfeitas.

- Como é realizado o processo de ornamentação da Cruz? Fazem algum tipo de distribuição de tarefas, isto é, quem faz um símbolo faz todos os símbolos iguais, cada uma tem o seu símbolo, ou fazem todas juntas?

Nós ainda não estamos a fazer isso, mas estamos a chegar à conclusão de que como são pessoas diferentes a fazer símbolos iguais, eles não ficam iguais, então estamos a tentar colocar uma pessoa responsável por fazer os mesmos símbolos. Estamos a chegar ao ponto de tentar pôr as que fazem um símbolo mais perfeito de fazer os restantes, para aperfeiçoar. E mesmo assim tentamos pôr os desenhos mais certos. Por exemplo, eu faço assim, esta roda levou 12 margaridas, a outra só teve 10, porquê? Porque

a flor não é toda igual, às vezes a margarida é mais larga, é maior, mais pequenina, nós tentamos escolher flores com o mesmo tamanho. Portanto, nós estamos a aperfeiçoar cada ano.

- Que técnica utilizam para colocar o papel que reveste a Cruz?

Nós colamos com a farinha branca e água. Espalhamos muito bem a toda a volta e no papel, depois tiramos o excesso e colamos com cuidado a toda a volta.

- Fazem algum ritual no processo de assear a Cruz? Ao iniciar, durante ou mesmo no final?

Nós tínhamos, na altura tinha da minha madrinha. Ela fazia uma oração, mas dizia aquilo tão rápido que eu nunca decorei e as minhas irmãs também não. Agora no fim rezamos sempre um terço e agradecemos. Ela tinha uma oração e eu sinceramente na altura não dei aquela importância há tradição, agora com a idade e com a maturidade é que se começa a ver.

- Notou diferença entre a forma de vestir das mordomas mais antigas?

Não, isso não notei. Elas vinham trabalhar, não notei que tinham esse cuidado, aqui não. Mas vou perguntar essas curiosidades às mordomas mais antigas, talvez elas saibam, porque há muita coisa que eu não sei e já estou aqui a alterar coisas que elas não sabiam, que elas não faziam. Depois a minha madrinha tinha também um sentido de humor muito apurado e às vezes a gente queria levar as coisas para sério e ela levava as coisas com muita leveza, muito na brincadeira e pronto a gente também se ria e não levávamos aquilo com aquele espírito de fé. Por muito que ela quisesse impor, mas como ela tinha um sentido de humor muito apurado nós levávamos sempre para aquele lado mais brincalhão.

- Tem alguma recordação de infância sobre o asseamento da Cruz ou foi uma situação que nunca lhe despertou curiosidade?

A Cruz era dos meus avós. Nós quando eramos pequenas íamos à festa, íamos à missa e depois ficávamos para ver a procissão, sabia que a Cruz era da família, mas ainda não tinha a importância que dou hoje. Gostava e dava mais ênfase a fazer o tapete, porque era mais a parte do convívio, da festa, que íamos à festa e trazíamos os amigos e convivíamos a noite toda. Na altura dava mais importância ao tapete. A Festa das Cruzes para nós era mais o tapete porque passava aqui à nossa porta e para nós era uma festa. A Cruz em si, para mim, ainda não tinha aquele símbolo a nível de fé, não via a Cruz com os olhos que vejo hoje. Não estava presente quando asseavam, os meus pais levavam-nos lá e eu via, mas não tinha aquela curiosidade de ver como é que se fazia, não tinha.

- Sabe identificar e explicar os símbolos presentes na sua Cruz, destacando o significado atribuído a cada um deles?

Não. Não sei o significado de muitos dos símbolos, também ninguém me explicou. A minha madrinha também não me explicou, eu perguntava e ela também não sabia, “-aí eu não sei, não sei, já vem da minha avó”, lá está, também não teve esse cuidado de perguntar à mãe ou a avó, ou então até sabiam e deixaram. Só nos disseram que isto já vem de muitas gerações, já tem mais de 100 anos, mas eu perguntei e ela não soube explicar. Porque eu uma vez alterei a Cruz, não gostei de um símbolo que lá tinha que parecia um urso, tem um formato de um urso e então pus uma Cruz, alterei, pus uma Cruz, eu pensei que podia e depois a [nome] disse: “- Tu alteraste a Cruz” e eu assim: “-Então, eu não gosto daquele símbolo”. Como é uma Cruz, pensei que o símbolo de uma cruz não ia fazer mal e então pus várias cruzes, mas ninguém me

chamou a atenção, só a [nome] disse: “- Não. Tem-se de respeitar os símbolos da Cruz”, então a partir daí nunca mais, mas há lá símbolos que não me identifico, também não sei o significado. Agora se alguém me explicar o porquê daqueles símbolos, porque cada Cruz de família tem os símbolos diferentes, tem uma parte simbólica, agora quem é que nos explica isso? Eu não sei e ninguém sabe, é pena. Isto já devia ter sido há décadas, deixaram passar e ninguém teve esse cuidado de deixar de geração para geração e transmitir isso. Eu também não sei, eu peguei nela perguntei à minha madrinha que era dela e ela também não sabia. Eu penso que há símbolos que se identificam com passagens da bíblia, não sei?

-Cada uma das 14 Cruzes representam uma Estação da Paixão de Cristo e temos mais duas que representam as duas pessoas que foram crucificados junto a Jesus Cristo, contudo existem Cruzes com os mesmos símbolos.

Ah, sim, a nossa é [número], mas os símbolos não sei, tem o cálice, o coração, há muitas que tem os mesmos, outra tem os peixes. Tem lá umas rodas, não sei se são rosas do vento, há umas rodas como símbolos, mas não sei o que aquilo quer dizer, não posso dizer.

- E o que representam os peixes?

Não sei, talvez tenha a ver com a história da bíblia da multiplicação dos peixes quando o Jesus disse: “lancem as redes ao mar” e recolheu o peixe.

- Mas isso não é a respeito das 14 estações?

Pois não, não sei.

- O que representa para si a Cruz?

A parte simbólica da fé, representa a vida que nós levamos. A Cruz tem um simbolismo de carga, peso, peso pelo caminho que nós percorremos, bom ou mau e depois a leveza da Cruz depende do percurso que nós levamos durante a vida, daquilo que a gente faz, se faz coisas ruins torna-se mais pesada e faz coisas que não prejudique o próximo, tem uma leveza. Para mim, a Cruz significa o caminho de vida que nós levamos, que percorremos desde que nascemos até morrermos. Depois há a leveza dos nossos atos que nós praticamos.

- E a sua Cruz, tem algum significado especial para si? É uma pessoa devota à sua Cruz?

Claro, agora tenho mais cuidado, o facto de dizer que pregamos “beijinhos”, uma leveza, não magoar, não ter o símbolo de sofrimento. Eu não quero ter a Cruz como um símbolo de sofrimento, que a Cruz para Jesus foi símbolo de sofrimento, quero dar-lhe aquela leveza. Transformar a Cruz no amor, partilha, convívio, é esse símbolo. O pouco tempo que estamos com as pessoas de fora é o tal símbolo de amor, temos de pregar e transmitir a leveza, o amor, a partilha, a convivência é mais nesse sentido, não quero transmitir sofrimento. Quero que seja uma coisa que a pessoa faça com gosto, para agradar. Eu quero dar o nosso melhor a Cristo, ele não está lá, mas a Cruz simboliza Cristo, não é? Então pôr a Cruz linda, mas com a parte da leveza e do amor, para mim é isto que eu transmito.

- E o menino que está em cima da Cruz, o que ele simboliza?

O Menino Jesus, nunca pensei nisso. Acho que o nosso Menino Jesus é o mais antigo aqui da freguesia, o nosso Menino Jesus já tem mais de 100 anos. Nós não pomos esse, esse está guardado. Compramos um diferente para pôr lá, o nosso já partiu, já compramos outros, já vai no segundo ou terceiro Menino Jesus, agora aquele que é centenário, está lá guardado, esse tem um grande valor histórico. Agora o símbolo do Menino Jesus, talvez o nascimento, não sei, nunca pensei nisso e o porquê do cravo? Ele tem um cravo na mão, também não sei símbolo disso, esperança. Deve ser a anunciação do nascimento, só se for esse o símbolo do Menino Jesus, para anunciar, a anunciação, não sei? O renascimento, a anunciação de uma coisa nova.

- Ao nível da comunidade, dos vizinhos são pessoas interessadas em ver o processo do asseio da Cruz, são pessoas participativas?

Eu pensei que houvesse mais, aqui eu não vejo muito, aqui só a vizinha da frente e mais nada.

Eu sou apologista de divulgar o trabalho que nós temos, de expor a Cruz quando passasse a procissão, porque há pessoas que vêm só para a procissão e mais nada, vão-se embora e não querem saber de mais nada. Eu tenho feito isso e as minhas irmãs estão contra, exponho a Cruz lá fora num sítio seguro, para as pessoas que passam possam ver, há pessoas que não têm conhecimento. Não se pode? Não sei, nunca ninguém me disse. Eu exponho aqui e as pessoas passam na procissão e olham, a Cruz está segura, está encostada a uma parede. Nunca fizeram isso, nunca vi ninguém a fazer, mas eu exponho aqui.

- Existem famílias que as levam da parte da manhã para o nicho dela precisamente para a pessoas visitarem no final da procissão.

Nós só conseguimos levar a Cruz depois da procissão, porque senão teria de ir muito cedo e não está lá ninguém e nós temos um bocado de receio. É que nós fazemos tapete e fazemos a Cruz. E aqui para nós é complicado, porque primeiro passa a procissão e só depois de passar a procissão é que nós podemos passar para pôr a Cruz por causa do tapete. Só quando a procissão chega lá é que nós podemos levar a Cruz. E quem leva a Cruz também vai à procissão, até a nível de transito é impossível colocá-la antes da procissão chegar. Vai o meu irmão e a minha filhota que faz aquele arranjozinho ao pé da Cruz. E fica exposta até às 6, 6 e meia. É uma ideia, eu sugeria de quando passa a procissão expor a Cruz para as pessoas verem, vão na procissão e pelo menos veem um bocadinho porque há muita gente que não tem conhecimento. Há muita gente da freguesia que não sabe onde estão as Cruzes, então se por onde passar a procissão houver Cruzes, porque não expor as Cruzes. Claro tendo um certo cuidado, não podem tocar para não estragar, mas estar ali à beira. Já são dois anos que eu ponho a Cruz lá fora, não estando a chover ponho-a.

- Na sua opinião a Festa da Cruz em Serzedelo é bem divulgada?

Não. Acho que não, mesmo as pessoas da freguesia não sabem nem tem interesse pelas Cruzes, podiam ir ver, mas não há interesse. É tanto trabalho para estar só uma tarde exposta, mais nada; vem para casa e fica ali. Por isso é que nós temos de tirar melhor partido da Cruz, estar mais tempo exposta.

- A nível de organismos políticos ou religiosos acha que há divulgação? O que acha ser necessário para ajudar a projetar mais esta arte do asseio da Cruz?

Não sei. Mas, referente às flores, se realmente nós fôssemos manter a tradição, quem tivesse essas flores partilhar, porque há muita gente que tem e não partilha. Levá-las até no sábado ao largo da igreja e partilhar, por exemplo, ou fazer uma comissão, tentar envolver mais a comunidade. Porque há pessoas que têm e

se tivessem boa vontade e quisessem partilhar eram bem-vindas, mas não há nada disso, há muito individualismo. A sociedade é muito individualista.

Entrevista Chorina

- Quantos anos tem?

Tenho 78.

- Há quanto tempo é que está a Cruz na sua família?

A Cruz está na família há mais de 50 anos.

- Esta Cruz nem sempre pertenceu à família?

Não, a Cruz estava sob a posse de uma outra família, que na impossibilidade de manter sua preservação e tradição de asseamento, decidiu entregá-la ao Padre Manuel, na época, o pároco da nossa comunidade. Que veio pedir à minha mãe e ela como já era uma senhora de idade falou comigo, pois queria que a Cruz continuasse na família, não queria que a Cruz fosse novamente entregue ao pároco.

- Quando a sua mãe assumiu a responsabilidade pela Cruz, quais foram as principais mudanças na prática de assear em comparação com os dias atuais?

Não existiram mudanças substanciais, uma vez que houve uma constante busca pela preservação da tradição. A alteração mais profunda ocorreu no que diz respeito ao emprego de papel. Antigamente, a Cruz era asseada com muito papel, para além das flores, que era recortado de forma específica. Contudo, na minha Cruz, atualmente, optamos por privilegiar as flores em detrimento do papel, não por nenhuma razão em particular, simplesmente por um gosto pessoal. As pessoas atualmente também não gostam muito de ver as Cruzes com muito papel eu já ouvi comentários de pessoas a reclamarem que as Cruzes levam muito papel: "Ui, há tanta flor bonita e a Cruz tem tanto papel!".

- Vocês mantêm o compromisso de preservar sempre os elementos mais tradicionais?

Certamente, o desenho é rigorosamente respeitado, uma vez que está gravado na própria madeira da Cruz, e seguimos fielmente esse padrão. No entanto, no que diz respeito às flores, incluindo as suas cores, esses elementos variam a cada ano, levando em consideração preferências estéticas ou mesmo a disponibilidade de flores no momento.

- O tipo de flores utilizado na decoração da Cruz tem variado ao longo do tempo, ou seguem a tradição de assear com flores específicas?

Não. Antigamente, acreditava-se que as Cruzes deveriam ser decoradas exclusivamente com flores como margaridas, sardineiras, prego de ouro e chorão, julgo que também seria pela disponibilidade dessas flores. Hoje em dia temos mais opção de escolha e como tal sempre vamos incluindo algumas novidades. No entanto existem algumas flores que as incluímos todos os anos no asseamento.

- Como é realizada a gestão do processo de recolha e escolha das flores utilizadas na decoração da Cruz?

Antigamente, eram as próprias mordomas que forneciam as flores, isto porque todas tinham terrenos onde acabavam por cultivá-las. Toda a gente tinha flores, toda a gente tinha prego de ouro, havia tudo... Agora há menos. No meu tempo de jovem, o próprio chorão nascia nas fendas dos muros e davam uma flor de extrema qualidade, era maravilhoso. Nos dias de hoje, a maioria das flores utilizadas são compradas, uma vez que a disponibilidade de terrenos para o cultivo diminuiu consideravelmente entre as pessoas. Contudo, continuamos a fazer a recolha do chorão entre a vizinhança e pessoas amigas.

- O chorão é uma flor que se arranja ainda com facilidade?

Sim, ainda se encontra muito chorão. O prego de ouro, outra flor também utilizada no asseamento da Cruz da minha família, é que é mais difícil de encontrar. A minha irmã mantém a preocupação e compromisso de cultivar especificamente esta flor, porque continua a ser uma flor muito apreciada entre as mordomas e que no género de desenhos que tem a nossa cruz encaixa bem.

- Quem é responsável pela seleção e a quantidade de flores a comprar?

A decisão sobre a quantidade e qualidade das flores a serem compradas é tomada em colaboração com minhas irmãs. Com a experiência acumulada ao longo do tempo, todas nós temos uma facilidade em saber o que será mais ou menos necessário para o asseamento da Cruz. Antigamente as mordomas e que ficavam responsáveis por trazer as flores. No entanto, atualmente, dado que adquirimos praticamente tudo, elas desempenham a sua função contribuindo financeiramente. Assim, preservamos a intenção da tradição, adaptando-a às circunstâncias atuais.

- Como juíza da Cruz quais as suas principais responsabilidades?

A semana das Cruzes é uma preocupação constante para mim. Eu não saio de volta dos chorões, sempre na ânsia que fiquem em flor a tempo do asseamento. O tempo também me dá dores de cabeça, pois muita chuva acaba por danificar a flor e depois estas já não podem ser utilizadas. A farinha, que é fundamental para criar a massa que adere a flor à madeira da Cruz, é uma preocupação constante. Há muitos anos que o meu marido assumiu a responsabilidade de adquirir o centeio, que é posteriormente transformado em farinha no nosso moinho. Atualmente, ele comprometeu-se a moer farinha não apenas para nossa família, mas também para outras sete famílias, demonstrando um generoso esforço em partilhar recursos e manter a tradição de maneira colaborativa. Para ele isto representa uma enorme responsabilidade. É importante dar a saber às pessoas que a própria escolha do centeio tem muita que se lhe diga. O centeio selecionado deve ser de qualidade superior e isento de qualquer tipo de contaminação. A presença de outras sementes pode resultar em complicações, pois a massa, quando aplicada na Cruz, tende a fermentar ao longo do tempo, resultando no desprendimento indesejado. Por isso a preocupação com a farinha vai para além do asseamento, acho que só ficamos tranquilos depois do final da exposição, depois de sabermos que tudo correu bem e que em nenhuma das cruces as quais fornecemos a farinha tenha havido desprendimento da massa.

- Quando é que assumiu o cargo de Juíza da Cruz? Há quantos anos é juíza da Cruz?

Eu assumi esta posição após o falecimento do meu pai, há 15 anos. Eu procuro sempre conservar a Cruz na família enquanto tenho forças e vontade para tal. É um grande gosto de ver o envolvimento de toda a família, dos meus filhos e dos meus sobrinhos, e inclusive de filhos e netos de antigas mordomas da Cruz.

- Qual é o principal papel da juíza da Cruz?

É manter a mordomas, e agilizar as coisas para o dia do asseamento.

- Sendo juíza da Cruz as suas tarefas estão mais direcionadas para os preparativos do que propriamente assear?

É, eu não estou a assear. Eu não estou lá sempre, só quando elas precisam da minha opinião ou vou lá ver, se está bonito, mas elas têm tanto gosto ou mais do que eu. As mordomas é que são responsáveis por assear eu sou simplesmente juíza, não é para trabalhar na Cruz.

- Qual o número de mordomas envolvidas no processo de asseio da Cruz?

Temos aproximadamente 11 mordomas envolvidos nesse processo. Embora a maioria sejam mulheres, tenho um sobrinho que faz gosto em participar. Ele tem muito jeito para a o asseamento.

- As tarefas de assear a Cruz são divididas pelas mordomas? Cada uma tem a sua tarefa atribuída todos os anos?

Sim. As minhas mordomas têm sítios atribuídos, todos os anos ficam no mesmo lugar. As que não ficam a assear são responsáveis por preparar as flores.

- O processo de assear a Cruz exige técnica e experiência?

Sim, a execução requer técnica, dada a natureza meticulosa do trabalho. Inicia-se o processo ao posicionar a massa sobre a Cruz e, em seguida, delineiam-se os contornos do desenho. A etapa seguinte envolve a aplicação cuidadosa de cada pétala das flores, preenchendo minuciosamente todo o desenho.

- Reconhece a necessidade de preparação e transmissão de conhecimentos das gerações mais jovens? Já iniciaram a preparar os mais jovens na prática de assear a Cruz?

Sim, tentamos pôr já as crianças a ajudar. Elas começam por ajudar a preparar a flor para ganharem gosto e ver se têm vocação ou não. Elas começam sempre pequenitas e depois é que se vê.

- Quando era pequena lembra-se de ver assear as cruzeiras?

Não, só comecei a ver quando a minha mãe ficou responsável pela Cruz.

- Quando a sua família tomou conta da Cruz tiveram algum tipo de orientação e preparação para assear, indicações do que é necessário fazer ou como se pode manter a tradição?

Sim. Na altura vieram umas senhoras de [local] para nos ensinar como era realizado o processo de asseamento da Cruz.

- Foi importante as mordomas acompanhar a Cruz de forma a passarem os conhecimentos e as tradições?

Sim. Nos primeiros anos, essas senhoras faziam questão de estarem presentes e participarem no asseamento da Cruz. Entretanto, a minha mãe começou a convidar vizinhas para assumirem a responsabilidade de mordomas e, gradualmente, elas começaram a aprender a técnica diretamente com estas senhoras. A minha mãezinha aprendeu logo a cortar o papel, a rebicar o papel que colocavam para assear a Cruz, durante o ano ela dedicava-se a cortar o papel. A Cruz era asseada com muito papel, penso que seria por falta de flores e as pessoas não tinham tanto cuidado a assear.

- Quem é que prepara a massa para a Cruz? É um processo que exige experiência?

Eu sou responsável por preparar a massa. Não é uma tarefa difícil, trata-se de um processo bastante simples. Basta adicionar água à farinha gradualmente até que a massa atinja a consistência adequada para ser trabalhada. Não pode ficar muito mole nem muito dura, se ficar mole deve ter a consistência certa para aderir à madeira e segurar na flor. As mordomas têm um borrifador para humedecer a massa durante o asseio caso a massa seque demasiado.

- Tem alguém responsável pela preparação do papel que reveste a Cruz?

O meu filho é o responsável, ele corta e rebica o papel.

- Antes de iniciar o asseamento da Cruz, ou durante o processo, têm algum ritual específico?

Ao concluir a elaboração da Cruz, reservamos alguns minutos para a oração. Agradecemos a Deus por nos conceder vida e saúde, permitindo-nos prosseguir com essa tarefa ao longo de muitos anos. Durante a prece, dedicamos os nossos pensamentos às almas daqueles que contribuíram para a realização da Cruz e que já partiram.

- Esse ritual foi implementado pelas mordomas que acompanharam a Cruz?

Não, foi uma das primeiras mordoma da minha mãe que começou e para nós faz todo o sentido.

- Que significado tem para si assear a Cruz?

É uma grande responsabilidade para mim e um verdadeiro sentido de missão. Estou consciente de que os meus pais sempre desempenharam essa tarefa com grande orgulho e, como tal, conseguir dar continuidade à sua vontade enche meu coração de gratidão e propósito. A Santa Cruz é o símbolo de Deus, foi onde Jesus morreu e assear a Cruz é também uma forma de agradecer as suas graças.

- Consegue identificar e explicar o significado dos símbolos que se encontram na Cruz?

Não sei explicar-lhe o significado específico de cada símbolo. O único símbolo que conseguimos identificar é uma estrela, os restantes, sei, que são símbolos litúrgicos e profanos que estão relacionados com a Via Sacra. Não há ninguém que saiba dizer com certeza, não há nada escrito.

- Na sua opinião o que representa o Menino Jesus na Cruz?

É um símbolo de amor. Ganha-se amor àquele menino que é o que está sempre connosco, é benzido, é uma imagem sagrada. O meu pai tinha uma grande devoção pelo Menino Jesus, ele tinha-o no quarto e todos os dias rezava o terço virado para o Menino Jesus.

- Na sua opinião qual é o momento apropriado para uma juíza passar o seu testemunho para outra juíza?

Eu acho que não há momento certo, é quando a gente já não puder, quando já não temos capacidade.

- Já decidiu quem irá ser a Juíza da Cruz quando já não o conseguir fazer?

A minha filha mais velha disse-me que ficava. Claro que a gente não sabe o que nos reserva o futuro, mas é de grande vontade minha que a Cruz permaneça na família por muitos mais anos.

- Uns dos motivos de queixa das pessoas e que pode levar à entrega das Cruzes é a parte financeira, que fica muito dispendioso manter a Cruz. É a percepção que tem?

Fica um bocado dispendioso. Na minha casa, faço questão de dar o lanche da manhã e o almoço a toda a minha família.

- A que horas é que vai expor a sua Cruz?

Habitualmente, procuro expor a Cruz por volta das 10 horas da manhã de domingo, assegurando que, no final da procissão, ela já esteja no local designado. Durante o dia, garantimos a presença constante de alguém ao redor da Cruz, assegurando que a curiosidade das pessoas não a danifique. No topo da Cruz, colocamos um Menino Jesus, uma figura de imensa importância para nossa família, pois pertencia ao meu pai, a quem ele venerava profundamente. Sempre nos esforçamos para o preservar e proteger. Depois de terminarem as comemorações no final da tarde, a Cruz é retirada e regressa à nossa casa.

- Ao longo dos anos verifica diferença nas Cruzes?

Nota-se mais carinho, mais amor, isso sim, e as pessoas estão ali todas vaidosas a mostrar a Cruz. Acho que têm mais zelo, mais amor. E ninguém deixa mexer na Cruz porque estraga, às vezes as pessoas vão com a mão e ninguém deixa mexer, porque as flores se lhe tocar caem e fica a farinha a ver-se e as pessoas fizeram com tanto amor que também querem que fiquem bonitas. Também acho que procuram todos os anos combinar melhor as cores, procurar o que fica melhor. Antigamente usavam aquelas flores, mas aquelas flores não ficavam bem e o desenho não sobressaía. Agora procuram que as cores combinem bem, eu noto que as pessoas estão muito mais generosas nesse sentido.

- Na sua opinião antigamente, as pessoas eram mais ou menos participativas no asseio da Cruz, em relação à questão das flores, por exemplo, os vizinhos e a comunidade, eram mais unidos e preocupavam-se mais com arranjar ou ter as flores para a Cruz?

No meu caso eu vou sabendo quem tem as flores e peço. Eu acho que toda a gente que tem dá. Dão de muito bom agrado, de coração e até trazem o que tiverem.

- Como observa a afluência de visitantes a esta arte de assear a Cruz ao longo dos anos?

Vem muita gente ver e apreciar. Dantes vinha mais gente de fora, agora já não vêm tanto.

Como observa a afluência de visitantes a esta arte de assear a Cruz ao longo dos anos?

Eu espero que seja igual ou claro se melhore ainda alguma coisa, mas não há muito melhoramento. E que ninguém a ponha lá sem flores, que a Via Sacra tem de se fazer se a festa continuar isso tem de se fazer e a Cruz não vai para lá sem flores. Há uns anos, houve uma Cruz que não tiveram mordomas para a Cruz e as mordomas das outras Cruzes foram lá ajudar.

- O que era necessário para cativar, envolver mais as pessoas na Festa das Cruzes e principalmente no asseio da Cruz?

Divulgação, quanto mais se falar do assunto mais cativa, se não falarmos das coisas, não damos a conhecer. Tem de se falar, mas falar com muito amor, porque o amor é que atrai tudo, se não falar com muito amor é uma coisa banal, as pessoas ouvem e não dão grande importância.

Entrevista Cravo

-Quantos anos tem?

64.

-É natural de Serzedelo, viveu sempre cá?

Sim, sim.

- Há quanto tempo é que tem a Cruz?

Há uns 30 anos.

- Como é que a Cruz veio parar às suas mãos?

A Cruz veio parar às minhas mãos porque a senhora, onde nós asseávamos, deu-lhe um AVC e, foi para um sobrinho, e depois foi para um lar. Depois pediu a uma vizinha, ela não falava, mas escreveu, para arranjar o papel, a farinha e pôr a Cruz de molho. Ela também pediu a umas senhoras para fazerem alguma coisa para nós jantar à noite, muita complicação. E ela nunca mais tinha hipótese de vir para casa. A primeira vez que ela esteve doente ainda veio para casa, esteve lá uma senhora a ajudá-la. Depois na segunda, não. Entretanto, nós chegamos lá no sábado da Cruz para assear, a Cruz estava na senhora. Tivemos de ir buscá-la e começamos a assear a Cruz, e ficamos logo sem farinha. Não tínhamos a quantidade que era preciso, claro, nós tivemos de recorrer a outras Cruzes a ver se nos arranjavam farinha para acabar de preencher a Cruz com farinha. Entretanto, a minha tia asseava lá e disse: "- Amanhã à noite, no domingo da festa à noite, eu levo a Cruz para minha casa, se os sobrinhos, a família quiser a Cruz eu entrego-a, se não quiser eu fico com ela". Porque senhora ela tinha uma casa e dizia, quem ficasse com a casa tinha de ficar com a Cruz. Ninguém quis a Cruz e ela ficou com ela.

-E a casa, a herança?

A casa ficou para os sobrinhos, para a família.

- Sabe como essa senhora ficou proprietária da Cruz?

Veio de Riba de Ave, uma senhora que entregou no padre e ela tomou conta. Aquelas pessoas e a família quando não as querem entregam-nas ao padre.

- A Cruz quando passou para a sua tia acabou por não passar pelo padre, foi logo direto para a Juíza?

Foi, foi. Porque a minha tia disse: "- Não, isso não pode ser assim. Chegar aqui à hora, e não ter as coisas". Ela teve de ir a outra cruz pedir farinha, que nós ficamos mal, só tínhamos farinha para os braços da Cruz. Até que o Menino da Cruz elas levaram lá para o lar. Eu não sei quem é que ficou com ele, porque nós só temos a Cruz, o menino que temos compramos. O menino verdadeiro da Cruz não o temos.

- E tinham flores?

As flores eramos nós que levávamos.

- Tinham por tradição ser as mordomas as responsáveis pelas flores?

Sim, naquele tempo. Agora é tudo connosco, porque agora há poucas flores e é tudo connosco. Naquele tempo tínhamos flores, mas era ela que arranjava sempre a farinha e o papel. Pronto, e nós não tínhamos coisas que chegasse, tivemos de andar a pedir à última hora e para mais nós só começávamos na parte da tarde, por volta da uma hora e ficamos mal, pronto. Então a minha tia disse: "- A partir de amanhã, estava

entregue à [nome] levá-la ao Senhor do Calvário, à noite eu peço que me a levem embora. A família querendo, entrego a Cruz, se a família não quiser, eu fico com ela”.

- Há quanto tempo a sua tia ficou com a posse da Cruz?

Foi há 30 anos. O marido já morreu há 25 e ainda esteve lá alguns anos com o marido.

- Como é que se tornou proprietária da Cruz?

Porque a Cruz foi para a casa da minha tia e nós íamos assear à casa dela, e ela pediu-nos antes de tomar conta da Cruz se nós ajudávamos ao trabalho. A fazer o comer para as pessoas ficou a minha cunhada e eu ia assear. A minha tia também asseava e, entretanto, depois quando o marido morreu, a minha cunhada disse: “- Pronto, antes de nós virmos aqui para baixo, a Cruz vai para casa” e veio para aqui, está aqui na nossa casa. As mulheres começaram a vir para aqui. Ela tinha comprado uma mesa, panelas, muita coisa, quando tomou conta da Cruz e acabou por vir tudo para aqui, pronto e, começou-se a assear aqui, ela ainda era viva. A minha tia morreu há 8 anos, já não podia assear os últimos 2 ou 3 anos, estava ali sentada. Veio para aqui e está aqui. Agora espero que, um dia que nós, que não possamos, mas que a minhas sobrinhas sigam com ela. Porque elas gostam, asseiam bem e têm muito gosto.

- No período de tempo que a sua tia era proprietária da Cruz, a senhora era mordoma ou juíza da Cruz?

Na nossa Cruz nunca houve tradição de juízas e mordomas. Todas têm um lugar importante. Normalmente cada uma asseia um desenho específico da Cruz. E com a ajuda de todas escolhemos as flores que melhor se adaptam.

- E agora a senhora é a proprietária da Cruz?

Sim. A Cruz está aqui entre nós e ele [irmão]. Nós também ficamos com a casa, portanto, a despesa é entre um e outro. Não digo que seja *Tim Tim*, está a perceber? Nós é que pagamos tudo, as mulheres não trazem nada.

- As mordomas não trazem flores?

Não. Agora não há flores nenhuma, mas há pessoas em muitas Cruzes que compram as flores e depois repartem o dinheiro, nós não. A minha tia é que aguentava as despesas todas e agora nós seguimos o mesmo. Enquanto havia flores ela trazia. A farinha, o papel, ela é que arranjava tudo, é que tinha tudo, ainda no tempo da Cruz levar muito papel, pronto. Nós agora também é que aguentamos com todas as despesas, é entre mim e o meu irmão. Comprámos muitas flores, muito caras, ainda no ano passado fomos buscar a um armazém ao Porto, depois poucas se meteram, porque, são muito caras, mas são umas flores que são secas e ficam de um ano para o outro, mas a minha tia já gastava muito dinheiro, pronto. Nós gastávamos muito dinheiro, ninguém imagina. Naquela tarde as nossas portas estão sempre abertas e a mesa posta. Todos os que nos visitam são convidados a lanchar.

- E considera-se juíza da Cruz e/ou dona da Cruz?

Nós consideramos donos da Cruz, juíza lá está, o povo vem lá com isso, pronto, mas eu sou a mais velha. Elas também dizem que sou eu juíza da Cruz. Era o povo antigo que fazia isto, que o resto nós trabalhamos todas, pedimos opinião pronto, elas pedem mais porque sentem como nós somos os donos e assim, não é?, pronto, “- O que é que se mete aqui?”, mas todos damos ideias.

-São muitas as mordomas?

Sou eu, o meu irmão, o meu irmão asseia muito, a minha cunhada, às vezes, porque tem aquela coisa de fazer o comer e o lanche, pronto. Às vezes o meu irmão já começa na sexta-feira, as minhas duas sobrinhas,

a [nome] que mora ali em cima, a [nome] ela mora agora em [local] e uma minha prima que mora ali e é a [nome].

- Tem muitas jovens na Cruz?

Não. A mais jovem é a minha sobrinha que tem 25 anos.

- Têm a preocupação de envolver jovens para aprenderem esta arte de assear? Imagino que leva tempo a aperfeiçoar as técnicas de ornamentação da Cruz?

Sim, nós para já. Agora temos uma senhora, ela disse: “- Ah, eu gostava de ver” e já veio 2 anos e diz ela: “-Ai, isto é tão bonito, eu não tinha noção”, pronto, vai cortando as flores. Para já não vale a pena, para já as que estamos chegam. Elas não são muitas, mas com nós de casa chega ali um certo ponto que já começa uma pessoa a não ter espaço.

- É importante ter mordomas com experiência para saberem quais as flores mais apropriadas para a Cruz?

É, mas quase toda a gente do nosso povo já sabe. Já sabem e nós já sabemos as flores que temos de comprar ou arranjar.

- Quando a Cruz muda de proprietário, no vosso caso existiam mordomas com experiência, mas o que acontece àquelas Cruzes que são entregues?

Às vezes bem uma ou duas mordomas para ensinar, mas depois muitas já estão cheias, já não vêm, está a perceber? Já não vêm muitas, porque as pessoas estão saturadas e é a maneira de deixar.

- Já são muitos anos de experiência no asseio das Cruzes. Consegue imaginar como se sentiriam ao ficarem encarregues de assear sem experiência?

Mas lá está é a exigência. Nós não somos muitas para já, e só começámos de tarde, mas às vezes estamos aí quase até à última. Agora pomos isto, agora já não se põe, agora não chega, agora não se gosta, não fica bem tornamos a tirar.

- Às vezes a imagem da Cruz planeada é diferente daquela que é efetivamente executada?

É. Se às vezes não fica bem isto eu ponho para fora, mas pronto, nem todas as pessoas são assim. Uma pessoa, às vezes, chega lá e vê Cruzes ..., não é? Muitas pessoas logo que a Cruz fique coberta de flores, pronto.

- Qual é a sua perspetiva sobre o futuro? Não considera importante envolver a juventude neste processo?

Para já nós vamos ficando, porque também se for muito povo chega ali a uma certa altura, começa a atrancar. Porque começa a não dar espaço para nós trabalhar. Já estão umas sentadas a trabalhar e outras em pé, porque não dá espaço, pronto. Para já, eu sou a mais velha, não sei o tempo que vou durar, não é? O resto são todas mais novas do que eu e penso que um dia, quando não poder, pronto, que as minhas sobrinhas que ficam com a Cruz, acho que elas não a deixam ir para lado nenhum.

- Há quanto tempo asseia a Cruz?

Eu comecei a assear praí com 15 anos, vai há 50 anos.

- É uma vida a assear a Cruz?

Eu agora digo que já não tenho pachorra e elas dizem: “- Tu não fazes nada, passas tanto tempo a fazer qualquer coisa”.

- Como era a prática de assear a Cruz quando começou em comparação com atualmente?

Mudamos muito, muito. Quando nós fomos, aquilo era uma vasculhada, mas pronto, era bonito. Nós não sabíamos mais, agora não. Nós tentámos, mudamos muito. As Cruzes têm melhorado todas, muito, a bem dizer, todas.

- Quais as principais mudanças ocorridas ao longo do tempo na prática de assear a Cruz?

As pessoas agora vão tendo mais perfeição, vão porque havia cruces, pronto. Têm melhorado muito, muito. Eu sei bem o que é bonito, porque eu asseio há muitos anos, não é? Porque às vezes as pessoas até punham o cravo inteiro quando o cravo tem de ser pétala por pétala.

- Na sua opinião, no passado, as pessoas não eram tão exigentes ou perfeccionistas ao assear a Cruz?

Porque não sabiam e ia mais depressa, pronto, e há pessoas que não têm gosto. Logo que fique a farinha, às vezes nem que fique um bocado a ver, e se for flores, também é preciso ter muito cuidado com as flores. Que há flores que, no dia, estão todas secas e depois só está lá a farinha a ver-se, seca. Se estiver calor, as flores secam, só se vê farinha. E também é preciso ter muita atenção com a massa, de fazer a massa também. A massa tem de ser muito dura, senão ela cai abaixo. Que já tinha acontecido Cruzes, a nós por acaso nunca aconteceu. Num ano também estive um bocado perigoso. Basta estar muito calor e se a massa começar a ferver ou se for mais um bocado mole, ela cai ao chão. Não pode muito água, tem de ser muito dura, mal se pode trabalhar com ela, mas tem de ser, porque se a massa for muito mole cai ao chão. Ela é ruim de trabalhar, às vezes até levanta da madeira, mas não pode ser muito mole. O que faz a massa cair é a massa ser mole. Às vezes até tem de molhar com um bocado de água, temos de ter sempre uma bacia há beira para se molhar porque depois há aquela flor que tem um pé mais sensível, que é mais ruim de espetar.

- No que diz respeito às flores, houve alterações na escolha ou disposição das flores ao longo do tempo, ou mantêm-se fiéis ao estilo utilizado quando começaram a assear a Cruz?

Não, olhe, o chorão é uma flor que toda a gente põe na Cruz. Nós só pusemos o ano passado um bocadinho, muito pouquinho. Vou ver se a minhas sobrinhas conseguem que se meta, porque elas cismaram que não gostavam. Pronto, porque o chorão é bonito, mas tem que se abrir a meio e estão lá muitas cruces que mete o chorão assim inteiro, e ele não é muito grande, pode se meter. O problema é que o chorão abre, e depois fica aquele olho amarelo todo aberto, e isso, para mim, isso é muito feio. Como tem que se jogar com as cores, porque há Cruzes que, se for preciso os braços estão todos escuros e depois para baixo está toda clara. Também temos que jogar um bocado as cores para ela ou ficar toda vermelha lá em cima e depois toda muito claro para baixo, ou meia roxa. Porque há muitos chorões roxos, que muita gente mete e depois se for preciso para baixo já está clara. Temos de jogar entre as cores entre o pé da Cruz e os braços, para num lado ficar toda escura e noutra lado ficar toda clara. Tem que se jogar as cores. Agora, nós, pronto, elas dizem que não gostaram, e só se pôs um bocadinho, mas lá está cortamos ao meio para não ficar esse olho. Fica só aqueles mesmo chorãozinho, mas a minha sobrinha não queria deixar meter, mas ela o ano passado, meteu um bocadinho e ela mete-o bem. Elas asseiam muito bem, mas há pessoas que não têm gosto do que estão a fazer. E de mão para mão também varia. Às vezes, vemos Cruzes que as pessoas não têm gosto. As pessoas dizem: “Ah, são todas bonitas”. Estão todas bonitas para quem não perceber, não é? Para mim, não são todas bonitas. Porque as Cruzes, se formos a ver, todas as pessoas estão a tentar melhorar. Pôr mais certinhas, não é altos e baixos, a flor toda mais certinha. Porque às vezes era aos altos e baixos, de um lado um monte de cravos e do outro poucos. O cravo não se pode meter inteiro, tem de ser pétala por pétala e às vezes cortar o pé do cravo, senão fica muito alto em relação às outras flores.

- Quanto às flores, existe uma tradição específica em relação ao tipo de flores que são usadas na ornamentação da Cruz?

Antigamente, o povo fazia dentro do que havia naquela altura, que eram os chorões. Havia uma flor, o prego de ouro, que agora está quase desaparecido. Nós este ano tivemos muita dificuldade, porque agora quase ninguém tem. Lá está, as pessoas antigas foram morrendo, as que os tinham porque precisavam deles, e agora, pronto, está muito desaparecido. Às vezes, abre mais cedo. Era muita margarida; a margarida também tinha o olho amarelo. Havia umas brancas pequeninas, mas aquilo é muito ruim, que era para fazer a hóstia e assim, mas aquilo nós também chegamos a ter. A minha tia chegou a ter, mas aquilo tem se que estar sempre a mudar durante o ano, aquilo é muito, muito delicado. O ano passado nem tivemos nenhuma, pronto. Eram sardinheiras, agora as sardinheiras também quase ninguém tem. A sardinheira é muito bonita, mas também esmorece muito, se tiver muito calor no outro dia já se sente toda. É bonita na hora, mas é uma flor muito sensível. É bonita, mas é uma flor muito sensível, muito sensível. E se for um dia de muito sol, na nossa Cruz dá muito sol, eu até vou pedir ao presidente para por lá uma árvore. Eu até posso morrer antes que ela cresça, mas é custoso estar ali ao sol à beira da Cruz. O meu irmão já pôs lá um guarda-sol, tanto trabalho, tanta despesa, e depois as pessoas estão a ver e está tudo ... aquilo é para as pessoas verem, é para a procissão, mas também é para as pessoas verem. E nós também ficamos contentes em ouvir as pessoas dizerem: "- Olha que bonito, ai isto, ai aquilo". Porque há flores que não se pode meter que secam muito. Elas já foram 3 vezes para Guimarães, foram um ano para o São Pedro. No último ano estiveram lá uma semana ou duas, mas para o fim está claro, acabou por estarem as flores já algumas mais secas, porque há flores que se aguentam mais tempo. Já estiveram no museu e já estiveram lá em cima no Paço dos Duques.

- Vocês foram modificando ao longo do tempo as flores tradicionalmente utilizadas no asseio da Cruz?

Sim, mas estão quase todas.

- Existem Há poucas Cruzes que mantêm as flores tradicionais?

Já são muito poucas, o povo tem tentado melhorar em quase todas. É por isso que as pessoas têm de ter um pouquinho a noção de que as Cruzes estão a melhorar todas e as pessoas, se tiverem um bocadinho de gosto, não querem se sentirem inferiores, não é? Aí está aquela coisa de mudar as Cruzes. As Cruzes todas tinham papel, tinham mais papel do que flores, papel todo aos biquinhos, e agora todas tiraram. Só havia uma Cruz que, em geral, é que tem mais papel. Depois, toda a gente começou a tirar. A minha cunhada, disse: "Havia-se de pôr um niquinho de papel, que era a tradição". Eu disse: "- Ai, não, francamente, agora também não gosto nada. Gosto só mais de flores". Porque todas as Cruz tinham papel branco. Era uma senhora que cortava aos biquinhos, ela depois ensinou a minha cunhada. Ela dizia: "- As pessoas têm que aprender que eu não vou durar sempre" e ensinou a minha cunhada. E a minha cunhada até dizia que aquilo era impossível ser cortado com uma tesoura normal, mas era. Estava assim dobrado e cortava assim todo miudinho. Havia metade dos feitos da Cruz quer em papel e o resto é que era em flores, nem se gastava tantas flores e, portanto, isso foi tudo retirado.

- No seu entendimento, existia alguma razão específica para a preferência pelo uso mais frequente de papel?

Eu não sei, era assim. Aquilo já veio das mais antigas. Eu quando fui, também era assim em todas, e agora pode aparecer uma ou duas com um bocado de papel. Porque, em geral, é só o papel que está de volta da Cruz, aquele azul e aquele azul forte, o de dentro da Cruz quase ninguém tem. A minha cunhada às vezes ainda diz: "- Podia-se meter um feitinho de papel", e eu disse: "- Oh, esquece". Francamente, elas são mais bonitas agora. Naquela altura, pronto, era assim; nós achávamos bonito, não é? Elas gastavam tanto papel, Jesus! A nossa tinha mais feitos de papel do que flores. O papel ali metido também começava-se dois a dois, consoante os feitos, ou depois dois para diminuir, consoante os feitos. Era muito feitio de papel; o papel era pequeninho. Depois, uma Cruz tirou o papel e punha patifes, que é uma flor pequenita, também assim mesmo penicada, ou cravos brancos. Agora toda a gente tirou o papel, a bem dizer, pode haver uma ou duas com um bocado de papel. Toda a gente tirou o papel. Agora, a gente não mete patifes nem cravos brancos. E francamente, eu, para mim gosto mais. Também gosto de cores claras na Cruz, gosto de pôr um bocadinho de vermelho no meio das flores. Não gosto de pôr flores muito roxas, aqueles chorões muito roxos, não gosto, acho que fica muito negra, e eu gosto de tudo claro.

- Refere-se ao fundo específico da Cruz?

Sim. As próprias flores, no fundo, nos braços. Porque há lá Cruzes muito roxas, eu gosto de cores claras.

- As Cruzes são asseadas de acordo com o gosto e as flores disponíveis?

Claro, claro. Há pessoas que, pronto, não querem gastar dinheiro também e metem o chorão roxo. Como já disse, as minhas sobrinhas não gostam de chorões, e nós acabamos por não meter. Na quinta feira, eu vou com a minha sobrinha à feira de Riba de Ave, e consoante o que encontramos, asseamos.

- Na sua opinião, as flores tradicionais não permitem um asseio tão perfeito ou não apresentam um resultado tão bonito?

Por exemplo, nós temos Cruzes que levam muito chorão. E o chorão, o problema é abrir, e fica aquilo, aquele olho amarelo, tudo aberto, tudo escarrapachado, porque o chorão, elas até cortam de manhã cedo para estar fechado, nem que seja muito fechadinho, aquilo, passado um bocado está tudo aberto. Claro, se não cortar, não custa nada, é só espetar, e eu, para mim, não gosto, e as minhas sobrinhas também não gostam, é por isso que elas nem deixavam pôr. Nós também, quando era a outra senhora, também púnhamos muito. Às vezes, vemos algumas fotografias, e a minha sobrinha diz: “- E que feio, que Cruz feia toda roxa”, porque dantes havia muito chorão vermelho e cor-de-rosa, e agora é mais assim, mais arroxado. Ela agora asseia e vê, mas dantes para nós estava bonito, não é? Eu uma vez, nós acabámos as flores, mas as pessoas, lá está, se tivessem levavam, se não tivessem não levavam. Uma vez, não havia quase flores nenhuma, e eu mais a minha tia, nós levamos 80 cravos. Já viu o que era meter 80 cravos, mas quando chegou à noite, o senhor da Cruz disse: “- Isto é uma vergonha que coisa feia!”, porque era só cravos inteiros, assim ficava realmente feio.

- Antigamente, as pessoas não tinham o cuidado de aperfeiçoar?

Não, ninguém estava para aperfeiçoar, mas então, depois de que ela veio para a minha casa é que é. As minhas sobrinhas são muito exigentes e o meu irmão. E as nossas mordomas, em geral, vão ver a cruz no outro dia, porque ela já não está, não é? Como é de um dia para o outro e as coisas podem correr mal.

- Vocês procuram flores mais indicadas para a perfeição ou para a tradição?

É para aperfeiçoar.

- Quanto às flores que se colocam, é necessário prático para saber quais as flores mais adequadas, isso se aprende com os anos?

Claro. Há pessoas que também põem uma coisa que se chama escovas, mas aquilo também é um desastre. Aquilo também seca tudo, nós também já sabemos e não pomos.

- Para adquirir esse conhecimento é necessário um extenso período de prática e experiência no processo de assear a Cruz?

Mas há pessoas que não veem o que acontece depois, no outro dia. Já serve de um ano para os outros. É a pessoa não ter gosto do que estão a fazer. Mas agora já estão a aperfeiçoar as Cruzes e depois há aquela mordoma também ou aquela juíza, que quer seguir o antigo, mas agora acho que estão todas a mudar. Eu acho bem as pessoas colaborarem umas com as outras, mas as pessoas que têm a Cruz, que têm as despesas, acho que as pessoas também devem colaborar com elas para que elas fiquem contentes com o trabalho das pessoas, não é? Porque na minha casa todas fazem, o que nós dizemos. Que elas, em geral pedem sempre opinião, “ - O que é que nós devemos meter aqui? O que é que fica melhor?”. É que também se deve combinar as flores, não é?

Este ano, a minha sobrinha pegou numa cartolina grande e para o ano vai fazer na mesma. Neste ano, pegou numa cartolina, porque depois para tudo, ninguém põe nada sem nos perguntar sem nós dizer as coisas, nós também temos de ver as cores para conjugar. É quase quando nós pegamos numa peça de

roupa e conjugar. E ela fez o desenho da Cruz numa cartolina e marcou: aqui vermelho, ali amarelo aqui branco, aqui assim, e pendurou lá fora na parede e já ninguém precisa de perguntar. É só olhar, e depois tínhamos as flores já para pôr ali. E francamente, está ali tudo, agora estamos ali, “-Aí e aqui, o que é que vamos pôr? Aqui tem vermelho, aqui já tem amarelo, já tem este rosa, esta cor fica mal”. Ela este ano fez, e francamente foi a coisa melhor.

- Como decidem as cores e as flores que vão comprar para a assear a Cruz? Reúnem-se previamente para tomar essa decisão ou decidem no momento da compra?

É quando vamos comprar, este ano fui com a minha sobrinha. Eu fui, cheguei lá, agradecer-me e trouxe um braçado delas, mas depois tinha medo que não chegasse, no outro dia, ainda fui a Guimarães comprar mais. Eu compro sempre muitas, prefiro gastar mais um bocado e saber que tenho flores. E pronto, em geral, compro brancas, amarelas, roxas para fazer um feitio ou outro às vezes no meio do branco, poucas, a maior parte é branco e amarelo e um rosa, assim um rosa mais escuro um bocadinho, mas também pouco. A maior parte é branco e amarelo.

- Quando vai comprar, já tem uma ideia do que vai adquirir ou decide no momento?

É essas cores, é essas cores. Fazemos o fundo a uma cor, assim também não é preciso muitas flores, senão é flores para este bocadinho, flores para aquele e é mais fácil para condizer as cores para não ficar tudo junto as cores, está a perceber? Pronto, mas as brancas e as amarelas são as que eu compro mais, as outras depois é um pezinho ou outro. Depois na altura de assear é que vemos, mas como a minha sobrinha fez é melhor, porque ninguém mete uma flor: “- Olhe ponho isto ponho isto, fica bem?”. Então, isto assim acaba tudo. Também temos metido catos e é uma coisa até fica bem, é um verde sobressai no branco, que já não há muita flor agora que se meta. Porque ai está, a sardineira, dantes era sardineira aos montes, eu quando comecei nós metíamos sardineiras, toda a gente tinha sardineiras. E eu gosto da sardineira, mas não é flor para a Cruz porque no outro dia está feia e se tiver calor, começa a ficar assim um bocado mucha. Pronto, antes quero a flor seca, que no outro dia, se for boa, está bonita. Pode vir o sol, pode vir o que vier, que fica aí a Cruz um mês ou dois, está boa. Pronto, e depois, temos as outras que são muito caras. Em último recurso, às vezes, temos de ir buscar, ainda o ano passado fomos comprar. Uma vez, a minha tia deu 100 e tal euros em flores. O ano passado, nem sei quanto o meu irmão pagou, que fomos a um armazém ao Porto, porque aquilo vem do estrangeiro, porque aqui as floristas não arranjam, mas aquilo, se não gastar aguenta anos, está a perceber? Aquilo é um botãozinho pequenino muito redondinho, há muitas peças, mas nós temos que ver o que dá e o que não dá. Poucas se puseram que tínhamos outras flores, mas em último recurso, se precisar. O caso do cálice, o cálice, tem que ser amarelo e o prego de ouro. O prego de ouro também não é grande flor, se der sol, no outro dia começa a mingar, a desaparecer e começa a ver-se a massa.

- Os cálices são quase todos em prego de ouro?

É. Às vezes, há quem meta urtemije. Nós às vezes também metemos esse botãozinho amarelo, é quase como dantes havia a perpétua. Eles antigamente, eram prego de ouro ou perpétua que era um botãozinho amarelo, mas isso desistiu. Os antigos é que tinham isso, as tais perpétua ainda me lembro dessas flores.

- Antigamente as pessoas cultivavam as flores para as Cruzes?

Era, era. Eu ainda sou do tempo das perpétuas, ainda me lembro que havia ali uma senhora que era a avó dos meus primos, ela tinha. Ela tinha as perpétuas, que é quase como esse botãozinho que nós temos amarelo. Temos amarelo! Ele há em muitas cores, mas em último recurso, se nós não tivermos, temos de recorrer a isso. Há pessoas que põe aquela flor do campo, aquelas todas amarelas, tiram-lhe as pétalas.

- Acresce ainda a responsabilidade de escolher a flor, a cor e determinar a quantidade de flores suficientes?

Claro. Mas, ao fim sobram-nos quase o dobro das flores, porque uma pessoa às vezes também tem medo, tem medo de que às vezes não cheguem. E depois, há uma vez, porque às vezes elas também ficam velhas. Uma pessoa compra e elas já não são frescas. Uma vez comprei umas na sexta-feira, em Guimarães, e era aquela flor seca e depois no sábado, tive de ir à procura de flores porque elas estavam

já todas que metiam nojo. E nós não queríamos aquilo, e na hora do almoço ainda fui com a minha sobrinha comprar mais 3 ou 4 ramos. E aquelas foram para o lixo e o que sobrar às vezes ainda sobra um balde de flores cheio. E a flor seca é uma flor cara, a flor do ano, porque é uma flor boa para pôr no cemitério que se aguenta mais, e francamente, aquela flor para mim, é das flores melhores, que aguentam mais para se pôr na Cruz. Antigamente, não se punha aquilo, nem havia, porque é uma flor que não esmorece, consoante se põe hoje. Só se ela já for velha, ou quase, porque às vezes nós compramos e lá não se vê muito bem. Depois, quando chega a casa, no outro dia, o pé sem força nenhuma para espetar e assim, mas se ela estiver fresca, ela no outro dia está ali tal e qual. Não há farinha a ver-se, não há nadinha. A flor também tem de ser muito junta, para que não se veja farinha nem que esmoreça um bocado. Fica bem.

- A flor seca possui uma grande diversidade de cores e é fácil de trabalhar?

É, mas também tem que se cortar. É uma flor pequenina, mas tem que estar sempre ali uma pessoa a cortar bocadinho por bocadinho. Bocadinho por bocadinho, não é espetar ali a flor inteira.

- Como organizam as tarefas de assear a Cruz? Têm por exemplo, alguém responsável por um símbolo ou vão fazendo tudo em conjunto?

Em geral, elas cada qual ela tem mais ou menos o seu sítio e depois vão acabando e vão ajudando. Eu estou sempre no meio na parte de cima, algumas começam mais pelo fundo, mas depois, alguém já tem que ir ajudar a parte de cima que depois acabam a parte delas e vão ajudando a parte de cima. O papel, a minha cunhada corta, já cheguei a cortar eu, mas agora tem sido ela.

- No que respeita à massa, vão colocando a massa aos poucos ou cobrem a Cruz toda com a massa?

É assim, às vezes colocamos aos poucos, às vezes, quando elas vêm, já está mais ou menos toda colocada, porque elas não metem massa. Nós, na outra senhora, nós todas metíamos a massa. Mas aquilo depois para sair das mãos é muito complicado e para uma pessoa trabalhar. Eu às vezes tinha que raspar as mãos nas pedras. Agora tem sido o meu irmão ou a minha sobrinha que a fazem, que era sempre eu. E eu digo para irem metendo a massa, senão elas chegam aqui e ficam todas paradas. Nós também só começámos de tarde e depois são tantas da noite e nós estávamos todas aí, quando quase toda a gente começa de manhã. Senão elas, estão à espera que lhe vá meter a massa, porque ninguém quer meter massa.

- Mas porquê? Têm receio de colocar a massa?

Aquilo de receio, não é de ter receio. É tapar a Cruz toda com a massa e que os desenhos, o relevo, fique em condições para se ver.

- Pelo que entendo, não cobrem o relevo, o relevo fica visível?

Não, não, depois lá está. Nem que cubra, depois temos que correr os desenhos para ficar marcados. Depois, há aquelas partes que tem mesmo relevo, e o meu irmão, no cálice e em certos sítios, põe mais massa para fazer relevo para cima.

- Essa técnica serve para destacar, sobressair determinado símbolo?

Sim, para sobressair.

- Antigamente, como é que as mordomas iam vestidas para assear a Cruz? Vestiam-se normalmente ou tinham mais cuidado no vestir?

Elas, antigamente vestiam diferente de agora, não é? Aquele povo mais antigo, é natural que vestisse uma roupa melhorzinha, que tinham para ir e iam muitas vezes para longe, porque as Cruzes estavam todas

estrampalhadas. Agora, estão quase todas aqui que elas estavam por muitos lados, estavam muitas por Riba de Ave. Agora, nós não, elas vêm normais e eu estou aqui em casa, estou com as calças com avental, que aquilo é a farinha e depois ando de joelhos a pôr o papel, às vezes com a cola de volta.

- Sabe como é que as Cruzes foram parar fora da freguesia ou se já pertenciam a essas comunidades?

Havia uma para Riba de Ave que era de uma quinta, daqueles que tinham umas lojas, lá está, foram morrendo, os antigos, e depois a família foi entregando. Outra era de um senhor que era de Lordelo, mas ele tinha aqui uma propriedade que era de um tio ali na [local]. E o tio é que tinha a Cruz e depois ele até ficou com a propriedade, teve a Cruz meia dúzia de anos, ou nem isso, e entregou.

- Era uma tradição de quem ficasse com a Cruz, herdar um bem, como uma propriedade para manter a Cruz.

Porque eram pessoas que tinham bens e deixavam. Ainda há quem tem a Cruz que ficaram com mais alguma coisa por causa de ficar com a Cruz.

- O que significa a Cruz para si? Tem alguma relação com a sua Cruz?

Relação, verdadeiramente, pronto, não sei, eu comecei a assear e tenho gosto.

- São 50 anos dedicada à Cruz?

São, sim, mas estou a ficar um bocado cheia, aquilo é muito complicado. São trabalhos muito miudinhos, é pétala por pétala, florzinha por florzinha, é pétala por pétala, é por isso que ninguém quer meter cravos, nós também metemos poucos. O coração, o meu irmão fez muitos anos o coração de milho.

- Por tradição as Cruzes não levam milho, mas a sua Cruz por vezes é asseada com milho?

Sim, sim, mas praí há 2 anos que não pomos, pusemos cravo vermelho, o Coração é vermelho, não é? Fui eu que meti o cravo que ninguém mete cravo aqui na minha Cruz. Para o ano, não sei, elas já dizem: "- Ó pai mete outra vez milho", o milho também era o meu irmão que metia, às vezes a minha cunhada também.

- Deve ser difícil porque ele tem relevo?

E o milho tem de ter um palito. Tem que se pôr de molho e tem um palito em cada grão de milho.

- São técnicas, a complexidade por trás do arranjo dos elementos muitas das vezes passa despercebida, tudo tem uma técnica?

Pois, tem de se meter de molho e depois pôr um palito, para o palito espetar na Cruz.

- Daí a importância de as mordomas necessitarem de praticarem um longo período de tempo a ornamentação da Cruz para saberem e irem aprendendo essas técnicas?

É, mas isso são eles. Eu já meti o palito, mas trabalhar com um milho, nunca trabalhei. É o meu irmão e às vezes a minha cunhada também, está na sexta-feira até de madrugada, porque aquilo pode-se meter cedo. É só meter a farinha, naquele bocadinho e é trabalho que já ficava adiantado. Agora, este ano fui eu que fiz, porque o cravo ninguém mete, ninguém quer meter cá, mas às vezes, punha em cima também um bocado, mas tinha de ser eu.

- Os símbolos presentes na sua Cruz, sabe o seu significado?

Não, eu acho que, verdadeiramente, talvez o padre. O ano passado andava lá a ver e elas são quase todas dentro do mesmo, há diferenças, mas quase todas, vistas por assear têm os símbolos muito parecidos.

- Há símbolos que se repetem em quase todas as Cruzes?

A nossa não tinha cálice, nem tinha coração, a senhora que faleceu quando tomou conta dela, falou com o padre e fez uma nova, que isto estraga-se, fez uma nova, fez duas. Fez uma, mas não ficou bem e depois fez outra e também não ficou bem, porque os desenhos num lado são mais largos um bocado, e depois outra coisa, que o meu irmão está sempre a chamar a atenção, porque lá está, de pessoa para pessoa, faz diferença a mão da pessoa, uma mete mais flores, outra mete menos. Uma está deste lado, não é?, e o feitiço está deste lado e está ali, não é?, e uma dali mete mais, esta daqui mete menos e quando a Cruz está ao alto nota-se que um lado tem mais flores do que no outro. Depois, no fim nós erguemos a Cruz, porque nós asseamos com ela assim deitada, mas depois ergue-se ao fim e há defeitos que tem que se corrigir. Senão depois as pessoas olham e dizem assim: "- Olha, tanta...". há pessoas que não ligam nenhum, mas há outra pessoa que, pronto, mas o próprio desenho às vezes não é igual, o relevo, quem faz o relevo não põe certo. Por isso a senhora chegou a fazer duas. Fez uma e depois fez-se esta e esta também não está muito bem feita. E depois tem de haver atenção, entre um lado e outro, o desenho que fique mais ou menos. E há aquela pessoa que mete mais flores umas do que outras, porque havia de ser sempre a mesma mão, é a mão de muita gente, não é? Depois, ao assear tem que se ter atenção, que a pessoa do lado que esteja mais ou menos para no fim não ficar muita flor de um lado e de outro pouco, porque a Cruz e depois vem aqueles biquinhos, mal cabe a flor. É um trabalho um bocado ingrato. E depois aquelas estrelinhas ali em cima, aqueles biquinhos, que depois, nem cabem as flores e tem que haver cuidado que depois não fique mal. Nós, às vezes, estamos a fazer, botamos os olhos, seja quem for: "- Oh!" Aí é preciso meter mais flores, porque daquele lado tem mais, porque assim porque assado". Tem que se estar com atenção, senão depois, lá erguida vê-se.

- Como é realizado o processo de alteração dos símbolos na Cruz?

Ela foi ao padre, e disse que gostava que a Cruz tivesse um cálice e um coração e depois ele deu ordem de fazer.

- Não conhece o que eles representam, ou quais são os símbolos sagrados e os decorativos?

Claro, depois há desenhos assim, que o meu irmão até lhe chama umas mocas, que muitas têm esse desenho, muitas. Umas até têm uns martelos, uma tem uns peixes, há outra Cruz que tem os desenhos todos iguais, há quem não acredite, mas são os desenhos pela Cruz abaixo são todos iguais. Já a nossa não é, nenhuma, é só aquela, que eu depois fui ver ao livro e confirmei que são todos iguais. Nós também temos dois na Cruz como tem nas pontas dos braços em cima onde se põe o Menino Jesus.

- Pode partilhar o que representa o menino em cima da Cruz?

Não, mas elas vêm todas com ferro para pôr menino. Têm todas o menino em cima e o menino já é de início, porque há aí meninos muito antigos de madeira, com muito valor e com muito ano.

- Jamais se perguntou sobre a presença do Menino Jesus na Cruz?

Não, e decerto ninguém sabe.

- Antes, durante ou após o processo de ornamentação da Cruz, seguem algum ritual, como uma reza ou cântico?

Não, não, nunca rezamos. Há Cruzes que eu sei que se rezava antigamente, o povo antigamente era muito católico. Nós aqui nunca rezamos.

- Quando começou a assear, recorda-se de seguir algum ritual específico?

Não, não. Mas eu ouço dizer que há Cruzes que se rezava no fim.

- Eu questionei sobre isso porque no livro de 1972, ao descreverem o asseio da Cruz, mencionam que quando começavam a assear a Cruz, o responsável pela Cruz lançava foguetes para anunciar o início, e durante o asseio, as mordomas rezavam e cantavam.

Acredito. Antigamente, o povo tinha mesmo muita devoção, tinha muita devoção àquilo era a Santa Cruz, era a Santa Cruz. Agora, o povo conversa e ri-se e fala do que calhar.

- A que horas costumam expor a Cruz?

Nós costumamos a levá-la no fim da manhã para estar exposta no fim da procissão e trazemo-la para as 7 e tal, nós tirámos e já não estão lá quase nenhuma. Nós trazemos a nossa Cruz, mas não a alagamos logo, ela ainda fica aí um tempo, mas depois, também tirámos que há pessoas que deixam de um ano para o outro. Nós mantemos aí algum tempo, mas depois para tirar é que é ruim. Tem que se meter em água, que as flores estão muito secas e não saem e tem que estar de molho, mas depois a farinha está muito seca e para tirar a farinha daqueles cantinhos todos é que é uma porcaria, aquela farinha, o papel, as flores.

- De ano para ano, percebe um aumento na participação das pessoas que visitam as cruces, ou nota uma diminuição nesse interesse?

Aqui na minha casa já passou muita gente, mas em geral era o povo que a [nome] andava, eram convidados. Agora pode passar uma pessoa ou outra que queiram ver ou trazer os filhos a ver ou assim. Já passou por aí muita gente, padres, freiras. Vinha uma rapariga a tirar fotografias que era de Coimbra que está agora lá a fazer missão lá para fora, ela veio no ano que minha tia faleceu e a partir daí nunca mais a vi, mas passava por aí muita gente. Agora em geral a Junta não vem, esta Junta nunca veio, a Câmara também anda por aí, mas só anda um bocado de manhã aqui também nunca veio. Depois vêm alguns amigos da minha sobrinha. Vêm os tambores, vêm os da festa, às vezes vêm uns poucos, outras vezes vem um ou dois junto aos tambores. Todos que passam por aqui lancham, há muita gente que não põe nada, mas aqui sempre lancharam, está a perceber? Talvez venham a pessoa ou outra que quer ver ou quer mostrar a pessoas que estão no estrangeiro.

- A comunidade local demonstra interesse nas Cruzes, comparecendo para visitá-las?

Não. Há pessoas da terra que nem lá acima vão ver, dizem que nem conhecem muito bem isto, pelo menos este povo novo.

- Na sua perspetiva, o que seria necessário para aumentar a divulgação das Cruzes?

Eu acho que era preciso mais divulgação. Eu já tive pessoas aqui que dizem: "- Uí, eu nunca vi as Cruzes" e eu digo: "- Tu nunca viste as Cruzes, aqui na freguesia, nem sequer um ano para ver!, às vezes vai-se para estão longe para ver uma coisa com menos interesse". As Cruzes de Barcelos, também já fui lá um ano, foi há muitos anos, também não tem nada a ver, aquilo nem tem Cruzes, não são Cruzes como as nossas, são as Cruz da Páscoa. Diz que há uns arcos lá para a Feira, das freguesias asseados a flores, mas dentro da Igreja tem altar e tem assim um pedaço tipo uma tapete com os desenhos, quase como nós fazemos um tapete no chão. Pronto, e aquilo é asseado com flores ali no chão à largura do altar até à parede e do outro lado ao outro, e tem uns feitos também. Eles asseiam aqueles feitos como nós asseamos o tapete. Mas não são Cruzes como as nossas.

- Pensa que o facto de as Cruzes de Serzedelo não serem muito conhecidas pode dever-se a ser uma vila pequena? Caso estivessem localizadas na cidade de Guimarães, poderiam ter outra dimensão e projeção semelhante, por exemplo, às da Festa das Cruzes de Barcelos?

Eu acho que pode estar relacionado, porque não lhe é dado o devido destaque.

- Na sua opinião, quais ações seriam necessárias para aumentar o reconhecimento das Cruzes de Serzedelo?

Não sei, aqui não sai disto. Nós, é uma coisa como não há, mas o que é certo, é que não passa disto. E aqui há meia dúzia de anos, depois que a [nome] também começou a meter-se, porque ninguém dava valor a isto. Isto não era conhecido por lado nenhum. Eu acho que a própria Câmara também não tem muito interesse por isto.

Agora acho as Cruzes já ninguém vai, ninguém vem ver, ninguém quer saber. Às vezes, uma pessoa ou outra, que gosta mesmo de ver, essas pessoas mais antigas, ou alguma pessoa ou outra que vem assim de fora para ver lá ou ranchos e dá assim uma voltica. E para ver os tapetes, aqui era procissões de povo aqui, eu não saio para lado nenhum para ver tapetes, vejo quando vou à missa e quando às vezes ia na procissão que podia andar bem. Ia e via, agora, não me dou ao trabalho de andar a ver. Mas nós quando asseávamos aqui, eu sei que era uma coisa diferente, não havia aqui na freguesia, ninguém.

- Os tapetes floridos são uma tradição que não passam todos os anos?

Aqui ainda passou uns aninhos, Deus queira que não passe mais.

- Poderia fornecer detalhes sobre a sua resposta para que eu possa entender melhor?

Porque uma pessoa já está a ficar cansada, eu andava aí de rastos e tenho muitos problemas da coluna. Eu, às vezes, andava aí de rastos toda a noite, já chegamos a começar às 10 h da noite, nos últimos anos, senão não tínhamos tempo. Nós às vezes saíamos da Cruz e vínhamos para o caminho e nesses dois anos que começamos à noite, as pessoas iam se deitar um bocadinho, eu e o meu irmão ficávamos toda a noite a pé, mas pronto, tínhamos gosto no que fizemos e era uma coisa linda. Tivemos aí tapetes lindíssimos.

- Quanto à Cruz, pretende continuar a assear enquanto tiver capacidade?

Na Cruz é diferente, uma pessoa está sentada não anda aí de rabo para o ar. Mas eram bonitos os tapetes, dávamos ao luxo de ter uma coisa bonita.

- Pode partilhar alguma história significativa ou memória marcante relacionada ao asseio das Cruzes durante a sua infância, ou o que mais lhe marcou?

É sempre o mesmo em geral.

- O principal objetivo é procurar a cada ano o aperfeiçoamento no asseio das Cruzes?

Aperfeiçoando sim, muita exigência. Temos aperfeiçoando, aperfeiçoamos o que pudermos porque temos pessoas que exigem. Já nem sou eu muito, não, eu gosto também de ver que esteja bem, não é? Pronto, e também se disser: "- Olha, tem que levar mais uma flor ali. Aí não gosto", as pessoas, não se chateiam, tira-se, não há problemas, concordámos umas com as outras. Eu própria digo que as Cruzes estão a melhorar muito.

- Existe algum gênero de competição entre Cruzes na abordagem estética ou na qualidade do asseio?

Não, não há competição cada um dá o seu melhor para manter a tradição.

- A realização do asseio das Cruzes envolve um trabalho em equipa, sendo fundamental contar com uma equipa unida e eficiente?

Sim, sim, temos muita sorte com a nossa equipa. Pessoas muito prestáveis, com muito gosto no que estão a fazer. E se às vezes alguma coisa não está bem, elas alagam e tornam a fazer.

- Recordar-se de algum ano em que tenha ocorrido um concurso para a eleição da melhor Cruz?

Não. O povo diz que dantes havia um prémio, mas eu acho que nunca houve prémio nenhum, nem pode haver. Do meu tempo não, nunca. E acho que nem pode haver, porque senão há sempre encostos e isso é para haver chatices.

- De facto, seria desafiante realizar um concurso para eleger a melhor Cruz, uma vez que cada uma é única e segue diferentes abordagens em relação à tradição. A diversidade nas interpretações e estilos tornaria difícil estabelecer critérios objetivos para avaliar e comparar as Cruzes.

Não. Uma pessoa, depois, pode ver a qualidade, da maneira que está asseada e da maneira como está, não é? Da perfeição de umas e de outras, mas é melhor não haver nada, assim não há problemas.

- Geralmente, o fundo da Cruz é todo na mesma cor, ou também variam as cores nessa parte?

Não. Não, só pusemos a mesma cor dois anos, foi este ano e aqui há uns anos atrás.

- A opção de ter um fundo com várias cores não dificulta a escolha e a compra das flores?

É. É preciso mais cores e é mais difícil se o fundo estiver tudo igual. Depois, é só as partes que leva os desenhos é mais fácil. Nem é preciso tanta flor, tanta variedade de cores, não é? Também não se vai pôr as cores todas iguais, tem que haver variedades de cores, de cores combinadas. Na nossa é assim, agora nas outras vejo para lá de tudo. Eu não vou ver mais nada, mas as Cruzes eu gosto de ver, pronto. Há Cruzes que já melhoraram muito, há outras que já foram muito boas, e agora... As pessoas também começam muito fortes, mas depois chega-se a um certo ponto, já nem sabem o que fazer, que já vão piorando, porque o povo também já quer mudar, mas já nem sabe como. A nossa todos os anos é diferente, mudar as cores, os feitios, claro, são sempre os mesmos, mas mudam as cores.

Nunca pomos as cores todas iguais, senão era tirar uma fotografia e dizer: "- Olha, é isso todos os anos." Lá está, nós pusemos muito anos milho e agora a alguns anos desistimos. Agora para o ano, não sei se ele vai pôr, chegou a pôr milho cinzento em baixo, depois esse milho até desapareceu. E essas flores que nós comprámos que são muito caras, e uma vez estavam lá, e chegou lá um senhor que até disse: "- Isto o que é? É grão-de-bico, o que é isto?". Até às vezes, o povo vai lá com a mão, assim com o dedo a ver se alagam tudo. É por isso que é preciso estar sempre alguém por ali, porque não se pode mexer muito com aquilo. Houve um ano que nós viemos a casa antes de chegar a música, e a urtemije... Nós metemos pouco urtemije porque eu tenho muito medo, que aquilo é muito melindroso e às vezes, começa a se alagar. E uma senhora disse-me assim: "- As flores da Cruz caíram a baixo", eu vim para a Cruz parecia que não tinha pernas até chegar à beira da Cruz, que eu estava a ver a música, a entregar os ramos e assim. Cheguei à Cruz, não tinha caído flores nenhuma, tinha caído uma flor, era uma urtemije branca que tinha em cima a fazer a custódia. E estava lá a sogra da minha sobrinha e ela disse "- Uí, é preciso tanta coisa!", lá está, quem não percebe acha que aquilo não é nada. Era uma florzita que tinha caído, talvez com um bocado de vento, e então nós tínhamos comprado muita urtemije e a minha cunhada tinha metido o resto no arranjo no cemitério. A minha sobrinha vai ao cemitério a correr, vem arranjar aquilo, a meter a flor que tinha caído a arranjar e a sogra: "- É preciso estar tão preocupada?", se, não é? Claro, então as pessoas vêm e olham, valha-me Deus!

Já uma vez tivemos que ir pôr um prego de ouro, também o pé mela muito, é muito frágil. Estava vento e um tinha desaparecido. Fui ter lá a uma senhora a ver se ela tinha por lá algum, e elas arranjou dois ou três, e nós fomos lá meter. Eu até levo sempre um palito, que uma pessoa fica sempre ... deixamos sempre assim ao lado uma flor ou outra, não vá de amanhã, às vezes a erguer a Cruz a flor cair ou acontecer qualquer coisa, haver para meter. Mas há flores, nós tínhamos uma árvore que quase ninguém tinha, mas acabava por morrer, era muito sensível. Já gastei praí 60 EUR em vasos. Tenho ali uma que comprei o ano passado. Também já disse: "- Não compro mais". É uma flor que fica muito bonita. É uma árvore, mas também nem qualquer pessoa a sabe meter, tem um verde depois tem uma florzinha cor de rosa, mas não aparece, nem há nenhuma que tenha flores iguais àquela. Também há uma coisa: nós começamos a meter uma coisa que parecia ser relva, mas isso agora já está a ficar todas com isso. Nós fomos as primeiras a meter isso, mas depois povo vai vendo, está a perceber? E já escovas por abrir, abertas é para esquecer que aquilo seca tudo, mas só rama fica muito bonito. Mas essa árvore, nós eramos as únicas que que tínhamos. E tenho agora esta, esta não sei se vai puxar, que aquilo com o próprio calor de um dia para o outro seca. Pronto, aí está, nós púnhamos aquilo, deixámos de pôr porque não há muitas árvores. Não há, e temos de ir arranjanho umas para os sítios de outras que vão desaparecendo. Nós temos uma senhora,

também é a única que traz umas florzinhas, e às vezes, coitada, cisma que quer pôr aquilo, mas não se pode porque são flores que secam muito e, ao outro dia está a massa toda a ver-se. E estão lá Cruzes que, se estiver calor, as flores secam, e se não estiverem muito juntas, só se vê a farinha.

- A preocupação de quem asseia é evitar que as flores sequem demasiado para que a massa não fique visível?

Claro. Mas há pessoas que não se importam como ficar, ficou. As pessoas das Cruzes também têm de vigiar, que não se pode deixar o povo sozinho a assear. Nesse dia, as pessoas têm a responsabilidade de vigiar a Cruz. E têm de ter atenção também de começarem a perceber as flores que se podem meter. Nós umas semanas antes da Cruz é uma dor de cabeça.

- A responsabilidade de assear é da juíza e das mordomas das Cruzes e não propriamente dos donos da Cruz. Acha importante estes também saibam assear?

Eu acho que sim, e quem não sabe não devia pegar na Cruz. Nós antes 8 dias andamos a fazer compras, é comprar isto, é tantas bebidas e comidas de todas as qualidades ... nós temos que comprar as coisas para o povo chegar aí e poder comer, não é só as flores. A senhora onde eu comecei a assear, também não ponha nada, depois, uma vez uma senhora que tinha assim mais confiança disse: “- Você não tem vergonha de vir aqui os tambores e não pôr nada para eles comerem”, e naquele tempo eram uns tamborzitos, mesmo, não é como vêm agora, agora vêm muito povo. Então ela começou a pôr uma mesita cá fora com qualquer coisita para eles comerem, mas foi preciso a senhora dizer-lhe. Mas ainda muitas pessoas não põem nada, aqui na minha casa houve um ano que foram cinco vezes, vinham aos bocados, agora vinha um grupo, daqui a outro bocado outro grupo, dava para todos. O que nós queremos é que corra bem e fique tudo bonito, não é por gastar mais um bocado. Mas dantes passava por aí muito povo, agora não, mesmo as pessoas da freguesia não têm noção do que isto é. As pessoas vão ver é o cantar, os músicos e os ranchos que vêm aqui cantar e o resto não. Não vão ver as Cruzes e depois no domingo, eu acho que a nossa Festa está a ficar muito ... vem pouca gente e quem vem é para ver os ranchos, um povito assim mais de idade. Os novos não querem saber disso. O povo novo vai, mas é para as noitadas, não é para ver Cruzes. Aos anos que isto existe isto está mesmo muito ... muito pequeno, não é divulgado e acho que nunca vai chegar ao ponto de ser mais conhecido. As Cruzes já foram para Guimarães, fizeram aqueles painéis de alto, já foram os livros, mas não sai daqui, está a perceber?

Entrevista Cravolina

- Quantos anos tem?

81 anos

- É natural de Serzedelo?

Sou natural de Serzedelo e depois pelas circunstâncias da vida fui... [esta minha filha que me vais substituir, quando eu realmente, eu acho que já não estou no lugar que estou, porque ela é nova, sabe, tem gosto também por assear....] A minha mãe faleceu em 1969 e antes de morrer ela pediu para ficar a substituí-la na Cruz em que era mordoma, eu disse-lhe que sim, que ficava sim senhora, que tinha pouquinhos mordomas e que era necessário, pronto, e assim comecei no ano a seguir que ela faleceu, ela faleceu em 69, portanto, em 70, 1970 eu comecei a minha tarefa de a substituir. Pronto, cheguei lá a juíza da Cruz que era a [nome] disse assim:

“- Ai que bom, seja bem-vinda, gente nova, sangue novo, coisa e coisa, pronto, olha, vai fazer a massinha está bem, que é assim que se começa tá bem, tá bem”, e eu: “- Está bem [nome]”, lá fui fazer a massinha. Fiz a massa, lá no fim mostrei e ela disse que estava ótima, que estava no ponto, que estava. Começaram a assear a colocar as flores, coisa e coisa, e eu não gostei muito da maneira como elas estavam a colocar as flores, que achei que, pronto, pôs ali um cravo inteiro coisa, acolá outro, aquilo ficava o desenho muito descontrolado ... e eu então eu comprometi-me se elas não se importasse eu meter o cravo à folha, comecei a meter o cravo à folha, num desenhinho. Já normalmente aquele desenhinho já levava duas cores, era o branco, era o vermelho, era o branco, era o vermelho e fazíamos aquilo e depois o centro da flor fazíamos só de uma cor, ou só branco ou só vermelho e então fazíamos os fechos daquele desenho com um cravo inteiro, sim senhora, mas eu tirava-lhe aquelas folhinhas de volta que era para não se ficar a ver e metia, ou se fosse no branco punha um cravo vermelho, se fosse no vermelho punha um cravo amarelo a rematar aquilo. Depois a parte que fui eu também que assumi, a parte do centro da cruz que é o emblema da legião portuguesa, e fui eu que também assumi por aquelas coisas à minha maneira, lá coloquei as florzinhas e elas assim: “-Ai, realmente isto fica muito melhor” ... pronto, foi-se assim, fomos dando outra vida à Cruz que ela passou a ficar mais, mais perfeita, não é? Os fundos também da Cruz, as partes do fundo, ficavam mais baixinhas também era tudo posto a cravo à folha, nessa altura e pronto, e depois a parte de baixo íamos combinando, já sabe. Era, a gente começava a dizer que aquilo ficava melhor, conversava uma com a outra, a [nome] conversava muito comigo e eu muito com ela, e eu assim, “- Olhe aqui, olhe nesta parte”... Havia aquele centro da Cruz que era, tirando o centro do meio, nos braços, depois no cima da Cruz, e para baixo era igual era tudo igual, aquilo era tudo igual. Portanto, tinha de levar tudo, ficar tudo bem na mesma flor para condizer. E depois, para baixo aparecia a seguir, aparecia era o coração. Era o coração, portanto, era obrigatório ser em vermelho, então púnhamos com chorão que arranjavamos aquele chorão vermelhinho para encher o coração. Enchíamos o coração com aquele vermelhinho e depois à volta púnhamos cravo à folha branquinho. Cravo à folha branquinho. E depois, a seguir a esse desenho, depois tinha outros desenhos, assim que, nós nem sabemos os significados daqueles desenhos. Mas pronto, a gente punha. Ora bem, aqui está vermelho, aqui está branco. Agora aqui assim fica bem o vermelho também, ou vermelho ou amarelo nós púnhamos aquelas partes e o fundo ficava sempre a branco. Depois, a seguir, tínhamos um vaso que tentávamos sempre pôr em flor cor, cor de telha. Realmente, se tivéssemos daquele chorão amarelo que às vezes aparecia, púnhamos o chorão amarelo e depois o branquinho por volta, que o fundo da cruz era todo branquinho. Agora já mudamos para outras cores. E fazíamos, o vaso tinha uma flor, então fazíamos a flor com folhas de sebes, umas folhinhas que há pequenas, metíamos para fazer o pezinho da flor. Depois, fazíamos a flor, ou também em vermelho ou amarelo, eram as cores que usávamos mais para fazer a flor. E depois, para baixo, tinha também outro desenho, agora não sei. A gente combinava as cores e punha assim. E tinha em baixo um desenho que era um escadote ... aqui tinha estes triangulozinhos. A gente esta parte fazia sempre sobresselente para fora para sobressair, estes fundinhos ficavam a branco. Pronto, aqui tinha o amarelo, nós aqui metíamos, por exemplo, que era as flores que a gente arranjava essas flores de graça naquela altura e tínhamos de casa também; era cor-de-rosa, portanto ... Esta flor, aqui era sempre o prego de ouro ... aquela parte era feita igual a esta que é metade deste desenho. Os M também eram feitos todos iguais, os fundos eram brancos.... E esta Cruz que é o símbolo da legião portuguesa, que era do tempo do, de certo de todos os tempos, que isto já tem muitos, muitos, eus ei lá, por aquilo que eu ouvia dizer, isto já tem mais de 500 anos de existência ... esta parte aqui era posta em verde, papel verde ... estas partes de volta era tudo o que chamamos os fundos que a gente punha as flores mais baixinhas e o vaso também ficava em relevo ... ficava o fundo da Cruz todo igual, se era branco era branco, se era amarelo clarinho era amarelo clarinho, púnhamos sempre assim nesse sistema. E depois tem aqui outro que é igual a este, portanto esta parte é igual, é igual, aquela é igual,

tinham que ficar sempre iguais. Depois o coração ... não saía do vermelho. A cruzinha era feita também com chorões vermelhos também ... e aqui temos este desenho que eu não sei o que representa também até hoje, ninguém sabe, também fazíamos depois, como aqui tinha vermelho já, fazíamos aqui o amarelo e aqui o amarelo e aqui fazíamos o rosa que também sobressaía bem no amarelo, para não por o vermelho de seguida também, aqui é cor de telha aqui era folhas de ... também era papel na altura, aqui era papel já me lembro, era papel, mas as flores não eram, as flores eram feitas de .. que contrastasse, que não viesse aqui fazer morrer esta cor e fazíamos de uma cor que sobressaísse ali também. Aqui isto geralmente também não considerava, nós não considerávamos fundo, púnhamos também um relevozinho com uma flor que dissesse ali bem. A gente consoante está a trabalhar é que vai vendo as cores que vão ficando e que tem, dentro das flores que tem também ...

- Quando passou a ser juíza da cruz já era mordoma?

Não, não só quando a [nome] faleceu, passado três anos a [nome] faleceu.

- Foi juíza muito cedo, esteve pouco tempo como mordoma?

Sim, sim, muito pouco tempo, 3 aninhos, 4 o máximo não tive mais.

- Como é que foi para juíza? Porque é que a escolheram para juíza?

Elas não me disseram que eu era juíza, não me disseram nada, eu é que estava à frente e vi-me sozinha, sozinha, tive de levar, as minhas filhas já iam comigo para não ficarem sozinhas em casa, mas depois já eram crescidinhas, já trabalhavam, já iam as duas, não é? Iam as duas e uma colega minha que trabalhava no infantiário comigo também, e começamos assim. Nós só assim. Depois eu comecei a falar a pessoas de família, a minha família mora lá e não veio mais ninguém. Depois mais tarde convidei outra pequena que era filha do meu padrinho, que era irmão da minha mãe e ela também veio, foi a [nome]. E depois chegou a andar lá também a [nome] e também chegou a andar lá outra irmã que era a [nome]. Também, depois elas foram deixando por questões de casarem, coisa e coisa, e começaram a fugir, a deixar para olhar pela vida delas, pronto. Nós também tínhamos a nossa e estávamos ali, mas era assim. Depois ... começamos a arranjar pessoal daqui de Fermentões, que foi obra da minha filha que é que tinha muito conhecimento, como estava no escutismo começou a falar a A e a B e elas começaram a aderir, começaram a gostar e somos o maior grupo que estamos agora.

- A maior parte das mordomas ..

Não, agora neste momento é a [nome] ainda veio este ano ... veio este ano, mas já disse que para o ano já não vinha que lhe custava muito estar de pé, também estava ali como nós, como eu, que o meu marido vai comigo também ajuda a preparar as flores para elas terem, ser, chegar ali ser só pôr a massa e colocar as flores que assim vai andando mais depressa, mas mesmo assim ainda estamos lá muitas horas. Muita hora nós começamos ... às 9 horas costumamos a começar, às vezes quando surge qualquer problema como ela é escuteira ... já fomos assear uma vez de noite, toda a noite assear a Cruz que ela tinha um serviço de escuteiros, elas pertenciam todas ao escutismo e fomos de noite assear a Cruz, mas é muito ruim que a luz não é suficiente para a gente fazer, não ficou tão perfeita como é feita com a luz do dia ... A entrada para lá foi um pedido da minha mãe: "- Filha, são pouquinhas e estão lá 3 de Riba de Ave, elas estão a arranjar as flores e eu e a [nome] é que asseamos a Cruz", pronto, e depois daí, ela faleceu, ela depois que ficou doente em 3 meses

- Quando começou a assear a Cruz que não gostava do efeito que elas colocaram as flores

... inteiras era. E eu não gostava de ver aquilo, dizia assim: "- Isto fica tão mal meus Deus" e então comecei, disse: "- Ó[nome] não se importa que eu ponha os cravos à folha?" e ela: "- Não, eu é que não me ajito a fazer isto.", ela também já tinha muita idade a senhora. E eu então comecei a meter com um pauzinho, arranjava um pauzinho fino e metia lá e depois rematávamos com outras flores por cima para não se ver depois estes remates do desenho ... e ela assim: "-Realmente isto fica muito melhor, fica muito mais bonito", mas pronto, ... era eu que fazia isso tudo, folha a folha e punha depois os fechos e fazia assim.

-Como é que se lembrou, via ...?

... Não, eu nunca vi, nunca assisti de ir a Cruz nenhuma. Eu própria achei que não ficava bem aquilo e para mim não ficava e se ela não se importava que eu que metia o cravo às folhas e ela, ela acolheu a minha opinião porque achou que era, que era isso que era bem.... Eu nunca fui com a minha mãe, mas eu em casa fazia sempre uma cruzinha de madeira e punha florzinhas ... a minha mãe ia e eu em casa com uma pranchinhas de madeira fazia a Cruz e metia florzinhas de uma cor e doutra, de uma cor e doutra, sem desenho, não é?, fazia a cruzinha.

- Qual é o papel da juíza da Cruz?....

O que compete mais à juíza da Cruz fazer é realmente orientar as outras e a dizer: “- Olha aqui fica melhor esta cor, fica melhor aquela, fica melhor aquela, aqui e ali e acolá”, mas a juíza da Cruz não fica parada fica a trabalhar e a fazer o pior, o mais difícil.

- O que é o mais difícil?

O mais difícil nesta Cruz é realmente o centro da Cruz, é o mais difícil, é isso o mais difícil e as outras coisas também não são fáceis, mas se a pessoa for realmente, gostar daquilo, faz ... aquilo perfeito, faz muito perfeito, vou-lhe dizer, elas trabalham muito perfeito.

- Como são divididas as tarefas? ...

É assim que nós fazemos ... quem trabalha os triângulos fá-los todos, quem faz isto fá-los todos, quem faz isto faz tudo, é assim que nós trabalhamos ... nós agora até temos uma pessoa que é ela sempre que faz o coração, é sempre ela que faz o coração muito pequitinho A parte que nos preocupa mais na Cruz é a parte principal da Cruz, mais simbólica....

- Quais os principais cuidados que tem de ter na preparação para a Cruz ...?

A massa quem compra a farinha é o dono da Cruz, é que compra a farinha, farinha ... centeia e o papel manda rebicá-lo também tanto o branco como o azul, que nós depois fazemos o fecho em toda a volta da Cruz para não se ficar a ver a madeira da parte da frente, porque da parte de trás vê-se na mesma, não é? E isso é dele, é do cuidado dele, nós é só cuidar de o colocar. O resto as flores somos nós, geralmente sou eu e a minha filha que combinamos antes, vamos vendo o que há, o que não há e fica melhor isto, fica melhor aquilo, “Mãezinha e se fizéssemos assim, ó mãezinha e se fizéssemos assado” e pronto, e vamos e chegamos a uma conclusão. Até que o ano passado chegamos a uma conclusão, que não concordamos, chegamos lá, mudamos tudo.

- Vocês também têm o cuidado em preparar o desenho, a decoração em computador...?

... a minha filha é que faz isso, juntamo-nos as duas e “- Ó mãezinha, olha, e se fizéssemos assim, é que o ano passado foi assim, vamos fazer assim este ano, vamos fazer o fundo desta cor”, nos anos também mudamos os fundos da cor, não é sempre branco e fazemos assim uma com a outra e pronto. Chegamos lá, pronto às vezes chegamos lá se der ... porque geralmente, como se há-de dizer, a única pessoa que trazia agora flores de casa era a [nome], a minha prima, era ela que trazia e o resto nós compramos, que já tenho combinado com a minha filha, vou à florista vejo as flores que ela tem e digo assim: “- Olhe quero tantos ramos deste, tantos deste, tantos deste, tantos daquele e ela, e eu digo-lhe assim: “- Olhe, depois se sobrar um inteiro fica com eles?. – Fico sim senhora”. E fica. E fica, se estiver por inserir ela fica-me com eles, nós pagamos as que gastamos.

- A escolha da flor, é a flor que acha que fica melhor ali ou é a flor que tinha por tradição a Cruz?

Não, não, não. Não porque agora também não aparece por aqui na nossa zona. Que nós, antigamente, utilizávamos muito o chorão, era o chorão, cravo, cravolinhas. Essas flores, depois, começamos a deixar, porque aqui na zona não havia e não tínhamos vagar de ir à procura delas, porque trabalhávamos, está a

perceber? Eu trabalhava. Eu cheguei a trabalhar 12 horas por dia, e eu não tinha vagar de andar às flores, a procurar flores. Não tínhamos também terreno para ter flores, porque esta freguesia pertence mesmo à cidade, à zona da cidade, e não tínhamos onde arranjar flores. E às vezes arranjavamos. Naquele exemplo, quando pusemos granjas no sítio aqui no emblema, estes sítios, fomos, que estava a abrir a granjas, a começar a sair aquilo verdinho e cortamos e levamos e pusemos, percebe? Portanto, íamos a passar e vimos, íamos a passar e cortamos e digo assim: “Está esta, vamos levar esta”. Depois chegamos também chegamos a pôr aquelas folhinhas, umas folhinhas pequenas, e a gente metia aquelas folhinhas também. Agora, ultimamente, é que deixamos de meter essas folhinhas e começamos a meter, comprar um tal cravo ... que é todo verdinho, é um cravo verdinho e que não tem muito o feitio do cravo, não tem muito, mas chamam-se cravos, mas nem tem muito feitio de cravos, então metemos aquilo. Também às vezes, já metemos um ano, para assim: “a gente gasta tanto dinheiro que as flores são tao caras”, ora bem, fui a uma amiga que tinha um quintal e fui lá ver, ela tinha lá cravolas brancas e então deixou-me cortar aquelas que estavam fechadas, não é? E eu cortei, trouxe e fizemos com isso. Foi no ano em que Cruzes foram exposta em São Pedro do Tural e eu, como ia lá à missa à semana à missa das dez, eu ia todos os dias, ia ver a Cruz, se visse um bocadinho de botão a vir eu aí assim com a unhinha, tirava que era só para ficar o pelinho verde a ver-se. Usamos muito a flor seca ... já tens posto pinhas pequeninhas ... vamos pronto, consoante daquilo que podemos arranjar, arranjam por a beira do que a gente encontre, mas pronto a maioria é comprada. A maioria é comprada, compro cravos, compro flor seca ... também usei muitas carolinas pro coração, as carolinas eram só para o coração e que depois apareceu essa arvore e começemos a meter aquela, agora já não temos a arvore, para já é uma planta pequena que ela há-de crescer para dar, mas ela trazia a flor, já trazia a flor dela quando veio e depois elas irão usar essa flor quando ela der para fazer o coração. O coração que nós fazíamos, aquela pessoa só fazia aquilo, não fazia mais nada, era só o coração e depois uma parte de volta, que vinha a seguir o fundo que fazia mais nada. E pronto, a gente vai tentando escolher as flores que a gente possa ver que fique lá bem e que possa trabalhar com elas, é isso que nós fazemos.

- Como surgiu a ideia do computador, de colocar o computador ao serviço da Cruz?

Isso a minha filha é que pode dizer, que foi ela que, eu já com a idade não lembro... vamos almoçar ao domingo e depois estamos ali no computador, ela está, quando for perto da Cruz, a ver como é que vamos fazer ... é para não ficar sempre a Cruz com a mesma cor no mesmo sítio. Uma vez trabalhei muito com uma margarida que depois desapareceu do mercado. Também usei margaridas daquelas de jardim, também usei que não havia outras, também usei essas margaridas e depois vieram umas que vinham aos raminhos que só havia branco e amarelo, só havia, havia branco e amarelo, mas desapareceram do mercado não sei porquê. Agora há muitas margaridas, mas também assim, que é urtemije, o que chamam urtemije, não é verdade, mas são muito grandes, não dá para pôr, são muito grandes não dá para pôr, aquelas eram como uma margaridinha das do jardim, mas toda cheinha e havia Branco e amarelo, mas depois desapareceu.

-E esse trabalho de computador ele ajuda ou complica?

Ajuda, por vezes ajuda, se der bem aquelas cores que nós escolhemos e que tivermos de comprar flores, mas depois chegamos lá e dizemos: “Ei caramba...”

No ano 2017, combinamos em meter em computador para selecionar as cores que ficavam bem e que havia, que tínhamos a certeza que havia para a Cruz ficar realmente bem combinada, bem organizada, para que não houvesse depois pessoas a dizerem que estava mal combinada, e a gente procurava ter sempre essa canseira de combinar essas cores desde 2017. E até aí também tínhamos cuidado de combinar quando chegávamos lá com as flores íamos ver. Íamos ver o que havíamos de pôr, o que tínhamos para que a Cruz fica-se bem combinada para depois ser exposta no dia seguinte.

- Vocês ao forrarem a Cruz com a massa, vocês forram a Cruz inteira ou vão aos poucos, como é que vocês fazem?

Aos poucos, cada um, a pessoa que faz a massa faz a massa, vem a massa e cada qual vai lá à baciinha e coloca no desenho à maneira dela e depois coloca as flores. Põe por exemplo, aqui no triangulo e depois põe já de volta também mais baixinha, que é para ficar mais baixinha, esta fica mais alta e depois começa a colocar as flores. Cada qual coloca a massa para trabalhar, ninguém estende a massa para ninguém.

- E a flor cada vez mais junta?

... a florzinha sempre juntinha ...

... a ver as alturas das massas, a pôr os pauzinhos que é para ficar as coisas direitas ..., mas tem que ficar certinha e depois o redondo não é preciso consumir-se muito é fazer a parte de baixo redondo, põe-se a massinha, põe-se depois as florzinhas ... e depois o fecho no meio.

- Cobrem o desenho todo ou deixam o relevo à mostra?

Nós primeiro fazemos os relevos, fazemos tudo a seguir. Não vamos deixar fazer os relevos por ali abaixo e depois pôr as flores de baixo, não. A própria pessoa que está a fazer aquele relevo bota de volta logo a massa para depois colocar a flor... quero eu dizer a que faz este, faz este, faz aquele, faz este e faz este e depois já sabe que tem de fazer isto aqui que são os fundinhos da Cruz ...

Cobrimos o relevo, mas nós já sabemos o desenho do relevo, percebe? Então vão-se lá pôr os pauzinhos, põe-se os pauzinhos ... que é para saber que é para saber que a flor é aquela para a flor ficar direitinha senão não fica, não é? Como acabo de dizer, só o meio é que fica e é que a gente já está a flor feita está lá a minha massa também ... no fim põe-se ali o fecho, geralmente nós usamos rosas agora, antigamente eram cravos... punha-se os cravos à folha.. foi isso que fazia com que a folha do cravo ficava direitinha para cima, metia-se para o fundo e ela ficava direitinha e pronto, e ficava bem era uma coisa mais pobrezinha, mas ficava bem.

- Qual a maior preocupação da juíza?

Na juíza é que realmente tudo corra bem e que toda a gente trabalhe com consciência e perfeito, que sejam perfeitas.

- É fácil arranjar mordomas?

Não, não é fácil, não é fácil, isto dá muito trabalho. Já houve algumas que vieram e não tornaram a vir, porque aquilo não é nada fácil. E estão porque têm grande amizade connosco, percebe? Elas estão porque têm grande amizade connosco, em especial com a minha filha, percebe? Ela nunca vai ter dificuldade que vai ter sempre pessoas ligadas ao escutismo prontas a ir lá dar o seu trabalho para ornamentar a Cruz. Eu tenho fé que isto vai seguir, mas vai seguir por Fermentões, não é por Serzedelo é por Fermentões. A Cruz está agora no senhor [nome] enquanto ele for vivo e a mulher tudo bem, também assim foi que andei a ... avó do sr. [nome] que eu ainda fui do tempo dela, ainda andei lá no tempo dele depois ela faleceu, depois veio a mãe dele, que era asseada em Serzedelo nessa altura, era em Serzedelo que ela asseava. A mãe dele morreu ficou o sr. [nome] com ela e não saiu de lá do sítio em que morava que a mãe dele também morava lá, mas vinha sempre à casa que era da mãe dela para cozinhar. Cozinhava a lenha naqueles potes de pernas e as minhas filhas estavam em especial esta, estava ansiosa que chegasse as Cruzes para ir comer batatas pretas que eram refogadas demais e ela gostava muito daquilo com carne e pronto. Agora não, mudou-se aquilo tudo, depois desapareceu todo do estilo de alimentação, é bom, muito bom, tudo muito bem, não falta lá nada, nós é que somos de pouco comer e depois eu comecei a não comer o que elas comiam, que eu já ia de casa com o meu leite com cevada no estomago e o meu pãozinho, chegava lá não cria nada, nem pedia para molhar, que ... "- A massa está seca⁶", a massa está seca meu Deus, lá vinha a caneca do vinho...

-Quais as principais diferenças que sente no assear a Cruz, como é que era antigamente e como é agora?

Antigamente, aldrabava-se mais e dependia também do gosto de cada pessoa, não é verdade? Mas naquela Cruz não, naquela Cruz não havia muito gosto, a única que teria lá gosto seria a [nome], a minha mãe também era capaz de ter um bocado de jeito, mas o resto, é mais três. Arranjavam flores, estavam a trabalhar, também é preciso quem a arranje, se a pessoa estiver a cortar as flores e arranjar ao mesmo tempo é muito ruim e assim cada um fazia o seu trabalho... Eu comecei a não entrar na linha delas, na

⁶ referente quando começou a assear a Cruz, onde as mordomas pediam vinho durante o asseio da Cruz utilizando o termo "a massa está seca"

alimentação, porque achei que era demais. Não estava habituada a comer assim e não ia comer, não é? Ao meio da manhã, vinha mais coisas para comer e vinha vinhinho para beber. Depois à uma hora da tarde, ia-se comer também bem. As batatinhas estufadinhas, era uma sopinha bem feita, era um cozidinho à Portuguesa. Elas alimentaram sempre muito bem, para quem gostasse de comer muito, eu fui habituada a comer pouco não ia comer muito.

- Isso já era um ritual?

Era um ritual, era o meu ritual ... eu nunca as critiquei por comer, nem nada, nunca critiquei ninguém, cada qual tinha a sua ideia e que a seguisse santamente e eu também seguia a minha santamente e íamos andando.

- Há algum ritual específico, alguma tradição antes ou depois de assear a Cruz?

Ritual que nós tínhamos era no fim varrer aquilo muito varridinho. Limpar a mesa bem limpinha. E três eu ao meio ela de um lado outra de outro levantamos a Cruz e fotografavam-na para ver, para ficar com uma recordação ...

-Não rezavam, não cantavam?

Ah, rezávamos, rezávamos, antes não, antes de começar a Cruz não, entre cada qual se quisesse benzer benzia-se, pronto. O ritual que temos e seguimos é na hora do almoço rezar sempre pelas mordomas falecidas, pelos donos da Cruz falecidos antigos e para que abençoe estes que estão cá na Terra e que abençoe todas as mordomas que nunca nos falte estas mãozinhas para continuar esse trabalho.

- Quando era pequena era assim, quando começou a assear a Cruz ou elas faziam diferente, ou não faziam nada?

... não elas não faziam nada, não faziam nada. Trabalhava-se e pronto, mais nada ... Eu não sou de muito antigamente, sou do antigamente mais moderado e daquelas que são do antigamente, se a tradição das Cruzes em Serzedelo já tem mais de 500 anos. Nós temos lá a Cruz velha está lá penduradinha de relíquia e agora asseamos a nova já há muitos anos. Fazer não sei, eram capazes, até eram capazes de cantar, não sei foi coisa que nunca fui ver. Sei dizer que a [nome] vinha sempre muito contente e muito alegre da pinguinha que bebia, que não estava habituada a beber vinho e lá bebia e vinha sempre um bocadinho alegre, vinha alegre, contente, feliz da vida, pronto e eu ficava contente que ela viesse assim. Agora tradições assim muito antigas até é capaz de haver, mas agora de certeza não vai encontrar que já faleceram todos, sabe. Essas mesmo de há duzentos ou trezentos anos atrás não vai encontrar, pronto, até você vendo depois no largo, chegou só a ser feitas com flores naturais de portas em portas assim dobradas, também não foi do meu tempo que no meu tempo já fazíamos com flores de papel e até é capaz de haver tradições de casas cantar mesmo agora, não sei, não posso, nunca fui ver nenhuma.

- A nível das Cruzes, no asseamento das Cruzes, elas cada vez têm mais flores naturais ou têm mais papel?

Não aquelas que asseiam ao natural continuam a assear ao natural, aquelas que sempre usaram papel continuam a usar ... Eu acho que é por tradição, eu penso que é por tradição, pronto, usavam assim, continuam a fazer assim pronto. Nós, na nossa Cruz usou-se o papel na coisa⁷, eu já não me lembrava ... e depois nós resolvemos pôr tudo a Cruz ao natural, e pronto, pusemos tudo a flor natural ... só que leva o papel de volta a rematar a Cruz ... Tem o Menino Jesus lá em cima, todas têm.

- Qual é o significado do Menino Jesus?

Eu não sei dizer, só o dono da Cruz é que sabe o significado daquilo, não. Eu acho, mas eu para mim penso que o significado é que é a Cruz dele que está ali debaixo, está o Jesus em cima a dizer: "- Esta foi, ou

⁷ símbolo da Cruz referente ao vaso e flor

aquele que foi crucificado” que é o simbolismo que tem. O símbolo que têm é esse, Jesus lá em cima menino e na Cruz que um dia iria ser pregado e foi pregado na Cruz e dali morreu.

- Sabe o significado de todos os símbolos da sua Cruz?

Muito sinceramente, nunca me debrucei sobre isso, sabe. Aquilo que eu acho, o símbolo principal da Cruz é lembrar que cá já existiu a [...]; é a única, não tem lá mais nenhuma com aquele símbolo, que simboliza isso. Agora, o coração simboliza o amor, o coração de Jesus que deu a vida por nós e verteu o seu sangue, podemos lhe dar a interpretação que nós quisermos, não é? Quanto o resto, acho que são flores a florir, a assear, pronto, eu sei lá, a lembrar a alegria de que tivemos um Jesus que esteve na Terra e morreu por nós. E estamos alegres por isso, que deu exemplo a nós, mas infelizmente estamos tristes como a noite por causa do que acontece por aí fora: tantas guerras, matar tantas crianças, matar tantos velhinhos e jovens e coisa e outra. Isso doí-nos muito, doí-nos muito, dói-nos a todos. Nós podemos dizer que estamos num cantinho do Céu neste momento, apesar de estarmos a sofrer as consequências da guerra. Não sofremos de uma maneira, mas sofremos da outra, e sabemos que realmente não era isto que Jesus queria. Queria que vivêssemos todos como irmãos e que não andássemos com guerrilhas a dizer: “A minha religião é melhor do que a tua”. São todas boas, desde o momento que a pessoa a cumpra. Vão todas ter ao mesmo caminho, só que as pessoas cismaram que não: “A minha é melhor do que a tua, a minha ...” E anda esta guerra no mundo à conta de essas coisas.

- O que significa assear a Cruz, o que é que sente quando está a assear a Cruz?

Sinto muita alegria porque estou a cumprir um dever que a minha mãe me pediu, e que estou a servir a Jesus. Que Jesus lá onde está, está contente por haver quem se debruce sobre essas Cruzes, mostrando ao povo que ele existiu e sempre há-de existir.

-Já pensou, quando é que acha que é o momento ideal para uma juíza deixar a Cruz?

Eu para mim penso que se a pessoa não tiver essas doenças que agora as modernas têm, que se esquecem de tudo e de mais alguma coisa, não estão lá a fazer nada, que não fazem nada, não é? Mas enquanto tiver memória para saber o que está bem e o que está mal que deve andar, que é o meu caso. Que eu vou dizer, já lhe disse, já lhe disse, ela é que talha e corta, eu só digo se sim ou não, mais nada, o resto faço aquilo que os mais humildes têm que fazer, preparar flores para elas trabalharem e não estarem paradas até acabarem de ornamentar a Cruz com as flores. Ficamos muito triste quando chegam lá os que vêm tocar, aquelas bandas, porque ainda estamos a começar a Cruz, ... eu já disse a quem veio “-Puxa, quando é que calha vir à nossa Cruz um dia lá para as cinco horas da tarde, vêm lá para as cinco horas da tarde e está a cruzinha pronta e veem a Cruz como ela está feita” ... nós estamos a começar e eles já estão por ali. Anda lá, põe pão-de-ló, põe doces, põe vinho numa mesa para eles comerem, pronto, eles vêm ver a Cruz, “-Olhe, está nua, estamos a começar, tens os desenhos, olhe está a ver, não tem mais nada”. ... Eu já estou a adivinhar quando o sr. [nome] falecer ela vai ir para Gondar, que ele tem uma filha em Gondar, que tem muito amor àquilo, ela todos os anos traz um bolo feito com o estilo da Cruz delas, sabe, não tem os desenhos todos ... é os do centro... é uma cruz e é ela que a faz em casa.

- E a próxima juíza já sabe quem é que vais ser a próxima juíza?

Se Deus quiser, estou a contar e acho que ela não me vai deixar ficar mal, vai ser aqui a minha querida filha que está apta para isso e tem gosto, tem bons gostos... e ela vai ter sempre possibilidades de arranjar sempre pessoal, de ter sempre pessoal com ela, porque começam a ganhar amor àquilo. Nós temos uma que ela é natural daqui e está nos escuteiros ... mas mora em Delães... é ela sempre que faz o coração e ela vai estar lá ... e há outra ... ela é natural das Taipas ... e agora está a morar em são Mateus de Oliveira e ela também nunca deixou de ir assear a Cruz ... porque elas ganham amor

- A comunidade, os vizinhos são participativos, ... as pessoas em Serzedelo participam?

Quando eu lá estava e ia pedir flores participava. Cheguei a vir a arranjar flores a Pevidém ... eles tinham lá muitos chorões daqueles vermelhinhos e davam-me as pessoas davam-me. Agora nós aqui é que não temos, se as pessoas tivessem também davam que nos servisse, mas não serve qualquer flor, tem de ser

flor que nos dê para ornamentar a Cruz e por isso é que nós temos e comprar, porque na florista arranjamos sempre flores que nos sirvam para nós pôr na Cruz. Mas vai-se a quem tem se a gente for a pedir, que eu quando pus, quando a Cruz esteve exposta em São Pedro eu vi uma colega que mora aqui para baixo ... tem um Jardim grande ... fui buscar das brancas, mas é só as pontas verdes para pôr no símbolo da legião portuguesa e ela deu-me e ela: “-Leve as que você quiser” até trouxe também, que tinha lá umas que se chamam trepadeiras em cor-de-rosa trouxe também de lá um raminho delas ... mas nós também não temos muito vagar de andar atrás disso, sabe. As outras, quem não dá dinheiro para as flores, tivesse o cuidado de arranjar as flores, mas não arranjam, vêm fazer, mas não arranjam, então nós compramos. E também não estamos a dizer. As que quisessem pagar diziam assim: “- Olhe, nós ajudamos a pagar que assim não gastam tanto dinheiro”...

- Antigamente usavam muito o prego de ouro, continuam a usar ou deixaram de usar prego de ouro?

Deixamos de usar o prego de ouro porque não há quem o cultive, aqui ninguém tem, não há a vender, também nem conhece, nem conhece. A que arranjava era a minha prima a [nome], mas ela também no tempo da pandemia deixou, deixou ir aquilo, deixou queimar aquilo.

- As mordomas além, ou quem pode, além de assear também estão responsáveis por plantar ou manter as flores?

Sim, sim, quem tem quintal, por exemplo eu quem me dera ter, mas eu vivo num apartamento, num T1, não tenho quintal em lado nenhum, percebe? Eu tenho lá uns vasos ... que elas dão nessa altura também e são dobradinhas, eu também as corto todas e levo-as também ... são dobradinhas e ficam bem, percebe, porque ficam juntinhas e dá para tapar a massa bem...são pequeninas são de tamanho, sei lá, tem praí 1 cm de diâmetro em toda a volta que são redondas não tem mais e são boas de pôr também, são boas de colocar.

- Agora é mais fácil ou mais difícil a gestão das flores?

É mais difícil de um lado porque arranjar gratuitamente não conseguimos, mas tem as floristas, lá nas floristas onde compramos tem de lá tudo.... torna-se mais fácil, gastamos dinheiro, mas torna-se mais fácil. Porque não vemos por aí ninguém a ter, chorões ainda vão aparecendo, tenho lá uma vizinha que ela põe mesmo num quintalzinho e que tem chorões mesmo daqueles vermelhinhos e os cor-de-rosa para nos dar e dão-nos, está a perceber?, porque não floristas não há a vender disso, nas floristas não há... as pessoas vão sendo solidárias conosco aquelas que têm terreno, a gente vai conseguindo arranjar as coisas ... agora quem arranja tudo isso é a minha filha e eu, porque as outras meninas e as casadas vão, mas não levam nada, levam as mãozinhas para trabalhar ...

- Além de ter as flores é preciso ter a sorte de as flores no momento de assear a Cruz não estejam nem muito abertas nem muito fechadas...

É, é. Elas fechadas não dão para pôr, elas têm de estar abertinhas. Essa flor do prego de ouro tem de estar abertinha. A margarida também, não pode deixá-la passar do ponto senão envelhece, não é? E o prego de ouro se estiver bem fechado não dá para pôr, não dá. O chorão fecha à noite, sabe. Nós geralmente na véspera de ir assear a Cruz vamos apanhar o chorão à noite ou então no dia de manhã, vamos, cortamos. Antigamente, eles levavam assim às molhinhas as flores. Nós agora não levamos, cortamos a flor e metemos em tupperwares e metemos no frigorífico que é para eles não abrir. Depois chegamos lá dizemos: “- Tem de ter lugar no frigorífico para nós metermos estes tupperwares. Tem aqui flores que precisamos para a Cruz” e se for para a nossa beira a garagem é quente, elas abrem depois já não ficam bem e é assim que temos arranjado. Essa senhora tem nos arranjado bastantes rosa e vermelhos, os amarelos abrem muito cedo, também há chorão branco. Mas o chorão branco não ia aproveitar muito porque ainda são mais altos do que os vermelhos, maiores, mais cumpridos para isso. Quando acontece de aparecer um mais cumprido a gente tem lá sempre uma tesourinha cada uma e corta para ficar do tamanho dos outros, da altura dos outros.

- É preciso uma técnica, têm muitas técnicas aí de trabalhar?

É, é para se trabalhar, para ficar as coisas todas iguais senão não fica bem.

- Vocês têm de ter o cuidado, atenção à altura da massa

À altura da massa e à altura da flor. Para fazer os relevos tem de ser assim senão não fica bem. É uma coisa trabalhosa, mas quem, como diz o velho ditado “quem corre por gosto não cansa” e pronto, assim vamos continuando a tradição das Cruzes de Serzedelo.

- Acha que cada vez é mais difícil ... a informação corre mais rápido ... há divulgação suficiente?

Não. Acho que era preciso mais divulgação e incentivar. Mais amor às pessoas a esta coisa, a servir esta festa que alguém criou em honra da Santa Cruz para não deixar acabar, porque se as pessoas começam a meter-se no seu comodismo e não ligar acaba por acabar. É bom que não deixasse acabar. Se os nossos antigos começaram, nós agora temos o dever de continuar.

- Lembra-se de alguma história de quando era pequena, que lhe ficasse marcada no dia de assear a Cruz?

Não, o que me fica marcado é saber que a minha mãe ia para lá todos os anos, pronto. Já sabia que era a coisa dela e eu também de fazer a minha Cruz em casa. Fazia a minha em casa, aquela pequeninha ... duas pranchinhas e tapava-a por trás e toca a botar a amassar a farinha centeia. Nós tínhamos sempre em casa que a minha mãe tinha forno, tinha forno e cozia em casa. Que antigamente, não havia padarias, nós eramos obrigadas a cozer em casa, não é? E pronto, tínhamos sempre farinha em casa e de maneira que fazia também essas coisas. Gostava, pronto. Já estava a ter um coisa a dizer que gostava de fazer.

- Mas, no entanto, foi tarde, foi mordoma tarde!

Fui porque a minha mãe andava lá, nós, não devia também deixar, tinha dois irmãos, tinha meu pai e tinha de ficar em casa para cozinhar para eles também, não se podia abandonar, agora há muitos restaurantes, antigamente não haviam..

- Geralmente as mordomas são as filhas das mordomas?

É, é, geralmente é....

- O que era preciso para divulgar mais a Festa das Cruzes?

Acho que são as próprias mordomas que têm de fazer, trazer e incentivar as filhas em casa que participe. Falar com colegas para vir: “- Olhe, isto não se pode deixar que é uma tradição da terra e não podemos deixar isto morrer, porque se acaba isto. É a festa mais importante que temos na nossa freguesia é esta, se a deixarmos morrer”. Já deixamos ir abaixo uma festa, que foi a Festa de São João ...mas houve lá a Festa de São João, lá em cima nas Senhoras do Monte ao lado está lá outra capela, não está? É a capela de São João, ali é a capela de São João e nós chegamos a fazer esta festa. E fazíamos a do São Pedro e fazíamos a do São Bartolomeu ... as pessoas não querem pegar porque dá muito trabalho em andar de casa em casa a pedir e às vezes dão as respostas que não devem dar, que eu acho errado. Se as pessoas têm vontade de dar dá, se não tem vontade de dar não dá. Não tem de estar a dar bocas a quem se prontificou a fazer esse serviço, escolheram e aceitou ou elas aceitaram, pronto. Têm que dar uma força, não é chegar com duas pedras na mão falar assim,.... nada disso que não quiser dar dá, se não quiser não dá, pronto. ... É assim, a minha mãe não foi preciso consumir-se muito comigo que ela pediu-me e eu disse logo que ia, pronto. Não tinha o meu marido em casa, o meu marido andava a trabalhar, trabalhava nessa altura ... eu trazia as meninas comigo ...

- Foi para a Cruz pela sua mãe, tem a sua filha e já tem as netas na Cruz?

Sim a mais velha anda, a mais nova mesmo que queira não pode ...

- Já tem seguimento, já são três gerações que estão?

Sim. Andavam as duas a assear a Cruz, agora esta não vai ir porque não pode ir.

- E da parte da Junta de Freguesia da Câmara acha que há apoio suficiente para ajudar?

A nós não, só se for lá na freguesia. A nós nunca nos deram nada. ... vai sempre um representante daqui de Guimarães da Câmara com as pessoas lá da Junta de Freguesia que vão ... é só para visitar, se disse-se assim: "-Olhe, as mordomas gastam dinheiro, vamos dar qualquer coisa para a ajuda ... não".

- Não divulgam?

Pois não. Já estiveram aqui e a igreja falou-se muito sobre isso, na Senhora de Oliveira, quando estive naquele museu também falaram muito sobre isso, mas depois já estiveram lá em cima nos Paços dos Duques, não vi assim coisa de dizer nada: "É preciso continuar com isto, é preciso dar ajuda para ajudar à festa, para festa ir para a frente".

-Não há muito interesse em divulgar?

Acho que não, só tem interesse em divulgar a de Barcelos. E que para mim não chegam aos pés desta.

- As pessoas também não conhecem? As pessoas de Guimarães e arredores, mesmo nos arredores de Serzedelo, não conhecem as Cruzes, a riqueza que têm as Cruzes de Serzedelo?

É, é. A riqueza que aquilo tem e era interessante que as pessoas que estão ali à beira veem e se forem a Barcelos veem que as nossas, se forem uma vez às nossas que viam que as nossas tinham outra dimensão, não era assim. E antigamente, as nossas festas de Serzedelo eram muito concorridas por brincadeiras para as crianças e adultos se quiserem, estavam ali, não era só carrocel, era muitas coisas, aqueles campos da beira da igreja ... aqueles campos estavam cheios de brincadeiras para as crianças e adultos que quisessem andar ... e agora não está, não há nada, não é?...

Eu vim para aqui e fundei o "Momento da mensagem de Fátima"...entregar jornais... A catequese já era lá, continuei a ser. Fui para o grupo coral, lá também era. E fazia a minha vida de casa e às vezes ficava triste dizia assim: "-Ó meu Deus do Céu, como é que as pessoas diz que não tem tempo pra nada", "-Ai, eu estou a trabalhar não tenho tempo". Eu sempre trabalhei. Eu sempre trabalhei. Só que a noite não tem cancelas e como a noite não tem cancelas, eu para estar no outro dia naquilo que queria estar, trabalhava até às tantas da noite para deixar a minha casa em ordem, para eu poder vir no dia seguinte participar naquilo que queria participar, não é mais do que isso. Agora, se as pessoas não fizerem esse sacrifício não tem: "-Ah, você anda a catequista porque tem muito vagar. - Que vagar é que eu tenho, eu trabalho como a senhora trabalha. Eu ainda saio depois de trabalhar das senhoras saírem, que a senhora vem buscar o seu filho ... eu ainda estou ali, só depois é que vou para casa".

- Acha que era importante a passagem de conhecimento das pessoas mais antigas para as mais novas para dar seguimento?

Sim, porque só assim é que se consegue, mas as próprias mordomas têm de ajudar. As que estão lá a trabalhar têm que ajudar: "- Ó filha isto não pode acabar, é uma festa ... à que ir em frente, um pouco de sacrifício". ..

- Até dizer como as coisas são feitas.

Evidentemente. Eu nunca fui, como se há-de dizer, mas também não era burra de todo, para ver como aquilo era, que aquilo tinha de ser feito, da maneira que tinha de ser feito. Que achei que não estava a ser bem feito, achei. Pedi licença para poder corrigir, deram-me licença e toca a corrigir, pronto, e as coisas foram. Agora a minha filha dá melhores ideias e as outras dão melhores ideias, bom temos de aceitar tudo que for bom, temos de aceitar, não é? É assim e eu penso que isto nunca vai, da nossa parte nunca vai acabar porque a minha filha tem muita amizade por causa... Também foi escuteira depois aqui, sabe? Ainda foi escuteira eu, ó minha Mãe do Céu, estava metida em tudo. Eu metia-me em tudo, tinha um rancho infantil que criei ... pus miúdas de três anos a dançar...

- Hoje em dia, tem algum mordomo na Cruz ou é só mulheres?

É só mulheres, os homens têm medo áquilo, o meu homem vai comigo, vai para ir comigo e ajuda. Vai para ir comigo para não ficar sozinho em casa ... sentasse ali na cadeirinha, ela tira as coisinhas, mete as florinhas nos cestinhos para elas trabalharem e também está sempre disposto a estar ali a trabalhar.

- Quem é que costuma a pôr o papel?

O papel de volta somos nós, são as mordomas também. Ele tem lá a cola, a gente chega a cola nas folhas começa a pôr a toda a volta e depois põe o azul. Depois ele vai ver se está tudo bem, se não estiver bem "-Olha ainda precisa aqui de uma florzinha", um bocadinho de massa e uma florzinha naquele sítio que não está bem ... Aperfeiçoar, aperfeiçoar o mais possível para que fique perfeita. Não porque as pessoas vêm aí, "-Ai aquela Cruz é que está linda, é que está perfeito", não, é porque Deus é perfeito e nós devemos ser perfeitas com ele, é essa a minha ideia, pronto.

- A nível pessoal o que é para si ser juíza da Cruz?

Ser juíza da Cruz não me traz nada de vaidade, nada, nada, nada. Nada porque eu nunca fazia nada sem a colaboração delas, não é verdade? Nós temos de viver unidas, o posto não interessa, interessa sermos unidas, trabalhar unidas, e esse foi sempre o meu lema.

- Mas tem mais responsabilidade?

Sim, tenho mais responsabilidade porque tenho que, realmente, se há uma pessoa que não sabe fazer bem a massa, ir lá: "-Olha, tens que meter mais uma manadilha de massa ou tens de botar mais um bocadinho de água, meche, anda lá para isto ficar bem, tudo bem", mas do resto nunca me disse nada disso.

- Mas todas as mordomas sabem fazer massa ou há uma pessoa que faz a massa?

Neste momento é só uma pessoa a fazer a massa e às vezes também vou eu... não estamos assim, com meias medidas como antigamente.

- Porque é preciso saber a consistência?

É, é, e depois a gente chega vê e se não estiver bem vai atrás, ou bota mais um bocado de massa, farinha ou bota mais um bocado de água se for preciso... ela não pode ficar mole, se ficar mole cai abaixo, sabe. Nós, graças a Deus, nunca nos caiu a massa abaixo ... e estamos sempre consumidas, "Ó, Meus Deus do Céu e se cai". Mas procuramos pôr a massa, a primeira massa estende-la muito coladinha à madeira para ficar prezinha à madeira, a outra vai e adere mais, percebe? E fica, como adere, fica segura, a outra está mais molinha um bocadinho, vai estando que é, e depois mete-se as florzinhas.

Entrevista Crisântemo

- A Cruz pertence à sua família há quanto anos?

Mais ao menos 28 anos.

- Como é que a Cruz foi parar à família?

A minha mãe um dia chegou a casa e disse “- Olha há uma Cruz, que o senhor Reitor está sempre a dizer que está desamparada que devia ser uma família a pegar, vós não quereis?”, nós ao princípio como não morávamos cá, não queríamos, mas acabamos por aceitar. Esta Cruz esteve quatro anos sem assear, que não havia ninguém que pegasse nela.

- Qual o significado da Cruz?

Cada Cruz tem um significado, tem de ser relacionado com Cristo, com a religião, os apóstolos, a vida de Cristo. A Cruz tem um significado muito importante para a minha mãe e para todos nós, porque une muito a família. A família está ali unida em redor da Cruz.

- Tem uma devoção especial pela vossa Cruz, tem uma simbologia diferente?

Tenho. Para mim eu até tenho uns dizeres sobre isso. É a relação Cruz – família. A união da família e a devoção, porque nós somos muito católicas, temos muita fé e isto uniu todas as irmãs independentemente de onde moramos, porque nós moramos todas longe.

Eu chamo-lhe a Cruz da família porque nesse dia vivemos muito isto tudo. Nós gostamos, a minha mãe adora, e nós por respeito e amor à nossa mãe aseamos a Cruz.

- Qual o número de mordomas envolvidas no processo de asseio da Cruz?

Somos seis. As irmãs todas e uma amiga nossa vizinha, todas ajudamos e as nossas sobrinhas também já querem assear e nós gostamos que elas o façam. Elas sempre nos acompanharam desde pequeninas.

- Considera-se juíza da Cruz?

Não. A Cruz é da minha mãe, ela é dona e juíza. Só que ela passou à filha mais velha independentemente, da filha mais velha querer ou não querer. Ela achava que a filha mais velha podia ser juíza e seguir. E eu sou muito interessada, mas tenho uma irmã que é fundamental, eu acho que ela é fundamental para assear a Cruz.

- Tem algum ritual antes, durante ou após o asseamento da Cruz?

Antes de começar eu faço uma reza para que tudo corra bem e a agradecer de estarmos ali todas. Depois começamos a trabalhar. No final, não sei se havia essa tradição. Nós no final verificamos: se gostamos, se está bem. É um ritual mais de alegria, de ver o que foi feito. No fim, a minha mãe é chamada, e é que vai ver, ela é muito perfeccionista. E há coisas que ela não aceitou muito quando nós inovamos em algumas coisas. Porque, por exemplo, a minha mãe olhava, mas sempre foi assim, e gosta, mas “tu devias meter aquilo”, nós fazemos, “mas aqui devia ser assim.”.

- Como estão divididas as tarefas do asseio e preparação da Cruz? Tem uma pessoa responsável por fazer a massa?

O saber fazer a massa, o pôr a massa, o saber pôr a massa na Cruz tem muito que se lhe diga, mas é em todas as Cruzes. Sou eu, a minha mãe e agora a neta também ajuda, porque a minha mãe já não consegue. A massa tem o seu saber porque é uma coisa totalmente natural, é de farinha centeio. Nós vamos buscar

a um senhor que mói a farinha sempre para nós e agradecemos muito e quando acabar? Eu sinto que isto está a tornar-se mais difícil e nós, que não vivemos aqui é mais complicado. Eu estou a começar a sentir muita dificuldade e vamos ter de nos adaptar, e acaba por terminar a tradição.

- Geralmente, ao aplicarem a massa, cobrem a Cruz integralmente ou procedem de forma gradual? Qual é a abordagem utilizada para garantir a visibilidade dos símbolos?

Pôr a massa é muito difícil, temos de colocar aos bocados senão a massa seca. Isso também ninguém nos ensinou. Nós não fazemos por motivo, ou seja, uma senta-se aqui faz este motivo, outra senta-se ali faz aquele, e acabam por cobrir a Cruz toda. Nós não, enquanto uma está a fazer um motivo na parte de cima da Cruz, outra está na parte de baixo, para termos espaço para trabalhar. Depois fazemos a Cruz de pé, outros fazem sentados. A Cruz está numa mesa e nós vamos fazendo a Cruz de pé. Antigamente, cada uma trazia as suas flores e faziam aquele bocado que era dela e acabou. E nós, olhávamos para aquilo e não gostávamos, não tinha nada a ver aquele bocado com aquele, com o outro, era uma confusão. Mas isso aprendemos logo no primeiro ano que as senhoras nos vieram entregar a Cruz, nós descobrimos logo isso, "Ai, isto aqui não tem nada a ver", mas as senhoras foram muito simpáticas, explicaram-nos tudo que sabiam e isso tudo e nós, com os nossos conhecimentos, começamos a fazer diferente a melhorar.

- As antigas mordomas acompanharam a Cruz?

Sim, elas vieram um ano. Nós vimos elas a fazerem e aprendemos, a fazer a farinha, a colocar as flores. Elas, ao fazerem ensinaram-nos muito, mas só vieram um ano para passar a Cruz. Elas já não queriam porque já tinham uma idade e já estavam há quatro anos sem fazer a Cruz. Depois, a gente desenrascou-se, porque não sabíamos fazer nada, embora tivéssemos visto as senhoras ali a fazer, como era a pôr a massa, como era a pôr as flores. Foi uma história.

- Então nunca chegaram a ser mordomas antes de terem a Cruz?

Não, nunca. A minha mãe é que gostava muito e foi quem nos inculuiu.

- Têm pessoas responsáveis a fazer um determinado símbolo ou todas participam independentemente do símbolo?

Não, temos um símbolo que está a cargo de duas irmãs, porque elas gostam e já estão habituadas a fazer. Outra faz outro, o cálice e a estrela do centro, e depois as outras ajudam a fazer o resto, ajudamos todas. Eu sou a que inspeciono, mas também ajudo e até me calha bem porque eu estou presente do princípio ao fim. Porque sou eu que faço a massa e que vou debruá-la toda, quando tudo já se afastou, aquele final sou eu que faço.

- Essa técnica de serem as mesmas responsáveis pelos mesmos símbolos leva à perfeição?

É sim, porque nós procuramos que fique o máximo perfeito.

- Sabe identificar e explicar os símbolos presentes na sua Cruz, destacando o significado atribuído a cada um deles?

De início não, porque a Cruz que a minha mãe tomou conta, ela era muito velha, muito antiga e estava muito gasta e tínhamos de fazer outra Cruz. E ao fazer mudamos alguns símbolos, acrescentamos outros símbolos, porque ela só tinha estrelas, apóstolos, estrelas, apóstolos. Só tinha estes símbolos e então para acrescentar outros símbolos fomos falar com o padre Antunes. E o padre Antunes disse desde que tenha motivos católicos, referentes à igreja, pode alterar para o motivo que quiser, tudo que tiver motivos religiosos pode inserir na Cruz. Então em conversa com o padre Antunes, nós optamos por aproveitar as estrelas e os apóstolos e acrescentamos outros símbolos religiosos. Estivemos a ver o que realçava melhor entre as várias Cruzes e optamos por esses símbolos, a minha irmã fez o desenho e mostrou ao padre Antunes e ele aceitou a alteração.

- Mas porquê esses símbolos, se cada Cruz representa uma das estações da Via Sacra?

Porque quando nos transmitiram a Cruz não nos disseram o que representavam os outros símbolos, nós não sabíamos, nem ninguém sabia o significado de nada. Adaptamos para este motivo por que também havia quem nos dissesse que tem lá um símbolo que representa o pão. Acrescentamos [esses símbolos] porque tem tudo a ver com a história bíblica, com a dificuldade de escassez de mantimentos, com a carência de alimentação que as pessoas viviam naquela altura. Depois, mais tarde, disseram-nos que não representava o pão, mas os apóstolos. Se é ou não, não sabemos, há quem diga que são apóstolos, outros dizem que representa o pão, ninguém sabe. Nós como ficámos na dúvida, no ano seguinte eu fui falar com a diretora do museu Martins Sarmento, fui pessoalmente falar com ela e expus-lhe o caso e pedi-lhe: "Quero que me dê a sua opinião, porque se for realmente da sua ideia, nós tornar a mudar, nós mudamos outra vez para a antiga". E ela disse: "Não, vocês pegaram, são agora a nova geração e o mundo gira e avança e não vai mudar porque isto também vai ter uma história". Nós, como eramos jovens, não sabíamos muita coisa e queríamos uma coisa diferente, nós mudamos, mas eu acho que se fosse agora já não mudava. Porque a minha ideia agora é outra, e na altura não sabia nada, porque se eu soubesse, se cada pessoa soubesse o significado da Cruz, nós não tínhamos mudado. Só quando a nossa Cruz foi mudada é que começou a ser mais explorada ao nível do seu significado, porque nas outras as pessoas não sabem, e tudo isto ajudou-nos a perceber um pouco a nossa Cruz e as outras todas, até as outras pessoas das outras Cruzes. Eu gostava de saber o significado de cada Cruz e dos símbolos das estações de quando ele foi para o Calvário, porque umas que tem uns martelos e os pregos que deve significar quando pregaram Cristo à Cruz; isto é um apóstolo, isto é um pão e não temos nada.

- As Cruzes não têm só símbolos religiosos também tem símbolos profanos, símbolos mais decorativos.

Sim, sim Cruzes têm símbolos muito interessantes e nós devíamos saber o que representam, tem o coração. As Cruzes são lindíssimas, os desenhos delas são maravilhosos e agora já se nota bem os símbolos.

- Antigamente não se notavam os símbolos?

Antigamente era só flor, mas a ideia da Cruz é evidenciar os símbolos. Antigamente, as Cruzes levavam aquelas cores, um amarelo, um vermelho, um rosa, um branco, a gente olhava até mais pela cor, também era muito interessante. Nós, também gostamos muito de cor e então pomos sempre para realçar. É interessante porque eu gosto delas todas. Há um maior cuidado de colocar as flores todas do mesmo tamanho, moldadas, os motivos floridos, mais perfeitos, com mais flores. Agora também temos o problema das flores, não há flores como antigamente, e o prego de ouro vai acabar, é uma flor que está em vias de extinção. A nossa leva muito prego de ouro, mas é difícil arranjar e qualquer dia não há.

- Vocês cultivam ou têm alguém responsável por cultivar as flores para a Cruz, porque antigamente havia pessoas, principalmente quem asseava que tinham a preocupação de cultivar as flores para a Cruz?

Nós cultivávamos, mas agora já não há jardim. A única que tinha um jardim era a minha mãe e punha o prego de ouro, de resto, nós vivemos todas em apartamento. Aquele prego de ouro que se via na nossa Cruz era todo cultivado pela minha mãe, mas tem de se cuidar muito bem e agora não há quem cuide. A minha mãe tinha muito cuidado com isso, porque são flores muito melindrosas. Para mim, é a flor mais linda que existe na Cruz, é o prego de ouro, é uma flor que parece seda, um amarelo laranja luminoso, um sonho, é perfeito. Ela também tinha os ais de Cristo que eram postos no fim da Cruz, e em cima eram as saudades que também já não existem. Depois uma vizinha tinha a margarida para o cálice, uma margarida branca miudinha. As flores da Cruz estão em vias de extinção, o prego de ouro, os ais de Cristo, as saudades, a margarida branca de jardim. Agora, se aparecer alguma flor dessas, é porque alguém mais antigo pôs, mas é raro encontrar. Há certas flores que fazem parte da Cruz que nós não vamos conseguir seguir, tivemos de conciliar com outras. Vamos vendo "aquela parece que também dá, aquela também dá". Porque para mostrar o motivo da Cruz, nós tivemos de adaptar todas as flores em si. Não pode ser muito alta porque cobre o desenho e há flores que podem abrir, tem de ser tudo conjugado. Se escolhermos flores altas para um motivo, esse motivo tem de ser todo com flor alta; se for baixinha, tem de ser por aí, para evidenciar o desenho. Foi esse o cuidado que tivemos sempre. As flores para terminar os motivos da Cruz já pomos mais altas. É muito difícil fazer, mas adoramos. Isto é uma trabalhadeira incrível, dantes era só pôr e agora as pessoas já demoram mais tempo. Nós demoramos sempre um dia, o sábado todo, de manhã até às seis e meia, sete horas. Porque depois fazemos, mas depois não gostamos, "-Ai isto não fica bem", depois vem a

outra: “Ai, eu não gosto nada”, então tiramos tudo e tornamos a pôr. Nós vivemos tanto isto que ficamos nervosas.

- Como fazem a gestão das flores, vocês compram?

Essa gestão já se vai apontando, já são muitos anos. Tiramos fotografia, apontamos, é tanto desta flor, tanto desta, tanto desta.

- Fazem algum tipo de planificação?

Sim, fazemos sempre. Fazemos uma planificação da Cruz a nível de cores e das flores de jardim que temos e de amigos que nos dão. O chorão temos sempre quem nos dê, nós também tínhamos, mas também temos quem nos dão, depois há outras, por exemplo: o prego de ouro e os ais, a minha mãe tinha, depois as outras nós: “Tu trazes dali e tu dali”, então juntamos tudo. Fazemos a planificação de tudo, organizamo-nos. Planeamos e vamos à florista ou a um horto, mas eu estou a ver que para o ano vai ser um bocado complicado, porque a minha mãe ficou sem jardim, não temos flores nenhuma. Para o ano, não sei como vai ser com o prego de ouro, mas é o que temos, quando chegarmos lá é que vamos decidir.

- Têm alguém responsável pelo papel?

O meu irmão é que faz o papel para colocar à volta da Cruz, a tarefa dele é essa, é muito difícil, ele faz manualmente com uns pregos. O papel também é interessante ver e os próprios desenhos do papel.

- Essas ferramentas foram entregues com a Cruz?

Sim, veio com a Cruz, só não veio o Menino Jesus, porque as senhoras disseram que o menino era muito antigo e era da família e não queriam se desfazer dele. E aquele Menino Jesus, como sabemos, hoje em dia, vale muito dinheiro, mas eu acho que não deviam ter feito isso, acho que o menino devia acompanhar a Cruz. O dinheiro nestas questões não devia ser motivo, embora perceba, elas podiam ter medo de que nós vendêssemos o Menino Jesus, mas eu não faria isso. Nós depois arranjamos outro Menino Jesus. O Menino Jesus que nós temos foi a minha mãe quem fez a roupa e é uma coisa que temos muito gosto. A minha mãe fez duas roupas, nós temos um Menino Jesus chamado Toninho e outro chamado Quinzinho, em honra à roupa que a minha mãe fez. As pessoas vinham ter com ela para fazer uma roupinha para o Menino Jesus e a minha mãe fez uma roupa lindíssima, riquíssima, bordada, muito bonita. O Menino Jesus coloca-se de pé no alto da Cruz. Aquele Menino Jesus não é o Menino Jesus de Praga, aquele é um Menino Jesus que também tem uma história.

- Qual é a história desse Menino Jesus, sabe?

Não, e eu não sei como vai lá chegar. Todas as Cruzes têm um Menino Jesus em cima, o problema é que não há espólio antigo onde vá buscar as respostas a muitas perguntas. E depois, é a única terra do país onde se faz uma festa destas, por mais que a gente queira estudar, não consegue. Nem a Festa das Cruzes de Barcelos não é como esta, nem tem Cruzes, eles têm os arcos e uns tapetes no chão da Igreja maravilhosos. Agora se houvesse mais alguma parecida, mas não há.

- O que significa esta festa?

Eu gosto muito da festa, do fogo, da procissão em si, da banda a passar, de toda a festa. Eu gosto muito de conversar e gosto muito de ir ter com as famílias. Gostava muito de saber a história antiga das Cruzes com era, só sei que era de famílias. Que pertenciam a uma família que convidavam outras pessoas para ajudar a fazer, essa família encarregava-se do almoço que davam às mordomas.

- Conhece a origem desta festa, porquê em Serzedelo?

Porque isto devia ser um centro muito especial, temos uma Igreja Românica, sempre foi aqui a Reitoria, isto era o senhor reitor e a Igreja Românica provavelmente deve ter alguma relação. Dá-me a entender pelo

espaço ao pé da igreja que devia ter muita importância, tem esta envolvimento das pedras das Cruzes e tudo isso já vem do tempo românico, porque a pedra é igual à da igreja. Serzedelo teria sido uma terra, um polo religioso muito importante.

- Sente que este ritual de asseio da Cruz une a comunidade, a comunidade é participativa, por exemplo ao nível de arranjar as flores tradicionais necessárias para a ornamentação da Cruz?

Isso não sei. O que acho é que as pessoas se dedicam de outra maneira a fazer as Cruzes, por isso tem de haver mais união, comunicação e planificação, porque as Cruzes agora estão muito bonitas. Têm muito mais cuidado, mais perfeição, mais combinadas, e isso tem de ser conversado. Porque se dantes eu levava estas flores e aquelas, agora acho que há planificação para dizer “não tu trazes as tuas flores, mas são estas e aquelas”. Dantes, havia ali uma Cruz tão interessante, não tinha desenho nenhum, mas era a que eu mais gostava porque era feita com sardinheiras. A sardinheira é muito bonita, mas é muito difícil de fazer, a sardinheira não dá para definir desenho nenhum que ela abre, só se for um desenho simples ou um fundo, mas ela tinha sardinheiras amarelas, vermelhas, era tão interessante, agora não fazem. Agora já fazem o seu desenho, já fazem um fundo de uma cor oque não faziam, e ao fazer um fundo, realça os desenhos todos. O que eu noto é que as pessoas estão mais interessadas e com mais gosto. Acho que fazem com mais prazer, porque dantes faziam porque tinham de fazer, porque era chegar ali e espetar as flores. Elas em 3 horas faziam a Cruz e iam embora, agora penso que há mais convívio, porque não ando a ver, mas quando olho para as Cruzes, vê-se que tem de haver comunicação, tem de haver uma planificação. Há um maior convívio porque demora mais tempo e as pessoas não se importam de demorar mais tempo. Nota-se que há mais dedicação e devoção à Cruz, acho que houve uma evolução muito bonita.

- A nível de custos, fica muito dispendioso os encargos associados à Cruz?

Fica cara, mas não é coisa que não se aguenta. Porque depois se arrasta para outras coisas, não são só as flores, porque hoje em dia dar um almoço a tanta gente também sai caro. E em relação hoje em dia, não é chegar ao jardim e levar, já se tem de comprar e sai mais caro.

- Tendo em contas as limitações e dificuldades que foi referindo, como vê o asseio das Cruzes daqui a alguns anos?

Eu penso que isto não vai terminar tão cedo, sinto que os mais jovens que tomaram conta das Cruzes olham para as Cruzes de maneira diferente, mesmo quem faz as Cruzes. Vai haver seguimento. Há Cruzes que têm pessoas mais novas a ajudar, as sobrinhas, as filhas das amigas, já há muito que têm, não é só de agora, por isso é que penso que irá continuar.

- Quer partilhar alguma história que lhe marcou mais durante estes anos que asseia a Cruz?

Há anos, houve um ano que eu não estava, não pude vir porque fui para Lisboa fazer um exame. E quando alguém falta têm-se de fazer o lugar daquela pessoa. E de vez em quando vão faltando, porque na vida acontece, mas eu não me senti bem porque só consegui vir ao fim do dia. Isso ainda hoje me marca.

Entrevista Estática

- Que idade tem?

62 anos.

- Há quanto tempo a Cruz pertence à sua família?

Eu o ano exato nunca soube, mas tenho na memória que quando tinha 22, 23 anos, nesse ano já asseávamos ... 40, 42 anos.

- Como é que a Cruz veio parar à sua família?

Os antigos senhores que tinham na sua posse resolveram que não tinham condições para continuar com ela e, então avisaram na igreja que havia uma Cruz disponível para quem quisesse tomar conta. A minha mãe como sempre gostou muito dessas coisas, dizia sempre: “-Quem me dera uma, quem me dera uma” e o padre Manuel já falecido dizia: “-Logo que haja uma, que às vezes deixam, eu comunico-te” e foi assim que a minha mãe tomou conta desta Cruz.

- A cruz chegou a ser exposta no Senhor do Calvário?

Não chegou a ser, foi praticamente logo entregue. Foi logo passada para a minha mãe, até que os antigos donos continuaram a assear na minha casa.

-Os antigos proprietários também iam assear?

Iam assear.

- As mordomas acompanharam a Cruz?

Foi a mãe e uma filha, continuaram sempre a assear porque essa senhora é que fazia bem a massa e então foi ela que transmitiu para a minha sobrinha como é que se fazia a massa para a Cruz. Até que a senhora começou a ficar muito velhinha, mas a filha mesmo assim ainda foi dois ou três anos, entretanto a mãe faleceu e ela deixou de ir.

- E as restantes mordomas não foram?

Sempre, todas, foi tudo trespassado digamos assim, foram sempre todas.

- Basicamente, a diferença foi ter mudado a família da Cruz?

É, mas vieram mais três pessoas vizinhas que continuaram durante muitos anos. Pronto, entretanto, também começaram a ter uma idade, “agora isto vai para os novos” e largaram, agora somos nós, uma geração mais nova.

- Os elementos envolvidos no asseio da Cruz são todos membros da família?

São os meus sobrinhos, os meus irmãos, os únicos que não são da família são pessoas que foram criados na minha casa, duas irmãs e uma outra vizinha, elas fazem parte desde pequeninas.

- Têm procurado transmitir os conhecimentos para a próxima geração?

Sempre, os mais novos, os filhos de quem estão a assear também, já estão a tomar posse, nós fizemos uma cruz mais pequenina para que elas estejam ali todos os anos a praticar, mas conseguimos expô-la achamos bonito, achamos que deve ser divulgado que já é uma nova geração a querer dar continuidade.

- A sua mãe era mordoma ou chegou a ser mordoma de alguma Cruz?

Não. A minha mãe era a dona da Cruz, a minha mãe não sabia pegar numa flor e pôr na Cruz, nada, a minha mãe só era aflita: “-Ai, vamos dar de comer, ai o que é que vamos dar?”, a minha mãe, aquilo era uma festa para ela, era uma alegria enorme. Eu às vezes ..., tínhamos situações..., era uma festa mesmo para a minha mãe. Eu tive que mudar muito ao longo dos anos certas coisas. Nós antigamente asseávamos a Cruz sempre à tarde e então dava-mos um lanchinho e depois fazíamos um grande jantar, o jantar tinha três pratos, a minha mãe trazia cozinheira nos primeiros anos. Eu, entretanto, fui crescendo, e fui tomando conta da situação, era eu que cozinhava. Era às trinta pessoas, porque vem o marido da senhora que asseia e depois vem também um filho e mais não sei quem... nós estávamos ali até às duas da manhã, a maior parte das vezes, dali ia-se para a noitada, quem podia ir, que eu não podia ir, eu nunca tinha tempo para ir à noitada, era lavar loiças e depois às vezes tínhamos tapetes para fazer e a minha festa era em casa a trabalhar, minha e da minha mãe. Pronto, mas para a minha mãe era uma alegria enorme. Ao longo dos anos eu fui mudando um bocadinho, comecei a ser eu a cozinhar: “-Ó mãe, não faça tantos pratos, dois chega” e depois sobremesas ... era uma festa, pronto, e a minha mãe é conhecida por isso.

- O que é que significa a Cruz para si?

A simbologia para mim, é aquilo que nos foi transmitido através de Cristo enquanto viveu aqui na terra. Qual é o significado que ele nos quis transmitir? Morreu por nós na Cruz, portanto temos de ter um bocadinho essa noção ou de que valeu alguma coisa, não é?, e é isso que eu penso. A cruz está ali é para que a gente sinta que existiu alguém que nos veio transmitir uma mensagem de que realmente Deus existe.

- Sabe identificar e explicar os símbolos presentes na sua Cruz, destacando o significado atribuído a cada um deles?

Sei, é a custódia em si que representa que Cristo está ali presente, sempre presente.

- Na sua perspetiva, a prática de assear a Cruz tem passado por transformações significativas ao longo dos anos?

A flor em si mudou muito. Nós optamos por uma flor mais resistente, porque às vezes tínhamos aquela situação, suponhamos, o cravo, é pétala por pétala, toda a flor com a exceção do chorão que era florzinha por florzinha, a outra flor era praticamente pétala por pétala, toda limpa, não é? E então, antigamente as pessoas tinham muito o hábito de ao pôr a pétala deitada e com o calor enrolava e via-se a massa toda. A gente ao levantar a cruz e ao expô-la ficava feia, porque como a pétala ia enrolando, ia ficando mais mucha. As pessoas que já asseavam na antiga senhora diziam: “-Vocês têm que pôr a flor levantadinha e muito chegadinha uma à outra, mais juntinha”. Então, ao longo dos anos, começamos por nos a habituar. E as minhas sobrinhas começaram a aperceberem-se e começaram a dizer: “- Vamos por começar a mudar o tipo de flor para mostrar realmente o significado do desenho da Cruz”, porque antigamente não se percebia, porque era um cantinho de uma cor, outro cantinho com outra flor. Era bonito, que era viva, era muito colorida, mas o nosso desenho não permitia muito isso. As pessoas chegavam ali não sabiam o significado e então começamos a mudar um bocadinho isso e hoje aquilo que nós vemos. E dizem: “-Ai, isto é um cálice”, há muita gente, infelizmente, que não sabe o que é uma custódia, cálice e custódia é totalmente diferente, mas agora já dá um bocadinho para entender, quem vai à igreja e assim, sabe que é uma custódia e já veem “Ai, isto são custódias”.

-Alterou para que os feitios da Cruz fossem mais perceptíveis?

Sim, para que as pessoas que vissem entendesse o seu significado. Pronto, era muito colorida era bonito, sim Senhor, mas quem olhava para ela não percebia muito bem o significado. Só que ali, continua a ser

uma Cruz florida, só que agora entende-se qual é o significado do desenho. E foi isso que mudou, porque o resto, o empenho está lá todo na mesma.

- Em que ano começou a ser juíza?

Foi desde que a minha mãe faleceu, em 2011.

- Como foi feita essa transição para juíza da Cruz?

Foi a família toda reuniu-se e disseram que eu era a pessoa mais indicada para ficar, ninguém se excluiu e então estamos praticamente todos representados como família, mas a Cruz está ao meu encargo.

- No seu entendimento qual o papel da juíza da Cruz?

Era bem eu agora sou um bocadinho ... gosto de fiscalizar, gosto de dizer: "-Olha que aquilo não está bem" e então o significado é precisamente esse que as pessoas deem continuidade, que gostem daquilo que estão a fazer e fazer sentir que isto não é brincadeira nenhuma que é realmente uma coisa que tem de se fazer com sentimento.

- Ser juíza da Cruz é papel de grande responsabilidade?

De muita responsabilidade.

-Lembra-se de se quando era pequena de ver assear as Cruzes, pode partilhar alguma história mais significativa?

Desde que me lembro, lembro-me da Festa das Cruzes e cheguei a ir ver assear. A minha irmã chegou a ser juíza da festa, antigamente nós fazíamos as cordas de papel, o asseamento era todo feito pela juíza e as mordomas foi tudo feito na minha casa, começávamos muito cedo a fazer as florzinhas e a fazer as cordinhas.

- Na sua perspetiva, a prática de assear a Cruz tem passado por transformações ao longo dos anos?

Hoje, isto não é crítica, atenção, é simplesmente aquilo que eu penso. É que não é só aqui é em todo o lado que se vê essa situação. Antigamente, a juíza e as mordomas viviam mais a festa, viviam o ano inteiro. A juíza e as mordomas da festa eram, precisamente, as responsáveis por essa forma de asseamento. Que era aqueles paus ao alto com umas bandeiritas, agora elas não têm trabalho. Tem o trabalho de ir de porta em porta, sim, como todos os anos se faz. Esse tipo de trabalho, de as juízas e mordomas da festa, elaborarem o asseamento, e as das Cruzes cultivarem e irem às flores para se pôr na Cruz, achava isso mais bonito.

- Como é realizada a gestão das flores para a ornamentação da Cruz?

Nós algumas compramos, mas evitamos de comprar, nós vamos ao campo buscar muitas, tudo que seja agreste, que dê, que se mantenha a flor em si. Nós vamos à maria amarela, tiramos a petalazinha para ficar só com o botãozinho, em certas árvores, quando convém o verde, colhemos folhinha por folhinha. Há uns catozinhos, que eu faço por ter e elas também, que parece uma flor rosinha. Tenho aí também uma planta que dá um tipo de botãozinho, uma bolinha que também tenho, porque às vezes aqui neste local pode não dar bem e noutra pode dar. Nós evitamos de comprar, se comprarmos é porque realmente não temos, porque o tempo não permitiu, às vezes acontece isso e temos de comprar.

- Procuram manter sempre o mesmo tipo de flor na Cruz?

Não mudamos. É por isso que temos todos os anos uma reunião. Eu quando comecei a tomar conta desde 2011 disse às minhas sobrinhas: “-Ora bem, nós não vamos fazer como de costume”. Há pessoas que nos dão sempre flores, que dizem: “- Ó [nome] eu tenho isto ou aquilo é para si”, dão-nos porque sabem que nós precisamos e gastamos esse tipo de flores. Por isso, agora, todos os anos nós consoante a flor que temos vamos combinando e no dia só se traz o que a gente vai precisar. Mas muda-se todos os anos, a cor, o fundo, o desenho este ano foi desta cor para o ano vamos pôr de outra cor, vamos mudando assim.

- De ano para ano, utilizam diferentes tipos de flores?

Sim. Não é sempre a mesma flor.

- A sua Cruz agora tem relevo, mas antigamente não tinha, como é que vocês faziam para ver o risco?

Nós íamos buscar um botão aos lamaceiros, nós íamos ali a Creixomil, no Carreira, àqueles campos que, antigamente, estavam sempre cheios de água. Era lá que aquilo nascia, era uma erva daninha que dá uma florzinha amarelinha, que a flor ao cair forma um botão. E era esse botão que nós, no dia anterior com a farinha, colávamos para fazer o relevo do desenho da Cruz. Depois começamos a ver que as outras Cruzes já tinham relevo e mandamos fazer uma, é a que eu mantenho ainda hoje.

- Mantiveram os símbolos da Cruz?

Igual, exatamente igual.

- A aplicação da massa é realizada de uma só vez, cobrindo toda a Cruz, ou é feita de forma gradual, adicionando a massa aos poucos?

Tem de ser aos bocados, senão ela seca.

- Existe uma técnica específica ou preferência ao aplicar a massa na Cruz?

Nós vamos pondo a farinha conforme precisamos. Suponhamos, começamos pelos braços, uma começa numa ponta, outra começa na outra e vamos preenchendo. Quem faz a massa vai pondo, porque a massa é feita aos poucos precisamente para não secar, então conforme se tem a massa pronta vai-se aplicando. Porque nós temos outra situação que fazemos que quase ninguém faz, que foi um ano que experimentamos fazer o seguinte: além de ter o relevo, nós ao pormos a massa não ficava quase espaço nenhum para pôr as flores e o que é que fazemos! Em cima do relevo nós preenchemos a Cruz toda com grão-de-bico para dar mais relevo ainda, porque há flores que são mais altas, outras mais baixas e nós assim fazemos com que na Cruz, a flor fique mais uniforme. Porque antigamente havia essa situação, uma flor ficava mais achatada, uma mais alta, e agora a gente olha e está muito certinha. O grão-de-bico deixa o relevo mais alto e aí podemos pôr uma flor mais alta, espetamos o pé da flor para que ela fique ao mesmo nível e consegue-se ver o desenho direitinho. Por vezes, com a Cruz deitada parece tudo direitinho, mas nós temos o hábito de a levantar sempre, todos os anos, e quando levantamos: “-Eh, aquela flor está mais um bocadinho para ali” e então vamos dar um jeitinho, porque nós levantamo-la sempre antes de pôr o papel, o que chamamos o bordado, não é? Essa é a tarefa dos meus irmãos, o meu irmão mais velho é que faz o bordado e eles vêm todos para porem o papel, eles estão todos aí presentes, são eles que tratam disso, é tarefa deles. Eu antigamente é que fazia as pétalas de cravos todas em papel, eliminamos porque não havia tanta flor natural como devia ser que a nossa, antigamente, levava muito papel e nós fomos eliminando aos pouquinhos até que desistimos de vez e é tudo com flores naturais, pronto. E temos essa situação, que, já há pessoas que dizem: “-Oh, vamos tentar fazer o mesmo porque realmente assim nota-se que o desenho está ali mais perfeito”.

- Existe uma distribuição predefinida para assear a Cruz, ou seja, é sempre a mesma pessoa que é responsável por assear determinado símbolo?

Sempre, sempre. Temos esse hábito porque é assim, nós não vamos andar a saltar, "Tu agora vais para ali", não. Cada uma tem a sua tarefa todos os anos, começamos por criar esse hábito e então já sabem por onde lhe devem pegar. No final quando uma acaba e falta principalmente o fundo que é o que demora mais tempo vai ajudar. Há duas pessoas só para o desenho, o resto é para o fundo e às vezes, mesmo aí nota-se que uma começou aqui, outra ali e nota-se porque às vezes, uma põe mais certinha que outra, porque lá está, as mãos são diferentes. Tenta-se aperfeiçoar, porque isto é assim, não é por vaidade, atenção! É orgulho naquilo que se está a fazer e porque se gosta. Isto é uma arte, isto é uma arte e elas sentem orgulho em fazer parte disto.

- Há alguma crença ou tradição específica associada em começar a assear a Cruz desde tenra idade? Acredita que isso influencia de alguma forma a ligação ou comprometimento das pessoas com a tradição ao longo do tempo?

É. A filha mais velha da [nome] começou na Cruz pequenina e já está na grande. Ela já está na Cruz grande, já está connosco.

- Incentivar as crianças desde cedo a participar no asseio da Cruz é uma prática comum na vossa Cruz?

O meu irmão fez uma Cruz mais pequenina para as crianças, teve essa ideia, pronto, e foi criando essa situação. Todos os anos, temos de contar com flores para a Cruz pequenina. Até que compro mais, tenho de comprar porque elas também gastam, não é? E elas estão ali com gosto: tiram, põem, tiram põem, mas é assim que se aprende. Elas queriam ir para a nossa, mas não dava, então fez-se uma Cruz para elas. Até o meu neto, de 9 anos, já faz isso. A minha nora foi o primeiro ano que esteve cá, e ela não fazia ideia nenhuma porque estava no estrangeiro. Falava-se todos os anos; eu por vídeo ligava, e eles viam, mas nunca esteve presente. Este ano ela veio e disse: "Nunca mais quero falhar, eu agora quero continuar". Ela adorou isto. É a tal coisa, quem está presente e mete-se, ou gosta, ou não gosta. Também tive uma situação de uma senhora que disse "Oh, eu não sirvo para isto". Mas temos um senhor que é de Vizela que nos veio visitar, e hoje faz parte a assear a Cruz.

- A sua Cruz não é unicamente asseada por mordomas?

Não. Temos esse senhor que agora também faz parte, anda nisto há quatro anos. Começou por preparar as flores, a tirar os verdinhos, porque a flor tem de ser toda limpa. Este ano, já estive a pôr as flores na Cruz. Um senhor espetacular. O que vamos fazer? É como digo: "ou gosta-se, ou não se gosta". Ele veio visitar por meio da [nome], porque ela falava-lhe tanto disto que ele disse: "Um dia gostava de ver, não te impostas que eu vá?". O senhor ficou. Pronto, é contagiante, quando se gosta, é contagiante.

- Como é encarada a continuidade da tradição do asseio da Cruz entre as mais jovens? É um desafio motivar as mordomas desde a infância a continuarem a desempenhar esse papel ao longo dos anos?

É preciso cativá-las, e elas gostarem também. É um dia importante, elas estão ali desde manhã, começam logo cedo. É um dom que elas vão adquirindo ao longo dos anos, conforme vão crescendo. E é o que eu digo: "Ou se gosta ou não se gosta. Ou se continua ou não se continua".

- Como é gerido o processo de preparação da massa para o asseio da Cruz? Existe uma pessoa encarregada desta tarefa, ou é uma responsabilidade partilhada entre as mordomas? Quais os principais cuidados e associados a este processo?

É. É sempre a mesma pessoa, é a minha sobrinha. Ela aprendeu com a senhora que fazia a massa, sempre, todos os anos. Entretanto, a idade foi avançando e a minha sobrinha começou a meter-se a fazer isso. Vai há quinze anos que é ela é responsável por isso, e é perfeita nisso.

- Considerando a complexidade e a importância da preparação da massa para o asseio da Cruz, tem alguém a iniciar o processo de aprendizagem para garantir a continuidade dessa tradição?

Já há alguém que está a ser posta para isso, tem de ser! Lá está, todas nós, mais ou menos, sabemos, mas a massa tem de estar perfeita com a quantidade de farinha e de água que deve levar. E a minha sobrinha já está tão habituada que faz aquilo perfeito.

- A preparação da massa parece ser uma tarefa de grande responsabilidade. Pode partilhar mais sobre a importância atribuída a essa componente do asseio da Cruz?

É o principal, senão fica tudo estragado. Não pode levedar, como foi o caso de algumas quando foram para a exposição. Também temos de ter atenção ao tempo, porque se estiver muito calor, a farinha começa a levedar se for mal feita. Porque se ela for feita no ponto, ela endurece automaticamente, não chega sequer a levedar, e vai secando. Se o tempo estiver mais húmido, já tem de se fazer a massa mais seca para que ela não humedeça. Porque com a chuva é quando, às vezes cai, e é triste, é muito triste. A gente fica muito dececionada. Não é segredo nenhum, mas tem os seus quês de sabedoria para que as coisas corram bem no dia.

- Há quem diga que ser dona e juíza de uma Cruz acarreta muitas despesas e que a falta de recursos é o principal motivo para que as famílias entreguem a Cruz, qual a sua opinião a este respeito?

Como eu já disse, no tempo da minha mãe era muita despesa. Para ela, era uma alegria, não olhava a despesas. Tinha de ser aquilo, porque para ela era uma alegria. Ela não olhava a despesas: “-Oh, deixa lá, não vai ser por isto que me vai fazer falta”. Mas aquilo que a minha mãe fazia não era só a despesa em si, era o trabalho e, sempre preocupada: “Ai, vê lá se isso está bom... ai, mete mais um bocadinho... ai, aquela senhora...”. A minha mãe era assim, pronto. Eu fui mudando um bocado isso tudo, e nós, como família, que estamos todos metidos nisto, tentamos dividir um bocadinho a despesa por todos. Um participa com isto, outro com aquilo. Claro, eu terei sempre mais um bocadinho essa responsabilidade, eu é que sei o que vou pôr, o que vou fazer, o que não vou fazer, não é? Mas todos eles participam um bocadinho, é tudo dividido por todos.

- Como é realizada a gestão das flores?

Quando compramos flores, as mordomas é que pagam e é dividido por todas.

- Durante o processo de asseio da Cruz, há algum ritual específico?

Não muito especificamente. Pronto, é assim: elas chegam, juntamo-nos todas, bebemos um cafezinho, e então vamos ao trabalho. Porque nós marcamos sempre uma hora e vão chegando umas, vão chegando outras, e depois vamos ao trabalho. É tudo uma festa, é festa. Elas brincam, elas cantam, fala-se disto, fala-se daquilo, mas ritual mesmo não temos.

- Há algum momento destinado à realização de rezas?

Não, nunca se rezou. Eu acredito que haja famílias que rezam, nós não, mesmo no tempo da minha mãe nunca tivemos esse ritual. Eu acredito que há, porque eu conheço as famílias e acredito que haja famílias que façam isso. Por acaso, nós nunca tivemos esse hábito, desde que eu me lembro, não.

- Na sua opinião a ornamentação da Cruz é um meio de unir a comunidade?

Ora bem, unir a comunidade é um bocadinho isso, mas já foi mais antigamente. Acho que agora as pessoas, não. Eu já estive em [nome], com a minha Cruz e asseava lá, as próprias pessoas vinham todas “Ai, deixa-me ver, eu gosto tanto ...” e ficavam por ali. Aqui também se passa isso, que eu tenho sempre aqui muita gente a ver, porque quem não conhece é novidade. Agora, a comunidade em si nem sempre é aquilo que a gente deseja, e às vezes há um bocado de rivalidade, e eu não acho isso bonito.

- Mesmo ao nível de flores, antigamente havia pessoas que cultivavam as flores específicas para as Cruzes, mesmo sem ser as mordomas, agora ainda acontece isso?

Sim, há essa coisa: Ai, já prometi esta para aquela”. Pronto, as pessoas até contribuem com isso e gostam, mas já foi mais do que o que é agora. É como recolher flores para os tapetes. Eu tenho muitas recordações. Nós chegamos a ir para Delães, de autocarro, buscar rosas. Íamos para São Cristóvão, eram eles a dar-nos a nós, depois eramos nós a arranjar para eles. Era totalmente diferente. É por isso que eu digo, antigamente, vivia-se mais em comunidade porque toda a gente participava. Hoje, pronto, é serrim, ninguém se preocupa, e é tudo muito individual. Nós aqui ainda somos muito unidos, ainda vamos participando, mas este ano já se notou ali: “Ai, eu faço só para mim”. E a mentalidade das pessoas está a mudar ... São coisas que vão abaixo. É por isso que temos de incentivar as novas gerações, têm-se de tentar, embora é difícil, mas teimar. E se formos teimando, acho que ainda vamos conseguindo alguma coisa, senão isto acaba, senão acaba mesmo.

-O que significa o Menino Jesus em cima da Cruz?

É uma coisa que, muito sinceramente, eu não sei responder. Já fizemos essa pergunta, mesmo à [nome], eu já cheguei a fazer-lhe essa pergunta, e ela não sabia. Não há registo algum, é por isso que eu não posso responder, porque não sei. Ela própria dizia que não há registo nenhum sobre o significado do Menino Jesus.

- E na sua opinião o que ele representa?

Eu acho que foi alguém que se lembrou, porque é mais ou menos aquilo que me têm dito. Porque o asseamento das nossas Cruzes começou com a promessa de um soldado, que havia a Festa das Cruzes em Barcelos, mas elas não são asseadas, têm outro significado. Então, esse soldado prometeu que naquele ano queria preencher uma Cruz toda com flores, e acho que começou a partir daí, o significado da Cruz Florida. É mais ou menos o que eu sei. Eu ainda hei-de investigar melhor, porque sou um bocado teimosa, e quando pego a fundo eu ..., mas há poucos registos. Porque eu já tentei, elas já tentaram, e há poucos registos destas memórias de quando e de como é que isso começou. Há essa história da promessa. Quanto ao Menino, eu acho que também foi alguém que se lembrou: “Olha, ficava bonito pormos assim o menino”, é a minha ideia. A fé das pessoas, pronto. A [nome] era uma grande historiadora, ela era formada em teologia e era uma pessoa informada, e gostava de ter conhecimento. Ela própria tinha coisas que dizia: “Eu não consigo ter conhecimento de como é que isto começou”, e há coisas que ela não sabia responder. Não há registos, e não vamos estar a inventar porque não há. Isto já se tem falado, assim como alguém se lembrou de fazer a Cruz Florida, também alguém possivelmente se lembrou de pôr o Menino Jesus, ficava bonito, e fica. É um símbolo agora, faz parte. Se não tiver lá o Menino, a Cruz está despida.

- Quais são as suas perspetivas futuras no que respeita ao asseio das Cruzes? Como é que vê daqui a uns anos a Festa das Cruzes?

Depende muito das novas gerações, mas pronto, é o cativar. Mas, da maneira que se vê as coisas atualmente, eu acho que acaba por morrer a tradição. Embora, da parte do padre [nome], a parte litúrgica vai sempre existir, a parte litúrgica e o resto? Ninguém está muito interessado. A própria Igreja também não cativa um bocado. Devia cativar mais, incentivar e chamar a atenção de que são coisas que se devem preservar, que fazem parte do património. Acho que estamos um bocadinho a afastar-nos de tudo isto, e se não somos nós, esta geração a cativar a nova geração, isso vai-se perder. Suponhamos que eu tenho uma filha, que já é de outra geração, que diz assim: “Ó mãe um dia que tu não possas, ela não vai para ninguém, estou cá eu”. Já é um progresso. Sei que já há uma geração que vai continuar com isso, porque eu sei que os meus filhos são doidos por isto e depois?

- O que acha ser necessário para uma maior divulgação, para apelar mais à participação, não só da parte da Igreja, mas também de outros organismos visto ser uma cerimónia também cultural?

É o que eu digo, é uma arte, faz parte da cultura. Nós somos assim, é a nossa identidade, mas é preciso gostar, e hoje em dia as novas gerações não estão muito motivadas para isto.

- A nível do poder político, que papel poderiam desempenhar para preservar esta tradição? O que poderiam fazer?

Se não têm feito até agora, como é que vão fazer?

- Mas poderiam fazer?

Eu acho que sim. Acima de tudo há sempre saídas.

-Que tipo de contributo eles poderiam dar?

Formações, digamos, nós temos isto aqui na nossa freguesia, não é? E criar formações para novas gerações dar continuidade a isto tudo, porque para isto, é preciso ensinar também. Então, se a Câmara, que é a nossa entidade aqui, podia dizer: "- Ó, sim Senhora, temos a Festa das Cruzes floridas. É pena que isto morra, faz parte da cultura do nosso concelho. Vamos tentar criar formação todos os anos para quem quiser". E as pessoas que estão mais dentro do assunto dar essa formação, tudo gratuitamente, é claro. Nós temos a Junta de Freguesia que tem salas onde se pode fazer isso. Era um chamamento, acho que era uma forma de dar a conhecer mais, até a pessoas fora da freguesia. Como eu tenho pessoas de fora da freguesia que gostam e antigamente eram pessoas de Riba de Ave, por que não fazê-lo? Mas a Câmara é que tem de fazer. Ensinar para, como eu digo, gostam, continuam; não gostam, pronto. Agora, tem de haver um bocadinho disso. Acho que era uma forma porque nós estamos a divulgar e dizer: "- Olha, anda", às vezes até dizem: "- Eu quero lá saber disso, não sei quê...", assim só conseguimos cativar a família.

- Existe divulgação e reconhecimento da Festa, tanto a nível local quanto mais amplamente?

Não, isto está pouco divulgado. Este ano e o ano passado. Pronto, colocam no Facebook, mas não é suficiente. Nem toda a gente tem acesso a isso.

- É uma pena porque é uma festa tão rica, tão única no nosso país e temos pessoas vizinhas, mesmo moradores da freguesia que não conhecem a riqueza da festa, não sabem, já nem é só a simbologia, mas ...

Os mais antigos sim, antigos é uma forma de falar. Gerações de pessoas que já faleceram. Falava-se aqui mais nos arredores, e vinha toda a gente ver: "Ai, vamos à Festa das Cruzes", e não era pelo arraial, era para ver as Cruzes. A procissão de manhã chamava muita gente, agora não. Os tapetes eram diferentes, eram flores, agora é o despachar e às vezes: "Ai, eu não quero que venha à minha mãe que não quero dar trabalho". Não devemos ser assim, não devemos.

- Já se encontram locais que ficam por assear?

Já, mas eu acho isso uma falta de respeito. Não querem, não querem. Mas é um bocadinho... não custa nada, que se deite ao menos meia dúzia de pétalas pelo menos para preencher aquele vazio ali, porque incomoda um bocado. É como eu digo: "Temos que respeitar", mas há coisas que... Lá está, é um reparo, uma maneira de falar, porquê que há meia dúzia de anos, faziam e agora não fazem? Porquê? Tem de estar no nosso coração, tem que estar no nosso íntimo, não é porque se falou disto ou porque me fizeram aquilo, acho isso errado, pronto.

Onde a minha mãe morava não passou muitas vezes quanto isso. Às vezes, as pessoas dizem assim: "Ai, dá tanto trabalho, não, não, não" e eu só digo assim: "Olhe, vocês não imaginam quando nós asseávamos a Cruz à tarde, no sábado à tarde. Tínhamos lá gente a comer, a passar da meia-noite, tudo para arrumar e às duas da manhã íamos começar a fazer o tapete. E nós estávamos satisfeitos de manhã com aquela coisa como missão cumprida, não íamos descansar até que a procissão não passasse e era a única forma de eu viver a festa era assim. Porque eu não ia para a festa. Eu não tinha tempo de ir para a festa e todos lá em casa assim faziam. E vocês ainda dizem: "Ai, não, não, não"". É triste o padre [nome] andar quase de porta em porta: "Olhe não quer ...", "Oh, não. Não, não. Não queremos dar trabalho a ninguém". Trabalho! As pessoas é que têm que dizer se vão ter trabalho ou não, porque até muitas das vezes ouve-se as pessoas falar: "Ai, eu não me importava". Agora: "Não, não quero", acho triste. Eu sou sincera, a

procissão aos entrevados quem a viver é sentida, tem de ser sentida, são entrevados, são pessoas que estão ali. Mas dai dizer: "Aí não quero que venha porque é muito triste". Não, aquilo é uma alegria para quem lá está, atenção! E, lá está, é com essa mentalidade que estas pessoas vão tendo atualmente que vai fazer com que passe isto.

- Numa freguesia onde cada vez mais há um maior envelhecimento, pessoas mais dependentes e pelo que observo, a procissão é de ano para ano mais pequena, o trajeto é mais pequeno, na sua opinião essa é uma das razões que leva a essa situação?

É, é. Mas também depende a quem se vai, e as pessoas não querem porque dizem que é triste e não querem dar trabalho. É a resposta que nos dão: "Ah, não, não, não. É muito triste e não queremos dar trabalho a ninguém", não são eles que vão trabalhar propriamente dito, são as pessoas que vão fazendo o percurso até à porta de casa. Pronto, é a mentalidade, é por isso que eu digo isto.

- Isto é uma forma de reconhecer, de levar um pouco do que nós temos a essas pessoas que não podem sair de casa, que estão ali...

É um bocadinho de alegria que se vai dar. É o Senhor que vai ali, a pessoa não pode ir, vem o Senhor ter com elas. E é triste que de ano para ano se vê que cada vez menos gente quer, e há muitas, muitas pessoas idosas incapacitadas e quando se sabe que não se vai ... A gente respeita, claro, a nossa função é respeitar ... mas é um bocado triste e é por isso que eu digo que isto não tem muito pernas para andar.

- Conhece casos de pessoas que não asseiam, nem deixam assear a via pública para a procissão?

Há, há. Houve uma situação, aí, não vou referir onde, em que fizeram o tapete à porta, era a rua por onde passava, porque não asseavam e os vizinhos fizeram. E fizeram o favor de ir lá alagar, não pode ser, não pode ser, porque no fim limpa-se, agora tem-se esse cuidado, antigamente não, ficava e andava ali. Foi triste que até a GNR tiveram de chamar. É triste, são as tais situações que eu digo: "Será que isto vai ter continuidade muitos anos". Eu, quando não trabalho aos fins de semana, gosto de acompanhar e dou-me bem, pronto, conheço muita gente e por onde passa, às vezes, comenta-se estas coisas. Coitada da pessoa em si que vive esta situação, eu às vezes até digo: "- Não pode ser, eu não acredito", "- É verdade, nem asseiam, nem deixam assear e se asseia vão lá e alagam".

Eu, quando não passa à minha porta, já fui ajudar outros a fazer. Ao fazer o tapete, tanto se apanha chuva como frio e, às vezes, as noites são ainda muito frias. O tapete não pode ser feito ao meio da via, faze-se normalmente do lado direito e sempre o mais aproximado possível da berma, para os carros puderem passar para não dar problema. O padre [nome] agora tem pedido sempre "-Vocês tenham cuidado". Claro, há os padeiros que têm de trabalhar e depois se alagam "Aí seus ****". Pronto, se fizerem numa só via, mais aproximado à berma, também não vai fazer encostado porque a procissão passa, aliás, a própria procissão também só pode ir naquela via. A GNR tem de vir porque não podem fechar as ruas, e vê-se situações que são tristes, a gente fica doente, tem de haver compreensão, não se pode fazer o tapete ao meio, isso é só se cortar o trânsito, isso é só quando há aquelas ruas nas cidades que até há excursões para ver, aquela rua é para aquilo, mas ali não passa trânsito, agora isto é uma estrada pública, não é? E há quem trabalha e têm de passar, mas é complicado e é por isso que agora há esse entendimento, fazer só de um lado da estrada. Há pessoas que dizem: "- Ai, ao meio é que fica bem", não a procissão nem pode passar ao meio, só porque é uma estrada secundária, têm-se que respeitar que há pessoas que trabalham, mas que houve muita confusão por causa disso houve ao longo dos anos, muitas chatices. Era como as noitadas, antigamente, nas noitadas às duas, três horas da manhã eram motards e passavam, eles era mesmo para provocarem, para fazer mesmo mal, as coisas foram mudando, agora já não existe isso. Mas antigamente, as noitadas eram isso, era o São Jorge, era o São Pedro, era a Festa das Cruzes, até às quinhentas e depois havia aqueles meninos e estragavam tudo, pronto. E aqui havia um bocadinho essas situações e nós chegamos a vivê-las ali na estrada nacional, por causa disso também chegamos a nos enervar e valia a pena! Eles iam ali BRRRR, há que compor, há que compor, é que eles faziam com intenção de alagar e com gargalhadas de gozo, não há respeito, mas pronto. Agora toda a gente se levanta cinco, cinco e meia da manhã, há muitas formas, fizeram-se muitas formas, uma começa cá em cima, outras mais abaixo, e vão ao encontro uma das outras, mais ao menos já sabem até onde dá e depois é rápido, porque é muita gente a fazer e muitas formas. Agora, quando antigamente só havia uma forma ou duas, começava-se e havia pouca gente, são sempre as mesmas pessoas, os idosos e sempre os mesmos, sempre os mesmos.

Entrevista Flor de Arroz

- Que idade tem?

Eu 74.

- Sempre viveu aqui em Serzedelo?

Sempre, nasci e vivi aqui em Serzedelo e no [local].

- A Cruz pertence à sua família há quantos anos?

Aí, não sei, o meu tio é que tinha a Cruz, morava no [local], eu andava na escola primária e esse meu tio já morreu praí com os seus 70 e ... já é de família há mais de 100 anos.

- Lembrasse como ela foi parar à família?

Não sei, isso não te sei dizer não.

- E como é que ele estava no Porto, ele era de cá..

Porque o meu tio era de cá e depois foi viver para o [local], irmão da minha avó. Foi viver para o [local] e casou e depois tinha quintas lá no [local], vivia bem e depois ele vinha aqui todas as semanas jogar às cartas aqui para o Sr. [nome]. Trazia o *chauffeur*, que o *chauffeur* é que conduzia o carro dele, também era um carro antigo bonito, preto. Vinha e vinha também o [nome] para aqui e o sr. [nome], o avô da [nome] e punham-se a jogar naquela sala. Não sei se foi através de vir para aqui que ele tomou conta da Santa Cruz, se já era da mãe dele, isso é que eu não sei explicar.

(...) é uma coisa que eu não sei, dele sei que lembra-me que a Cruz estava na mão dele e ele pagava (à minha prima, à minha avó,) à minha tia [nome] para assear a Cruz para dar comer às mordomas e depois quando faleceu, ele ia pôr o que tem, os valores dele, metade para a família dele e metade para a família dela, que eles não tinham filhos e alguém o matou nessa noite, se fosse agora a gente opunha-se, agora pequena, a minha avó coitadinha não tinha dinheiro, a minha tia também, as minhas tias também nada tinham, não é? Pronto, morreu, enterrou-se e acabou, mas aqui foi alguém que o matou que ele ia fazer o testamento, e então ele deixou..., essa mulher dele deu 100 contos à minha avó, 100 contos à minha tia [nome], 100 contos à minha tia [nome] de herança e à minha prima [nome] que era filha da minha tia [nome], que as filhas moravam aqui e agora não mora nenhuma, aí mora, mora, mora só a [nome] lá em baixo, já tem praí 80 e tal anos, também, 80, 81 que ela deve ter, a que mora aqui em Serzedelo deu-lhe 50 contos para tomar conta da Santa Cruz, esse dinheiro é que era mesmo para tomar conta da Santa Cruz. As filhas dessa minha prima não quiseram tomar conta, então a minha tia [nome], irmã da minha tia [nome] e da minha avó foi quem me pediu a mim a ver se eu tomava conta e eu disse que tomava e então a minha tia [nome] deu-me 10 contos, nunca me esquece, os 10 contos e a minha prima [nome] deu-me 5 contos, isto praí há 40 anos. Esse dinheiro até nem ponho a render para a Cruz que não dá nada, não é, eu ponho o dinheirinho que tenho que dá para comer e beber às mulheres, o que eu quero é dar muitos anos e foi assim. Agora o que eu não te sei explicar se já era da nossa família, desse meu tio sei que era, lembra-me agora se foi mais alguém antes não sei explicar, nem não há ninguém que saiba dizer, acho. A única pessoa que sabia era o padre Salgado já lá está há muitos anos. É por isso, que está há mais de 100 anos na nossa família.

- São coisas que se foram perdendo com os anos?

É.

- Antigamente não havia registos?

Não havia nada, pois não. Até porque, reza a história, que lembra-me de pequena de ouvir falar, que quem tinha a Cruz, por exemplo: a tua avó tinha a Cruz, era rica, quem tinha a Cruz eram ricas, não eram pessoas

pobres como nós agora, não é? Damos graças a Deus que ainda há quem esteja pior de que nós, não é?, mas acho que davam uma quinta a quem tomasse conta da Santa Cruz, eu lembro-me de ouvir a minha tia Rosa a contar isso.

- Era a herança passava junto com a Cruz?

Eu lembro-me que a minha tia [nome] contava isso, ela já morreu praí com 90, 90 e poucos ... que contava essas poucas ... que contava essas peripécias todas ela sabia contar tudo e eu como canalha e como deito conta a tudo e não me esquece e lembro-me dela contar isso.

- Lembra-se de outras histórias antigas que falavam sobre as Cruzes?

Ela contava isso, de ser as quintas, que doavam uma quinta à pessoa que tomasse conta das Cruzes e ela contava também que não era, ela dizia assim: "- não era qualquer pessoas que tomava conta da Santa Cruz, [nome], eram pessoas de bens", como agora qualquer pessoa tem a Santa Cruz graças a Deus que há quem tenha, que antigamente ninguém queria, se calhar, queriam por esse motivo, mas também não há ninguém das que têm agora a Santa Cruz que digam que receberam uma quinta, por exemplo, não é?

- (...)

- Lembra-se de quando era pequena de ver assear a Cruz?

Lembra-me, lembra-me bem das mordomas que a minha prima [nome] tinha, ela morava lá em baixo na [local] ... a minha prima morava aí, e eu ia ver assear aí a Cruz, mas antes daí era onde mora o [nome], a minha tia morava aí, a minha tia [nome] e a minha prima [nome] Antigamente era o lugar de [local], e era lá que se asseava a Cruz, ainda me lembra isto há, sei lá ...

- Lembra-se como era assear é igual a agora?

É igual, espera. Agora nós pomos outras flores, antigamente não era. Antigamente era mesmo aquilo rívido, mesmo, era o chorão, o prego de ouro, era os ais, era uns coisinhas assim redondos. A minha, este ano tinha, ainda se nota lá, tinha isso que nós chamávamos a isso Antónios, não sei o nome daquilo que elas punham, margarida, que era mais ... chorão, margarida branca, margarida vermelha ou cor de vinho, como se queira dizer, e era patifes. Há Cruzes que usam patifes, há Cruzes que usam sardinheiras. A minha não usa, a minha não leva isso, agora não, não escolhemos. Se não houver aquela, a tal margarida cor de vinho vermelha, a minha lá em baixo que tem o martelinho assim, mesmo em cima, assim um de cada lado, está asseado com as aquelas flores que há cor-de-rosa, há brancas e há cor de vinho escurinhas, que eu não sei o nome dessas flores dos jardins e agora já se põe outras flores. Até por exemplo a [nome], a [nome] até poucas flores têm que é adaptada para a Cruz. As pessoas dizem que é bonito, é bonita, é bonita. Não, para mim não é bonito, para mim é bonito aquilo que vamos ao antigo ... manter as nossas tradições, por exemplo, se não houver, então aí vamos buscar outra flor que deia para aquilo, não é?, mas agora, estar ... elas põe várias flores ... há quem me disse assim: "-É a Cruz mais bonita.

- Para mim não é.

- Sabes porque tu dizes isso, [nome], porque tu tens uma Cruz!

- Não, eu vou-te dizer o porquê que eu não gosto da Cruz da [nome], e há mais algumas que eu não sei dizer o nome, porque não tem flores adaptadas à Cruz, deve-se pôr as flores que são adequadas para as Cruzes, agora se não houver!."

Por exemplo, eu, tinha papel, quem cortava o papel, a [nome] do [local], não há ninguém que picotasse o papel como ela e a [nome] do sr. [nome], que é um papel picotadinho assim branco, comecei eu a picotar elas começavam sempre a berrar, "ai, é!", para o ano eu vou dizer-lhes como vamos, é tudo a cravos, cravos brancos. Compro cravos brancos no sítio onde é o papel, ponho cravinho branco é flor natural, não fica mal, agora pôr por exemplo, é o papel branco eu punha, sei lá, uma flor azul, uma flor cor-de-rosa ou assim, já é feio porque não é adaptado para lá... Se repares nas Cruzes ... comesas de uma ponta à outra e vê as Cruzes que não têm parte das flores que são adequadas para as Cruzes. Por acaso, eu estava a ver a minha Cruz e passou uns senhores, marido e mulher, um grupinho assim de pessoas ... e pararam em frente à minha Cruz e eu estava lá, porque tinha-me caído o meu menino. Partiu, agora tenho de ir a Braga comprar outro, porque não há em mais lado nenhum, só há em Braga. E então esses casais que estavam a ver eram assim: "- De todas as Cruzes que nós vimos esta é a mais bonita, nós não percebemos, mas achamos que as flores condizem com que a gente lê" ... não sei se eles têm livros ou se ouvem, não sei,

estavam a falar nisso... eu não me meti na conversa deles, então diziam estás cheia de vaidade que é a tua Cruz. Eu não falei senão era um pouco complicado, não é? ..., mas achei, a maneira daqueles casais a dizer uma coisa, como é que ele soube de certeza pelos livros ..., mas há pessoas que não seguem a antiguidade dos livros e devia-se seguir.

- Porque às vezes também vai-se perdendo...?

É, não deve, não se deve.

- O conhecimento porque às vezes as pessoas entram para as cruces, digo eu, e não sabem ...

O significado, ... eu lembro-me bem da minha prima, lembra-me bem dela ter o chorão, lembra-me deles ter os pregos de ouro, levava às molhinhas, levavam os tais patifes, elas também punham em vez de cravos porque antigamente não havia tanta flor como há agora e elas punham os patifes, patifes brancos e patifes cor-de-rosa que elas punham a assear a Santa Cruz, eu ia para lá de canalha para ver e nunca quis aprender ... depois veio-me tocar a mim. Nunca quis aprender ia para lá era também para comer, lá ver aquilo e comer com elas, gostava do pagode, gostava de muita gente e hoje ainda gosto de muita gente em casa ... mas lembro-me bem das flores que elas tinham, que já eram essas flores antigas, da tradição.

- E como é que aprendeu isso, foi ao vendo ...

Ao ver e depois a minha tia [nome], a minha prima [nome] diziam que eram aquelas flores que se tinha de assear, e as senhoras eram eram essas as mordomas antigamente isto, eu que tenha a Cruz há 40 anos, 60 anos mais ou menos ... é 60 anos, 65, que já eram essas flores que se usava para assear a Santa Cruz que eu lembro-me.

- E, entretanto, ficaram as filhas?

As filhas, entretanto, ficaram as filhas da minha prima, depois uma estava para a França outra que estava cá, a que estava cá não queria porque dava muito trabalho e então tomei eu conta, fui eu que tomei conta é por isso que eu digo que na minha família tem muito mais de 100 anos. Aí tem muito mais de 100 anos, tem que esse meu tio já morreu eu na escola Ele já a tinha, eu sempre me lembra de ele ter lá a Cruz ...

- Quando lhe deram a Cruz disseram-lhe como fazer e o que tinha de fazer?

Não, não. Nunca me disseram, nunca me disseram as flores que eram adaptadas para a Cruz, eu é que por mim, que tinha conhecimento das flores e depois com a [nome], era muito exigente a [nome] para assear e a [nome] e a [nome], a [nome] também é um bocado muito exigente, quer aquilo tudo muito perfeito e berra com a tia [nome] Quer aquilo muito perfeito que já eram elas pequenas quando as mães delas as levavam com elas que eu lembro-me ...

- Lembra-se, vocês também usam a colocar pétala por pétala

Pétala por pétala

- Lembra-se se sempre foi assim?

Sempre e o chorão é cortado, não se põe o chorão inteiro ... corta-se em dois, para dar dois ou três pedacinhos e depois cola-se com a farinha centeia, é eu lembro-me disso, lembra-me canalha de estar a ver isso, que é assim que tem de ser asseado não pode ser doutra maneira ...

- O que significa para si a Cruz, a Santa Cruz?

A Santa Cruz para mim ... para mim a Santa Cruz, lembra-me um dom que Deus está ali a representar, Deus, para mim a Santa Cruz é o Nosso Senhor que representa na minha casa e no meu espírito que tenho fé ... é isso o que significa a Santa Cruz, gosto, que tenho orgulho, tenho vaidade ... de ter a Santa Cruz na minha casa. O meu marido diz que a vende e eu digo que te vendo a ti, a Santa Cruz nunca, mas ... a minha [nome] também diz, então o meu neto nem pensar ir para outras pessoas, mas o meu genro tem um gosto na Santa Cruz ... um moço que veio ... que ele veio de tão longe ... como é que ele tem um gosto da Cruz, um moço de Santarém que veio parar aqui, praí há 15 anos ... o gosto que ele tem na Santa Cruz. Olha, ele consome-se, é ele que a lava, que tira tudo que seja de velho, é ele que prepara, põe uma mesa com uns paus assim altos para elas não estarem vergadas, para estar a Cruz altinha ao nível delas, põe ali aquilo tudo ao pormenor, tem gosto, ele vê-se mesmo que tem gosto na Santa Cruz, uma pessoa que não era daqui ... quando pessoas daqui se calhar não têm tanto gosto, eu acho, não sei, eu estou a dizer pelos meus, não é?

- ... diferença, o que é ser dona da Cruz?

Ser a dona da Cruz porque na altura ninguém a queria, porque, sei lá, não estavam preparados, se calhar, uma pessoa da minha família que não estavam, se calhar, preparados para tomar conta dela e, eu então como sempre gostei muito da Festa das Cruzes, desde canalha, prontifiquei-me logo a tomar eu conta. Disse que tomava conta: "se mais ninguém quiser tomo eu conta da Santa Cruz".

- É dona e juíza?

E juíza, diz que é assim, diz que é dona e juíza, sou dona da Santa Cruz.

- Qual é o papel da juíza?

Isso é que agora não sei, isso eu não sei explicar ...

- Depois temos as mordomas?

As mordomas, a juíza, sim, deve ser para pôr, tem de pôr tudo direito, olha, a farinha, a farinha centeia para assear a Santa Cruz, compro os cravos que elas não compram os cravos, sou eu que compro, ofereço a elas e dar o comer a quem vem assear que é uma obrigação, não é uma obrigação é um dom de antigamente ... uma tradição de antigo, sei lá. Uma tradição na minha família que já tem mais de 100 anos, na minha família já desse tempo para cá que é uma tradição, de então gratificar essas pessoas que vêm perder tempo a assear a Santa Cruz e que trazem as flores, dar-lhe de então o comer. Que é isso sempre que, eu sempre me lembra, desde pequena que sempre foi essa a coisa de ou ser juíza ou ser dona da Santa Cruz, sempre me lembra que foi assim.

- Quais as principais dificuldades que encontra como juíza da Cruz? O que é mais difícil?

As coisas que eu acho que nos pode ... a dificuldade para o dia de amanhã, é as pessoas que já têm mais idade que, ... são novas do que eu, não é? Mas tenho de começar a meter meninas jovens, meninas entre os seus 13, 14, 15 anos para não acabar a tradição e elas serem as seguidoras de amanhã assear a Santa Cruz quando as minhas faltarem. (...) já tenho uma menina já, uma e tinha duas, mas uma foi para a Alemanha ... agora tenho uma, agora ficaram duas mais de vir, vamos ver se elas vêm para o próximo, para a próxima Santa Cruz que é para ir substituindo as que tenho e elas aprender.

- É a parte mais difícil?

É, mais difícil é essa, não é ... difícil.... Difícil é ter depois quem asseie "Amanhã se eu não tiver quem asseie, quem é que vai assear? Diz a minha filha: "- Quem vai assear? Eu não sei", diz o meu neto: "-Eu também não sei" e o meu genro, igual. Nós as pessoas da casa não temos habilidade, que aquilo deve-se

ter habilidade e saber, não é só habilidade e saber assear a Santa Cruz perfeitinha como deve ser e, então lá está, ir às tradições das flores que são adequadas para a Santa Cruz que é isso que temos de ir.

- As tarefas estão divididas pelas mordomas,?

A farinha, quem faz a farinha é a [nome], essa é que faz a farinha que é, percebe? É ela que põe o papel, umas a ajudar, outras chega a cola, para colar o papel dos lados... e a [nome] que segura na Cruz que é alta e a [nome]. E essa [nome] é que traz a farinha e faz e traz a cola para colar o papel.

- É uma grande responsabilidade?

É, ela é que é mesmo quem traz isso, ela é assim: “[nome], não se preocupe aquilo que me toca a mim”, ela antes 15 dias, 3 semanas põe aí tudo direitinho. ... é a farinha é das coisas piores e tem de ser mesmo farinha centeia, não pode ser farinha que leva um bocadinho de milho misturada, porque se for não pega, é impressionante, mas não pega.

- Aí é que é preciso saber?

Saber ... e engrenar a farinha e saber que tem que ... aquilo é como uma cola, ela faz aquela massa. Depois temos umas colheres, aquilo já é do tempo da [nome], da minha mordoma mais velha, quando tinha, coitadinha, que o sr. [nome] é que fez tipo umas colheres, assim larguinhas e elas com essas colheres barram os desenhos todos da Santa Cruz e vão colando as flores, consoante os feitios, por exemplo, lá está os feitios que leva isto, os feitios que leva aquilo, que leva que *l'outro*, elas colam então tudo com a farinha centeio. Não pode ser outra farinha.

- Há alguma tradição, algum ritual para começar o início da cruz ...?

Não. Os foguetes, quem mantêm essas tradições sim, lançam foguetes quando vêm aqui os gaiteiros, eu digo gaiteiros. Os gaiteiros vêm, então os festeiros da Santa Cruz, o juiz da Santa Cruz é que dá, praí três ou quatro foguetes em cada casa, mas não somos nós. Eu nunca dei, foi sempre eles que deram os foguetes na Santa Cruz quando estamos a assear, até que eu era sempre a última, quando morava ali no mosteiro e aqui na mesma, mas como eles agora andam aqui e depois de tarde vão para fora da freguesia, nos que ... há duas ou três cruces fora e eles então vêm de manhã. E quando eles vinham eu punha sempre um lanchezinho, um lanche que era, eles não queriam grande coisa, era bebida fresca, água, sumos, tremoços, azeitonas e mais nada, era o que eles queriam, mais nada para eles.... é preciso gostar ... em tudo que seja, sei lá, que seja em nós, que seja ao nível da nossa vida, se nós não gostar, nada presta na vida...

- A nível de vestuário, de roupa ...

Eu lembro-me delas virem assim arranjinhas, as antigas, do tempo da antiga minha prima ... elas traziam uma saia travadita e um avental com muita roda com um laçarote atrás. Isso lembra-me delas virem as mulheres e uma blusinha com os botões muito arranjinhas, viradinhos. Lembro-me delas virem bem arranjinhas, já naquele tempo, nos meus ... 12 anos, 10 daí para cima, que me lembro delas realmente virem arranjinhas, lembro-me. Agora estas, mais bem arranjas vêm que o tempo é outro, não é? Mas antigamente elas já vinham, já eram vaidosas as mulheres que vinham assear.

-Elas agora vêm mais práticas, roupas mais práticas?

Agora é, elas vêm com roupas mais práticas, elas vêm com umas calcitas, ou isto ou aquilo, não é como antigamente ... as outras mordomas tinham mais vaidade de se apresentar as antigas, agora estas não, estas é de qualquer maneira... roupa prática e confortável para estar ali, porque parece que não, mas olha, que elas estão a fazer a Santa Cruz, as minhas costumam a vir por volta das 10 horas, já estão as mulheres a quase todas ou todas, vou-lhe a refeição lá para a uma hora, uma hora e pico e depois elas vão acabar só entre as três horas, três e meia, quatro horas é que elas acabam, olha as horas que leva a elas a assear

a Santa Cruz. Por isso, tem que ser mesmo coisas confortáveis, calçado e tudo senão, não se aguenta, é verdade, senão não dá.

- Nota interesse da comunidade, das pessoas ...?

... eu acho que há interesse mesmo jovens. Vê-se jovens mesmo a vir ver e ver mesmo quando elas estão expostas. Eu vejo jovens a gostar, a manifestar, a ver assim uma coisa, que eles dizem, falam uns para os outros: "Isto é impressionante, porquê que não há noutros lados, noutras freguesias?", eles dizem: "-porque é só aqui em Serzedelo?". E eles falam, por isso se falam é porque não há em parte nenhuma uma coisa como a nossa, na nossa freguesia. Eu acho que aos poucos, eu acho que a nossa juventude aos poucos, que se estão a agarrar um pouquinho há nossa religião cristã, não é? Porque nós sabemos que há muita juventude que não quer praticar nada, nem são católicos, nem são nada, mas vê-se muita juventude, rapazes e raparigas a percorrer as Cruzes no dia delas, que eu vejo e vê-se pessoas interessadas.

- E pessoas de fora?

Mesmo de fora, mesmo de fora também vê-se.

- Acha que cada vez há mais...?

... vêm, vêm muita gente de fora, mesmo vê-se pessoas que nunca a gente as vê por aqui e vê-se muita gente da parte da tarde na procissão à Santa Cruz vêm muita gente de fora ver a procissão à Santa Cruz, assim como de manhã para os tapetes ... aqui a ver chegar a procissão aos entravados ... vê-se também muita gente.

- Há algum ritual no início ou no final da Cruz, que costumam a fazer uma reza ou um cântico?

Não, eu nunca fiz.

-E não se lembra?

As minhas mordomas nunca fizeram, as outras não me lembro ... lembra-me, isso lembra-me da [nome] quando ia para fazer, coisar as flores, benzia-se "em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém" isso ela fazia a [nome] era a única, mas do resto ninguém fazia mais nada, mas a [nome] fazia, benzia-se sempre, sempre me lembra que ela fazia, ela morreu com 96 anos, ela deixou de vir assear a Cruz antes praí 6 anos, até ao 90 anos ainda veio assear... era uma idade, desde criança que ela acompanhava a mãe que era a mãe dela a que andava lá

- O que acha que era necessário para ajudar a divulgar esta festa?

Eu acho que era bom, a nossa freguesia, mas acima de tudo a nossa Câmara, porque a nossa Câmara olha muito para coisas que não tem tanto interesse do que a nossa Festa das Cruzes, não é por eu ser de Serzedelo. Eu falo porque é uma coisa que não há em parte do mundo nenhuma coisa igual, há as Cruzes de Barcelos, mas não tem nada a ver com a nossa Festa das Cruzes, nada, porque nós somos as 14 cruzes da bíblia asseadas a flores naturais e a nossa Câmara havia de dar mais valor a quem asseia, a quem representa a Santa Cruz e a quem representa a freguesia e a quem tem gosto de divulgar a nossa Festa da Santa Cruz. E a nossa Câmara acho que não é muito interessada, não é de agora, já é antigamente que eu já tenho isto, a Santa Cruz há 40 anos e eu acho que a nossa Câmara não é interessada nisso, só é interessada só para vir na procissão, quando é política ... deviam de ter mais, incentivar, haver alguém juventude para trabalhar nestas coisas para divulgar e trabalhar para que isto nunca seja esquecido. Muitas vezes as coisas são esquecidas porquê? Porque as pessoas não são ajudadas por quem tem direito de ajudar.

- Cada vez há cruzeiros que são abandonadas porque as pessoas não têm...

Há pessoas que não conseguem, que não conseguiam pagar, por exemplo, dar de comer às mulheres, uma hipótese, não é?

- Mesmo dificuldades de arranjar quem asseie..

Dificuldades de arranjar quem asseie a Santa Cruz, também há. Há, aquela Cruz de quem asseia são eles que aprenderam a assear, as mordomas deixaram de aparecer, morreram e eles nunca mais meteram ninguém, são eles que asseiam.

-É importante o conhecimento passar dos mais velhos para os mais novos?

... havia de ser, nós devemos de arranjar juventude para não se esquecer de assear e de ter gosto, numa coisa, pronto, que já tem muito ano, para não acabar. Eu acho que é muito ... não sei daqui a meia dúzia de anos, só Deus sabe, se calhar, se eu partir para o outro lado, eu gostava e tenho a certeza que a minha família da minha casa que toma conta, mas há muitos que não tomam, entregam. Entregam ao Padre, mas não é a Santa Cruz que nos dá prejuízo, o que dá prejuízo é não ter vontade de ter uma coisa que tem muito significado. Eu digo, tem muito significado para mim e as outras pessoas acho que também deviam ter, sei lá, o significado e o orgulho de ter uma coisa destas, porque isto não é uma coisa que se vê em qualquer sítio, não é?

- Acho que é importante desde pequenino começar a gostar?

É, gostar desde pequeno ... desde sempre canalha me lembro de andar a ir ver assear a Santa Cruz, tenho 74 anos ... agora não ... vê-se, a gente pede às miúdas:

“-Olha, podias vir ajudar a assear a Santa Cruz?

- Ui, eu tenho vergonha.

- Vergonha porquê menina?

- Ó, eu não sei.

- Vens que as senhoras ensinam-te”

E elas depois lá vêm o primeiro ano e depois no segundo já voltam, mas se nós não pedir ou cativar a nossa juventude pequena, que é a nossa juventude, não é? As nossas miúdas dos 12, 13 anos para cima, acaba, porque não temos ninguém no dia de amanhã que venham substituir as que já estão cansadas, começam a cansar, não é? Não é bem cansadas mas deixam depois por elas ou por motivos de doença ou por qualquer motivo às vezes deixam, não é? E nós temos de ter outras preparadas.

-Isto é uma tradição que passa, umas ensinam...

... Umam ensinam as outras e as mais antigas que estão é que é bom nós arranjar miúdas porque elas ensinam as nossas miúdas, a nossa juventude a seguir o passo que deve de ser para assear a Santa Cruz, não é assear de qualquer maneira, não é? Aí lá está, temos de gostar, temos de ver que é uma coisa que não pode acabar, ainda é o principal é uma coisa que não pode acabar, não é?, mas gostar de assear. Se nós começarmos a meter novinhas elas começam a ter gosto, porque se pôr, pedir aqui a uma moça de 20 anos, uma hipótese, “Ó, eu já não tenho tempo para isso, tenho isto, tenho aquilo para fazer” e não vem, mas miúdas dos 12 anos para cima a gente fala e elas até vêm, faço contas para o ano a ver se tenho mais três, para ir substituindo, senão ...

-Para as envolver..

As envolver para elas um dia que as mais velhas não possam eu ter aquelas ...

- Vê-se em Cruzes que tem muita gente que a maior parte é família?

- ... aí é a família que fazem, não sabia! Então de fora tem poucas ... são muita gente, já vão as netas deles, por exemplo a miúda do ... já é capaz de ... desfolhar o chorão, o prego de ouro e essa coisa toda e já vão ... desde pequeninas. Eu tinha a filha da ... que fui eu que a criei, ela gostava muito mas depois crescem, vão para a universidade era ela e era a ... depois cresceram, foram para a universidade, depois não condiz poder vir com as universidades com o mês de maio, por exemplo, é o mês de eles estarem com exames e essas coisas todas, já faltam e depois deixam de vir ... é por isso, que às vezes, eu tinha miúdas hoje estão formadas, casadas, mães de filhos, que já foram mordomas já comigo, é verdade eu tenho ... ela vinha, veio sempre até ir para a universidade, foi à universidade deixou de vir, mas às vezes vem aqui nas Cruzes e ela diz: "Ó [nome] eu gostava tanto de vir assear a Cruz, depois a vida não permite, depois vão, depois casam ... ela depois casou, deve ter uma moça, agora deve ser uma moça a menina, só tem aquela, deve ser uma moça, por exemplo, se ela fosse daqui, a miúda já era capaz de vir, mas não é, fora da freguesia ... às vezes as coisas não permitem os pais trazerem os filhos, não é?".

-É mais fácil ser da família...

... ser da família ... é muito mais fácil, eu, se for eu quem tenho, o meu neto, a minha [nome], o meu genro ... vou ver se para maio vem a mãe da namorada do meu neto ... que ela gostou muito, veio me ajudar a cozinhar o ano passado ... e quando tinha as coisas adiantadas ela ia para a beira da Cruz alagar o chorão e tudo, diz ela: "-Eu para o ano vou" ...

- E o menino?

O meu menino partiu, mas o meu menino verdadeiro roubaram da Santa Cruz, no dia de Santa Cruz, ainda estava aqui o Padre Antunes. Era um menino de madeira antiguíssimo que era desse meu tio, que acompanhou a Cruz para a minha tia, da minha tia para a minha prima, da minha prima para mim e, eu tinha-o posto na Santa Cruz, um dia de muito vento e muita chuva, eu andava no rancho ... aquilo foi de repente ... eu não podia vir buscar, andava com a roupa do rancho e tudo não podia ir buscar o menino e disse: "- Nós no nosso sítio tem a árvore, não me deve cair o menino com tanto vento e tanta chuva, não me deve cair o menino", descansei. Cheguei a casa tirei a farda do rancho, venho mais uma senhora minha amiga para ir buscar a Santa Cruz, ela pegava no menino e eu levava a Santa Cruz, ao subir estas escadas aqui e digo assim:

"- Aí, Cherinha eu não vejo o meu menino na Cruz" e ela disse:

"-Você pôs, tinha-o lá?"

- Tinha Cherinha foi o João que o pôs". E ela disse:

" - Mas ele não está lá".

E eu estava convencida que foi o sr. [nome] ... que me o tivesse guardado, que é que estava a receber as esmolas na capela, disse "- ele viu que estava muita chuva e muito vento e guardou-mo". No outro dia vou lá,

"-Ó sr. [nome], você guardou o meu Menino Jesus",

- Não rapariga, não estava lá o teu menino, não vi o teu menino na Cruz, o teu menino, não, tiraram-no na tarde, porque à noite, à tarde quando foi aquela tempestade, o menino não estava lá, eu até pensei que tu o tinhas tirado. Eu:

- Não sr. [nome] e eu pensei que foi você que me o guardou. Diz ele:

- Não minha filha, não fui, se o guardasse sabias que estava bem entregue".

Roubaram-no, ele nessa altura disse-me o Padre Antunes que ele valia mais de 200 contos, o menino. Ele era dos meninos, se tu fores ver o livro antigo, eu vou-te dizer qual é a Cruz, vai-se por aqui acima, perto da capela, a última piñha que se vai por aqui a cima no passeio é a minha Cruz, está lá a minha avó com um lencinho amarradinho assim aqui, tu repara que não era o menino das Cruzes todas era o menino mais bonito que tinha a Santa Cruz, lindo, o meu menino era lindo, lindo, roubaram-mo, tenho ali ... caiu-me este ano, caiu-me ao chão, partiu, o meu irmão colou muito coladinho, não dá para eu pôr, pode outra vez cair e partir mais e assim tenho-o em cima da minha comoda, está ali deitadinho.

- Sabe qual é o papel do menino em cima da cruz?

Não, não sei, por acaso é uma coisa que não sei... mas não te sei explicar qual o significado do menino na Cruz. ... será penso, o Menino Jesus é o Nosso Senhor, não é? foi no Egito fugiu dos que o queriam matar, queriam ... será que o Menino Jesus representa a Santa Cruz dele em criança, para mim, pode ser isso o significado, pode ser, mas não sei. ... todas elas, todas tem o menino, um maior ou mais pequenino ou como for, todas tem o Menino Jesus ... sempre toda a gente teve sempre o Menino Jesus na santa Cruz. ... O meu Menino Jesus levaram-no praí há 25 anos ou mais, que mo roubaram. Até que, na altura, fomos ao [nome], disse que lhe dava ... se ele me dissesse que foi ele que me tirou o Menino Jesus. Que não podia ser uma mulher, tinha de ser um homem, porque ainda é alto e depois tinha de subir ao coisinha da pia, que é como nós fazemos, para pôr. Tinha de ser um homem, e eu disse ao [nome]: "Podias me dizer, você podia me dizer se foi você que pegou no Menino Jesus? Eu perdoo-o. Se foi você feito com a sua ...". Nós fomos, eu mais a minha irmã a ... que ela morava em ... Porque nós entremos, eu mais a minha irmã, e começemos a falar e, ela foi buscar o menino dela ... assim muito atrapalhada ... E a minha irmã disse: "Não, dona" - agora não me lembro o nome dela - "Não, mas não foi este que roubaram à minha irmã. O que roubaram à minha irmã era maior, mais bonito, que todos os meninos são todos bonitos, mas o da minha irmã era mais bonito e era maior."

"- Ai, eu não sei, não sei, não sei". Mas ficou como vou explicar, muito embaçada, se eu vou à tua casa e tu ... a esconder ficas embaçada, e ela tinha algo a esconder, fosse o que fosse. Para mim foi aquela senhora que me roubou o menino ... e vendiam a indivíduos de antiguidades, porque andava antigamente, que levou, o [nome] vendeu a Sra do Rosário, era preta, a Sra do Rosário é mulata ou preta ... negra, porque nós não dizemos preta, a nossa antiga a nossa que está no Sr. do Rosário ali não é, mas a que estava na igreja velha ... mas ela deve estar guardada, aquilo é uma coisa muito antiga, deve estar guardada em algum lado, ou o padre, , ou não sei, ou estará lá na igreja velha, e a minha [nome] tinha, e esse gajo das antiguidades, não sei quem foi que lhe disse que a minha [nome] tinha uma santinha antiga e o meu [nome] vendeu a esse indivíduo das antiguidades deu-lhe 30 contos por essa Santa, o padre Antunes conhecia essa Santa e o padre Antunes disse: "-Esse individuo comprou por 30 contos, [nome], mas valia muitíssimo mais, esses indivíduos sabem muito e de certeza o teu menino foi para esse individuo" ... e o meu menino valia muito dinheiro, isto há 25 anos, praí à 25 anos, o padre Antunes ainda estava aqui e esteve, porque no outro ano seguinte eu não pus Menino Jesus e o meu [nome], pôs assim um papel, assim grande, dizia assim "esta Cruz não tem menino porque o roubaram, quem o roubou que o ponha aqui que é o lugar dele", ... revoltado e dizia:

"-Não compras mais nenhum menino.

- Compro, compro [nome], a Santa Cruz não tem culpa de me roubarem o menino, eu tenho de por um menino na Santa Cruz". Depois no outro ano seguinte, então foi a Braga, comprei um para mim e comprei outra para a [nome] ... naquela altura isto que será há 24, 25 anos custou-me 7 contos. O menino que eu tenho ali, aquilo é caco... o que ele representava para mim, só fiquei com a pinhinha, porque eu nunca punha a pinha, porque a pinha ... tinha medo que me roubasse isso ... vais ver as Cruzes todas ninguém te mostra uma coisa destas.... Esse é o coisinha que vinha que até o tinha no meu quarto, se sempre que eu tive ... no meu quarto tinha o Menino Jesus todo o ano até sempre, só o tirava para o pôr na Cruz, vinha da Cruz voltava a meter no meu quarto em cima da minha comoda em cima com essa pinhinha, eu chamo-a a pinha, até porque que eu tinha, não sei, o que eu comprei em Braga ... comprei também com a tal pinhinha, mas nunca pus, porque aquilo é, este é seguro, mas o outro não. ...

Entrevista Gerânio

- Que idade tem?

74 anos.

- É natural de Serzedelo, sempre viveu cá?

Sim, sim.

-A Cruz pertence à sua família há quantos anos, lembra-se?

Eu não posso precisar, foi nos anos 90.

-Como se tornou proprietária da Cruz?

As antigas donas da Cruz como já eram umas senhoras de idade e não tinham quem ficasse com a Cruz na família vieram falar com o Padre, na ocasião era o Padre Antunes. E o Padre disse às senhoras para a colocar na Capela. Mas eu já tinha mostrado vontade de assear uma Cruz da minha família, porque quer da parte da minha mãe quer da parte do meu pai, existe uma Cruz de cada lado. Então chegou ao conhecimento delas que eu queria, que tinha vontade de assear a Cruz e vieram pedir se eu tomava conta dela. E foi assim que eu fiquei com esta Cruz.

-A Cruz é recente na sua casa, não na família, porque já vem de gerações?

Sim, as pessoas que tinham a Cruz eram familiares da minha mãe. Eram familiares já mais afastados.

- A cruz não chegou a estar exposta na capela do Senhor do Calvário?

Não, não, ela veio direta da casa das Senhoras para aqui.

- Com a alteração de proprietário da Cruz, as mordomas seguiram a Cruz?

Vieram nos primeiros anos, mas como elas eram todas de idade, foram deixando, ficando apenas uma. Houve um ano que eu tive de andar a pedir para virem assear a Cruz, porque chegou-se ao dia de assear a Cruz e não tinha gente suficiente para assear. Depois, começaram as minhas sobrinhas a crescer, eu comecei a incentivá-las, elas começaram a ter gosto pela Cruz. Hoje, eu não tenho problemas de mordomas, de pessoal para assear a Cruz. E já tenho gerações mais pequenas a vir, embora elas agora estejam a estudar. Não sei se depois mais tarde elas vêm.

- Estão já a preparar gerações mais jovens na prática de assear a Cruz, reconhecendo a necessidade de preparação e transmissão de conhecimentos?

Sim. Já tenho uma sobrinha mais velha e umas mais novas. Tenho, algumas sobrinhas, embora não estejam à beira da Cruz, mas vêm com as mães. Só que chegam à época de ir para a universidade e afastam-se um bocado.

- Alguma já terminou a universidade?

Ainda não, ainda estão a estudar. E depois vêm as pequenitas, este ano uma delas já fez um bocadinho do escadote e ela ainda é pequenina tem 5 anos.

- Com 5 anos? Normalmente as pessoas têm uma Cruz ao lado para as mais pequeninas, agora com 5 anos deixar assear a Cruz grande é de dar valor, para ela é um impacto, é mesmo para criar ali um vínculo muito forte desde cedo.

É, ela fez uma parte de baixo que, pronto, não é tão visível para as pessoas. E ela gosta de vir.

- As mordomas tem por hábito colocar desde cedo as meninas nas tarefas relacionadas com o asseio. Acredito que esse envolvimento nesta tradição vai para além da simples adesão à prática cultural, sendo impulsionado por um sentimento de amor, dedicação e mesmo de missão. Como percebe essa dinâmica? Qual é a sua opinião?

É. É por gosto, elas asseiam por gosto.

- Durante o período em que a Cruz foi trazida e as mordomas assumiram a responsabilidade, não implementou como estratégia envolver novas pessoas? As mordomas detinham exclusivamente a responsabilidade pela gestão de todo o processo?

Eu não tinha conhecimento de nada. Eu aceitei as senhoras e a equipa que elas traziam. Só depois, é que eu comecei a ver as dificuldades e comecei a arranjar mordomas. Mas ainda tenho uma que ainda cá está, que é a que está há mais tempo, essa ainda se mantém.

- Anteriormente, mencionou que não tem propriamente uma juíza da Cruz, apenas mordomas?

Sim. Não temos uma juíza, mas eu sou a responsável.

- Como responsável, não assume o papel de juíza da Cruz?

Não, somos todas. Eu sou a responsável por tudo, mas mordomas são responsáveis por enfeitar a Cruz, porque praticamente só dou a minha opinião, mas não estou a assear. Estou a tratar de fazer os lanches e o almoço, para dar no final.

- Tenho notado e o que esta investigação tem mostrado é que estamos numa fase em que, muitas donas das Cruzes são juízas das Cruzes, uniram os dois cargos, e não fazem uma distinção muito clara entre ser juízas e a dona da Cruz, mas todas elas fazem o mesmo, que é o tratar, o cuidar das mordomas, como tratar dos almoços, do que propriamente assear a Cruz, de forma que a sua responsabilidade está mais voltada para o papel de dona da Cruz, também tem a mesma perceção?

Sim, sim, porque a responsável da Cruz, normalmente não está ali presente a assear. Eu vou lá e digo às senhoras: “- Esta flor aqui está muito alta, tem de ficar mais baixinha. Ela está muito aberta, tem de ficar mais juntinha. Olha, não gosto aqui desta parte”. Dou a minha opinião, mas a minha função principal é dar o lanche e o almoço no final. Tenho que lhes dar o lanche que elas começam de manhã por volta das 9h mais ou menos, às 11h estou a dar-lhes o lanche, entretanto, também vêm a Comissão com os tamborileiros. E depois, é assim toda aquela azáfama, aquela alegria, é... mas eu gosto, eu gosto deste dia, deste e depois, no outro dia também, não é? Porque elas são expostas e quando passa a procissão...

- Qual o número de mordomas envolvidas no processo de asseio da Cruz?

Mordomas são 8.

- Como é que fazem a divisão das tarefas no processo de preparação e asseio da Cruz?

No dia, tenho duas senhoras a preparar a flor e ultimamente cada mordoma tem o seu desenho a assear. Só o centro da Cruz é asseado por uma mordoma que tenha algum pedido a fazer à Santa Cruz.

- Como é realizado a gestão das flores utilizadas na decoração da Cruz? Como é feita a seleção das flores, considerando não apenas a quantidade, mas a flor em si e a cor? Existe um conhecimento específico envolvido nesta prática?

Elas, agora têm o desenho da Cruz no computador. Que imprimem para fazerem no papel a seleção das flores para cada desenho. Depois, compram e arranjam as flores necessárias. Antigamente, havia muito desperdício de flores, e agora não. Com os anos as pessoas têm mais experiência e escolhem a flor e a quantidade conforme o desenho da Cruz, e também, a que fica melhor. Agora, quase toda a flor é comprada, e nós não temos possibilidade de ter todas as flores para a Cruz, não é? Assim, elas compram e trazem. Recentemente, uma delas encarrega-se disso e depois dividem a despesa por todas. Porque assim, não há repetição de flores, e têm as flores que são precisas. Depois, no final, se sobraem flores, são colocadas no pé da Cruz quando ela é exposta no largo.

- Antigamente eram as mordomas que cultivavam e preparavam as flores destinadas à ornamentação da Cruz?

Ah, sim, sim. Agora não, eu tenho aí algumas flores. Há uma flor que chamamos de "ais", eu tenho essa flor porque ela deita-se a terra e é fácil de manter. E às vezes, peço quando eu sei que uma vizinha ou outra tem chorão que a Cruz gasta, então eu peço, e aí elas já não compram.

- Os ais é uma flor muito utilizada na ornamentação das Cruzes, mas são poucas as pessoas que o cultivam, e pregos de ouro, também cultiva?

Eu tenho, mas às vezes são poucos, e para não estar a misturar, elas compram flor amarela.

- São flores que, geralmente, não se encontram à venda, não é uma flor se seja vendida numa florista?

Sim, são flores que não se vê muito à venda. No ano passado, encontramos prego de ouro à venda, mas não era suficiente e era caríssimo. Normalmente, eu tenho, mas às vezes, chega-se à ocasião e já está tudo velho, depende do tempo. Então, nós agora optamos por, claro que foi conversado comigo e eu concordei, em pôr a flor seca, como tem várias cores, e para a flor ficar mais certinha, mais direitinha. Pomos a flor seca, os ais e o chorão. Basicamente, são essas flores que utilizamos.

- Quando começaram a assear as práticas eram semelhantes aos seguidos atualmente?

Não, nada.

- Qual a principal mudança que identifica ao longo deste tempo?

No início usavam muito papel rebicado.

- Na sua perspectiva, qual seria a principal razão para o uso frequente de papel? Seria a tradição da Cruz ou falta de flores?

Eu acho que era falta de flor. Antigamente, não havia tantas possibilidades, e as pessoas podiam ter o seu jardinzinho, mas tinham outras coisas a fazer, outros a fazeres e não se dedicavam muito a ter assim uma flor, uma flor que tivesse de ser cuidada para o efeito de assear a Cruz. Por exemplo, o chorão, eu acho que é uma flor que não dá muito trabalho, mas é preciso ter cuidado com ela, porque se estiver muito sol, o chorão abre todo, e o chorão é bonito fechadinho.

- No que diz respeito ao papel utilizado na decoração da Cruz, a sua preparação exigia muito trabalho, porque ele tinha muitos detalhes?

Era. Era rebicado a imitar a pétala do cravo. Mas aí elas, no inverno dedicavam-se a fazer isso para quando chegasse à altura já tinha o papel feito. Nós aqui o papel que colocamos é à volta da Cruz para os remates,

que é o meu marido que durante o ano vai fazendo aos bocados. O meu marido também é o responsável por colocar a Cruz de molho dias antes de assear, para a massa aderir à madeira.

- Prepara o papel manualmente, tem as ferramentas?

Tenho as ferramentas que foram as senhoras que as deram. Deram a Cruz, deram os ferrinhos, deram o menino, deram 100 contos, 500 EUR, mas esse dinheiro, eu não o quis. E como andavam aí os gatunos e estavam sempre a arrombar a porta da capela do Senhor do Calvário para roubar dinheiro, as moedas, davam cabo da porta, eu então dei ao padre Antunes para mandar fazer uma porta. Dito e feito, nunca mais arrombaram a porta da capela.

- Ter uma Cruz ao encargo exige grande responsabilidade? Não só na gestão das mordomas e das flores, mas também da massa. Quem prepara a massa para a Cruz?

A massa é a [nome] que a faz, a senhora que veio já da outra dona da Cruz e que acompanhou a Cruz.

- Já colocou alguém a aprender a confeccionar a massa?

Já, já. Ela já está a ensinar outra pessoa.

- A preparação da massa exige conhecimento?

Sim, sim. A massa, se não for bem feita, se ficar demasiado mole, o que já aconteceu, ou então se forem dias mais húmidos, a massa não adere tão facilmente. Quando ela está deitadinha, não há problema, mas quando a gente a vai expor na vertical, ela começa a escorrer e, sucede muitas vezes, a massa cair, a flor cair, porque a massa não aderiu bem. Porque um ano ela faltou e eu pedi a outra senhora para fazer a massa, que também estava habituada a fazer a massa noutra Cruz. E não é que nesse ano a massa caiu toda! Foi no ano que a Cruz foi para o Museu. Ah, nesse dia, ai meu Deus, deu-me uma crise de choro, mas depois tive a consolação, a diretora do Museu veio ter comigo e disse-me: "- Não se preocupe, é uma grande coisa ela ter caído, porque assim as pessoas ficam a saber como a Cruz é feita, como ela é colocada. Porque muita gente pensa que a flor é colocada com cola".

- São estes episódios, embora não sejam muito agradáveis para os responsáveis da Cruz, servem como oportunidade para consciencializar, destacando a responsabilidade envolvida e a necessidade de conhecimento técnico na preparação da Cruz.

Nesse ano, a Cruz chegou a ir para o museu e veio novamente. As duas senhoras que estavam aqui, que eram as que restavam das que vieram com a Cruz, eu e a minha irmã, refizemos parte da Cruz. Ela foi outra vez e, por azar caiu mais um bocado, não foi no sítio que foi arranjada, foi noutra sítio e então aí já. Pronto, aí já estava sem preocupação, porque eles chegaram a deixar estar um bocado lá no chão para ver como é que era feito, não limpavam nada.

- Destaca-se a importância não apenas da estética da Cruz, mas igualmente a sabedoria, o cuidado e atenção dedicados à preparação da Cruz?

É que muita gente não sabe, muita gente vai à Cruz: "- Ai, de que é que a flor é colada?" ou então puxam a flor. Já tenho observado pessoas, que não conhecem, vêm e curiosas vão ver e mexem. Eu já disse uma ocasião a uma senhora: "- Isso é para ver com os olhos, não é para ver com os dedos".

- Geralmente, ao aplicarem a massa, cobrem a Cruz integralmente ou procedem de forma gradual? Qual é a abordagem utilizada para garantir a visibilidade dos símbolos?

Há anos, elas colocavam a massa e com um ganchinho, contornavam o desenho. Era assim que elas sabiam do desenho, mas aquilo ficava um pouco torto, um ou outro ficava direito, mas, pronto, é um trabalho manual. Depois, tentaram colocar papel para fazer os desenhos, mas não funcionou. Agora, elas põem a

massa e contornam o desenho com o ganchinho, mas têm fotografias no telemóvel para se orientar, e vão colocando assim as flores. Este ano até usaram régua e esquadro para tentarem deixar mais direitinho.

- No contexto da preparação da Cruz, existem diversas formas e técnicas que podem ser usadas?

Sim. Há muita maneira, mas a arte de como fazer nota-se, quem é que faz bem e menos bem.

- Não teve a experiência de ser mordoma, quando e como aprendeu a arte do asseio?

Não sei. Como eu gostava quando via as cruces expostas, gostava de ver. Não sei se é por aí.

- Depois de ser proprietária da Cruz, chegou ou chega a ajudar a assear?

A assear não. Eu só digo, "Olha, essa flor aqui está alta, esta flor está baixa. Vê-se aqui a massa, junta mais".

- Pelo que entendo não sabe colocar a flor?

Não. Nunca tentei, porque estou mais ocupada a dar o lanche, a dar o almoço.

- Na sua opinião, a prática de assear a Cruz tem sofrido alterações ao longo dos anos?

Eu no fim de passar a procissão, vou ver as cruces todas. E depois, eu gosto desta aqui, gosto daquela ali. Eu venho e digo-lhes assim: "- Vão ver as cruces que estão asseadas para o ano vocês fazerem", para aperfeiçoar. E também sei dizer: "- Olha, esta Cruz está muito linda. Esta Cruz está com a flor muito baixa, muito alta, está aos altos e baixos", também sei. As pessoas de cada Cruz fazem o melhor que podem.

Antigamente, dizia-se que a flor da Cruz eram o prego de ouro, a flor seca, as margaridas, o chorão, os patifes, os ais, o papel, as sardinheiras. Estes últimos anos, já não se vê tanto essas flores. É a flor que mais se adequa e que dura mais tempo na Cruz, porque há flores que não aguentam. E eu acho que as pessoas procuram sempre fazer o melhor e variar o tom da cor da flor de um ano para o outro. Uma coisa com a qual eu sempre batalhei é que antigamente nós tínhamos partes de uma cor, outras partes de outra, e eu sempre batalhei para que o fundo fosse sempre de uma cor. Eu sempre disse: "Procurem que o fundo seja sempre da mesma cor e, depois usem nos feitos cores diferentes e conforme a flor que tiverem". A não ser a custódia que é o amarelo, e a hóstia, que elas põem os ais brancos. No escadote, põem flores lilás, a flor seca e tem uma parte a chorão.

- O tipo de flores utilizado na decoração da Cruz tem variado ao longo do tempo, ou há uma restrição a um determinado tipo de flor?

Sim. Por exemplo este ano elas tiveram dificuldade numa flor, na qualidade de uma flor e então elas substituíram por outra.

- Mantém algumas flores específicas para assear a Cruz?

É mais o prego de ouro que é para custódia que é a parte mais específica da Cruz, e resto é asseado com outras flores. Eu sou sincera, há Cruzes que eles aplicam os feijões, o grão-de-bico e não sei que mais, a Cruz fica muito linda, fica realmente, fica linda, mas eu acho que a flor que é mais bonita.

- Sabe identificar e explicar os símbolos presentes na sua Cruz, destacando o significado atribuído a cada um deles?

O símbolo principal é a custódia e tem o escadote da crucificação de Cristo, tem o coração e tem o pão e depois os outros são símbolos mais decorativos.

- E quanto à estação que ela representa?

É a [número].

- No livro de 72, que é o livro mais antigo que temos a retratar a Festa das Cruzes, indica que quando as mordomas chegavam para assear, o dono da Cruz lançava foguetes a avisar que ia iniciar o ritual do asseio das cruzes, e que as pessoas rezavam e cantavam enquanto asseavam. Lembra-se de alguns rituais que tinham antigamente? Costuma a fazer algum ritual no processo de assear a Cruz?

Não, eu não me lembro de nada. Eu nunca fui assistir a assear uma Cruz. Desconheço que alguma Cruz faça. Aqui nunca, nem quando as senhoras vieram faziam isso. Os foguetes só se deitam quando passa o grupo dos tambores, nessa ocasião é que deitam os foguetes.

- No final ou durante a pausa para almoço não rezam?

Não, nunca vi elas a rezar. Eu nunca vi a assear nenhuma Cruz, eu segui os rituais que elas traziam que era assear a Cruz. O que eu ouvi, era que as mais novas até diziam que queriam ir para o lado dos braços para casarem.

- Na sua opinião, qual é o momento apropriado para que as pessoas deixem de desempenhar o papel de juíza da Cruz?

Pois está aí problema, eu não me considero juíza... não sei.

- Quando considera que as mordomas devem deixar ou devem ser substituídas no desempenho das suas funções?

Eu acho que até não se sentirem capazes de fazer bem o trabalho a que se propuseram, por razões de saúde, pela idade ou mesmo por questões pessoais.

- Na sua opinião era necessário existir uma preparação prévia para exercer o papel de juíza, ter indicações do que é necessário fazer ou como se pode manter a tradição?

Sim, pelo menos os mínimos, depois a gente ia conforme fosse fazendo e aprofundando ia tendo conhecimentos. Mas eu foi mesmo sem saber de nada. O que eu tive foram as pessoas que vieram e que estiveram aqui pelo menos dois anos e a [nome] que ainda continua.

- É um facto curioso, porque normalmente mesmo as cruces passando de proprietário, as mordomas são as mordomas da Cruz, elas seguem a Cruz.

Sim, sim.

- Qual é a importância pessoal e emocional para si ao desempenhar o papel de responsável pela Cruz?

Para mim, eu acho que é uma alegria. Dá muito trabalho, mas eu vivo muito a Cruz, sou muito bairrista. O meu pai quando andávamos a fazer o tapete, aí daquele que passasse e calcasse o tapete. Portanto, eu fui crescida assim. Eu ia às flores, nós pedíamos, nós tínhamos conhecimentos de pessoas que tinham jardins e nós íamos às flores se chovesse ou fizesse sol, eu fazia sempre o tapete, portanto, eu não tinha Cruz, mas tinha o tapete, tinha a capela para assear.

- A Cruz era o bocadinho que lhe faltava?

Era, a Cruz, sempre gostei e tanto que é que a minha tia disse que queria deixar de assear e eu a minha vontade era tomar conta dela, pronto, outra pessoa tomou conta dela e acho muito bem, porque também são mordomas.

- É devota à sua Cruz?

Sou, sou devota da Cruz, da Santa Cruz. Não sei porquê, não sei o quê, mas, há qualquer coisa que me ...

- Nota-se que se emociona ao falar da Cruz, a Cruz diz-lhe muito, tem grande carinho pela Cruz? É um orgulho para si ter a Cruz?

Ai, sim. Mas eu acho que as pessoas que estão aqui também são dedicadas, são muito dedicadas. Tenho uma boa equipa, porque elas vão ganhando carinho e têm gosto em participar, porque no início fazia-se como, qualquer coisa serve e agora não, já há perfeição e ficam com a imagem do ano anterior para melhorar. E depois de estar asseada chamam e dizem: “-Anda cá, como é que está este ano?” e eu ponho-me assim: “-Não gosto”, para ver o que elas dizem, “- Ó, também é que és!”, mas depois, pronto, “-Este ano está mais bonita do que o ano passado” e digo-lhes sempre isto: “-Este ano está mais bonita do que o ano passado”.

- O que é que representa o Menino Jesus da Cruz?

Não lhe sei responder, mas acho que a Cruz representa a morte de Cristo o Menino Jesus em cima penso que representa a vida, porque é pequenino. Porque Jesus foi crucificado na Cruz, ele morreu na Cruz, mas tem a vida do menino pequenino, não sei, não sei explicar.

- O seu menino acompanhou a Cruz?

Sim. É o menino que veio com a Cruz. Não sei se é o original, se já é outro, não sei.

- Sabe quantos anos ele tem?

Já deve ser muito antigo, que ele já tem o pezinho partido.

- A comunidade, os vizinhos são pessoas participativas? São pessoas que, por exemplo, sabem que a Cruz precisa de uma certa flor e vem, ou dizem “-Olhe, eu tenho esta flor para a sua Cruz?”

Dão, dão, se eu vir e disser: “- Olhe, tem e essa flor aí pode me arranjar para a Cruz?”, sim senhor, prontificam-se logo. Aqui se tiverem a flor e se tiver o pé eles até me dão o pé para futuramente ter.

- Como imagina que a tradição de assear a Cruz evoluirá ao longo dos anos? Quais são as dificuldades que podem surgir na preservação desta prática?

Para continuar, deve-se tentar incentivar os jovens a agarrar a tradição. Aliás eu tenho um filho, ele participa. Não participa muito, mas participa. E eu já lhe disse: “- Olha que tu tens de ficar com a Cruz.”, ele também gosta, mas às vezes para me arreliar, diz: “- Ó não, não tomo conta, não quero”, mas eu sei que no fundo ele está pronto para tomar conta da Cruz. Também tem de herdar a Cruz.

- Como percebe o envolvimento da juventude na preservação da tradição da Cruz? Como se pode atrair o interesse dos mais jovens?

Eu tenho uma sobrinha; aliás, eu tenho três sobrinhas a assear. Mas uma sobrinha diz assim: “- Ó tia, ouve lá, um dia quando morreres, o que é que vamos fazer? Asseamos a Cruz e pomo-nos a mexer?”, porque elas, depois no fim, ainda estão aqui a ajudar a arrumar e também dizem: “- Ai, eu não estava com tanto

trabalho. Ai, eu não estava assim com tantas coisas. Eu olha, um arroz ou as batatas cozidas”, porque eu, claro, como vem gente de fora, tento fazer o melhor que posso, não é? E dou o melhor porque é uma festa, é um dia diferente. O meu marido diz às vezes que eu tomei conta de um encargo muito grande.

- Há quem indique que manter uma Cruz fica muito dispendioso, que essa preparação religiosa, não é apoiada, não é financiada, sendo inteiramente suportada pelas famílias e pelas mordomas, tem a mesma opinião?

As pessoas não imaginam, mas esta festa fica muito cara. Cara, no sentido, de não é como as outras festas, quer dizer no sentido lúdico, mas na preparação religiosa. São as famílias que são responsáveis que têm a despesa, não é?

-Será uma das razões de que a posse da Cruz era tradicionalmente associada a famílias com mais posses?

Poderá ser. Aqui há anos, sabíamos que as pessoas que vinham trazer as cruzes e vinham de fora, de fora da freguesia, agora já estão quase todas cá. Elas inicialmente foram todas de cá, só que depois, conforme foram passando família, é que foram saindo. Mas eu não tenho a certeza.

- A que horas costuma a expor a Cruz?

Isso, eu deixei com os homens. Eles só põem entre as 11 horas, meio-dia. Nunca vão muito cedo, para que não aconteça nada e porque ali é uma parte muito desamparada. Se for chuva estraga, se for sol também começa a fermentar e seca. E depois retiramos por volta das 6, 7 horas.

- Pode partilhar alguma história ou episódio que tenha sido particularmente significativo para si ao longo do tempo em que está envolvida com a Cruz?

Aquela que mexeu mais comigo foi quando a farinha caiu. Acho que, para mim, foi a pior coisa que me aconteceu desde que eu tomei conta da Cruz.

- Foi uma experiência a nível emocional e psicológico muito marcante?

Sim.

- Essa situação destaca a complexidade e os desafios envolvidos na criação da Cruz, evidenciando que não é uma tarefa simples e que requer conhecimento e habilidade. O que pode ajudar as pessoas a valorizarem mais o processo e o trabalho dedicado que é necessário para manter essa tradição. Pois demonstra o tipo dificuldades, o que é fazer uma Cruz, porque não se trata de colocar um pouco de massa de centeio, unicamente água e centeio?

As pessoas não sabem.

- A sua participação na preparação da Cruz implica uma significativa carga de responsabilidade, considerando os diversos elementos envolvidos no asseio da Cruz, desde a escolha e disposição das flores até a aplicação da massa. Como avalia o peso dessa responsabilidade e como lida com os desafios inerentes a essa função?

Eu procuro tratar bem as pessoas que vem cá. Procuro tratar bem os tambores. Portanto, é uma responsabilidade muito grande. Essa semana, é uma semana de trabalho que nem imagina. Não é só a Cruz, eu tenho a preocupação de assear a capela. Tinha também o tapete, mas deixei porque tive problemas de saúde.

- Na sua opinião a Festa da Cruzes de Serzedelo é bem divulgada?

Não sei, sinceramente. Mas que ela é conhecida às vezes longe daqui é ou por pessoas que contam, mas às vezes os mais próximos desconhece.

- Como observa a afluência de visitantes à Cruz ao longo dos anos? Há um aumento no número de pessoas que vêm visitar a Cruz? Percebe se são os mesmos visitantes que retornam anualmente ou se há uma diminuição na participação ao longo do tempo?

Acho que, por estas questões das pandemias e assim, que se perdeu agora um bocadinho. Não sei se o ritmo vai retomar outra vez. Eu noto que, na procissão de manhã e a acompanhar os atos religiosos, que é mais a gente de meia-idade, não se vê muitos jovens.

- Essas pessoas pertencem à freguesia ou são, provenientes de fora?

São, mas também vem gente de fora. Não sei se é por causa da festa, se vêm à festa e depois vão dar uma volta para ver a as Cruzes, se é por haver as Cruzes.

- Existe uma grande participação na Via Lucis?

Não.

Entrevista Maria

- Qual a sua idade?

A minha idade, vou fazer agora 76

- Lembra-se com que idade começou com a cruz?

Foi a partir da morte da minha mãe.

- Lembra-se do ano?

Lembro-me foi em 2000 que ela faleceu, vai há 23 anos.

- Assumi como dona da cruz ou juíza da cruz?

Dantes, eu digo, as mulherinhas que vinham assear eram as mordomas, e a pessoa que tinha a Cruz não era juíza de nada. Foi uma posse que tomou, um compromisso de, pronto, de continuar a mesma atividade, não é? A mesma coisa: a Santa Cruz. As mordomas vêm assear e pronto, a gente confia mais numa que já é mais velha para dar as instruções às outras. E a gente, é a casa da Santa Cruz aqui.

- Então não tem uma juíza?

Não, não, não tenho. É uma coisa assumida, de tomar conta da Santa Cruz até quando puder. Quando deixar de poder fazer, leva-se ao Senhor do Calvário, e depois há pessoas interessadas que querem, mas às vezes está lá, que até é preciso, às vezes, o padre anunciar isso muitas vezes, senão fica por assear. E às vezes, algumas que já são velhinhas, vão assear aquela cruz enquanto não tomar uma pessoa posse dela.

- Enquanto não for entregue a nenhuma família serão outras pessoas...

Sim, sim, será, se a zeladora e as mordomas forem zelosas, não é? E que tenham gosto, vão assear. Parece que já aconteceu isto aqui na freguesia, não afirmo, mas acho que já aconteceu, entregarem e não houve naquele ano quem tomasse posse e elas assearam, e foi na mesma para a coisa. Mas isto é um compromisso assumido, pronto, só quando não pode, por qualquer motivo, ou por doença, ou que os filhos até não queiram, está a ver. Olhe que é uma grande tristeza. O povo e os modernos só gostam de dinheiro, não é de compromissos de coisas, são ..., mas ainda há, não é? Ainda há, bem-haja, porque senão acaba tudo. As tradições estão a morrer, muitas, negócios, tudo, asseios de qualquer coisa, morrem porque ninguém quer, ninguém quer fazer, só coisas de interesse, pronto. Eu falei em dinheiro, pronto, mas é verdade essas coisas.

- A Cruz pertence à sua família há quantos anos?

Ora bem, só posso falar desde quando foi dos meus avós, mas dos meus avós até aqui, sei lá, eu tinha 12 anos. O meu avô morreu com 64 anos, eu tinha 16 anos quando ele morreu, não é? Mas já existia a cruz.

- Já era de família?

Já era de família. Esta Cruz só andou de família para família, nunca foi para fora, nunca foi. E, portanto, dessa época, o meu avô tinha 64 quando faleceu, mais 16, já vai há muito ano, e já existia porque ela já veio de outros lados para os meus avós.

-Já da família deles?

Sim.

- Conhece histórias antigas, de quando passava a cruz de uma família para a outra, de uma geração para a outra, quem ficasse com a Cruz herdava uma quantia para conseguirem manter a Cruz, ou uma quinta, conhece alguma história assim?

Pode haver, acho que na nossa família não, não houve assim “ficas e ajudamos”, um valor qualquer, não, não houve. Foi um compromisso assumido entre irmãos. “- Eu não quero a Santa Cruz. Eu não quero a Santa Cruz” e a minha mãe disse: “- Não, a Santa Cruz não vai para o Nosso Senhor do Calvário, fica na nossa gente. Eu sou filha e vou tomar conta dela enquanto puder”. Pronto, a minha mãe tinha esse gosto, porque a minha mãe também já era mordoma da Cruz do meu pai, e eu nunca fui mordoma da Cruz da minha mãe, da mesma Cruz. A minha mãe asseava, a minha mãe sabia os pontos todos, sabia as coisas, pronto. O meu avô punha-se ali, que o meu avô era paralítico e não era pessoa de se sentar nem se deitar, nem nada, era mesmo, era tudo esticado e estava ali de pé desde o início da Cruz até ao fim, e as mordomas iam para a mesa comer, e ele estava sempre presente e depois dizia: “- Ó [nome]”, tinha [nome] a mãe, [nome] a filha, uma diferença de idade grande, já velhinhas e pronto, como elas eram mais velhinhas ele falava mais para elas: “- Aquela parte não está bem” e elas: “- Pronto, sr. [nome] vamos ajeitar melhor” (...). E na minha mãe era mordoma também, sabia que existia essa coisa e que obedeciam e quando ela (...) houve aqui uma vez que a minha mãe disse: “- A Cruz está muito bonita, mas ali as rodas está um bocado torta”, e a pessoa levou a mal, escangalhou logo o que fez e pôs-se logo ... pronto, nem bom dia nem boa tarde, foi e nunca mais veio assear a Santa Cruz (...) E eu depois disse: “- Vê minha mãe nem todas as pessoas aceitam as verdades”, e, portanto, eu nunca chamo atenção de nada só digo: “- Está muito bonita, mas aperfeiçoais, que o aperfeiçoamento é válido”, nunca digo mais nada, só digo isso. Elas são uma beleza a assear.

- Se nunca foi mordoma não é difícil de assumir o papel de juíza da Cruz, chegou a assear?

Não, mas sei como se asseia. Só assei aquelas quando foi a pandemia, que eu levava para a igreja com aquele gosto de ser o dia da Santa Cruz. Não estava nada, eu levei no dia da Santa Cruz, levei a minha Cruz para a igreja e não foi posta no sítio porque não podia, mas pu-la na entrada onde o povo entra para a igreja, asseada à minha maneira. Perdi uma noite e um dia a asseara-la sozinha e asseei, pronto. É como eu digo, não sei explicar muito aqueles desenhos. Todas a Santa Cruz têm os seus dizeres e há quem saiba, mas não vejo na nossa geração quem explique mesmo ponto por ponto.

- Esse conhecimento não foi passado?

Não.

- Lembra-se das diferenças, como eram as mordomas, o início, o ritual quando elas chegavam, o que era diferente de antigamente para agora, o que mudou (...)?

Já noto isso da minha idade dos 6 anos, que tenho na cabeça que lembro-me de tudo. Elas vinham com as roupas domingueiras, mas as roupas domingueiras não é como agora, os luxos agora. Eram os seus aventalzinhos, o traje normal, eram capazes de se embelezarem mais com uma roupinha mais de domingo, mas não eram diferentes. Quero dizer que eram roupas domingueiras, mas não eram, pronto, pegadas para esse dia.

- Mas hoje em dia as pessoas não têm esse cuidado, é roupa mais confortável para trabalhar?

Sim, sim é diferente. Vinham então com os balaínhos das florzinhas e ao pousar lá numa mesinha, parece que elas reparavam para os balaaios umas das outras, para os cestinhos umas das outras. A gente fala da moda antiga, eram balaaios, cestinhos, pronto. Agora falam mais em cestinhos. Vinham todos ali rechonchudinhos, cheios de flores e chegavam sempre e diziam assim: “- Este ano houve poucas flores”, mas elas chegavam sempre para a Santa Cruz. Ela ficava sempre asseada.

- Está a falar das mordomas, as mordomas é que estavam responsáveis...

Elas é que eram responsáveis. Elas vêm assear, elas é que têm que trazer (...), que agora a flor também, eles escolheram, pronto. Há sempre coisas que vão embelezar e que fazem aquele efeito. Agora a flor é qualquer uma, qualquer uma que eu tenho visto a pôr, a coisa, das cruzes, vejo elas todas diferentes, mas com flores, pronto, que dão para a Santa Cruz. Mas dantes era só o chorão, o prego de ouro, o papel. Algumas são de papel, o papel que se põe, algumas não levam papel, mas a nossa leva papel, ou patife branco. Patife branco também se vê o patife, era muito para a Santa Cruz. Quando não havia o papel elas usavam muito o patife branco, da moda antiga.

- O que sabe é por aquilo que vê, ninguém ...

Não, não. Foi por aquilo que eu presenciei, não é dialogado através de outras bocas, isto que eu estou a dizer é a história verdadeira das nossas Cruzes de Serzedelo. Na nossa casa foi assim, passou de geração para geração e eu o que vi. Você está a perguntar e eu estou a dizer.

- Normalmente, há Cruzes e há pessoas que vão preparando, a juíza vai preparando a mordoma mais velha para fazer....

Elas só dizem assim: “-Vinde, vinde, vinde que é bom estarmos a ajudar umas às outras”, pronto. É como eu digo a [nome] aqui faz, pronto, elas querem começar, mas a [nome] ainda não está, ainda não acabou o vestido, está a fazer o vestido, e pronto, mas ela vem, e depois aquilo também se resolve e fazem tudo.

- E a massa quem é o responsável?

A massa já é ali uma filha da senhora. Era uma senhora que fazia, a [nome] fez sempre a massa. Agora já é aquela senhora dali da [nome], ela já faz a massa. É ela que faz a massinha e asseia.

- Porque é preciso saber, a massa ...

É porque uma vez na nossa Cruz caiu uma roda. Porque é assim, aquilo é massa de centeio, não é? E ela agarra-se, não é? Se for mal feita pode cair. Depois, o calor puxa e ela pode cair e caiu a roda da Santa Cruz, e a minha mãezinha já não teve coragem de ir à Santa Cruz, porque ela ia, porque gostava de ver as Cruzes e, ia a caminho e uma disse: “- Ó [nome] a sua roda, a sua Cruz está muito bonita, mas caiu a roda”, e ela já não foi. Que é, porque são pessoas que se orgulham do que apresentam e depois já não quis ir porque a roda caiu ...

- O que representa a cruz para si?

A Cruz, para mim, representa um símbolo muito importante, é de madeira, mas para mim, eu digo Santa Cruz porque para mim é um símbolo que está a significar algo. Uma Cruz significa, algo, muito para mim e como é a nossa Cruz, é ir para as festas e louvar a nossa festa religiosa. Também é um dom religioso que ela transmite. Dantes, até pessoas com aquela fé que tinham à Santa Cruz apegavam-se com a Santa Cruz, eu vi muita gente. Nós tínhamos uma pessoa que ela asseava a nossa Cruz e quando a filha teve uma coisa qualquer, ela apegou-se com a Santa Cruz e disse: “- A minha filha vai ser sempre mordoma da Santa Cruz”, que é de uma Cruz dali da ..., que era da [nome] e, depois ela até asseia lá essa Cruz. É assim, muitas pessoas tinham mesmo fé com a Santa Cruz. Portanto, para mim, eu não rejeito o que ouço, eu aproveito o que ouço ... por isso, ainda tenho a cabecinha muito fresca para modos de falar de estas coisas. Não são histórias inventadas, são mesmo verdadeiras, foi isso que eu presenciei desde os meus avós, desde a idade dos 6 anos, não houve desvios de nada porque eu ... Mas eu vinha para os meus avós, mas era para brincar um pouco, sabe, porque a minha avó era uma doce avó era assim muito..., pronto, gostava também das coisinhas, mas também não era mordoma da Cruz. Era a minha mãe. E a minha mãe nunca me pôs a mordoma porque queria que eu fizesse o comerzinho para as mordomas ... A minha mãe andava à beira delas e eu é que fazia, depois eu não presenciava assim as coisas de perto, ia lá de vez em quando ver e é por isso que eu não estou metida a assear a Santa Cruz, que até não me importaria.

-É difícil de encontrar e manter as mesmas mordomas?

Eu tenho, desde que comecei eu tenho as mesmas mordomas. Algumas vieram e já saíram, não eram de cá, pronto, vieram com aquela curiosidade ... para se assear uma coisa contínua, tem que se gostar e ter amor às coisas e ter orgulho naquilo que faz, pronto. As que saíram, se calhar, ou por motivos de vida que não puderam vir mais, porque elas eram meninas solteiras e andaram para aqui aí uns 2 ou 3 anos, ou casaram e depois a vida já não permitiu e saíram, mas são as mesmas. E essas mesmas, às vezes, bem uma mais curiosinha mais novinha e fica, é isso que tenho. Nunca andei à procura, nunca andei, têm aparecido. Eu só digo: "- Vocês nunca abandonem a Santa Cruz, quando eu partir há quem fique com ela e vocês sejam sempre zeladoras dela", e elas dizem: "- Quando nós não puder", pronto, e a gente está confiante.

- Como são distribuídas as tarefas do asseio da Cruz?

Uma faz a massa depois, pronto, todas trabalham em conjunto. Elas estão todas a trabalhar ao mesmo tempo (...) mas umas vão para os braços da Cruz, outras vão para o pilar, para a vertical da roda, asseiam até aí, e depois estão sentadinhas Estão ali cada uma com o seu bocado a fazer e depois vão ligando.

- Cada uma está responsável pelo mesmo símbolo?

A quase sempre, a quase sempre para ser mais perfeito. A [nome] é mais a parte dos corações e assim estão metidas naquelas coisas. Ao fim fazem aquele bocadinho, cada uma faz aquele bocadinho. Dá para horas e depois acabam todas ao mesmo tempo. E depois duas é colar o papel, uma a segurar e outra a colar, que não podem estar todas.

- (Recordação antigas)

Do tempo dos meus avós, o especial era aquele dia de Santa Cruz. Dava os foguetinhos a anunciar a Santa Cruz para a festa. (...) Depois começou a haver estrajar os foguetes com os que vêm tocar. Vêm a cada casa tocar, dá assim uns foguetinhos a festejar que estão ali e pronto, é assim. E vão de casa em casa a quem tem a Santa Cruz... e depois acaba. Fica a Cruz assim a descansar em cima de uns banquinhos até ao outro dia num sítio fechado para não haver estragos.

- Têm algum ritual, alguma oração?

Se rezar é em silencio, a reza é muito importante, mas nunca vi a rezar, nem nos meus avós. A minha avó era muito religiosa e devota de Nossa Senhora que ela asseava sempre. Era a zeladora da Senhora de Fátima (...). Isso nunca notei ou passou-me porque com a brincadeira nunca notei. Aqui na minha casa não se reza, às vezes falta uma pessoa que já faltou uma rapariga que ela que morreu (...) era mordoma, no ano seguinte ela não estava, rezou-se pela alma dela. E havia um panorama, eu às vezes, sou assim um bocado de fazer, assim um poema qualquer, estava na parede, pronto, foi isso que eu fiz, nunca mais fui rezar. Faltou aquela mordoma rezou-se por ela e por quem já foi, (...).

- Quando pensa ter de passar a cruz? Em que altura da vida?

Eu não penso em passar a Cruz, enquanto que eu puder, sou eu, e quando eu não puder chamo os meus filhos e um terá que dizer que assume essa responsabilidade. Se eles disserem assim que não, imediatamente, se puder falo para o pároco e irá. Mas enquanto eu for viva, de certeza Nosso Senhor Bendito, que ele é tão ... está a ouvir a conversa toda e está a dizer assim ... Eu não sei o fim da vida, não é? Posso até perder o juizinho e não poder fazer, eu já estou a transmitir, mas nesse dia que eu disser assim: "- Eu não posso, sereis vós a tomar conta, qual de vós é que vai assumir essa responsabilidade?" e aí, pronto.

... eu tenho a certeza que, se não for os filhos, mas eu tenho confiança neles. Tenho confiança neles, eu acho que eles enquanto forem vivos vão seguir a minha missão.

- (Principais dificuldades)

Não encontro dificuldade nenhuma. Tenho a (...). Nesse dia procuro estar liberta (...), faço tudo mais antecipado e nesse dia não trabalho na (...), só para a Santa Cruz, porque eles estão no salãozinho a assaer a Cruz. Eu não estou a trabalhar, nem ninguém da minha casa, há entregas a fazer, há isso, mas está tudo programado. A Santa Cruz não estorva para nada, não.

... Aqui nunca houve dificuldade, porque eu acho que eles têm um chamamento, conversam durante a semana e isso ... elas têm contatos com os outros. (...), e eu também às vezes passo por elas e digo: "- Sábado lá estamos a assaer a nossa Cruz" e elas: "- Vou sem falta, vou sem falta". E eu fico ... Quando era eu a trabalhar (...) eu adiantava tudo eu não ia à cama nem nunca me queixei. Às vezes o marido dizia assim: "- Tu nem dormes nem nada". Digo assim: "- eu não tenho sono, eu estou a trabalhar para alguma coisa". Era de madrugada punha tudo, punha a Santa Cruz já prontinha a elas entrarem e estar prontinha a assaer, punha tudo prontinho, centeio, a baciinha para elas amassar, punha tudo prontinho. Elas quando chegam têm tudo prontinho, mas elas também são uns doces. São, são simpáticas, são, se eu não tivesse feito elas faziam.

- Qual a sua perceção quanto ao futuro?

Eu para mim, eu tenho cá uma fé que ela nunca vai cair que aparece sempre anjos, anjos que vão tomar conta (...). As pessoas, o mundo muda e as pessoas, às vezes, também mudam um pouco. O mundo não muda, as pessoas vão mudando. Por exigências de certas coisas vão mudando, mas há sempre anjos no meio de todos que vêm e não deixam a festa cair, para mim é isso.

(...) Abrir mais, isso acho que está um bocado encolhido, porque a nossa festa é tão linda e podia ser mais dialogada em largo espaço, e acho que isso ainda não chegou a muitos lados.

(Barcelos) muito conhecida porque foi alertada, dialogada e agora que há tantos meios para essas coisas, que dantes era mais difícil. Porque é que não se trabalha para essas coisas? Eu não percebo nada, fiz a quarta classe, não percebo nada, mas acho para mim, que não é dialogado as coisas. Há tantas novas tecnologias, que diz, que vieram ajudar, muita coisa, pronto, a gente está aqui mas está longe, não é?, conversa para longe para aqui para ali. Acho que não era muito difícil, mas está muito ... está dialogado, como é que eu digo, num espaço muito pequeno, muito curto, não é dialogada para longe.

(...) já achei mais, assim, pessoas que vinham de longe não é? Porque (...) eu vejo quase sempre as pessoas mais das redondezas, não é? Das nossas freguesias vizinhas, e há uma, também pronto, tenho a minha Santa Cruz, vou ver a Santa Cruz e volto para a banca. Na banca, a gente não aprecia as pessoas que vêm de fora, só aqueles que passam à banca é que dizemos assim: "este senhor não é daqui" ou "isto" ou "aquilo", pronto. Mas já houve uma época que eu achava que a Festa das Cruzes era uma festa das maiores das redondezas, que eu corro as freguesias, eu ando por estas zonas, ando em todo o lado (...). Já tive uma fase de anos passados que acho que via mais desconhecidos. Seria impressão minha, não sei.

(...) A história que ficou mais marcada era quando eu era pequena porque tinha os avós, tinha tudo, aminha avó era um doce. Nós nesse dia, nós vínhamos para lá muitas vezes, que eles eram, eles tinham padaria, tinham doçaria, tinham tudo, não é? Foi passada como a Santa Cruz, pronto, e a minha avó era muito doce, era: "meninas abaixo, meninas acima". O avô lá por ser paralítico, eu depois comecei a crescer e notava, coitado do meu avô, sentia-se, se calhar, nervoso porque não se podia desenrascar tanto, às vezes, ralhava com nós, mandávamos estar quietos. Nós íamos ao pãozinho do armário e ele, às vezes, uma coisa mais amarga e a minha avó assim: "-Ó [nome] deixa as meninas comer o pãozinho", dizia assim era doce. E depois nesse dia era um dia mais especial, a minha avó tinha, comia a comida habitual, era a habitual, mas nesse dia havia sempre uma coisinha melhor e a minha avó lá nos punha sentadinhos com um pratinho, nós brincávamos. Foi o que me marcou mais da Santa Cruz que se calhar me motivou a nunca a deixar (...) na caminhada da vida, eu nunca ei-de de deixar de estar presente.

(...) A minha ligação era ao contrário da minha avó, a minha avó era a minha ligação, fazia o comerzinho para as mordomas e tudo, e eu, a minha mãe punha-me a fazer o comer para as mordomas e tudo e a minha mãe era a ligação à Santa Cruz, na casa da minha avó, a minha mãe era mordoma também e eu nunca fui. Nunca fui porque aí está, estávamos trocadas, tinha de haver conjunto, umas a assaer outras a fazer qualquer coisinha para elas comer. Que elas não comem nada, não levam ninguém à desgraça, muitos dizem que gastam mundos e fundos, não sei, não sei, pronto. Eu faço o comerzinho com muito gosto e nesse dia convidado depois os irmãos que querem vir (...) há uma mesinha para eles. Na casa dos meus avós, tudo comia à mesa (...) os familiares e tudo. Na minha casa é diferente, já a repartir os trabalhos (...) também são bastantes da família e que sejam até ao fim dos tempos que eu não veja a faltar nenhum, e

são as mordomas. E eu para associar as coisas, quero-os servir o melhor que possa as mordomas da Cruz e quero depois servir os meus familiares. Os meus familiares é mais tarde e depois estamos aqui como está tudo já feito, estamos aqui a conversar um bocadinho, é assim. É por isso que eu tenho, eu gosto da Santa Cruz, é um dia especial.

(Mordomas) ... algumas a [nome] já é do tempo da minha mãe, da casa dela já vem a [nome], e a cunhada, a [nome], a mulher do [nome], também estão aí e vem as minhas sobrinhas, mas da altura da minha mãe acho que só é a [nome]. Já morreram algumas pronto, outras desistiram como eu já lhe disse. A [nome] também é do tempo da minha mãe, pronto ... morreram umas vinham outras, pronto e foi sempre assim, agora elas são todas assim novas, não quer dizer que os novos não morram, não é? Acho que tenho equipa, tenho a minha sobrinha também com 30 anos, outra com 20 e tal, tem são assim novos.

Entrevista Margarida

Como disse, esta gravação é voluntária, você está aqui por livre vontade, ninguém está a exigir que faça alguma coisa. Isto é porque você quer colaborar neste estudo que é para a Festa das Cruzes e como juíza das cruzes, responsável durante muitos anos, gosta de participar.

Diga-me uma coisa que idade tem?

Eu 80.

- Há quantos anos é que anda nas Cruzes?

Ui, eu sei lá. Eu andei no senhor [nome] tinha praí 10 anos ou nem isso e depois de casada, de casada há 60 quando casei, pronto, foi isso, há 60 anos até agora.

- Há quanto tempo é Juíza? Foi desde aí, desde que mudou de Cruz, que foi juíza?

Nunca fui juíza, nunca me disseram que eu era juíza, chamaram-me à atenção e entregaram a mim o trabalho, está a perceber? Mas eu nunca, sabia lá se era juíza, se não era juíza, nunca ninguém me disse. Quando é na véspera, no dia da véspera de Cruzes que vêm os tambores, que vêm visitar, isso já é velho, ainda era com o senhor Padre [nome] que isto começou ... isto começou ... que eu andava aí muito, ... nunca foi assim ... como é que eu vou dizer, nunca ninguém disse "ó [nome] ou [nome]" como eles me chamam, "hoje vai vir assim, ou coisa", não sei, ... eu digo assim: "nós não somos nenhum ..., ninguém é mais que ninguém, é a que entender", entender não é souber ... que às vezes as que sabem e querem saber entender até estragam ... se me disserem eu digo como é que se faz ou deixa-se de fazer, era assim, foi assim até o ano passado. Pronto, é isso que eu sei dizer, mais nada e de resto agora como é o mundo moderno, não quer dizer que eu estava errada, ou que estava certa. O que só digo é às meninas: "- Flores que se ponham na Cruz tem de ser flores da lei, tanto vale ser rosa como branca, como preta. Flores da lei que isso é muito importante para a Cruz".

- Vocês procuram respeitar sempre a tradição?

Sim.

- A cor pode ser diferente, a flor não?

É que seja o nome da flor, é muito importante para a Cruz. O chorão, o prego de ouro, a sardinheira rosa dobrada, aquela sardinheira. Quer dizer, tem que ser, porque cada Cruz tem um desenho, pronto. É assim: o cálice nós sabemos que tem de ser com prego de ouro, não vamos agora comprar flor artificial para pôr ali, tem que ser prego de ouro ali certinho, a hóstia, margarida branca, temos que fazer, ao menos até ao ano passado, ainda fiz isso, ainda fizemos. Agora este ano não sei como é que é as mordomas, a menina também não tem vindo aqui, mas eu dou-lhe sempre um ensaio, uma coisa, não é para mal, é para elas entender. Porque a tradição, menina. A tradição, só temos duas coisas: é a flor natural e ser bem colocada, não se ver a massa. É a única coisa que a cruz, pronto, que tem que ser. O cálice a prego de ouro e depois a hóstia a margarida branca, quanto mais fechadinha ficar, redondinho melhor fica e pronto, o escadote, ela também tem aí. O escadote é um chorão cor-de-rosa, outro vermelho, outro rosa ou ao contrário, é fazer assim, diferença, três chorões a fazer o escadote. As pessoas se quiserem mudar, eu não sei?

- Qual é a principal preocupação com a massa? Dizem a massa muito complicada.

A massa é que é o principal da Cruz, é assim, sabe como é? Que é massa de centeio, eu fazia, era sempre eu com as mãos, porque elas (...) a massa não pode ficar mole. A massa não pode ficar mole, tem de ficar durinha, mas também não é dura de mais, têm que se ver. É como fazer uma broinha de pão, que eu falava assim, pronto, e depois tem pronto, tem o cálice, tem a ...

- Tem a hóstia ...

Tem a hóstia, a hóstia é com margarida quanto mais pequenina vocês puderem arranjar, arranjar que as minhas secaram todas. A hóstia quanto mais pequenina ficar, redondinha fica, é sempre bonita, o cálice é

prego de ouro que toda a gente sabe, dos lados, daquela sardineira rosa, púnhamos e eu escolhia sempre daquela sardineira dobrada, aquela sardineira rosa antiga, percebe? Pronto, é dizer e era consoante a gente tinha a flor. Em cima nos braços também é na mesma, na Cruz a gente põe, a gente se não desse ter flor para os dois braços já se trocava, porque convinha fazer. A gente antes de começar a trabalhar tem que pôr a flor que desse a combinar de um lado e do outro, e depois por lá baixo é consoante a flor que houver e as pessoas se tiver gosto.

- Como aprender a fazer a massa, alguém lhe ensinou ou foi ...

Eu trabalhei com a mão sempre. A massa não fica bem se não for (...) a gente vota a farinha, vai botando a água aos poucos (...) e depois se a gente vê que já está boa para aquela embada, pronto, a gente já mete aquela massa, porque senão, depois mete-se mais um bocado de massa e água para começar outra, por exemplo, os braços, não é?, gasta massa. Pronto, e era assim que eu ... sempre com as mãos, não andava lá com ... não. Não, não dava porque não me dava jeito.

- E agora já ensinou alguém a fazer a massa? Alguém já sabe?

Não. Não posso confiar.

- É uma preocupação a massa?

É. A massa é o principal da Cruz. Que é, a massa se for mole, cai a flor, está a me perceber? Se for muito dura a flor não pega e então aí a gente tem que fazer o melhor, o melhor.

Agora, eu não sei, o ano passado eu não foi, este ano também não sei. A não ser que vá, mas não é para trabalhar que eu não estou, vê as minhas mãozinhas? A massa é como fazer um pão. É como fazer um pão, se fizer a massa muito dura o pão também não fica muito bom.

- É o pior, as maiores dificuldades é a massa e arranjar as flores certas para ...

Certinhas, certinhas para o que estiver no braço, temos que ter para o outro, o que está pela Cruz abaixo, temos o cálice, temos a hóstia, temos assim aqueles todos, têm que haver flor que dê para os dois lados, está-me a perceber? (...) e depois é consoante o que se puder, depois o fecho.

- Mas é uma preocupação arranjar flores? Vocês procuram sempre ter flores no jardim?

Sim, filha. É uma preocupação e é outra coisa, a gente, somos 4 ou 5, ou 6, o que for, a gente é assim: "- Meninas, ninguém mexa na flor, vamos ver que temos flor que chegue para tal e para tal desenho". O cálice é prego de ouro (...) depois pelo cálice abaixo, a gente tem que ver a florzinha mais baixinha que puder ser, uma margarida, pode ser uma margarida branca ou cor-de-rosa ou outra assim. O mais baixinho que puder ser, para ser assim, tudo bonito, tudo, tudo igualzinho. É a única coisa que, as pessoas vêm, quem vêm, claro, eu não sou ninguém para dizer isso, que seja, que esteja bonito, que esteja o que é de lei primeiro. É assim, outra coisa que é muito importante, a gente, não pode encher a Cruz com a massa. Enchemos aqui, temos o coração, temos o desenho que for, para, pronto, porque depois quando chegar ali já está seca. E isso é importante porque depois de estar seca não fica colada.

- Já não cola a flor? Deve-se fazer aos poucos?

É, tem que ser feita aos poucos. É isso que eu fui sempre, eu fiquei no lugar da minha avó.

- Era muito diferente de antigamente ...

De antigamente para agora não era muito diferente, é que antes tinham um bocado, como acabei de dizer só se procuravam flores da lei, que é o chorão, que é margarida branca, quer o chorão seja da cor que for, para a gente fazer o desenho e o prego de ouro. O prego de ouro fica muito bem no Cruz.

- Antigamente, quando era mais nova, não se lembra de as pessoas irem para assear a Cruz com as roupas de domingo, assim mais bonitas?

Olhe, eu nunca fui porque eu fui sempre pobre. Vestia uma roupinha lavadinha para ir.

- Já não está a seguir a tradição?

A tradição. Portanto, (...) enquanto que houver essa flor que é a tradição da Cruz é o melhor que pode haver. É a sardinheira dobrada, é a cor rosa ou vermelha, a flor quanto mais dobrada for melhor é, que seca menos, está a me perceber? Pronto e de resto, olhe, não sei dizer mais nada. Se for preciso uma necessidade, que eu não tenho chorões, os meus chorões estão todos secos, as plantas está tudo seco, não sei, ela não tem vindo aqui, não sei, mas daquilo que eu tiver até para dar, para ela levar eu arranjo, senão, olhe eu não vou fazer. Eu não vou lá fazer corpo presente.

- É difícil arranjar mordomas para assear a Cruz?

Acredito de que sim, acredito de que sim.

- Porque é preciso pôr sempre pessoas novas, juventude para aprender ...

Para aprender e às vezes as pessoas até têm boas, como é que vou explicar, ideias, não é? Mas, com respeito à Cruz, não há boas ideias, é a Cruz. É a Cruz que já está cá há anos.

- O que é para si, o que é que representa para si a Cruz ou assear a Cruz?

Olhe, a cruz é o momento muito, muito útil. A Cruz é uma esperança. Da Cruz, a gente asseia, ninguém, ninguém pôs nada. A gente é que asseia consoante o espírito que se tem que fazer e então a gente vê, alguma coisa que a gente falhe, que é normal falhar é mudar, mudar. Santa Cruz bendita nos ajude. A gente faz por melhor, a gente tem que fazer por melhor. Só a única coisa que não se faz por melhor, se as pessoas não quiserem, o que é mais importante, seja rosa, seja vermelho, seja amarelo, ou seja o que for a flor, é a massa. A massa não deve (...) se "vir".

- Pois, não se pode ver ...

Para ser, eles veem. Pronto, já de outros anos, pronto, gente tem aqui assim, por exemplo, eu tenho assim aqui esta flor. A gente, pronto, tem a flor e está bonito, mas se a gente, a flor está em cima de massa, está a me perceber? E a massa não cobre, quer dizer, a flor não cobre a massa, ao contrário, então aí é que se deve estar atenta. É o cálice, a hóstia, o escadote, o que a Cruz tem, é onde as pessoas arreguam os olhos quando andam a ver e então aí a massa é que não se deve de ver. É nem que, eu fazia também assim, é assim, a gente enche o desenho, mas depois a gente, por exemplo, uma margarida, eu corto-lhe o pé e espeto-a na massa, não ponho o pé junto; o chorão, a mesma coisa é grande ...

- Corta ...

Com os dentes corta, depois metem na massa e põe, o mais, o mais pequenino que puder para a massa depois não se ver, porque isso é muito importante.

- E põe pétala a pétala as flores?

Pega, é assim, a gente faz a massa, a gente mete um bocadinho de massa no pé da flor e espeta, ela fica espetada, mas depois é capaz de abrir. Eu trabalhava com os dentes, cortava, se o pé fosse grande cortava um bocadinho, o que tinha era de andar com a tesoura, e então espetava (...) porque depois a flor abre e para a flor cobrir a massa, porque é muito importante a massa não se ver.

- E não cair no dia...

E não cair, eu tantos anos, eu andei no tempo do senhor [nome] com a minha avó e depois do senhor [nome], eu casei e então a [nome] era prima do marido e então, "Ó prima, ó prima, ó prima..." e então eu mudei, mas não deixo de ver as coisas, então eu fui para o [nome] porque é a Cruz que era da família da parte do meu marido, *prontas* e ali fiquei, mas pronto (...) A única coisa que é mais importante, é a gente cobrir os desenhos sem se ver a massa.

- Antigamente, lembra-se das pessoas rezarem ou cantar?

Rezar, no fim da Cruz reza-se o terço. Cantar agora canta-se em qualquer coisa, mas é rezar, rezava-se no fim o terço.

- Ainda continua essa

Sim, sim, ainda continua, agora ... eu o ano passado não fui, este ano também não vou (...) eu é que não posso e eu como não gosto de ser, e o meu homem: "- E tu não vais porquê?", "- olha, eu não sirvo para ser mandona", que as pessoas, coisa. E depois, as pessoas, umas aceitam, outras não aceitam, está-me a perceber? é assim: "-Vem a mandona". Vamos supor, eu às vezes até ia ao lado, até ia dar-lhe a volta às flores e assim que ela às vezes pedia, e eu ia lá e assim, mas de resto, mais nada. Eu não sirvo para mais nada, só sirvo, servia, para (...) só sirvo para orientar. (...)

- E histórias de quando era pequenina, lembra-se da Cruz?

Olhe, eu quando era pequenina eu nunca fui muito pequenina para a Cruz (...) mas, que eu tenho uma ideia, ela era muito exigente, a senhora do senhor [nome] era muito exigente e com as mordomas mesmo (...)

- Já me disseram que agora as cruces, normalmente, as pessoas estão sentadas para fazer a Cruz e outras de pé e dizem que antigamente a Cruz estava no chão e as pessoas sentavam-se em cima de almofadas, como é que vocês fazem?

Ora bem, eu no senhor [nome] não estou bem lembrada se era sentada no chão, que eu nunca me sentei no chão que eu não tenho posição, e mesmo, nós temos uns bancos (...) umas cadeiras pequeninas, que é onde a gente, tem o corpo (...) e se eu estiver mais abaixo não se vê bem o que se está a fazer (...) e então aí a gente já coloca (...) para ficar da cinta para baixo, o corpo tem de ver o que se está a fazer.

- E é importante pôr os mais jovens, já levou a sua neta e...

Sim, sim, a minha neta. Eu acho que este ano também ela vai vir. É muito, eu este ano, não tenho flor nenhuma, está tudo seco, mas ninguém há-de morrer, se não for uma flor, vai-se à florista também se compra.(...)

- Porque as mordomas também são as é que são responsáveis...

Pela flor.

- Cultivar ...

Sim, tem que cuidar. Eu por acaso o ano passado ainda tive (...) toda a flor, quanto mais fechadinha, melhor, porque depois vai, depois abre, em sítios pode até ficar melhor e em sítios já fica mais mal (...)

- Dá-lhe gosto fazer parte da Cruz?

Se dá, o meu mal é eu não poder trabalhar e eu se não trabalhar, fico nervosa, falo mais do que trabalho.

- Aquele menino que está em cima da Cruz ...

O Menino Jesus pertence à família da Cruz, que é para pôr em cima da Cruz (...)

- O que é que ele representa?

A Cruz. A Cruz nunca soube mais nada. *Prontas* é a Cruz pronto, é o Menino Jesus da Santa Cruz, é a Santa Cruz, a Santa Cruz e ficamos naquilo, não sei se agora já mudou, se não mudou, porque as coisas mudam, não é?

Eu se me sentar não me ponho a pé, eu se me aninhar não me ponho em pé. Pronto, eu e depois, enquanto que só era as pernas, eu ainda ... uma colega ou outra vinham me ajudar a pôr a pé, mas agora com as mãos eu não posso, não posso. Eu não posso estar a chamar a atenção por uma menina, ou seja, quem for, quando eu não sei pôr (...), já não consigo e é por isso que eu o ano passado, só foi o ano passado que eu não fui. (...) o meu marido até me dava apoio nesse dia, assim, andava (...) o ano passado já correu mais mal, mas é com respeito à minha saúde, a Santa Cruz não tem nada a ver (...)

- São muitas mordomas, são muitas pessoas a assear na Cruz?

Eramos praí oito.

- Quem é que era responsável por picar o papel e colocar na...

Isso é a patroa, a patroa é que tem o papel pronto (...) a massa, a farinha e assim é com os patrões e fazer a massa é com as trabalhadoras. Eu nunca trabalhei de colher, mexer, eu era à mão, já naquele tempo era à mão, porque a gente na mão sabe bem quando ela está (...) quando a farinha está boa ou está mal. Não pode, ela tem que estar mais dura do que aquilo que devia de ser, mas sabe que, depois dela ir à cruz, ela abre. A massa abre e é aí às vezes que cai e que se alaga e assim (...) massinha grossinha e cobrir, cobrir bem de um lado e de outro para o desenho ficar direitinho.

- Mas vocês cobrem o desenho todo?

Eu não cobria (...) eu não cubro.

- Vocês ao preencher, conseguem ver com a massa, conseguem ver os desenhos, não cobrem os desenhos?

Não se deve. Não se deve, depois a gente não sabe onde ela vai começar, é por aqui abaixo na mesma.

- Você coloca, por exemplo, primeiro a nossa na parte do cálice e preenche e depois é que mete a massa do lado e preenche?

E preenche. O cálice amarelo e a hóstia branca. A hóstia quanto mais pequenina começar, percebe? A margarida melhor é, quanto mais fechadinha ficar, mais bonita fica.

- E depois elas abrem também?

Ela abre pois (...)

- Porque vocês asseiam no sábado para no domingo estar expostas?

Sim, sim.

- É uma aflição muito grande quando chove?

Aflição é. A gente ao primeiro é um bicho de sete cabeças, mas aquilo passa (...)

-Quem é que costuma a fechar a Cruz com o papel?

São, por acaso, é assim uma pega no papel, outra põe a cola no papel, e a que toma conta da cola põe no pau, não é? Sempre certinho, o melhor que puder ser. Nós até já nem fizemos massa foi (...) cola, foi à maneira deles, em lugar de ser massa ser cola, mesmo para o papel da Cruz, para ficar mais direitinho, porque a massa às vezes até esborda. O que não se pode é, uma dar uma ideia e outra outra (...) Na Cruz, pronto, é isto não há mais nada a resolver, depois o cálice é amarelo, a hóstia é margarida branca, de lado quando há sardinheira ou assim a gente põe, mas se não houver há outra flor (...) o cálice, a hóstia e assim essas coisas, o escadote é duas peças de uma cor e uma de outra, que é a margarida ao meio e um chorão, um chorão rosa e outro amarelo, é assim dessa maneira (...).

Eu não vou ir porque eu não posso, o ano passado já não fui, porque eu, é assim, eu não ... eu sinto-me mal por mim própria, porque eu não posso chamar atenção, se eu não sei e se eu não posso ir andar a pôr aqui e ali, o que é que eu vou lá fazer? Incomodar-me, se as pessoas não aceitarem (...) eu não sou imperialista (...) Nossa Mãe do Céu, Nossa Senhora de Fátima, mas não vou porque é assim: “-a [nome] está a mandar e não faz?” está-me a perceber? Porque assim umas bocas. Porque eu já tinha visto de outras. Eu fui com 9 anos assear a Cruz para o senhor [nome] com a minha falecida avó. E depois de casada é que vim para este que é de família, porque senão nunca saberia. Portanto, mas aquilo que eu sei, não me importo de dizer.

- Claro porque é assim que se aprende, não é?

É assim que se vai aprendendo, menina, é assim.

Entrevista Prego de Ouro

- Que idade tem?

60 anos

- Com que idade começou a assear a Cruz?

Comecei com 12 anos.

- Quando começou as práticas de asseio da Cruz eram semelhantes às seguidas atualmente? Qual a principal diferença que identifica ao longo deste tempo?

É diferente, porque agora assemos de maneira diferente, antigamente não. Antigamente asseávamos com cravos e outras flores que elas compravam, mas eu comecei a dizer que o cravo não ficava bem na Cruz, era muito alto, então comecei a sugerir e a pedir flor aqui e ali, e começamos a assear assim, agora como não há flor, compramos. Compramos cravina em vez de cravo que partimos a meio e metemos na Cruz. E comprámos o prego de ouro porque nós não temos tido. O chorão temos e pomos o nosso e comprámos flor seca para forrar o campo da Cruz, que fica tão bonito.

- Existem Cruzes que são decoradas com as flores indicadas por tradição, vocês seguem essa prática?

Sim seguimos. Como o prego de ouro que tem de ser dado na Cruz, quando não há prego de ouro tem de ser margarida amarela, mas nós procurámos ter sempre prego de ouro. Se não der para outros sítios que gostamos de pôr, não pomos. Pomos só no cálice que é o dado, é o que fazemos.

- Procuram sempre respeitar a tradição de colocar a flor adequada para cada símbolo?

Sim. Tentamos pôr a flor dada a cada símbolo.

- Antigamente, como é que era visto o asseio das cruzes? Por exemplo, é-nos relatado no livro de 72 que as mordomas e juíza da Cruz vestiam as suas melhores roupas para assear a cruz, tem essa recordação? Atualmente ainda há quem mantém esta tradição?

Lembro, lembro-me que as pessoas antigas que iam comigo assear a Cruz, iam já vestidas melhor do que eu, iam. A senhora [nome] ia sempre com roupa melhor, ia com roupa de domingo e o lenço no cabelo, eu é que admirava aquela senhora. Agora, eu não, nunca liguei isso, por acaso isso nunca passou por mim, eu vestia uma roupa normal. Para mim era um dia normal ir assear a Cruz. Pronto, é assim, gostava de ir assear a Cruz, e gosto de assear a Cruz, mas a roupa, a mim nunca me fez a diferença. Mas havia pessoas que vestiam a roupa melhor que tinham para assear a Cruz.

- Hoje em dia, já preferem roupas mais prática e confortáveis?

Agora sim. Roupa mais prática porque a pessoa suja-se e a massa estraga a roupa, estraga muito a roupa.

- A prática de assear a Cruz tem sofrido diferenças ao longo do tempo?

Era diferente. Porque, eu quando comecei a assear muita palmada levei na mão da senhora [nome], porque eu queria meter a flor, mas não metia como ela e "tíc" uma palmada na mão e eu dizia: "- Senhora [nome] eu para o ano não venho" e ela era assim: "- Ai, vens, vens" e era assim muito engraçado. Eu gostava, eu gostava muito da Senhora. No fim ela dizia assim: "- Não está ninguém zangada comigo? – Não, não estou D. [nome], não estou, eu para o ano volto", e ela abraçava-se a mim. Eu ainda hoje, desde que aquela senhora faltou ... ainda hoje, quando vou ao cemitério, vou à campa dela, que eu gosto da Senhora. A gente tem recordações muito boas, eu tenho, muito boas, é verdade.

- Asseiam pétala a pétala, quando começou já era assim? Sabe como é que essa técnica surgiu?

Sim, asseamos pétala a pétala, quando entrei já era assim. Só havia uma Senhora que para assear a Cruz mais depressa, queria por sempre cravos, e nós não gostávamos. Ela até acabou por desistir. Nós não gostávamos, ficava aquelas *chapolas* nos braços da Cruz e nós não gostávamos daquilo. Então começámos por fazer pétala a pétala, mas dá muito trabalho. Começamos também a pôr a cravina à metade, mas mais enterradinha, púnhamos a sardineira, e púnhamos o patife também que é muito bonito. Este o ano, vou ver se inço patifes outra vez, a gente tendo mais tempo, dedica-se a estas coisas.

- Dedicam-se a preparar as flores, a cultivar as flores para as Cruzes, para ter as flores necessárias para assear as cruzes?

Sim, tentamos ter sempre as flores para a Cruz. Quando chega a altura de mudar o chorão, eu mudo, até dezembro, temos de mudar que é para abril termos chorão a começar a abrir para as cruzes.

- E esperar que as flores não floresçam, não abram muito antes do tempo.

Sim. Agora abrem sempre muito, a gente vê-se consumida para conseguir tirar alguns chorões, porque o tempo agora não é muito certo.

- A nível de flores, antigamente, era mais fácil ou mais difícil arranjar as flores?

É assim, não era mais difícil até era mais fácil porque toda a gente tinha. A gente ia pelas casas fora pedir e toda a gente dava. Agora é difícil porque a gente tem de ir buscar ao mercado, perder tempo ou deixar de trabalhar para ir ao mercado, é só isso. Antigamente, eu até gostava de ir porta a porta pedir flores, depois elas eram assim para: “ - Para o ano volta que eu dou-tas outra vez?”. Era engraçado, aquelas pessoas de idade, ai meu Deus!

- Vocês têm algum ritual especial quando começam ou terminam de assear a Cruz, ou durante?

Nós não. Antigamente, a Senhora rezava à beira da Cruz com o menino dela na mão, rezava, ela dava beijos ao menino. Ela era mesmo muito religiosa, a D. [nome], a dona da Cruz, ela agarrava-se ao menino, ela adorava o menino dela. Ela era muito engraçada.

- Uma reza ou um cântico?

Não. No meu tempo, não. Se quando elas começaram era assim, não sei, mas no meu tempo já não. Mas a Senhora [nome] dizia que antigamente era tudo mais bonito, não sei, devia ser isso que elas faziam, rezavam e cantavam a assear a Cruz. Devia ser isso, depois, claro, começou a ir gente mais nova e gente sempre com pressa para acabar de assear para ir embora. Nós agora até temos gente que até não tem muita pressa, ainda bem. Mas, antigamente, as pessoas tinham pressa, queriam ir aqui e ali, agora não, as pessoas que estão connosco estão até mais tarde se for preciso, é diferente. Também é gente mais jovem, mais nova.

- O que é que a levou a começar a ser mordoma da Cruz?

Pediram à minha mãe, pediram a minha mãe, se me deixavam vir assear a Cruz e a minha mãe dizia:

“- Se ela quiser ir pode ir, eu deixo-a ir.

– Deixas mãe?

- Deixo.”

então comecei a assear a Cruz, comecei a adorar aquilo, pronto e fiquei.

- Quando é que passou a Juíza?

Eu passei a juíza quando a antiga deixou, ela deixou de ir e passei a ser eu a juíza, porque era a mais velha a assear a Cruz, sem ser a Senhora [nome], mas ela não quis e como eu era a seguir, fiquei eu a ser eu, pronto, mas também já ninguém queria ser, ninguém tinha aquela coisa para ser e eu, "Pronto, fico eu.", e fiquei eu.

-Qual o papel da juíza da Cruz?

O papel da juíza da Cruz é comprar as flores, por tudo prontinho para começar a assear a Cruz. É isso.

- É um papel que implica muita responsabilidade?

É de muita responsabilidade. Quando começa a vir a semana das cruzes eu ando noites e dias sem dormir, a pensar se vai correr bem, se a massa não vai cair abaixo. A gente anda sempre naquele sobressalto. Ai, é complicado, eu não durmo, vou para a cama e não consigo dormir a pensar. É muita responsabilidade, é a massa, as flores, está tudo ao meu encargo, ir buscar as flores adequadas para a Cruz, porque é assim, elas não estão habituadas e também trabalham, pronto eu também trabalho, não é? Mas é diferente, é o meu trabalho. E agora eu posso ir a qualquer hora. Se não for trabalhar de manhã vou de tarde. Mas é assim, pronto, eu é que estou mais habituada porque já há muito ano que ando nisto e estou mais habituada e sei quais são as flores que devemos meter na Cruz, qual é a flor que fica bem ali.

- Como teve esse conhecimento, foi aprendendo vendo com os anos ou foi ou alguém lhe ensinou?

Não, não. Eu aprendi ao ver como se fazia, já são muitos anos.

- Está satisfeita com o seu papel de juíza da Cruz?

Estou, muito, muito, muito.

- Foi muito, diferente ou difícil passar de mordoma para juíza?

Não, não foi, para mim não foi, porque eu gostei, gostei.

- Gostou do seu novo cargo, além de lhe trazer mais responsabilidades?

Sim, sim, gostei muito. Gostei.

- Sente-se orgulhosa no seu papel como juíza?

Muito, muito mesmo, muito mesmo. Porque as pessoas vão ver a Cruz e dizem: "- Está muito bonita, vós estais de parabéns. É tão bonito". E é, é verdade que é.

- Na sua opinião quando é que uma juíza deve passar o seu testemunho para outra? Já pensou nisso, quem gostaria que ocupasse o seu lugar?

Eu acho que a juíza só deve passar quando não puder mesmo. Quando uma pessoa não puder mesmo, aí deve passar, mas enquanto eu puder, eu vou continuar. Eu gosto muito disso. É assim, eu gostava muito de passar para a minha filha se ela quiser ser ela a juíza.

- A sua filha é das mordomas mais antigas?

É assim, ela não é mais antiga. Ela começou pequenina também, até mais pequenina do que eu. Ela tinha 10 aninhos e já ia comigo assear a Cruz, pronto, se ela quiser, tudo bem? Basta que, a minha filha quis [evento significativo] no dia da Santa Cruz. Quando ela me disse, eu disse-lhe: “- Ó filha, vai ser tão difícil assear a Santa Cruz nesse dia”, e ela: “- Ó mãe não vai, começamos às 6 da manhã a assear a Cruz”. E começamos às 6 da manhã a assear a Santa Cruz e correu tudo tão lindamente. E depois o mais bonito ainda foi, veio aqui, o Zés Pereiras tocar à minha porta nesse dia. Foi tão bonito. Ai!, eu adorei aquele momento, a sério. Adorei. Foi muito bonito. Fiquei tão emocionada, chorei tanto naquele dia, porque, sei lá, apareceram me aqui a tocar. Foi tão bonito, ver aquilo, adorei, pronto.

- É um assunto que lhe comove, nota-se que lhe toca!

Muito, porque é assim, eu estava com medo que as coisas não corresse bem, mas foi muito bonito. Os vizinhos a ajudar, até foi a vizinha que pôs o pão de ló, porque quando eles vêm tocar pomos uma mesa com comida e bebida. Olhe, foi bonito, eu adorei aquele momento, parece que estou a viver aquele momento. Fiquei tão feliz. Foi no ano que faleceu [esposo da dona da Cruz], e ela não queria que tocasse lá também, eu disse: “- Não faz mal, se eles quiserem vir tocar à minha casa, podem tocar a minha casa”. Eu pensei que ela não lhes ia dizer, mas ela disse e eles vieram tocar aqui. Ai, tão bonito, tão bonito, gostei muito.

- Quantas pessoas estão envolvidas a assear a cruz?

Somos 6, antigamente havia mais, mas é assim e 6 certinhas conseguimos bem assear a cruz.

- No que respeita às mordomas é fácil envolver e manter as mordomas a assear a Cruz ao longo dos anos?

Muito difícil e cada ano mais difícil, porque as novas não querem entrar.

- Na sua opinião o que as leva a não quererem se envolver no asseio da Cruz?

Porque acho que elas não gostam de estar presas ali, não sei? E acho que também não gostam, porque se gostassem mesmo, elas apareciam para aprender. A gente pede e elas não querem, não vêm, se vêm um ano no outro já não vêm e é assim.

- Por tradição as mordomas tem por hábito colocar desde cedo meninas com ligações familiares ou amigas nas tarefas relacionadas com o asseio para as substituírem para quando abandonarem a Cruz, na sua opinião essa estratégia facilita no envolvimento de futuras mordomas?

É, é isso é. A maior parte que lá estão são as filhas das antigas mordomas, que vão desde pequenas. Eu comecei a levar a minha filha pequenina e ela ganhou amor àquilo e continua. Aqui as antigas não deixaram ninguém. Eu fui arranjando todas as pessoas que estão agora na Cruz, fui eu que as arranjei todas. Pedia para me virem ajudar a assear a cruz que não tinha gente e as pessoas vêm, tenho as pessoas agora certinhas, mas fui eu que as meti. Mas as pessoas ainda são todas vivas, só faleceu a dona [nome] e a dona [nome], mas de resto as pessoas são vivas, só que deixaram, pronto, ou cansaram, ou, não sei, também não é ninguém daqui da vila, é tudo fora. Eu também era de fora, vim para a Vila e continuo a assear. E ia assear e ia a pé para Pevidém para assear a Cruz no sábado de manhã, íamos a pé íamos a pé.

- É curioso, as pessoas de cá, deixarem de se envolverem no asseio da cruz e de cativar as mais jovens para continuar, consegue explicar-me, é falta de compromisso pela tradição, falta de paixão?

Eu acho que não têm paixão, as pessoas que estão comigo são às que eu pedi. Agora, pronto, por acaso nunca me faltaram, têm vindo todos os anos. É isso que ainda me anima mais essas pessoas, pronto, pedi elas vieram e até à data de hoje nunca têm faltado.

- As mordomas asseiam todos os anos um símbolo específico, têm um local atribuído no asseio da Cruz, como é realizada a divisão das tarefas?

Não, nós não. Não temos pontos específicos, as pessoas vão começando umas de um lado, outras do outro. Mas não, não é assim, “tu fazes isto e tu fazes aquilo”, não, todas fazem um pouco de tudo. Fazem um pouco de tudo, começámos, vai tudo a eito. Há pessoas que têm aquela marcação: “olha, eu faço o Coração, tu fazes o escadote, tu fazes o cálice”, nós não. Começamos umas de um lado e as outras do outro sempre por aí abaixo, não há coisas marcadas. Quer dizer, eu acho que assim é melhor do que estar a marcar. Porque há pessoas que têm aquele símbolo para fazer, nós não. Nós não temos nada marcado, cada uma começa e ajudámos umas às outras, pronto.

- A cruz que asseia tem relevo ou é uma cruz sem relevo?

A minha tem relevo, mas há cruces sem relevo. Essas cruces são mais difíceis, mas é muito engraçado, porque elas fazem o relevo todo em grão-de-bico e só depois é que espetam a flor. Também tem de ser assim, senão não conseguem ver o risco, porque não tem relevo. É sem relevo, só tem mesmo um risquinho, é diferente.

- Com a experiência dos anos, já começam a saber onde está o risco? Com os anos torna-se mais fácil.

Também, sim, sim.

- Ao colocar a massa na Cruz o que fazem e como para ver os relevos?

É difícil de ver os relevos, muito difícil depois de estar forrada com a massa. Nós temos fotos tiradas em cartolina e vemos o risco para não ser tão difícil. Senão estávamos ali horas e horas, começávamos de manhã e só acabámos de noite.

- Antigamente como faziam?

Olha, aquilo era muito difícil. Tínhamos de andar ali a palpar com um pauzinho para ver onde é que estava o risco, mas agora não. Agora forramos e temos aquele papel, aquela cartolina, não é? E vamos ali e vemos onde fica o risco.

- O uso das novas tecnologias veio para ajudar?

Sim, tinha de ser, senão Deus me livre, a pessoa fica com a cabeça cansada, “e agora onde é que vou meter a flor se não vejo o risco?”.

- Com o recurso a fotografias e às cartolinas para ajudar a seguir o risco a prática de assear tornou-se mais fácil?

Muito mais fácil, mas mesmo assim houve pessoas que desistiram, eu só a única que ficou de quando comecei, sou a única que estou nesta Cruz, toda a gente desistiu. A D. [nome] faleceu, a [nome] faleceu, mas as outras ainda são todas vivas, mas toda a gente desistiu. Eu sou a única que lá estou.

- No seu entender qual a principal razão que leva as pessoas a desistir?

Eu não sei porque é que as pessoas abandonam aquilo, não sei, nem tenho a mínima, mas eu não consigo abandonar aquilo. Fui eu que arranjei as pessoas que estão agora, fui eu que arranjei todas.

- Procura sempre manter as mesmas flores ou coloca flores diferentes? E a nível de cores?

Variamos as cores, as flores convém ser sempre as mesmas. O que varia é a cor, por exemplo, para forrar o campo da Cruz, tanto põe-se a branco como põe-se a amarelinho, variamos assim. Agora o risco é que temos de o seguir sempre, não podemos alterar o risco.

- Pelo que entendo, procura manter ao longo dos anos, o mesmo risco e a mesma flor?

O risco e a flor sim, a cor é que eu mudo. Sou sempre fiel à flor, por exemplo, o cálice. O cálice, para mim, só se não conseguir mesmo o dito prego de ouro que aquilo é, pronto, é a mesmo amarelinho como o ouro, por isso chama-se prego de ouro, e se eu não conseguir é que ponho aquela rosa amarela do campo, mas tenho eu para mim..., eu vou a Guimarães de propósito para ter o prego de ouro. E este ano a senhora não tinha nenhum prego de ouro para me arranjar. Mas eu andei a pedir aqui e ali, um bocadinho aqui e ali, pedi e conseguimos para o cálice.

- É uma é uma grande dificuldade encontrar essas flores específicas?

Muito, essa flor é muito difícil. Muito, eu este ano até estou a pôr mais pés, eu e ali a vizinha está a passar para lá pés para conseguir ter para nós. Só que é assim, o tempo também, às vezes, não ajuda, abre muito cedo e aquilo não pode estar muito aberto porque alaga-se muito.

- Como é gerida a questão financeira da compra das flores necessárias para a Cruz?

Pagámos um bocado entre todas, dividimos a conta por todas. Sim, Senhor, dividimos por todas e toda a gente paga, toda a gente está de acordo assim. Pronto, é mais fácil ser uma pessoa só comprar, do que andar a apanhar um bocado aqui e ali, buscar um bocado ao mercado, buscar um bocado à florista, não, não dá, então agora optamos por comprar.

- Nos dias anteriores verificam as flores que têm e as suas condições, e quais as necessárias para ornamentar a Cruz? Quem é responsável por esse trabalho?

Sou eu. Temos de ver o que temos no nosso quintal, quem tem, e oito dias antes de encomendar as flores eu tenho de ver o que é que há. Pergunto às mordomas o que elas têm e o que elas têm já não compro, percebe? Se elas tiverem sardinheiras que dê para o coração, que é aquele vermelhão, já não compro. O prego de ouro já não compro ou não compro o chorão. Só compro o que não tivermos e depois dividimos a conta.

- Já preparam as flores antes, como fazem?

Nós somos 4 a assear e 2 a preparar a flor. Preparamos tudo no dia, senão a flor fica feia, tem de ser fresca, é sim Senhor.

- Quanto à preparação da massa como é que aprendeu?

Foi com a dona [nome] que era antiga, foi com ela que eu aprendi.

- É das funções com mais responsabilidade, é fácil trabalhar a massa, conseguir a consistência apropriada?

Não, é muito difícil amassar a massa, muito difícil. Ela é muito pegajosa e não pode ficar mole, tem de ficar durinha. Se ela ficar mole, vai tudo abaixo. Ela é feita com farinha centeia e água.

- Já está a ensinar a alguém a confeccionar a massa?

É assim, eu já estou a meter a minha prima, porque já quero que ela aprenda. Que a gente não está livre de um dia não poder ir e ao menos temos alguém que saiba fazer, tem de ser.

- Prepara a massa para alguma outra Cruz?

Faço para outras pessoas que me pedem, sim, Senhora, e faço com muito gosto.

- É uma responsabilidade a dobrar?

Ai, é, mas faço com muito gosto, gosto de fazer.

- O que é que significa, para si a Cruz?

Ai, muito amor, eu gosto muito da Cruz. Tenho muita paixão por ela, muita mesmo. Para mim a coisa mais bonita da nossa festa é a Cruz, se não for a Cruz, não tem sentido, não é? Para mim é a coisa mais bonita, adoro a Cruz. Eu adoro levá-la ao Calvário e pô-la no sítio, adoro, tenho um gosto naquilo.

- Quem é que tem a responsabilidade de colocar a Cruz no nicho, é a juíza ou a dona da Cruz?

Eu vou com a dona da Cruz pô-la no Calvário. Adoro pôr aquilo e o meu marido é uma pessoa que me ajuda, vai sempre também, gosta muito, ele gosta muito de fazer isso.

- Como vê o asseio das cruces daqui a uns anos?

Eu acho que as coisas vão mudar, mas para melhor. Eu acho que tem de mudar para melhor. Eu acho que a Santa Cruz merece uma coisa melhor.

- Na sua opinião existe interesse das pessoas interessadas, nomeadamente da juventude em manter esta tradição?

Eu acho que, nós enquanto podermos vamos manter a tradição, mas acho que as coisas vão ter de mudar, porque não quer dizer que a juventude toda vai querer assear, mas alguém vai ter de continuar. É por isso que nós estamos a meter a [nome] também a ver se ela quer ficar para dar continuidade quando a avó faltar. É assim, nós estamos a pedir à miúda para vir para a nossa beira para aprender e para ganhar gosto por isto. Uma coisa é verdade, isto tem de ser com gosto, é gosto, senão não vale a pena. Tem de ser mesmo com gosto. Eu faço isso com o gosto, muito, eu gosto muito.

- É importante passar essa transmissão de saberes para preservar a tradição da Cruz aos mais novos?

Sim, sim.

- Os mais novos vêm por iniciativa própria ou é necessário os chamar e envolver?

Não. É preciso os envolver. Eu acho que eles agora não são como nós, pronto. Eu sei lá, tomar aquela iniciativa, nós antigamente eramos mais atiradiços às coisas, eles agora não. É por isso que eu estou a pedir à [nome] para ela vir para nossa beira para aprender, também é bom ela saber, pronto.

- Os símbolos da vossa Cruz foram sempre os mesmos ou houve alterações?

Os símbolos foram sempre os mesmos, sim, sim. Sempre foi assim, são sempre mesmos símbolos, sempre, sempre.

- Sabe identificar e o que representa os símbolos presentes na sua Cruz?

Sei, sei. Aquilo é muito bonito, adoro aquilo, mesmo bonito. Eu adoro assear a Cruz. Tenho pena de estar a ficar velha. Já é muito ano e a gente começa assim a ficar velha, mas eu não desisto, enquanto puder não desisto.

- Quais as principais dificuldades que encontra no asseio da cruz, além de encontrar as flores necessárias?

Eu acho que são as flores é ter mordomas, porque aquela hora temos de ter a cruz asseada.

- A que horas é que costumam a colocar a Cruz no local de exposição? Quem são os responsáveis pela colocação?

Eu acho que a cruz tem de ir logo de manhã, mais tardar 10 e meia 11 horas têm de estar no sítio. Logo que a procissão passa aqui, vamos logo pôr a Cruz no sítio. Nós gostamos de ter a Cruz cedo no sítio. Há pessoas que dizem que têm que lá estar antes da missa da das 2h da tarde. Não, para mim a Cruz é logo posta de manhã, há pessoas que vão ver as cruces de manhã.

- Estão todas expostas a essa hora?

Não, não estão. Alguns só a põe a partir do meio-dia. Mas eu acho que a Cruz devia ser posta logo de manhã, porque para mim a festa começa de manhã, não é? E as pessoas que vêm da procissão gostam de ver as cruces logo de manhã, que há pessoas que não vão depois de tarde.

- O momento das cruces é à tarde com a Via Lucis?

Pois, mas há gente que já não vai lá à tarde, sabe? Quem vem da procissão já não vai à tarde.

- Costuma a acompanhar as procissões?

É assim, eu não costumo seguir a procissão de manhã, porque eu não tenho tempo. Ou ei-de pôr a cruz ou ir à procissão, portanto a gente vai ajudar a pôr a Cruz e já não pode ir à procissão, senão podia, porque às 11 horas o mais tardar a Cruz tem de estar no sítio, pronto e é assim. Eu não vou por causa disso, senão até ia que até gostava de ver, mas nunca vou por causa de pôr a Cruz no sítio. Mas eu gostava de ir na procissão aos doentes, mas gosto de pôr a cruz no sítio não posso fazer tudo ao mesmo tempo.

- Esta festa é dividida em vários momentos, no domingo da parte da manhã é a profissão aos doentes e a parte da tarde é mais dedicada às cruces, quais os momentos que destaca mais?

Eu gosto muito da parte da manhã, é muito bonita. Temos os tapetes e a bênção aos doentes é muito bonita, quem apreciar esse momento, aquela música que toca ao doente é muito bonita. Muito bonita mesmo. Quando vieram aqui à senhora [nome] eu estava lá presente porque saía com Cruz depois de ela passar, eu até chorei ouvir aquela música ao doente. É muito bonita. Se estiver à porta da casa do doente ouvir aquela música, chora-se, eu choro, a música é muito bonita. Quem estiver atenta à música que eles tocam é muito bonita. Também é assim uma festa destas sem a banda de música não tem sentido. Só houve um ano que eles não vieram foram só os escuteiros, mas a banda de música é muito bonita. E à tarde, aquele momento à tarde, quando é passar a Bengala para a nova Comissão de Festas, é tão bonito aquele momento. A gente chora a ouvir essas músicas que eles tocam também à Comissão de Festas. Quem for ver às duas e meia, a hora que eles passam de Comissão para Comissão é muito bonito aquele momento. Até que no ano passado não houve logo Comissão. Eles fizeram a cerimónia na mesma, só que não

apareceu quem pegasse na bengala. Mas que é bonito aquela música, que eles tocam é, muito bonita eu admiro essas músicas. É uma coisa a apreciar, é ouvir a banda de música a ir buscar o Juiz da Festa, ir pela estrada fora, também é bonito isso. Para acompanhar, vai-se até a casa dos juizes, eles vêm a pé e a música vem com ele. É muito bonito. Esse momento é muito bonito também.

A música vai buscar o Juiz e a Juíza é muito bonita essa parte, muito bonita a nossa festa. É o que eu digo eu gostaria que fosse mais divulgado essas coisas tão bonitas. Se for a casa dos juizes, eles comem na casa da juíza, as mordomas todas comem aí. As mordomas e os mordomos comem todos na casa da Juíza e depois a banda vão buscar o povo todo à casa do juiz e a casa da juíza, ai é muito bonito. Eu adoro esse momento.

- Tem alguma história além do evento que já mencionou que a marcou?

Não essa festa é que marca muito para mim. Muito mesmo.

- Recebem algum tipo de ajuda ou apoio das organizações de poder político ou religioso?

Não, nada.

- Na sua opinião era necessário, que tipo de apoio gostaria de receber?

Eu acho que sim. Eu acho que eles poderiam fazer alguma coisa para melhorar isto. Eles deviam ajudar, porque, eu acho que nós devíamos de ir mais longe com isto. Era preciso divulgar mais, chamar mais pessoas, eu acho que sim. Havíamos de ir mais longe. Eu acho que a nossa festa merece ir mais longe.

- Na sua opinião existe pouca divulgação?

Eu acho que não é muito divulgada para fora, porque eu tenho colegas, colegas minhas mesmo, que não conheciam. Agora estão a começar a vir, porque eu comecei a dizer: "Vinde ver a Festa das Cruzes é tão bonito" e agora estão a começar a vir uma ou outra. Mas eu acho que devia ser mais divulgada porque, muita gente não conhece.

- Antigamente, pensa que havia mais conhecimento sobre a festa, as pessoas com mais idade conheciam a festa e sabiam dos rituais, existia um maior conhecimento?

É assim, eu acho que sim porque as pessoas falavam mais e passava de boca a boca, não é?, falavam. Eu também já tenho visto fotografias de mordomas antigas, ainda vi há pouco tempo, que até foi a filha do senhor [nome], quando ela foi juíza da festa. Quando a vi: "Ai! Esta foto é tão antiquinha", sei lá, eu quando vi aquilo fiquei mesmo feliz em ver aquela foto antiga no telemóvel. Não sei quem pôs aquilo, quem publicou, não sei quem foi, mas eu adorei aquela foto. Adorei aquilo, mesmo antiquinha, ainda tinha aquele véu, "que coisa bonita aqui está".

- Existe uma página para publicação e divulgação de fotos antigas da Festa.

Eu gostei muito daquilo, já tinha uns bons anos aquela foto.

- Existem poucas fotos porque antigamente nem todas as pessoas tinham máquinas fotográficas ou guardavam as fotografias, certamente muitas acabaram por se perderem, agora é mais fácil, basta um telemóvel com camara?

É verdade e agora e às pessoas podem e até gostam de publicar, não é? Antigamente não havia nada, era uma miséria.

Entrevista Rosa

- Que idade tem?

Eu tenho 65 anos.

- Com que idade começou a assear a Cruz?

Comecei a assear a Cruz praí com 35 anos.

- O que é que a levou ir assear a Cruz?

Porque eu trabalhava na dona da Cruz e quando tinha a parte da cozinha adiantada ia ver a assear. Ia ver como as senhoras faziam.

- E gostava?

Adorava, adorei.

- Há quanto tempo assumiu o cargo de juíza?

Eu sou juíza desde que as senhoras deixaram, praí há 25 anos.

- Como se tornou juíza da Cruz? Foi uma escolha natural por ser a mais velha das mordomas, ou houve um processo de seleção específico?

Sim, depois as mais velhas foram saindo todas e eu fui a mais velha que fiquei, então as colegas disseram que era eu que devia ficar a substituir as que saíram e fiquei.

- Ao assumir o papel de juíza da Cruz, recebeu alguma preparação para desempenhar as suas funções?

Não, na altura eu até disse: "- Não é por eu ser a mais velha que tenho de ficar com esse cargo", mas elas disseram: "- Não Senhor, nós não percebemos nada. Somos todas novas, você é que tem de nos explicar como é que se vai fazer as coisas, por isso como é a mais velha que está a gerir isto, fica você a juíza". A patroa também estava lá e não quis ficar, e disse: "- Não Senhora, eu estou aqui para falar com vocês, dar o jantar e fazer o que for preciso. Agora a parte de asseamento, arranjar flores, tratar de flores, são vocês, a não ser que não haja qualquer flor que a gente não tenha". Mas ela não quer que nós compremos as flores, ela paga as flores.

- A antiga juíza da Cruz forneceu-lhe alguma orientação ou instruções sobre as funções e responsabilidades associadas ao papel de juíza da Cruz?

Não, não, porque elas saíram sem avisar.

- Nesse ano, perante o sucedido, chegou para assear a Cruz ...

E vi-me só, sem povo porque faltaram.

- Por tradição, as mordomas costumam acompanhar a Cruz mesmo quando há mudança de proprietários, ou seja, há uma continuidade na participação das mesmas pessoas ao longo do tempo, as mordomas seguem a Cruz, aqui nada disso aconteceu?

Sim, sim, mas naquele ano saíram quatro pessoas. Até que eu cheguei lá e só estava lá o senhor [nome], que já faleceu, e o [nome]. Eu disse: "- Vocês dois, homens, eu, a única mulher, não vou assear a Cruz. Sozinha, não asseio a Cruz." Esse senhor veio à minha beira e disse: "- Não sei, e além disso, não tenho a responsabilidade. Amanhã, o [nome] leva a Cruz em madeira conforme está." O senhor [nome] falou: "- Nós estamos aqui para ajudar. Vamos fazer a Cruz." Eu disse: "- Oh, senhor." E ele disse: "- Vamos fazer a Cruz, e a Santa Cruz vai nos ajudar!" Chorei eu, choravam eles. Eu disse: "- Pois então, estou aqui. Vamos fazer a Cruz, nem que seja à meia-noite, e nós aqui a enfeitar a Cruz." Eu, o senhor [nome], o [nome], e a mulher viemos enfeitar a Cruz e a decoramos. No ano seguinte, já arranjamos mais gente. A mulher do [nome] falou com a cunhada, veio a cunhada, o marido, e veio a filha. Nós fomos fazendo a Cruz, só nós, assim com pouca gente. Depois, entrou mais uma senhora, que é lá vizinha. No ano passado, veio a [nome], outra. O [nome] falou com ela, e ela chegou à minha beira e disse: "- Eu posso ir ajudá-las a fazer a Cruz? Eu não sei, mas eu ao menos arranjo as florzinhas e vocês explicam-me como eu hei-de fazer." Eu disse: "- És bem-vinda, anda" e veio. Nós somos, se a filha do [nome] vier, que nem sempre pode, mas se ela puder vir, somos 6 mulheres e 3 homens. Somos 9 pessoas a assear a Cruz.

- Então tem um mordomo na Cruz?

O [nome] está lá sempre a ajudar-nos, sempre. É ele que faz a massa. Mal chego lá, ele diz logo: "- Vamos fazer a massa." Mas é ele que mexe, porque eu, devido à coluna, não posso. É ele que mexe e faz, e eu só verifico se está bem. Mas a massa é ele. Agora, o cunhado também ajuda na Cruz, se não for mais a orientar.

- Os homens ajudam no processo de assear a Cruz?

Não, isso é mais as mulheres. Elas a única flor que põem é depois no fim de tudo, nós pomos aquela pétala de rosa bordô. Isso todos os homens ajudam se estiverem por lá, uns a pôr, outros a segurar, outros a meter cola. Aí no final todos ajudam.

- No fecho da Cruz?

É, no fecho da Cruz.

- Têm juventude a assear?

Não, não temos ninguém mais jovem. A pessoa mais jovem é a filha do [nome], mas não podemos contar com ela, porque às vezes ela trabalha. Mas nós já somos um grupinho muito bom. Começamos a assear por volta da uma hora e meia, duas horas. E quando chega às sete, sete e pouco, a Cruz já está terminada.

- Qual o principal papel da juíza da Cruz?

Eu acho que a juíza da Cruz faz o serviço mais importante, que começa logo pela cabeceira da Cruz. A cabeceira da Cruz e os braços pertencem à juíza; sou eu sempre que faço aquilo e, às vezes, de um ano para o outro, já não me lembro bem quais as flores e então peço-lhes uma opinião. Se ninguém souber, a gente vai às fotografias antigas ver. Portanto, os braços e a parte central são da juíza, que faz. Depois, as mulheres põem-se duas de cada lado e vão fazendo por lá baixo. Normalmente, eu asseio qualquer parte, faço a parte principal e depois vou indo por lá baixo. O coração, o cálice e o fecho da Cruz, que são com aquelas flores que se chamam os ais, isso compete-me a mim. O papel já são os homens, porque quando chego aí já estou muito cansada. Colar o branco a toda à volta, a ver se fica direitinho com aqueles biquinhos para cima, e depois cola-se o azul. Eu, nessa parte, às vezes, só mesmo para orientar, "mais para baixo ou mais para cima". Mas nós ali, não há melhores nem piores, somos todas iguais, somos pessoas humildes que estamos ali a assear a Cruz em convívio, assear da melhor maneira. Se elas virem que eu, às vezes, estou errada em qualquer coisa, dizem: "- A flor mais para baixo ou mais para cima", ou eu para elas. Damos opiniões umas às outras. Eu estou lá há muitos anos, e há dois anos eu tinha um casamento e não fui. Eu estava a meio do almoço e disse para o meu filho: "Vou embora, eu não estou bem. Eu já comi, já fiz o que tinha a fazer. Eu tenho de ir ajudar a acabar de assear a minha Cruz". O meu filho veio me trazer, não me sentia bem. Não me sentia bem e ao casamento eu queria ir porque era da minha afilhada e era a única

afilhada que eu tinha de batismo. Já tinha almoçado e ia tudo para a brincadeira, mas eu decidi vir embora, vir ajudar à Cruz, e tudo me abraçou porque elas queriam que eu fosse ver como as coisas estavam.

- É uma responsabilidade ser juíza de uma Cruz?

É, nós não estamos bem nesse dia. Já cheguei a estar, dois ou três anos, muito doente nesse dia. Usei xaile, gorro na cabeça e fui assear a Cruz.

- Também é responsável por distribuir as tarefas?

Sim, sim, normalmente sim. Peço ajuda: “- Olhe, preciso destas flores, ponham à minha beira” ou “rebique-me mais esta flor que eu agora vou gastar” ou “chegue-me essa flor”. Eu raramente me desloco. Ponho-me ali no centro da Cruz, faço o centro, os braços, e depois dali para baixo elas já se sabem orientar melhor.

- Em que é que consiste rebicar as flores? O que é rebicar as flores?

Rebicar as flores é tirar. Se for o chorão, é alagar o chorão, tirar aquele trepinho todo para nós colocar. Se for maria da Holanda ou o prego de ouro tem que se tirar aquelas folhinhas à volta verde para ficar só o amarelinho lá.

- No fundo é preparar a flor para ser utilizada?

É, é a preparação da flor.

- Usam cravo?

Cravo, só usamos duas vezes nos cerca de 30 anos que lá estou. Isso aconteceu porque não havia chorão vermelho, devido a muitos invernos rigorosos. Senão, é sempre chorão vermelho e cor-de-rosa. Rosas usamos sempre para o fecho da Cruz, para toda a volta, antes de colocar o papel.

- Usam a técnica de pétala por pétala?

Sim.

- Que tipo de flores usam?

Usamos sempre as flores da tradição, sempre. É a sardinheira branca, sardinheira rosa, sardinheira vermelha. Este ano, não tínhamos vermelha, pusemos uma matizada. Mas deu-nos para fazer os três círculos iguais no braço e centro da Cruz. Os outros dois já pusemos diferentes, foi com as outras matizadas que tínhamos lá. O cálice é com prego de ouro, não tínhamos prego de ouro, metemos maria da holanda amarela, como os desenhos de lado que é maria da holanda pequenina, escolhemos a mais pequenina. Usamos também o chorão e as margaridas brancas. O coração procuro fazer com a rosa o mais bordô que tiver, dentro ponho a roda mais pequenina e fora a rosa maior, para ficar o coração pompodinho.

- Pelo que entendo, costumam a colocar a mesma flor no mesmo símbolo e a cor é sempre e mesma?

Sim, se tivermos nem a cor mudamos.

- É sempre igual, mantêm a tradição quer ao nível de flores quer de cor?

Sempre igual, é sempre à tradição, nem a senhora gosta, a dona não gosta. Este ano vimo-nos aflitas, como não tínhamos o prego de ouro, até orquídea pequenina amarela fomos buscar. Porque tínhamos de

meter a orquídea amarela no meio de uma flor que nós adaptamos para pôr nos escadotes e ficava mal. Ficava mal a orquídea e optamos por pôr a rosa amarela do campo, por não haver prego de ouro, porque nesse sítio é o prego de ouro. Usamos o chorão e metemos a rosa amarela no meio. Nós é tudo a rigor, como nos fechos.

- Existem Cruzes que usam as mesmas flores, mas de ano para ano alteram as cores.

Mas nós não.

- E o papel, quem é que prepara o papel?

É o [nome], isso do papel é o [nome] ele é que está encarregue do papel. Ele é que rebica o papel, que martela aquilo.

- Quais são as principais dificuldades que encontra no asseio da Cruz?

A massa, nós temos de pôr massa suficiente porque às vezes vamos pôr a flor e a massa não chega, nós temos de pegar num pauzinho e colocar mais massa e colocar a primeira flor e ver se a flor fica segura. Há uma pessoa a pôr massa assim pela Cruz abaixo e outra a ajeitar com um pauzinho, mas há alturas também que a massa começa a secar se estiver muito calor e então nós pegamos num pauzinho e vamos lá colocar a massa. Seja juíza, seja mordoma, seja quem for, é quem está ali a fazer se não tem massa que chegue pega num pauzinho vai ao alguidar e coloca a massa. Não subcarregamos umas às outras, só queremos a opinião de umas e de outras, porque eu acho que as opiniões às vezes além de ser juíza também preciso delas. E a nossa Cruz, tem muitos desenhos muito seguidos e muito difíceis de colocar a flor. Dá muito trabalho dá, mas a gente faz com gosto e com muita fé.

- Ao espalhar a massa deve ser complicado para ver os símbolos, como é que vocês fazem?

Nós fazemos assim: ao pôr a massa, não cobrimos tudo. Até que nós ao pormos a massa estamos com uns pauzinhos a tirar dos desenhos, para vermos os desenhos.

- Deixam, portanto, o relevo sem massa, mas depois não é mais difícil de esconder o relevo com as flores?

Sim, sim, muito, mas acontece a qualquer pessoa. Isso acontece há melhor pessoa que saiba enfeitar a Cruz, porque há flor que cobre bem a Cruz, há outra que não e então nós nessas partes. Se for chorão, tentamos tombá-lo um bocadinho. Se for outra flor, tentamos meter ali outra flor ou alagamos a flor e metemos só metade.

- Sabe o que representa os símbolos da Cruz?

Alguns. Temos os escadotes, o cálice, o coração, o martelo que os judeus crucificaram o Senhor, os outros, eu acho que, eram os ais de Cristo de quando o Senhor estava para morrer.

- O que significa a Festa das Cruzes para si?

O significado maior, é o estar com aquela devoção. E muito atenta de como tenho de assear a Cruz. Para mim o melhor da nossa festa, é a Cruz e a procissão aos entrevados, para mim é o melhor da festa.

- E o que representa a Cruz?

Ai, para mim a Cruz é um símbolo muito bonito e muito bom. Para nós que estamos a assear a Cruz, estamos com uma fé, e se temos qualquer dificuldade, aquela Cruz faz-nos lembrar muita coisa. Nós estamos a assear a Cruz e é que Deus nos ajude até ao ano, para o ano pudermos estar aqui a fazer o

mesmo. Que Deus nos traga mais gente para nos ajudar, é sempre a pedir para melhor. Há alturas que a gente chora a assear a Cruz.

- Têm algum ritual que fazem quando começam a assear a Cruz, durante ou quando terminam?

Nós não. Diz-se que dantes se cantava e que se rezava, mas também era tudo diferente. A mãe da dona da Cruz dizia que o povo antigo, eram muitas senhoras que iam enfeitar a Cruz. Chegavam lá de manhã, sentavam-se numa manta no chão com umas almofadas, rezavam o terço e consoante iam fazendo a Cruz iam cantando. Ela dizia que era todo o dia a enfeitar a Cruz. As pessoas começavam a Cruz logo de manhã, passado um pedaço de assear a Cruz, o dono da Cruz ia levar qualquer coisa para elas comer, depois iam almoçar, depois voltavam para a Cruz. Era todo o dia na Cruz, mas nós não. Nós, é aquele horário, começamos e acabamos sendo muitos ou poucos, começamos à uma hora, porque há pessoas a trabalhar. No final de tudo, o que fazemos todos os anos, nós, a dona da casa e da Cruz e os filhos, todos que assearam a Cruz, tiramos fotografias. Tiramos isso para ficar de recordação. Do resto, no fim da Cruz feita levantamo-la, vemos se há alguma falha, tiramos a fotografia e depois pomo-la numa adega fresca. Limpamos a mesa, arrumamos o lixo, pomos a mesa e depois vem uma senhora que está na cozinha pôr a loiça e o fim de tudo é o jantar. No fim de jantar vamos tomar um café. Não nos deixam vir embora sem que estejamos todos em grupo ali no café a conversar um bocadinho. E eles são que nos pagam o café a todos. Quando chegam lá os Zés Pereiras, nós paramos a Cruz e vimos todos para frente para a beira deles, só quando eles vão embora é que nós voltamos a vir assear a Cruz. Também temos o lanche que a senhora põe lá passado uma hora e pouco da gente chegar lá, ela põe logo qualquer coisa para a gente lanchar.

- Lembra-se de pequena ver as pessoas que iam enfeitar a Cruz, que tipo de roupa usavam, vestiam alguma roupa especial para esse dia?

Sim, as pessoas quando vinham enfeitar a Cruz vinham mais bem vestidas. Nós, agora em geral, é roupa mais prática, e todas nós temos que ter um avental à nossa frente que aquilo suja. Mas há também quem goste muito de neste dia ir à cabeleireira para estar mais bonita, porque é dia de festa. Mas eu estou quase sempre com o meu cabelo preso se estiver calor, mas a gente tenta levar uma roupinha assim melhorzinha e levamos sempre um avental.

- No livro de 1972, vem mencionado que antes de iniciar o enfeite da Cruz, o proprietário da Cruz mandava lançar foguetes. Lembra-se ou tem conhecimento deste ritual ou de outro deste género?

Não, disso não me lembro. Desde que eu comecei a frequentar a casa da dona da Cruz, não me lembro. Eu acho que só davam, porque a minha sogra já asseava, eu ainda era solteira e eu acho que só davam há chegada dos Zés Pereiras.

- Mas são os donos da Cruz ou a Comissão da Festa?

É a comissão, sim, sim. Sempre que me lembra é a comissão e são sempre estes Zés Pereiras os de Delães, os azuis.

- Perante as dificuldades que encontra o que acha que era necessário fazer, por exemplo ao nível das mordomas para atrair e envolver as gerações mais jovens nesta tradição?

Eu acho que se viesse mais juventude para nós, era muito melhor que não estávamos tão subcarregadas. E se, por qualquer motivo, alguém não puder ir, eles saberem o ritual da Cruz e assear. Começar de novos para se envolver na Cruz, porque nós já somos todas pessoas dos 50 para cima. Mas a juventude não quer.

- É uma prática que exige muita responsabilidade, são necessários muitos anos de prática para aperfeiçoar e conhecimento?

Exige muito. Eu já o ano passado pedi à minha neta que ela foi lá ver e este ano também foi: “- Ó filhinha, fica aqui com a vó para tu aprenderes”. Diz ela: “- Ó vó, poupa-me”. Eu assim: “- Ó mor, não gostavas?”, diz ela: “-Ó vó, queres que eu diga a verdade, eu acho muito bonito o que estais a fazer, mas achas que eu sei fazer isso?”. E disse-lhe assim: “- Olha, tu quando foste para a escola, e da primeira classe até ao ano que estás, como é que foi? Tu não tivesses que puxar pela cabeça, não tivesses de ter outra mentalidade, não é tudo diferente?”, diz ela assim: “- Ó vó, mas isto é uma coisa chata” e eu disse: “-É chata porque tu não tens vindo e não tens acompanhando. Se tu viesses um ano, tu para o ano já querias vir, porque todos os anos é diferente”.

- Há quem diga que é mais fácil envolver as crianças e adolescentes, quando mais cedo começarem e quanto maior a ligação às mordomas e juízas da Cruz, como por exemplo de mãe para filha, qual é a sua opinião?

É sim, mas nós não temos isso. Eu não tenho filhas para isso, outra tinha a filha que em solteira ia, mas depois casou e teve a vida dela e teve a menina e agora não é certa. A irmã dela não tem filhas para trazer, a outra é só ela e o marido e depois a que veio este ano não tem ninguém. É por isso que eu digo, um dia se uma calha de ter uma dificuldade qualquer, estar doente, ali há logo um abate grande. Foi como eu ir ao casamento e não me sentir bem, senti aquela responsabilidade de ter de vir ver como estava a correr a Cruz, foi isso que eu senti, mas eu não sei, um dia...

- Mas nem todas as pessoas têm esse sentimento de responsabilidade e gostar, porque é preciso gostar?

Não. A filha da dona da Cruz a mais nova quando estava cá gostava de nos vir ajudar, mas depois foi morar para Lisboa, nem tem vindo cá assistir à Cruz. Este ano até só estive o filho e a nora, o resto da família chegada não estive e isto começa-se a perder. É por isso que eu digo, se um dia eu ou a outra mordoma, que estamos mais responsáveis não pudermos ir, não temos ninguém, não temos. A juventude não quer e depois há pessoas que dizem: “aquela pessoa não pode vir, aquela não quer vir, mas a Cruz faz-se na mesma”, não é assim, porque o faz-se na mesma é colocar lá as flores como calha.

- Na sua opinião, a prática de assear a Cruz tem sofrido alterações ao longo dos anos?

Eu gosto de ver as Cruzes, sou verdadeira, eu gosto de ir ver. Dantes, havia algumas cruzes que aquilo todos os anos, valha-me Deus! Cravos inteiros, orquídeas muito grandes, não devia estar e cravo de qualquer maneira era vermelho, era amarelo, era branco. Não tinha significado estar assim, que a tradição da Cruz não é assim. Mas agora as Cruzes estão mais perfeitas, mas algumas não seguem a tradição.

- As tradições vão se perdendo?

É, essa Cruz, já foi entregue não sei se a senhora faleceu, não sei o que aconteceu, mas essa Cruz era um terror, era as flores mesmo ... como dizer, vou pôr aqui flores, era tudo ali inteiro, não tinha lógica, não tinha, mas eu não critico, porque se calhar a senhora nem arranjava povo que soubesse saber fazer isso, elas enfeitavam a Cruz com flores como elas visse, ou como lhes dava jeito ou que achasse que ficava bem, porque aquela Cruz nunca trouxe uma flor que dissesse-mos: “É a flor da Cruz”.

- Porque é preciso conhecer, saber e também que se encontre as flores ou que se queira manter a tradição?

É e muitas pessoas das Cruzes não sabem as flores da tradição. É como o cálice, eu já tenho visto o cálice de várias flores, de várias cores, não devia ser. O cálice, toda a gente sabe que o cálice que é amarelo, nós não vamos à Igreja o cálice não é amarelo? Aqui o meu cálice se eu não arranjar o prego de ouro eu tenho de arranjar uma flor amarela que me fique bem aqui, ou maria da Holanda pequenina ou rosa do campo.

- Como fazem a gestão das flores, quem é a responsável, ou as responsáveis por arranjar pelas flores?

Somos nós. Eu tenho aqui no meu quintal sardinheiras, sardineira cor-de-rosa e sardineira vermelha, eu faço por a tratar bem todo o ano, para ter, para levar sardineira e chorão vermelho. Chega-se aí a dezembro e o meu homem diz-me sempre: “tens de mudar as tuas sardinheiras”, porque elas são muito frágeis e então a gente tem de andar sempre a tirar os canos velhos e colocar as cristas novas na terra e com uma boa terra.

- A comunidade é participativa, por exemplo, se alguém tiver flores como o prego de ouro e lhes pedir...

Não. Eu só tenho aqui duas pessoas, mas uma asseia, mas se lhe sobrar ou se tiver muito vem me dar. O ano passado já pouco teve, se ela tiver como tinha há anos vinha-me dar, mas são sempre só essas duas que se tiverem e eu precisar vêm me dar, mas são as únicas que se preocupam também. Que eu também antes, quando estamos a pintar o serrim em abril, eu sou logo: “- Vocês não se esqueçam das minhas florzinhas”. E o prego de ouro está em vias de extinção. É como agora não haver chorão amarelo, nós usávamos o chorão amarelo para fazer os escadotes e já há anos que não arranjam, ninguém tem chorão amarelo, ninguém cultiva chorão amarelo, não há, é muito mesquinha para a gente ter, é frágil.

- Como vê a Cruz daqui a uns anos?

Acho que tem tendências a piorar porque, nós quando, eu falo pela minha, qua não temos juventude nenhuma a aprender, não sei. A dona da Cruz também já não é nova já tem 70 e tal anos e ela também diz que ficou com a Cruz porque já era dos bisavós, ficou quando a mãe faleceu, mas quando ela falecer que não sabe quem é que vai ficar, agora é por isso que eu digo: “Já há problemas se a senhora falecer não sabemos quem fica com a Cruz, mas eu sou muito sincera e digo hoje que estou muito bem, se o senhora calhasse de falecer eu trazia a Cruz para a minha casa. Trazia a Cruz para a minha casa, não tenho muitas condições, mas não ia abandoná-la, pedia às pessoas que me ajudam agora que viessem para a minha casa e fazia-lhes o que eu pudesse, se não pudesse fazer mais fazia menos, mas tinha desgosto, tristeza de a Cruz ir para o Senhor do Clavário assim em madeira.

- A juíza e as mordomas não abandonam a Cruz?

Não, não. Foi o que aconteceu comigo, quando a antiga dona morreu a filha tomou conta e eu continuei, saí muita gente e eu continuei e era das mais novas que lá estava. Eu até digo que há muitas Cruzes a assear e todas as pessoas deviam vir ver as Cruzes depois de feitas nesse dia, não era só no dia da festa passar pela beira das Cruzes e algumas nem olham para ver como é que elas estão, nem sabem fazer. E eu acho que era importante no dia da Cruz elas virem ver como a gente asseia, como faz, porque um dia se não houvesse gente que não chegasse elas poderem vir deitar uma mão e eu digo que estamos mal na nossa, porque enquanto nós viermos as seis, cinco, seis, a gente vai fazendo, mas calha de uma ter um imprevisto qualquer já se fica ali muito mal, já somos contadas, não temos juventude ali.

- Qual a sua opinião sobre o tempo que as Cruzes ficam expostas, é tempo suficiente é pouco tempo, qual a sua opinião?

Elas estão lá pouco tempo, mas sabe porquê? Porque as pessoas já estão saturadas, na véspera de estar todo o dia a enfeitar a Cruz, depois têm de ter no domingo de manhã disponibilidade de ir pôr lá a Cruz e estar a guardar a Cruz, porque onde eu estou já roubaram o Menino Jesus. E o Menino Jesus já era dos avós, dos avós da dona antiga, esse Menino Jesus já tinha 200 e tal anos, porque a senhora tinha o Menino Jesus numa romba de vidro e estava sempre com cuidado, ele tinha um vestidinho lindíssimo, um tecido tipo tule, mas debruadinho a ouro, não havia Menino Jesus como aquele. E já roubaram outro também muito antigo e as pessoas têm que comprar outro, mas estas peças muita são como as antigas é um Menino Jesus, mas diferente.

- O que representa o Menino Jesus em cima da Cruz?

Muito, muito. Para mim representa muito, uma Cruz sem o Menino Jesus para mim não é uma Cruz, até que nós temos por obrigação de arranjar o cravo branco sempre para o Menino Jesus é uma tristeza quando

não arranjamos. Eu nem sei ver uma Cruz enfeitada sem ter o menino em cima, porque quando tiraram o menino da [nome], nós estávamos todas tristes.

- Qual é o seu significado, as Cruzes nós sabemos que representa a crucificação, mas o menino o que ele representa?

Eu acho que é a infância. Eu tenho o meu Menino Jesus que foi o meu filho que me deu no ano que ele ia casar. Eu não me senti bem quando ele casou eu disse: “- Ó filho tu deste-me aquele Menino Jesus, mas tu agora vais começar a tua etapa, a tua vida leva o menino para a tua casa”, e ele: “- Não mamã, aquele foi para ti, foi para ti”, mas eu senti-me na obrigação de comprar um Menino Jesus para o meu filho. Eu o meu tenho ou aqui na mesa ou ali, mas ponho sempre um vaso ou um arranjo de flores à beira.

- Esta festa é conhecida fora da freguesia? Vê muitas pessoas de fora a visitar, de ano para ano vem mais ou menos pessoas?

Ainda há muitas pessoas de fora, à noite e na procissão da manhã vê-se muita gente, mas acho que já foi mais, agora está um bocado parada.

- E vêm muitas pessoas a ver as Cruzes em exposição?

Ver as Cruzes no domingo está muito parado, a juventude não vem muito é mais povo da nossa geração.

- Acha que a Cruz é bem divulgada? O que era preciso para divulgar mais esta Festa?

Não é muito divulgada era preciso divulgar mais, eu quando vou no rancho digo às pessoas para virem ver.

- Na sua opinião o facto de ser realizada numa pequena vila tem influência? Ou seja, se fosse numa cidade era mais divulgada?

Sim, sim. Se fosse em Guimarães tinha mais gente, uma cidade é maior e tem turismo. As Cruzes quando estiveram em Guimarães estava muita gente a ver, pessoas de Guimarães e estrangeiros não conheciam e tiraram muitas fotografias.

- Quem é que podia ajudar e como na divulgação desta Festa? O que seria necessário fazer?

Eu não sei, mas por exemplo a Junta, a Junta não dá nada para as Cruzes, dá para a festa, mas não dá nada para ajuda das Cruzes, até a Câmara podia ajudar porque isto valoriza muito a cidade, é uma festa muito rica.

- Sendo também uma festa religiosa quais os contributos da Igreja para a manutenção e preservação da tradição?

A nossa igreja a única coisa que faz é a missa e a procissão da manhã aos doentes e a da tarde. De manhã tanto na procissão como na missa está sempre muita gente, mais gente do que à tarde.

8.6. Imagens das Cruzes

Imagem 1 – Pormenor da ornamentação

Imagem 2 – Aplicação Cravo pétala a pétala

Imagem 3 – Risco com auxílio de moldes em papel

Imagem 4 – Recurso telemóvel

Imagem 5 – Risco com auxílio do moldes e telemóvel

Imagem 6 – Aplicação de papel

Imagem 7 – Preparação papel

Imagem 8 – Plano de ornamentação

Imagem 9- Ornamentação com orientação do telemóvel

Imagem 10 – Preparação da flor

Imagem 11- Plano da Cruz em ornamentação

Imagem 12- Cruz com relevo em grão-de-bico